

Construire une transition juste à Bruxelles

Auteur·ice·s

Aurore Fransolet
Deborah Lambert
Tom Bauler
Nicola Da Schio

Constitutrice

Lucy Perineau

Date

Octobre 2025

Mots clés

Transition juste
Inégalités sociales-
écologiques
Bruxelles
Études urbaines
Prospective

Quatre scénarios d'évolution des inégalités
sociales-écologiques à l'horizon 2050

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme Prospective Research d'Innoviris

Résumé

La crise climatique se caractérise par une injustice majeure : ceux qui en subissent le plus les conséquences – habitant·e·s du Sud Global, populations défavorisées, générations futures et écosystèmes – n’en sont pas les principaux responsables. À Bruxelles, les ménages les plus riches émettent en moyenne davantage de gaz à effet de serre, tandis que les plus pauvres sont beaucoup plus vulnérables aux vagues de chaleur et aux inondations liées aux changements climatiques, ce qui accentue les inégalités sociales-écologiques existantes. Cette asymétrie entre responsabilités et vulnérabilités peut être comprise comme une « dette climatique », une dette dont la reconnaissance et l’acquittement constituent le cœur de la transition juste.

Malgré l’importance croissante de la transition juste dans la planification et les politiques urbaines, les recherches prospectives sur le sujet demeurent rares. Cette lacune est particulièrement manifeste à Bruxelles, où les travaux existants portent principalement sur l’analyse des inégalités sociales-écologiques actuelles, sans s’attacher à explorer leurs évolutions futures. Or, les changements climatiques, la perte de biodiversité ou encore les mutations socio-économiques associées à la « double transition » écologique et numérique auront des effets sur ces inégalités dont la nature et l’ampleur demeurent incertains. Il est donc nécessaire d’anticiper ces dynamiques pour concevoir des politiques de transition juste permettant à la fois de réduire et de prévenir les inégalités sociales-écologiques.

Dans ce contexte, la principale question de recherche du projet COGITO est la suivante : *Comment les inégalités sociales-écologiques pourraient-elles évoluer en Région de Bruxelles-Capitale à l’horizon 2050 ?* Pour y répondre, nous avons exploré l’état des inégalités sociales-écologiques dans différents scénarios portant sur trois domaines stratégiques : les infrastructures vertes, le logement et la mobilité. Ces scénarios ont été élaborés et analysés à l’aide d’une approche de prospective participative mobilisant des méthodes créatives et interactives.

Cette recherche présente trois principaux apports :

- Une conception originale de la transition juste et son opérationnalisation à travers le cadre des inégalités sociales-écologiques, offrant une boussole pour penser et construire cette transition.
- Une analyse systémique des inégalités sociales-écologiques dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles, rendant visibles leurs multiples formes et leurs causes structurelles communes.
- Quatre scénarios d’évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l’horizon 2050, mettant en évidence la manière dont les choix politiques et collectifs faits aujourd’hui pourraient accentuer, réduire ou reconfigurer ces inégalités dans le futur.

Sur cette base, nous formulons trois recommandations, qui, ensemble, constituent les fondations nécessaires pour engager dès aujourd’hui Bruxelles sur la voie d’une transition juste, capable de répondre de façon intégrée à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques.

Remerciements

Nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble des expert·e·s qui ont participé aux ateliers, accepté de se prêter aux entretiens, ou encore répondu à notre enquête. Leurs connaissances, leur expérience, mais aussi leur créativité ont nourri la réflexion collective et ancré notre démarche dans la réalité bruxelloise. Nos remerciements vont aussi à Nathalie Brack, Eric Corjin et Éloi Laurent pour leur relecture attentive et leurs retours constructifs sur les scénarios qui ont permis d'enrichir notre travail. Un grand merci aussi à Vincent Calay pour la relecture des scénarios et pour son soutien dans l'animation des ateliers, qui a contribué à la qualité du processus participatif. Nous sommes également reconnaissant·e·s à Philippe Durance, Olivier Mora et Åsa Svenfelt pour avoir partagé avec nous leur précieuse expertise dans les méthodes de prospective et pour leurs retours bienveillants sur notre méthodologie. Enfin, nous remercions nos collègues Amy Philips, Julien Vastenaekels, Tao Tung Ann, Jönne Huhnt et Alexandre Désaubry pour leur contribution importante aux premières étapes du projet et pour le suivi qu'ils ont continué à lui apporter par la suite.

Toutes les erreurs ou imprécisions qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité des auteur·ice·s.

Pour citer ce document :

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T. & Da Schio, N. (2025). Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à l'horizon 2050. COGITO Rapport final. DOI : 10.5281/zenodo.17767770

Table des matières

Introduction : La transition juste pour acquitter la dette climatique de Bruxelles. 7

1. La transition juste sous le prisme des inégalités sociales-écologiques 10

1.1. La transition juste : Une réponse intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques 10

1.2. La justice sociale-écologique : Respecter toutes les formes de vie 11

1.3. Le cadre des inégalités sociales-écologiques pour penser et construire une transition juste..... 13

2. Un détour par le futur pour construire une transition juste à Bruxelles 15

3. Une approche de prospective participative mobilisant des méthodes créatives et interactives 19

3.1. Une démarche de prospective exploratoire 19

3.2. La participation des acteurs bruxellois au cœur de la démarche 20

3.3. Des méthodes créatives et interactives pour imaginer les futurs de Bruxelles .. 22

4. Bruxelles : Un territoire façonné par des inégalités sociales-écologiques multiples aux causes systémiques communes 23

4.1. Les inégalités sociales-écologiques en matière d'infrastructures vertes, de logement et de mobilité à Bruxelles aujourd'hui 23

4.2. Le système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles 24

5. Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 26

5.1. Scénario n°1 : Hub de croissance durable 28

5.1.1. Genèse (2025–2035) 28

5.1.2. Contexte global en 2050 30

5.1.3. Portrait de Bruxelles en 2050 35

5.1.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050 64

5.1.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050 67

5.2. Scénario n°2 : Pacte Social-Écologique 69

5.2.1. Genèse (2025–2035) 69

5.2.2. Contexte global en 2050 73

5.2.3. Portrait de Bruxelles en 2050 77

5.2.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050 97

5.2.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050	100
5.3. Scénario n°3 : Bastion de résilience	102
5.3.1. Genèse (2025–2035)	102
5.3.2. Contexte global en 2050	108
5.3.3. Portrait de Bruxelles en 2050.....	109
5.3.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050.....	122
5.3.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050	125
5.4. Scénario n°4 : Forteresse verte	126
5.4.1. Genèse (2025–2035)	126
5.4.2. Contexte global en 2050	130
5.4.3. Portrait de Bruxelles en 2050.....	131
5.4.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050.....	145
5.4.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050	147
6. Regards croisés sur les scénarios	149
6.1. Quatre lieux, quatre futurs	149
6.1.1. Rue Gray (Ixelles).....	149
6.1.2. Logements sociaux Rue de la Semence (Molenbeek)	154
6.1.3. Avenue de la Princesse Paola (Uccle).....	158
6.1.4. Friche Josaphat (Schaerbeek).....	163
6.2. Les scénarios à l'aune de la transition juste	168
6.2.1. Quelle voie emprunter pour construire une transition juste à Bruxelles ?.....	168
6.2.2. Quels enjeux considérer dans la construction d'une transition juste à Bruxelles ?	169
Conclusion et recommandations : Vers une transition juste post-croissante à Bruxelles	180
Pour aller plus loin	185
Le projet COGITO.....	187
Bibliographie sélective.....	189

Introduction : La transition juste pour acquitter la dette climatique de Bruxelles

Le changement climatique est caractérisé par une **injustice** fondamentale : ceux qui en subissent le plus durement les effets ne sont pas ceux qui en portent la plus grande responsabilité.

À l'échelle mondiale, les pays du Nord – dont la Belgique fait partie – ont bâti leur prospérité sur l'extraction et l'exploitation des énergies fossiles, les conduisant à cumuler depuis l'ère industrielle la majorité des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'origine du changement climatique¹. Alors qu'ils y ont le moins contribué, les pays du Sud Global sont, quant à eux, frappés de manière disproportionnée par des canicules, des sécheresses, des inondations et d'autres effets du réchauffement global².

L'injustice climatique se manifeste aussi au cœur des nations et des villes à travers des asymétries entre les moins nantis et les populations les plus privilégiées aux modes de vie écologiquement non-généralisables – parfois qualifiées d'« élites polluantes³ ». À Bruxelles, les ménages les plus riches ont une empreinte carbone nettement supérieure à la moyenne, notamment en raison d'un recours plus important à la voiture individuelle, de logements plus spacieux et d'une consommation plus élevée de biens et de services⁴. À l'inverse, les ménages à faibles revenus, beaucoup moins émetteurs de GES, résident souvent dans des quartiers urbains denses, particulièrement exposés aux vagues de chaleur et aux inondations, qui s'intensifient sous l'effet du changement climatique⁵.

Cette injustice s'exprime également entre générations. Les jeunes Bruxellois·e-s d'aujourd'hui – et plus encore ceux de demain – risquent de voir leur qualité de vie altérée, voire leur existence compromise, par un environnement hostile hérité de modes de vie écologiquement insoutenables. De fait, même si les objectifs de l'Accord de Paris – dont nous nous éloignons dangereusement jour après jour⁶ – venaient à être respectés, un enfant né en 2020 connaîtrait en moyenne 6,8 fois plus de vagues de chaleur et deux à trois fois plus d'inondations, de sécheresses et d'incendies de forêt qu'une personne née en 1960⁷.

Enfin, l'injustice climatique dépasse les rapports entre êtres humains. Elle est aussi interspèce : les écosystèmes urbains, les végétaux et les animaux voient leurs habitats dégradés et leur existence menacée par un dérèglement climatique qu'ils n'ont pas provoqué.

¹ Our World in Data, 2025

² IPCC, 2023

³ Koch et al., 2024

⁴ En Belgique, l'empreinte carbone du décile de revenu le plus riche est près de quatre fois supérieure à celle du décile le plus pauvre (Lévy et al., 2022).

⁵ De Muynck et al., 2021

⁶ UNEP et al., 2024

⁷ Ryan et al., 2021

Cette injustice peut se concevoir comme une « **dette climatique**⁸ » : une dette contractée par ceux qui portent la plus grande responsabilité historique du dérèglement climatique envers ceux qui en subissent le plus durement les effets – pays du Sud Global, populations défavorisées, générations futures, mais aussi formes de vie non humaines. La notion de dette permet de reconnaître et de formaliser l’asymétrie entre responsabilités et vulnérabilités. Elle appelle à ce que les acteurs historiquement responsables du changement climatique assument leur part de responsabilité envers ceux qui en supportent les conséquences. Cela suppose qu’ils participent activement à la réparation des pertes et dommages déjà causés, mais aussi à la prévention de leur réitération, en engageant une transformation systémique vers un modèle apte à garantir le bien-être de toutes les formes de vie – humains, animaux, plantes et écosystèmes.

C’est précisément cet horizon qu’ouvre la « **transition juste** », entendue comme un projet *social-écologique* holistique visant à répondre de manière intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques⁹. Depuis son émergence dans les années 1970, ce concept s’est progressivement intégré aux agendas politiques à tous les niveaux de gouvernance, y compris celui de la Région de Bruxelles-Capitale. En 2021, la Région a, en effet, érigé la transition juste en principe directeur de sa politique climatique, en l’inscrivant dans le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE).

Malgré l’importance croissante de la transition juste dans la planification et les politiques urbaines, la recherche sur ce sujet reste relativement limitée, et souvent centrée sur l’évaluation des enjeux distributifs actuels liés aux problèmes environnementaux et aux politiques mises en œuvre pour y répondre¹⁰. Dans ce contexte, les recherches orientées vers le futur – dites « prospectives » – sur les transitions justes urbaines demeurent rares.

Le projet COGITO entend répondre à cette lacune en proposant une **recherche prospective sur la transition juste à Bruxelles**. Le présent rapport en présente les principaux résultats, organisés en six chapitres :

1. La conception de la transition juste portée par le projet, ses fondements normatifs et son opérationnalisation à travers le cadre des inégalités sociales-écologiques ;
2. Un état des lieux des travaux existants sur la transition juste à Bruxelles pointant le manque de recherches prospectives – pourtant essentielles pour en guider la construction – et l’approche que nous proposons pour répondre à cette lacune ;
3. La description de la démarche prospective participative et des méthodes créatives et interactives employées ;
4. Une analyse des inégalités sociales-écologiques et de leurs causes systémiques à Bruxelles aujourd’hui ;

⁸ Godart, 2016

⁹ Fransolet et Vanhille, 2023

¹⁰ Hughes et Hoffmann, 2020

5. Quatre scénarios explorant les évolutions futures possibles du système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 ;
6. Une lecture croisée de ces scénarios, d'abord à travers quatre lieux bruxellois qui incarnent aujourd'hui différentes formes d'inégalités sociales-écologiques, puis à l'aune de notre conception de la transition juste.

Sur cette base, la conclusion ouvre des perspectives et formule des recommandations pour construire, dès aujourd'hui, une transition juste à Bruxelles.

Ce rapport se veut à la fois une contribution au débat public et un outil pour l'action politique. Il offre aux acteurs Bruxellois des clés pour acquitter la dette climatique par une transition juste et, ce faisant, garantir le bien-être humain et non humain, à Bruxelles comme ailleurs, aujourd'hui et demain.

1. La transition juste sous le prisme des inégalités sociales-écologiques

1.1. La transition juste : Une réponse intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques

Depuis son émergence dans les années 1970 au sein du mouvement syndical américain, la notion de transition juste a été appropriée par une diversité d'acteurs à travers le monde ¹¹ – représentants des travailleur·euse·s, mouvements de justice environnementale, gouvernements et entreprises – entraînant un élargissement de son champ sémantique. Le concept, qui désignait initialement un projet *social* visant à protéger les travailleur·euse·s des industries polluantes face aux normes environnementales, recouvre aujourd'hui, dans son acception la plus large, un projet *social-écologique* holistique visant à répondre de manière intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques¹².

En nous appuyant sur les travaux du Haut comité pour une transition juste en Belgique¹³, nous concevons la transition juste comme un projet *social-écologique*, définit comme suit :

« Un processus de transformation systémique visant à traiter de façon intégrée les inégalités sociales et les dégradations écologiques, afin de garantir le bien-être de toutes les formes de vie – humains, animaux, plantes et écosystèmes ».

Une telle approche est indispensable, car les inégalités sociales et les dégradations écologiques sont structurellement liées et ne peuvent être traités séparément, sans prise en compte de leurs interactions. Ces défis sociaux et écologiques partagent, en effet, des racines communes et se renforcent mutuellement. Les inégalités de richesse et de pouvoir alimentent les dégradations écologiques, en favorisant l'irresponsabilité des plus riches et la diffusion de modes de consommation ostentatoires écologiquement insoutenables¹⁴. Elles compromettent aussi l'adoption de politiques environnementales ambitieuses en réduisant leur acceptabilité sociale auprès des populations vulnérables – comme l'a illustré le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, mobilisé contre une taxe carbone perçue comme injuste par des ménages périurbains appartenant aux « classes moyennes inférieures » et dépendants de la voiture¹⁵ – ou en créant des barrières financières au déploiement à grande échelle d'alternatives écologiquement soutenables ¹⁶ . En retour, les dégradations écologiques frappent de manière

¹¹ Stevis and Felli, 2020

¹² Fransolet et al., 2026 ; Bauler et al., 2019

¹³ Fransolet et Vanhille, 2023

¹⁴ Laurent, 2023 ; Chancel, 2022 ; Boyce, 1994

¹⁵ Beaussier et al., 2024

¹⁶ Albrecht et Hamels, 2021

disproportionnée les plus vulnérables (ex. : populations défavorisées, migrant·e·s, personnes sans domicile, femmes), exacerbant ainsi des inégalités existantes¹⁷.

Concevoir la transition juste comme une réponse intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques est d'autant plus pertinent dans les contextes urbains comme Bruxelles où les défis sociaux et écologiques ont tendance à se concentrer. Les villes ont, en effet, historiquement agrégé de nombreuses formes d'inégalités – par ex. : en matière d'accès au logement, d'emploi ou encore de « droit à la ville¹⁸ ». Celles-ci se sont accentuées depuis l'émergence de la « ville néolibérale » dans les années 1970¹⁹, et plus encore ces dernières années sous l'effet de la crise du COVID-19 et de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, comme l'a notamment montré le dernier *Baromètre social bruxellois*²⁰. Les villes contribuent également de manière disproportionnée aux problèmes écologiques contemporains, dont le changement climatique : elles génèrent à elles seules plus de 70 % des émissions mondiales de CO₂²¹. C'est aussi dans les villes que les impacts des dégradations écologiques se font le plus durement sentir, comme en témoignent les îlots de chaleur urbains dans les quartiers denses ou les niveaux élevés de pollution atmosphérique le long des grands axes routiers.

L'approche intégrée et transformatrice de la transition juste portée par le projet dépasse la logique essentiellement compensatoire présente dans la plupart des documents politiques, dont le *Pacte vert pour l'Europe*. Ceux-ci tendent, en effet, à réduire la transition juste à des mesures d'accompagnement ou de compensation financière pour les travailleur·euse·s et ménages vulnérables aux effets des politiques de décarbonation (ex. : pertes d'emploi dans les secteurs fortement émetteurs, hausse du prix de l'énergie)²². Notre approche implique de s'attaquer également aux causes structurelles des inégalités sociales et des dégradations écologiques, ainsi qu'aux interrelations qui les renforcent, ouvrant la voie à un changement de paradigme.

1.2. La justice sociale-écologique : Respecter toutes les formes de vie

La transition juste telle que nous l'envisageons repose sur une conception renouvelée de la justice : la « justice sociale-écologique ». Celle-ci suppose la reconnaissance du :

« droit des mondes humains et non-humains à vivre et à s'épanouir ensemble dans leurs environnements, libres de toute destruction et dégradation sociales et écologiques²³ ».

¹⁷ FAO, 2024 ; GIEC, 2022

¹⁸ Harvey, 2003

¹⁹ Connolly et Steil, 2009

²⁰ Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2024

²¹ Dasgupta et al., 2022

²² Sabato et Vanhille, 2024

²³ Yaka, 2019, p. 11, traduction des auteur·ice·s

Ce modèle de justice se fonde sur l'interdépendance et la coévolution des systèmes sociaux et écologiques²⁴. Il invite à dépasser l'approche anthropocentrée dominante de la justice en articulant la *justice pour la nature* (« justice écologique ») et la *justice entre les êtres humains dans leur relation à l'environnement naturel* (« justice environnementale ») (voir Figure 1).

Figure 1. La justice sociale-écologique et l'interdépendance entre les systèmes sociaux et écologiques (adapté de Fransolet et Laurent, 2024)

Cette posture normative – qui s’inscrit dans une perspective de « soutenabilité forte²⁵ » – implique de respecter inconditionnellement, et pour leur valeur intrinsèque (c’est-à-dire indépendante de leur utilité pour l’être humain), les formes de vie non humaines au même titre que la vie humaine. D’un point de vue éthique, cette posture repose sur le postulat que le monde humain fait partie du monde naturel et que tout être vivant – humain ou non humain – mérite une égale considération pour sa valeur propre. D’un point de vue pragmatique, cette reconnaissance se justifie par une réalité biophysique : les sociétés humaines sont structurellement dépendantes des systèmes écologiques qui les régissent et les conditionnent²⁶. En d’autres termes, la capacité des écosystèmes, de la faune, de la flore et de l’environnement dans son ensemble à exister et à prospérer constitue une condition nécessaire à la poursuite de nos sociétés et à l’aspiration collective à une vie bonne et épanouie.

La justice sociale-écologique se décline dans trois dimensions indissociables²⁷ :

- **Justice distributive** : assurer une répartition équitable des ressources, droits, responsabilités et risques entre toutes les parties (ex. : garantir que les effets positifs de la rénovation énergétique ne soient pas réservés qu’aux ménages les plus aisés) ;

²⁴ Gunnarsson-Östling et Svenfelt, 2018

²⁵ Neumayer, 2003

²⁶ Petit et al., 2022

²⁷ McCauley et al., 2013

- **Justice procédurale** : garantir une participation réelle et continue de tous les acteurs concernés aux décisions politiques (ex. : impliquer un panel représentatif de la population bruxelloise dans l'élaboration des politiques climatiques) ;
- **Reconnaissance** : respecter et valoriser la pluralité des besoins, expériences et identités dans la sphère sociale et politique, en portant une attention particulière aux groupes marginalisés ou vulnérables (ex. : prendre en compte les besoins spécifiques des populations les plus vulnérables aux vagues de chaleur).

Ces dimensions concernent quatre types de relations²⁸ :

- **Intragénérationnelle** : entre les individus et les groupes sociaux d'une même génération (ex. : entre habitant·e·s de la première et de la deuxième couronne, entre hommes et femmes) ;
- **Intergénérationnelle** : entre les individus et les groupes sociaux de générations différentes (ex. : entre générations présentes et futures) ;
- **Multi-espèces** : entre les êtres humains et le reste du vivant (ex. : animaux, plantes, écosystèmes) ;
- **Globale** : entre les populations vivant à Bruxelles et celles vivant au-delà des frontières de la région, dans une perspective globale (ex. : habitant·e·s de la périphérie, des pays du Sud).

Cette communauté étendue des sujets de justice met en évidence que la transition juste dépasse les seules préoccupations internes à la population bruxelloise aujourd'hui : elle prend en compte le bien-être des générations futures, des autres espèces et des populations vivant au-delà des frontières de la région.

1.3. Le cadre des inégalités sociales-écologiques pour penser et construire une transition juste

Nous opérationnalisons ce modèle de justice à travers le cadre des « inégalités sociales-écologiques ». Celui-ci permet d'analyser les enjeux à l'intersection des inégalités sociales et des dégradations écologiques auxquels la transition juste entend répondre. Sur la base des différentes dimensions du modèle de la justice sociale-écologique, il distingue cinq grands types d'inégalités²⁹:

- **Contribution inégale aux dégradations de l'environnement** (ex. : émissions de GES, pollutions de l'air) ;
- **Accès inégal aux aménités et aux ressources environnementales** (ex. : espaces verts, énergie, alimentation, eau) ;
- **Impact inégal des nuisances et des risques environnementaux** (ex. : inondations, vagues de chaleur, pollution de l'air) ;

²⁸ Gunnarsson-Östling et Svenfelt, 2018 ; Pope et al., 2021

²⁹ Fransolet et Laurent, 2024

- **Impact inégal des politiques environnementales** (ex. : taxe carbone, zones à faibles émissions, primes à la rénovation énergétique) ;
- **Participation et reconnaissance inégales dans les politiques environnementales** (ex. : accès à l'information, inclusion dans les processus de décision, place dans l'espace civique).

Comme illustré dans la Figure 2, ces inégalités sont chacune analysées à travers les quatre types de relations évoqués ci-dessus (c.-à-d. : justice intragénérationnelle, intergénérationnelle, multi-espèces et globale).

Figure 2. Une boussole pour identifier les multiples formes d'inégalités sociales-écologiques (adapté de Fransolet et Laurent, 2024)

Ce cadre vise à identifier et à documenter, de manière systématique, les multiples formes d'inégalités sociales-écologiques qui affectent le bien-être humain et non humain à différentes échelles spatiales et temporelles. En ce sens, il constitue un outil d'analyse et d'aide à la décision pour appréhender la multidimensionnalité des enjeux de la transition juste et soutenir l'élaboration de politiques publiques capables d'y répondre³⁰.

³⁰ Une illustration de l'utilisation du cadre pour analyser les inégalités sociale-écologique en matière de mobilité à Bruxelles est présentée dans notre *policy brief* « Evaluating social-ecological inequalities for a just transition in Brussels-Capital Region ».

2. Un détour par le futur pour construire une transition juste à Bruxelles

Ces dernières années, le concept de transition juste s'est progressivement imposé dans les agendas politiques à tous les niveaux de gouvernance, y compris au niveau urbain. De plus en plus de villes, dont Bruxelles, intègrent ces impératifs dans leurs plans, stratégies et politiques publiques. Ainsi, depuis 2021, la transition juste constitue un des principes directeurs de la politique climatique de la Région de Bruxelles-Capitale, inscrit dans le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie (COBRACE). Ce texte prévoit que l'action climatique soit guidée par « le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques climatiques³¹ ».

Malgré l'importance croissante du concept dans les agendas politiques des villes, la recherche sur les transitions justes à l'échelle urbaine reste relativement limitée³². De plus, les travaux existants sont le plus souvent centrés sur l'évaluation des enjeux distributifs actuels liés aux problèmes environnementaux et aux politiques mises en œuvre pour y répondre. Dans ce contexte, les recherches prospectives sur les transitions justes urbaines demeurent rares.

Cette lacune est particulièrement manifeste à Bruxelles où les recherches portent principalement sur l'analyse des inégalités sociales-écologiques actuelles, sans s'attacher à explorer leurs évolutions futures. Plusieurs études se sont ainsi intéressées aux disparités d'accès aux ressources et aux aménités environnementales, dont les espaces verts³³. D'autres ont analysé les inégalités face aux nuisances et aux risques environnementaux, tels que la pollution atmosphérique, les vagues de chaleur et les inondations³⁴. Certains travaux se sont penchés sur les effets distributifs de politiques environnementales, comme la zone de basses émissions³⁵. Enfin, au-delà des enjeux distributifs, des recherches ont étudié les inégalités de participation et de reconnaissance dans les politiques environnementales, notamment à travers les cas de la contestation des nuisances aériennes³⁶ et des plateformes citoyennes de signalement de problèmes environnementaux³⁷.

Or, les changements climatiques, la perte de biodiversité ou encore les mutations socio-économiques associées à la « double transition » écologique et digitale auront des effets sur ces inégalités dont la nature et l'ampleur demeurent incertains. Il est donc nécessaire d'anticiper ces dynamiques pour concevoir des politiques de transition juste permettant à la fois de réduire et de prévenir les inégalités sociales-écologiques. La prospective

³¹ Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021

³² Hughes et Hoffmann, 2020

³³ Stessens et al., 2017 ; Van de Voorde, 2017 ; Philips et al., 2022

³⁴ De Muynck et Ragot, 2022 ; De Muynck et al., 2023 et 2022

³⁵ Verbeek et Hincks, 2022

³⁶ Dobruszkes, 2008

³⁷ Pak et al., 2017

constitue à cet égard un outil indispensable pour soutenir la construction d'une transition juste (voir encadré 1).

Encadré 1. La prospective au service de la transition juste

Qu'est-ce que la prospective ?

La « prospective » est comprise comme une approche de « *futures studies* » fondée sur l'idée que l'avenir est multiple, incertain et potentiellement en rupture avec le présent, et que, par conséquent, il ne peut être prédit. Cette approche vise à imaginer et à analyser de façon systématique des images de futurs alternatifs³⁸. Elle s'intéresse aux futurs *possibles* et *souhaitables* (Figure 3), ce qui la distingue de la « prévision », centrée sur l'identification d'un futur *probable* par extrapolation des tendances passées.

Figure 3. Futurs possibles, souhaitables et probable (Candy 2010, p.33)

Pour appréhender le futur, la prospective mobilise une grande variété de méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes, dont l'approche par scénarios ou scénarisation³⁹. Un scénario correspond à un récit sur le futur comprenant une représentation de l'état actuel du système (base), de sa situation future (« futurible » ou image du futur), et du cheminement qui relie le présent à l'image du futur (trajectoire)⁴⁰. On distingue généralement trois principaux types de scénarios : les scénarios *prédictifs*, *exploratoires* et *normatifs*, qui visent respectivement à analyser des futurs *probables* (« Que va-t-il se passer ? »), *possibles* (« Que pourrait-il se passer ? ») ou *préférables* (« Que devrait-il se passer ? »)⁴¹.

Dans le projet COGITO, nous avons élaboré des scénarios exploratoires. Ce choix méthodologique – imposé dans le cadre du programme *Prospective Research* – ne nous semble toutefois pas le plus adapté pour étudier un objet intrinsèquement normatif comme la transition juste. De fait, l'approche exploratoire ne permet pas d'appréhender pleinement les changements systémiques majeurs que suppose la transition juste. L'approche normative – et notamment le *backcasting*⁴² – est, selon nous, beaucoup plus appropriée pour étudier ce type de processus. Cette approche est, en effet, particulièrement indiquée lorsque « *the problem being examined is complex, multilateral (affecting many sectors and levels of society), major changes are needed, dominant trends are part of the problem, externalities are involved, and finally when*

³⁸ Fransolet, 2022

³⁹ Popper, 2008

⁴⁰ Godet, 2007b; de Jouvenel, 2004

⁴¹ Börjeson *et al.*, 2006

⁴² Cette méthode consiste à partir d'une image du futur et à identifier les actions à mettre en œuvre pour faire advenir ce futur (Quist, 2013).

*the time horizon is long enough to allow considerable scope for deliberate choice*⁴³ ». En ce sens, l'approche normative permet d'étudier directement la nature des transformations et des bifurcations nécessaires pour construire un futur compatible avec les impératifs de justice sociale-écologique, tandis que l'approche exploratoire impose « un détour » par des futurs possibles qui ne rencontrent pas nécessairement ces impératifs.

Quel est son rôle dans la construction d'une transition juste ?

La prospective vise à éclairer les décisions d'aujourd'hui en tenant compte du temps long, des incertitudes et des bifurcations possibles⁴⁴. Elle constitue ainsi un outil d'aide à la décision, conçu pour préparer les sociétés face à des changements anticipés (« préactivité ») et pour faire advenir des changements souhaités (« proactivité »), leur évitant ainsi les impacts coûteux de la logique de gestion de crise (« réactivité »)⁴⁵. Par ce biais, la prospective invite à « se réapproprier, individuellement et collectivement, l'avenir, [pour] devenir ensemble les artisans d'un futur choisi plutôt que des victimes d'un avenir subi⁴⁶ ».

Cette réappropriation du futur est essentielle pour construire une transition juste⁴⁷. Les approches de prospective normative peuvent, en effet, soutenir la co-construction d'une vision partagée d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable, ainsi que des trajectoires de transition juste pour faire advenir ce futur. En donnant à voir des alternatives inspirantes, ces visions peuvent contribuer à contester le paradigme dominant socialement et écologiquement insoutenable et à contrer les discours selon lesquels « There is no alternative » (TINA). Elles peuvent aussi aider à dépasser la « crise de l'imagination⁴⁸ » et, ce faisant, faciliter la formation de nouveaux imaginaires⁴⁹ nécessaires pour assurer une transition juste.

Les approches de prospective exploratoires peuvent, quant à elles, soutenir l'anticipation des risques sociaux-écologiques et des vulnérabilités liées à ceux-ci. Ce type de démarche s'avère utile pour informer l'élaboration de politiques de prévention et de protection des populations face à ces risques⁵⁰.

Dans ce contexte, la principale question de recherche du projet COGITO est la suivante :

Comment les inégalités sociales-écologiques pourraient-elles évoluer en Région de Bruxelles-Capitale à l'horizon 2050 ?

Pour y répondre, nous avons exploré l'état des inégalités sociales-écologiques dans différents scénarios portant sur trois domaines⁵¹ :

- **Infrastructures vertes**
- **Logement**
- **Mobilité**

⁴³ Dreborg, 1996

⁴⁴ Calay et al., 2022

⁴⁵ Godet, 2007a

⁴⁶ de Jouvenel, p.83

⁴⁷ Fransolet et Vanhille, 2023

⁴⁸ Hopkins, 2020

⁴⁹ Fransolet, 2022

⁵⁰ Vielle et al., 2025

⁵¹ L'analyse a été enrichie au cours du projet par un volet consacré aux futurs possibles du système alimentaire.

Ces domaines concentrent de nombreuses formes d'inégalités sociales-écologiques et constituent dès lors des leviers stratégiques pour une transition juste à Bruxelles. En outre, ils jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques. D'une part, le logement et la mobilité contribuent à 80% des émissions directes⁵² de la Région⁵³ et constituent donc des secteurs clés dans l'atténuation climatique. D'autre part, les infrastructures vertes représentent un facteur important d'adaptation face aux risques climatiques (ex. : vagues de chaleur, inondations).

⁵² Bruxelles Environnement, 2025

⁵³ Notons que les émissions directes ne représentent que 13,3% des émissions totales de la Région, les émissions indirectes associées à la production de biens et services importés étant particulièrement importantes à Bruxelles, notamment en raison du contexte urbain (Bruxelles Environnement, 2025).

3. Une approche de prospective participative mobilisant des méthodes créatives et interactives

3.1. Une démarche de prospective exploratoire

Les scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles ont été élaborés et analysés à l'aide d'une méthodologie inspirée de l'approche de l'École française de prospective⁵⁴. Ancrée dans la théorie des systèmes, cette approche vise à explorer les futurs possibles d'un système – ici, celui des inégalités sociales-écologiques en Région de Bruxelles-Capitale – en examinant les interactions entre les variables qui le composent. L'exercice prospectif s'est déroulé en trois grandes phases⁵⁵, reprises dans la figure ci-dessous (Figure 4).

Figure 4. Aperçu de la démarche prospective

Analyse du système des inégalités sociales-écologiques⁵⁶ : Cette première phase – qualifiée de « diagnostic prospectif » – visait à *comprendre*, de manière systémique et dynamique, l'état actuel et les évolutions passées du système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles. À partir d'une recherche documentaire, d'entretiens exploratoires, d'ateliers participatifs et d'une analyse spatiale, nous avons identifié et documenté les principales inégalités en matière d'infrastructures vertes, de logement et de mobilité existant aujourd'hui à Bruxelles, ainsi que les facteurs qui les influencent. Cette analyse a débouché sur la construction du système prospectif composé de 22 variables.

⁵⁴ Godet, 2007b ; de Jouvenel, 2004

⁵⁵ Goux-Baudiment, 2014

⁵⁶ Les rapports de recherche élaborés lors de cette première phase sont les suivants : « Prospective diagnosis: Social-ecological inequalities in green infrastructures, housing, and mobility in the Brussels-Capital Region » et « Mapping social-ecological injustice in the Brussels Capital Region ».

Exploration des évolutions possibles de ce système à l'horizon 2050⁵⁷: Située au cœur de la démarche prospective, cette phase avait pour objectif d'*anticiper* l'état du système des inégalités sociales-écologiques en 2050 selon différents scénarios exploratoires. En nous appuyant sur une enquête en ligne, des ateliers participatifs, des consultations d'expert·e·s et des recherches documentaires, nous avons développé quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles. Ces scénarios, qui se distinguent par la vision guidant la planification et les politiques urbaines à Bruxelles, ont été élaborés à l'aide de la méthode *How to / What if*⁵⁸. Cette méthode a consisté, d'une part, à analyser les changements susceptibles de permettre à la vision caractérisant chaque scénario de devenir dominante (*how to ?*) et, d'autre part, à examiner les changements qui pourraient advenir une fois cette vision établie comme cadre de la planification et des politiques urbaines (*what if ?*).

Formulation de recommandations politiques pour construire une transition juste⁵⁹: Sur la base des résultats de la recherche, nous avons *proposé* des principes de gouvernance et des instruments d'action publique concrets pour réduire et prévenir les inégalités sociales-écologiques à Bruxelles.

3.2. La participation des acteurs bruxellois au cœur de la démarche

L'équipe de recherche a rassemblé des chercheur·euse·s en économie écologique, des géographes, des spécialistes des questions urbaines et des politologues, ce qui a permis de développer une perspective interdisciplinaire sur les inégalités sociales-écologiques et la transition juste à Bruxelles.

Cette expertise a été enrichie par l'implication, via des **ateliers participatifs**, d'un groupe d'acteurs issus d'administrations et d'autres institutions publiques, de la société civile, de mouvements citoyens et du monde académique. Le collectif mobilisé tout au long du processus réunissait des expertises variées, à la fois transversales et spécialisées, sur les inégalités sociales-écologiques dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles.

Au total, une centaine de personnes ont pris part au dispositif participatif structuré autour de huit ateliers. Les trois premiers, à visée thématique, ont permis d'identifier, pour chacun des domaines (infrastructures vertes, logement et mobilité), les principales

⁵⁷ Les rapports de recherche élaborés lors de cette seconde phase sont les suivants : « Exploring visions of a just and sustainable city: A Q-survey of Brussels' stakeholders », « Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 1 – Scénarios d'évolution des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles à l'horizon 2050 » et « Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 2 – Scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050 ».

⁵⁸ Bourse, s.d.

⁵⁹ Le rapport de recherche élaboré lors de cette troisième phase est le suivant : « Construire une transition juste post-croissante à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO ».

inégalités sociales-écologiques à Bruxelles ainsi que les facteurs ayant conduit à leur état actuel. Les trois ateliers thématiques suivants ont porté sur l'approfondissement des scénarios : les participant-e-s ont imaginé les principales caractéristiques des infrastructures vertes, du logement, et de la mobilité en 2050 dans les différents scénarios, ainsi que les politiques et actions ayant conduit à ces futurs. Un atelier thématique supplémentaire, consacré aux futurs du système alimentaire est venu enrichir les scénarios. Enfin, un atelier transversal réunissant l'ensemble des participant-e-s a permis d'explorer l'évolution des inégalités sociales-écologiques dans chaque scénario et d'identifier des enjeux pour construire une transition juste à Bruxelles.

Ce processus participatif a élargi la base d'expertise mobilisée et ancré l'analyse dans la réalité bruxelloise, tout en mettant à contribution l'intelligence collective. Il a aussi contribué à rapprocher les acteurs bruxellois engagés dans la lutte contre les inégalités sociales et ceux mobilisés sur les questions écologiques, deux univers qui jusque-là dialoguaient peu malgré leurs enjeux communs.

Figure 5. Groupe travaillant sur le scénario *Pacte social-écologique* lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine des infrastructures vertes (carnet de bord de Lucy Perineau)

En complément aux ateliers participatifs, nous avons organisé une **enquête** en ligne auprès d'un panel plus large d'acteurs bruxellois. Cette enquête, à laquelle ont pris part 32 représentant-e-s d'administrations, d'organisation de la société civile et de mouvements citoyens, a permis d'identifier trois visions de la ville « juste et durable » qui ont alimenté la construction des scénarios.

3.3. Des méthodes créatives et interactives pour imaginer les futurs de Bruxelles

Les ateliers participatifs ont reposé sur des **méthodes créatives et interactives** conçues pour stimuler l'imagination et la réflexion critique des participant·e·s. Notamment, des récits immersifs ont facilité l'appropriation des scénarios par les participant·e·s. Des coupures de presse fictives datées de 2050, dont les participant·e·s étaient invité·e·s à imaginer les titres, ont aidé à imaginer le futur des infrastructures vertes, du logement, et de la mobilité à Bruxelles dans les différents scénarios. La méthode de *backcasting*⁶⁰ les a soutenus dans l'identification des actions et des politiques permettant de faire advenir ces futurs imaginés. Un jeu de rôle, où les participant·e·s incarnaient des humains et non-humains vulnérables, a également permis d'identifier de façon ancrée les inégalités sociales-écologiques susceptibles d'émerger dans chacun des futurs explorés.

Le projet a aussi donné lieu à une collaboration avec l'artiste-chercheuse Lucy Perineau, qui a développé une série de **cartes prospectives** pour illustrer et explorer les différents scénarios. Ces cartes, volontairement ouvertes et fragmentaires, ne suivent pas les codes habituels de la cartographie classique. Elles sont le fruit d'un dialogue itératif entre les chercheur·euse·s et l'artiste, au croisement de l'analyse prospective et de la pratique graphique. Leur élaboration a permis de « mettre à l'épreuve » les scénarios en les traduisant visuellement : certaines incohérences, tensions ou manques sont ainsi apparus plus nettement qu'à travers les seuls récits textuels. Les cartes ont également servi de support lors du jeu de rôle, en tant qu'outil d'immersion et de discussion, facilitant l'appropriation des scénarios par les participant·e·s et ouvrant un espace critique sur les enjeux de transition juste.

⁶⁰ Cette méthode consiste à partir d'une image du futur et à identifier les actions à mettre en œuvre pour faire advenir ce futur (Quist, 2013).

4. Bruxelles : Un territoire façonné par des inégalités sociales-écologiques multiples aux causes systémiques communes

4.1. Les inégalités sociales-écologiques en matière d'infrastructures vertes, de logement et de mobilité à Bruxelles aujourd'hui

En nous appuyant sur le cadre des inégalités sociales-écologiques⁶¹, nous avons identifié et documenté ces inégalités dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles. Les inégalités analysées sont reprises dans la figure ci-dessous (Figure 6). Parmi celles-ci figurent, par exemple, les inégalités d'accès aux espaces verts, de qualité biologique des espaces verts, de confort thermique dans le logement, d'impact des pollutions liées à la mobilité, d'impact des politiques de décarbonation du logement et de la mobilité, ou encore de participation aux décisions politiques sur ces enjeux.

Figure 6. Les inégalités sociales-écologiques en matière d'infrastructures vertes, de logement et de mobilité à Bruxelles

⁶¹ Pour des raisons de faisabilité méthodologique, la recherche s'est concentrée sur les inégalités sociales-écologiques internes au territoire bruxellois, laissant de côté les inégalités entre les populations vivant à Bruxelles et celles vivant au-delà des frontières de la région, qui constituent néanmoins un enjeu majeur de transition juste.

Cette analyse met en évidence la multidimensionnalité des inégalités sociales-écologiques qui façonnent aujourd’hui le territoire bruxellois. Elle montre aussi que certains groupes se retrouvent confrontés à une accumulation de désavantages sociaux-écologiques, créant des situations de « multiples peines » et renforçant les vulnérabilités. Ainsi, à Bruxelles, les ménages à faibles revenus résidant dans des quartiers denses disposent souvent d’un accès limité aux espaces verts, tout en étant davantage exposés aux vagues de chaleur, à la pollution atmosphérique et au bruit du trafic routier – alors même qu’ils ne possèdent généralement pas de voiture.

4.2. Le système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles

L’étude de l’état actuel et des évolutions passées des inégalités sociales-écologiques dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité a permis d’identifier les nombreux facteurs – écologiques, sociaux, économiques, politiques ou encore technologiques – qui contribuent à leur production et à leur reproduction⁶².

Ces facteurs ont été agrégés en 21 variables, positionnées dans le « radar prospectif » ci-dessous (Figure 7). Cette visualisation représente le système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles : la zone centrale (en vert clair) correspond au cœur du système – les inégalités sociales-écologiques –, la couche intermédiaire (en vert moyen) rassemble les variables qui influencent directement ces inégalités (ex. : changement climatique, politique du logement, situation socio-économique des ménages) et la couche externe (en vert foncé) regroupe celles qui les influencent indirectement (ex. : modèle économique, place de la technologie dans la société, structure de l’État).

L’analyse des interactions entre les différentes composantes de ce système montre que les inégalités sociales-écologiques en matière de logement, de mobilité et d’infrastructures vertes partagent des causes profondes communes, telles que les asymétries de pouvoir dans les processus décisionnels, la priorisation des impératifs de croissance économique par rapport aux objectifs sociaux et écologiques, le manque de coordination des politiques sociales et environnementales dans un cadre de gouvernance multi-niveaux ou encore le sous-financement de la Région. Elle révèle également que les inégalités en matière de logement – liées à la crise du logement abordable et de qualité à Bruxelles – constituent un facteur structurant des inégalités en matière d’infrastructures vertes et de mobilité.

⁶² Des diagrammes de boucle causale reprenant les facteurs influençant les inégalités sociales-écologiques dans les trois domaines peuvent être consultés dans [ce Miro](#).

Figure 7. Le système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles.

5. Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050

À partir de l'analyse du système des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles, nous avons élaboré quatre scénarios explorant les évolutions futures possibles de ce système à l'horizon 2050 : *Hub de croissance durable*, *Pacte social-écologique*, *Bastion de résilience* et *Forteresse verte* (Figure 8).

Figure 8. Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050

Ces scénarios contrastés se distinguent par la vision guidant la planification et les politiques urbaines à Bruxelles (Tableau 1). Ces visions correspondent à différentes réponses apportées à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques. Le scénario *Hub de croissance durable* repose sur une approche de croissance « verte », *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* s'inscrivent dans deux courants de la post-croissance, respectivement l'économie du bien-être et la décroissance⁶³, tandis que *Forteresse verte* se fonde sur une approche autoritaire ethno-nationaliste. Ces réponses co-existent dans les débats publics et politiques contemporains et constituent dès lors des « germes de changement » susceptibles de façonner le futur de Bruxelles.

Les scénarios partagent une même hypothèse climatique : une trajectoire de réchauffement global de +3,2 °C d'ici la fin du siècle, correspondant à un scénario tendanciel⁶⁴. En Belgique, cette évolution se traduit par des vagues de chaleur plus

⁶³ Ces deux courants se rejoignent sur leur caractère post-croissant, c.-à-d. : une dépriorisation de la croissance économique au profit d'une nouvel horizon – satisfaire les besoins humains dans les limites écologiques (ou « sufficiency ») (Laurent, 2024). Leur principale différence tient à leur conception du rôle des institutions en place dans les transformations sociales-écologiques : l'économie du bien-être mise sur des stratégies visant à refonder progressivement les institutions existantes, tandis que la décroissance privilégie des stratégies axées sur le développement d'alternatives en marge des structures de pouvoir établies (ex. : mouvement sociaux, initiatives communautaires) (Kommandeur et al., 2025).

⁶⁴ IPCC, 2023

fréquentes, longues et intenses, une hausse des précipitations extrêmes augmentant les risques d'inondation, des sécheresses printanières plus marquées et la poursuite de l'élévation du niveau de la mer⁶⁵. Ce cadre partagé permet de comparer les réponses proposées dans les différents scénarios en évaluant comment, dans chacun d'eux, les inégalités sociales-écologiques à Bruxelles se recomposent face aux mêmes pressions climatiques.

Tableau 1. Vision guidant la planification et les politiques urbaines à Bruxelles dans chaque scénario

	 Forteresse verte			
Paradigme	<ul style="list-style-type: none"> • Éco-modernisation, compétitivité et anthropocentrisme • Vision urbaine : <i>Smart city</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Post-croissance, suffisance et biocentrisme • Vision urbaine : <i>Foundational city</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Solidarité et suffisance • Vision urbaine : <i>Slow City</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité, rationnement et ethnocentrisme • Vision urbaine : <i>Enclosed city</i>
Horizon de la transition juste	Croissance verte et inclusive	Satisfaction des besoins humains essentiels dans les limites planétaires	Résilience des systèmes sociaux-écologiques locaux	Sécurité d'approvisionnement et protection de l'environnement local
Modèle économique	Productivisme vert	Économie du bien-être	Économie coopérative et solidaire	Économie protectionniste locale
Mode d'action publique	<ul style="list-style-type: none"> • État investisseur • Investissements dans les technologies vertes et le numérique • Incitations économiques • Régulation minimale • Technocratie, consultation d'expert·e·s 	<ul style="list-style-type: none"> • État social-écologique • Investissements dans les infrastructures et services publics • Réglementations, taxations et (re)distribution • Technocratie, consultation d'expert·e·s • Participation citoyenne 	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle très limité de l'État • Décentralisation et forte participation des habitant·e·s dans les décisions locales • Services de base fournis par des centres communautaires • Innovations sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • État autoritaire • Régulation des migrations et contrôle de la population • Réindustrialisation et autosuffisance • Concentration du pouvoir politique et économique
Place de la technologie dans la société	Techno-optimisme, numérisation et automatisation	Techno-pessimisme, décélération digitale	Recul, technologies open-source et basées sur les communs	Techno-optimisme, déploiement des technologies de surveillance

Pour en faciliter la lecture et la comparaison, chaque scénario est présenté sous la forme d'un récit structuré en cinq parties :

- **Genèse (2025-2035)** : récit retraçant comment la vision qui guide le scénario s'est imposée comme cadre dominant des politiques et de la planification urbaines à Bruxelles ;
- **Contexte global en 2050** : aperçu du contexte international, européen et national dans lequel s'inscrit Bruxelles ;

⁶⁵ Pour en savoir plus sur les projections climatiques pour la Belgique, voir IRM. (2020). [Rapport climatique 2020. De l'information aux services climatiques](#). Institut Royal Météorologique de Belgique.

- **Portrait de Bruxelles en 2050** : description de la gouvernance et des politiques publiques, de l'organisation spatiale et de l'environnement urbain, des structures économiques et des dynamiques sociales à Bruxelles ;
- **État des inégalités sociales-écologiques en 2050** : analyse des différentes formes d'inégalités sociales-écologiques en matière d'infrastructures vertes, de logement et de mobilité à Bruxelles ;
- **Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050** : témoignages de personnages fictifs, imaginés par les participant·e·s aux ateliers au cours d'un jeu de rôle, puis retravaillés par l'équipe de recherche.

Les scénarios incluent des coupures de presses fictives de 2050 imaginées par les participant·e·s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité. Ils sont accompagnés des cartes proposant des représentations illustrées et spatialisées de certains aspects de ces futurs urbains. Celles-ci peuvent être téléchargées en haute résolution sur le site du projet.

5.1. Scénario n°1 : Hub de croissance durable

5.1.1. Genèse (2025–2035)

Une situation socio-économique de plus en plus tendue en Europe

La seconde moitié des années 2020 s'avère difficile pour Bruxelles comme pour le reste de l'Europe. Une très forte inflation, des ruptures d'approvisionnement dans les industries stratégiques et un net ralentissement économique frappent l'ensemble du continent, créant une situation socio-économique particulièrement tendue.

Ces difficultés résultent de plusieurs dynamiques étroitement liées, à commencer par les politiques industrielles et protectionnistes adoptées par les États-Unis au milieu des années 2020. Celles-ci reconfigurent les chaînes d'approvisionnement mondiales, accentuant la dépendance européenne à l'égard de certains marchés extérieurs et la vulnérabilité de ses secteurs stratégiques. Les réactions stratégiques et les jeux d'influence géopolitiques entre la Chine et les États-Unis relèguent par ailleurs le marché européen au second, voire troisième, rang d'importance. En termes de géopolitique économique, l'Europe en vient davantage à subir son sort qu'à le conduire.

Afin de contrer cette perte de puissance économique, les classes dirigeantes européennes ont tendance à réifier l'activité économique pour elle-même. On assiste ainsi à une forme d'acceptation politique – voire sociale – de l'accroissement des fortunes de quelques super-riches, qui ne sont soumis qu'à une pression fiscale minimale par crainte de les voir transférer leurs capitaux et leurs activités hors d'Europe. Les dirigeants européens poussent également à ce que les marchés financiers augmentent leur emprise sur les dettes publiques nationales, et se soumettent – entre autres – aux agences de notation et à leur influence sur la mise en place des politiques d'austérité. Les montées des extrêmes-droites ultralibérales dans les grands pays

européens à la fin des années 2020 poussent par ailleurs les gouvernements nationaux à embrasser des politiques économiques qui détricotent les filets de sécurité et de protection sociales, et favorisent des politiques d'activation forte des personnes économiquement fragiles.

En outre, malgré la baisse des prix de l'énergie depuis les sommets atteints en 2022 lors de l'invasion russe de l'Ukraine, les niveaux demeurent élevés et la volatilité reste forte. Cette crise énergétique pèse sur l'ensemble de l'économie, renchérissant les coûts de production et d'approvisionnement, ce qui se traduit par une inflation durable.

Parallèlement, le développement de la « double transition » verte et numérique amplifie la dépendance européenne aux métaux et matériaux critiques – lithium, nickel, cuivre, cobalt, terres rares, silicium – nécessaires à la fabrication des batteries, des éoliennes, des panneaux solaires et des équipements électroniques. La production et le raffinage de ces ressources demeurant concentrés dans un petit nombre de pays, l'Europe se retrouve exposée à de fortes dépendances commerciales et à une compétition internationale accrue.

Enfin, la multiplication et l'intensification des événements climatiques extrêmes – inondations, sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes – entraînent des pertes économiques considérables qui pèsent de plus en plus lourdement sur les finances publiques.

Dans ce contexte, Bruxelles, la Belgique et le reste de l'Europe s'enfoncent dans une période de récession économique, marquée par une érosion du pouvoir d'achat, un ralentissement des investissements, et une pression croissante sur les finances publiques. Les tentatives de rétablir une activité économique plus soutenue instaurent un climat de pensée très favorable aux préceptes d'un néolibéralisme classique ayant abandonné tout espoir dans le keynésianisme, au détriment des cultures sociales-démocrates qui avaient animé l'Europe et surtout la Belgique depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Le « Pacte de croissance durable » pour restaurer la compétitivité européenne

Pour faire face à cette situation économique tendue, la Commission européenne entérine, en mai 2028, le « Pacte européen de croissance durable ».

Réformant en profondeur le « Pacte vert européen » de 2019 sur la base des recommandations du rapport remis à Ursula von der Leyen par Mario Draghi⁶⁶ en septembre 2024, ce nouveau cadre vise à restaurer la compétitivité européenne via trois axes stratégiques :

- Stimuler l'innovation pour rattraper le retard technologique par rapport aux États Unis et à la Chine
- Concilier l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et la compétitivité économique

⁶⁶ European Commission. [The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi](#)

- Renforcer la sécurité et réduire les dépendances aux chaînes d’approvisionnement internationales

Son objectif affiché est de promouvoir une croissance verte et inclusive, c’est-à-dire une croissance économique découplée des dégradations environnementales et génératrice d’équité sociale.

Le Pacte prévoit pour cela un effort d’investissement annuel estimé entre 750 et 800 milliards d’euros – soit environ 5 % du PIB européen – consacrés à la défense, à la transition énergétique et au numérique.

Si la Commission se félicite de l’adoption de ce nouveau projet pour l’Europe, des ONG environnementales et des associations de lutte contre la pauvreté déplorent que le Pacte vert donne la priorité à la régénération de la croissance économique pour – dans un second temps seulement – allouer les éventuels gains collectifs obtenus aux politiques et aux causes environnementales et sociales.

Bruxelles sur la voie d’une transition juste vers une ville intelligente

Comme la plupart des États et régions d’Europe, la Région de Bruxelles-Capitale aligne, dès la fin des années 2020, sa politique sur les orientations du Pacte européen de croissance durable.

Le gouvernement régional s’engage ainsi à faire de la capitale européenne un des laboratoires urbains de la double transition verte et numérique. Son objectif principal est que Bruxelles devienne, à l’horizon 2050, une « Smart City » : une ville dotée d’infrastructures interconnectées et de systèmes technologiques avancés fondés sur les technologies de l’information et de la communication, et alliant développement économique, durabilité environnementale et cohésion sociale. Une illustration parmi d’autres est la volonté de lancer une planification régionale « Excellent Move », qui instaurerait – en parallèle des réseaux de la STIB – un système de mobilité partagée, multimodale, informatisée et fortement intégrée, organisé et proposé aux Bruxellois-es par un opérateur privé international.

Pour soutenir la construction de cette ville verte et numérique, le Gouvernement bruxellois met en place, en 2029, le Comité d’experts Bruxellois pour la double transition, composé à moitié d’experts issus des administrations et des universités et pour l’autre moitié d’acteurs économiques importants. Ce comité est chargé de formuler des recommandations en vue d’élaborer la Stratégie régionale pour la croissance durable – *SmartCity.Brussels 2050*, appelée à devenir la feuille de route politique de la Région pour les décennies à venir.

5.1.2. Contexte global en 2050

Une accélération technologique dans un monde toujours plus chaud

Les dernières décennies ont été marquées par une accélération continue de l’innovation technologique, portée par l’essor du numérique et de l’intelligence artificielle, le

développement des technologies « vertes », les biotechnologies, l'ingénierie spatiale ainsi que la modernisation des systèmes de défense et de sécurité.

LE BRUXELLOIS⁶⁷

2050

Le président Trump III sera l'invité de l'inauguration de l'Expo 2050. Climatisation dans toute la région⁶⁸

Ces avancées technologiques se sont accompagnées d'une spécialisation géographique des pôles d'innovation. L'Amérique du Nord a consolidé sa position dominante dans le numérique, l'intelligence artificielle et les biotechnologies, tandis que l'Asie orientale s'est imposée dans la production de semi-conducteurs, la robotique et les technologies de communication avancées. L'Union européenne, de son côté, s'est affirmée comme leader des technologies « vertes », en misant sur le développement de l'hydrogène, des réseaux énergétiques intelligents et des solutions de capture et de stockage du carbone. Parallèlement, les régions riches en ressources critiques – notamment en Afrique et en Amérique latine – sont devenues le théâtre d'une compétition accrue entre puissances mondiales pour le contrôle de l'extraction et de la transformation de ces matières stratégiques.

Le déploiement et la diffusion des technologies « vertes » en Europe, ainsi que dans d'autres régions industrialisées – notamment en Asie orientale et dans les pays développés du Pacifique – ont permis de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) sur ces territoires. Cependant, l'augmentation des volumes de consommation, amplifiée par des effets rebond⁶⁹, a conduit à une hausse des émissions mondiales et à d'autres dégradations environnementales indirectes, c'est-à-dire celles générées à l'extérieur du territoire pour la production et le transport des biens et services consommés localement. En outre, les efforts de décarbonation de ces régions ont été en partie contrebalancés par la hausse des émissions de GES dans les pays fortement dépendants des exportations d'énergies fossiles, ainsi que dans ceux dirigés par des gouvernements populistes – dont les États-Unis et la Russie – qui se sont progressivement retirés de l'Accord de Paris.

La Verte Belgique

2050

Déconnexion du monde du vivant : encore 10 espèces d'insectes décimées cette année

L'évolution des émissions mondiales place la planète sur une trajectoire de réchauffement global d'environ +3,2 °C à l'horizon 2100, identifiée par le GIEC au début des années 2020 comme la plus probable en l'absence de renforcement des politiques

⁶⁷ Ces coupures de presse fictives de 2050 ont été imaginées par les participant·e·s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité.

⁶⁸ Coupure originale en néerlandais : "President Trump III te gast by opening Expo 2050. Airco over heel de regio"

⁶⁹ Les effets rebond désignent l'augmentation de la consommation d'énergie ou de ressources qui suit une amélioration de l'efficacité technologique, lorsque les gains réalisés rendent ces usages moins coûteux ou plus accessibles.

climatiques⁷⁰. Ce réchauffement se traduit par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques – tels que les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes, ou encore la propagation de maladies vectorielles – auxquels toutes les régions du monde sont désormais hautement exposées.

Certaines régions – par exemple le pourtour méditerranéen – ont ainsi perdu leur viabilité économique, parfois à la suite de catastrophes climatiques d'une intensité exceptionnelle, aussi bien par leur coût humain que par leur coût matériel. Ces effets ont déclenché des crises structurelles à l'échelle européenne dans divers secteurs, dont le tourisme, la viticulture, le maraîchage, ainsi que les assurances et certaines branches de l'industrie automobile.

L'amplification des risques climatiques accélère aussi la destruction des écosystèmes et la perte de la biodiversité, favorise le développement de pandémies, alimente des conflits pour l'accès aux ressources, provoque des déplacements de populations à grande échelle et exacerbe les tensions géopolitiques.

Une mise en œuvre du « Pacte de croissance durable » à l'origine d'une réorganisation de l'Europe autour de hubs d'économie « verte »

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de croissance durable, l'Union européenne a déployé des investissements massifs dans les secteurs du numérique, des technologies vertes et de la défense, afin de stimuler l'innovation technologique et la compétitivité. Ces investissements ont été rendus possibles par la mobilisation conjointe de capitaux publics et privés, coordonnée par la Banque européenne d'investissement, dont le mandat a été élargi. L'UE a par ailleurs réduit les contraintes réglementaires pesant sur les entreprises européennes, en ce compris les réglementations environnementales et sociales. L'Europe encourage aussi des mécanismes visant à limiter la facture énergétique des entreprises et, dans une moindre mesure, celle des ménages. Certains États-membres étendent ces mécanismes aux ressources primaires, dont les terres rares.

Parmi les principaux axes de la politique européenne de transition juste vers la neutralité carbone en 2050 – toujours guidée par le slogan « *Leave no one behind* », déjà présent dans la première version du Pacte vert – figurent :

- **Objectifs climatiques nationaux flexibilisés** : intégration, dans le règlement sur le partage de l'effort climatique (*Effort Sharing Regulation*), d'une possibilité pour les États membres d'utiliser des crédits carbone à concurrence de 10 % de leurs émissions de 1990 pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de GES.
- **Marché du carbone sous contrôle** : maintien du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) comme principal signal-prix pour encourager la décarbonation ; consolidation des mécanismes de stabilité destinés à éviter que les prix de l'énergie n'atteignent des niveaux excessifs pour les entreprises et les ménages ; et renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

⁷⁰ IPCC. (2023). [Climate Change 2023: AR6 Synthesis Report](#).

- **Investissements dans les industries propres** : création du Fonds *Clean Technology* pour soutenir le développement et le déploiement des technologies décarbonées, incluant notamment énergies renouvelables, hydrogène, e-fuels, nucléaire de nouvelle génération, captage et stockage du carbone, réseaux énergétiques intelligents, véhicules électriques, avions à carburants alternatifs, trains à très grandes vitesses, construction durable, économie circulaire, agro-industrie durable, IA éco-responsable.
- **Soutien aux plus vulnérables** : augmentation des ressources allouées au Fonds social pour le climat et au Fonds pour une transition juste afin de financer les mesures d'accompagnement, d'activation et de compensation destinées aux territoires, secteurs, entreprises, travailleur·euse·s et ménages les plus exposé·e·s aux effets négatifs des politiques de décarbonation.
- **Rationalisation administrative** : simplification des procédures d'autorisation pour les projets de production d'énergie décarbonée, de modernisation des réseaux électriques et de déploiement d'infrastructures de captage et de stockage du carbone.
- **Partage de données** : création via le « Data Sharing Act » d'un espace européen commun de données pour faciliter la recherche, l'innovation et l'action publique en faveur d'une transition juste vers une Europe verte et digitale.
- **Partenariats commerciaux en ressources critiques** : renforcement des partenariats avec les régions riches en matières premières critiques afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matériaux stratégiques nécessaires à la double transition en Europe.

Les États membres disposent d'une large marge de manœuvre dans la mise en œuvre du Pacte. Ils mobilisent les fonds européens pour investir dans les technologies jugées les plus pertinentes au regard de leurs priorités économiques nationales.

<p>International News 2050</p> <hr/> <p>Nombre record de trajets HSL (lignes à grandes vitesses) en Europe (Hyperloop)⁷¹</p>

Cette approche, présentée comme un gage d'efficacité économique et de souveraineté nationale dans la double transition, a favorisé un redéploiement des activités productives en Europe et la création de multiples hubs d'économie « verte ». Ces zones géographiques stratégiques, où se concentrent incubateurs, entreprises, infrastructures et investissements, sont reliées par des réseaux électriques intelligents ainsi que par un maillage de transports décarbonés à très grande vitesse, dont plusieurs corridors *Hyperloop* connectant les principaux hubs. Entre ces pôles d'attractivité circulent d'importants flux de personnes, de matières, d'énergie, de données et de capitaux.

En marge de cet écosystème d'innovation, certains territoires peinent toutefois à s'engager dans la double transition et demeurent dans une situation de dépendance fragile vis-à-vis des aides européennes.

⁷¹ Coupure originale en néerlandais : "Record aantal reizigers HSL in Europa (Hyperloop)"

Une Belgique à la pointe de l'innovation « verte », rattrapée par les impacts non anticipés du changement climatique

En Belgique, la Septième Réforme de l'État a accru la régionalisation de compétences clés telles que la sécurité sociale, la santé et la fiscalité, conférant aux régions les principaux leviers nécessaires pour mener leurs politiques de transition juste. L'État fédéral reste compétent pour les matières qui requièrent un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire, dont les réseaux électriques et le transport ferroviaire.

THE DAILY RAIN

2050

Agro-industrie durable : A qui profitent les investissements de la Flandre ?

La mise en œuvre du Pacte de croissance durable européen a entraîné d'importantes mutations économiques en Belgique, avec des trajectoires différenciées entre les régions. La Flandre s'est imposée comme un leader en investissant massivement dans l'agro-industrie durable, la robotisation et l'intelligence artificielle appliquées à l'économie circulaire, ainsi que dans l'hydrogène, les e-fuels et la chimie « verte » – le port d'Anvers étant désormais le principal hub européen dans ce domaine.

Bien que la Wallonie ait bénéficié d'importants soutiens financiers de l'Union européenne, seuls quelques pôles spécialisés parviennent à tirer parti de ces investissements – notamment un hub logistique bas-carbone articulé autour de l'aéroport de Liège, un pôle de bioénergie et de captage du carbone (BECCS) valorisant les ressources forestières en province du Luxembourg et un début d'activité post-minièrre qui réexploite le potentiel en terres rares des terrils dans le borinage. En dehors de ces hubs, parfois encore fragiles, l'économie « verte » peine à se déployer dans le sud du pays, où la situation socio-économique reste difficile. Cela accentue les tensions avec la Flandre, qui plaide pour une responsabilisation budgétaire accrue et la suppression des derniers transferts interrégionaux encore en place.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'intensification des effets du changement climatique. Les vagues de chaleur, plus fréquentes, intenses et longues qu'au début du siècle, touchent désormais chaque été très fortement les zones urbaines et commencent à se ressentir également dans les territoires ruraux. La hausse des précipitations extrêmes en été accroît les risques d'inondation et d'érosion, tandis que la diminution des pluies printanières entraîne une multiplication des épisodes de sécheresse⁷². Enfin, la poursuite de l'élévation du niveau de la mer expose une partie du territoire flamand à un risque croissant de submersion, mettant en péril l'important renouveau du tourisme estival en mer du Nord, qui compensait l'inaccessibilité croissante de la Méditerranée et la limitation du nombre de visiteurs dans les Alpes et les massifs de moyenne montagne.

⁷² Pour en savoir plus sur les projections climatiques de la Belgique, voir IRM. (2020). [Rapport climatique 2020. De l'information aux services climatiques](#). Institut Royal Météorologique de Belgique. 92p.

L'arrêt des centrales nucléaires en raison de la sécheresse entraîne la paralysie de toute l'Europe⁷³

Ces aléas affectent de plus en plus les territoires, les entreprises, les travailleur·euse·s et les ménages, tant au nord qu'au sud du pays, révélant un déficit d'anticipation collective face aux impacts du changement climatique. Au lieu de tirer parti de la complémentarité entre les deux territoires, tant dans leurs vulnérabilités que dans leurs potentiels, les Régions flamande et wallonne s'affrontent pour la définition des budgets fédéraux et leur réallocation régionale. Cette dynamique continue de désavantager structurellement la Région bruxelloise, qui peine de plus en plus à faire entendre sa voix.

Les aléas climatiques pèsent également lourdement sur les finances publiques, les coûts liés au dérèglement climatique pour l'ensemble du pays avoisinant désormais les 30 milliards d'euros projetés en 2025 par le Bureau fédéral du Plan et le Centre d'analyse des risques du changement climatique (CERAC)⁷⁴. Ce dernier, ainsi que le Centre belge sur le climat, ont toutefois été supprimés en 2031 dans le cadre d'une vaste réforme de rationalisation de l'administration fédérale. Cette décision a affaibli la capacité du pays à anticiper les risques climatiques et environnementaux, tout en renforçant une culture d'opposition entre Régions et en réduisant la capacité collective à organiser de manière cohérente les compensations interrégionales.

5.1.3. Portrait de Bruxelles en 2050

Figure 9. Carte représentant le Scénario Hub de croissance durable

⁷³ Coupure originale en néerlandais : "Stilvallen kerncentrales door droogte doet heel Europa stilstaar"

⁷⁴ de Hemptinne et Truong. 2025. [Physical impacts of climate change: tentative appraisal of macro-fiscal costs for Belgium](#). Bureau fédéral du Plan et CERAC.

Gouvernance et politiques publiques

Une gouvernance rationalisée soutenue par les données et les partenariats publics-privés

Depuis la mise en œuvre de la Septième Réforme de l'État au cours des années 2030, la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une autonomie forte et de la plupart des leviers politiques nécessaires pour assurer sa transition juste.

Le renforcement de cette autonomie s'est accompagné d'une rationalisation administrative majeure, marquée par la fusion et régionalisation des communes et le décloisonnement des administrations régionales qui mettent en commun leurs données et leurs projets. C'est notamment le cas des administrations en charge de la double transition verte et digitale – dont Bruxelles Climat (anciennement Bruxelles Environnement), Bruxelles Mobilité, Bruxelles Énergies (créée en 2032), Bruxelles Logement, Bruxelles Économie et Emploi et Paradigm – qui sont aujourd'hui intégrées au sein d'une entité unique : SmartCity.Brussels. Grâce à la norme de remplacement d'un fonctionnaire sur trois adoptée en 2030⁷⁵, et le recours à l'IA dans une grande majorité des processus administratifs, cette organisation d'intérêt public fonctionne avec des effectifs très réduits. Ses missions sont soutenues par un recours massif à une nouvelle forme de sous-traitance qui a émergé de la tendance généralisée au télétravail pour les tâches administratives intermédiaires non-robotisables.

⁷⁵ La Région de Bruxelles-Capitale s'est inspirée de la Wallonie qui a adopté cette norme en 2025 : [Wallonie : seul un fonctionnaire sur trois sera remplacé](#), Le Soir. 20 octobre 2025.

La rationalisation administrative de la Région implique également la simplification réglementaire et la numérisation des démarches. Les procédures d'octroi de permis, de subventions et d'aides sociales – centralisées sur le guichet électronique unique *IRISbox* – sont désormais entièrement automatisées et générés par IA. Obtenir un permis de rénovation ou de construction, ou un permis d'exploitation économique ou d'environnement prend rarement plus de trois semaines. Cette accélération importante des processus administratifs a été nécessaire pour accélérer l'adaptation et la transformation du bâti bruxellois. Soutenue activement par les acteurs de la promotion immobilière, elle a aussi permis d'embarquer le secteur de la construction bruxelloise qui s'est réinventé dans la construction durable.

Le pilotage stratégique de la Région repose sur un ensemble de partenariats public-privé réunissant autorités politiques, entreprises technologiques, promoteurs immobiliers, acteurs financiers locaux et fonds d'investissement européens. Ces coalitions d'intérêts orientent la planification et les politiques urbaines vers un horizon de « croissance durable » présenté comme conciliant neutralité carbone, création d'emplois, développement économique et attractivité urbaine – autant d'objectifs affichés comme relevant de l'intérêt général. Cependant, de nombreuses associations urbaines et mouvements citoyens se retrouvent relégués derrière les acteurs porteurs d'intérêts économiques, et voient leur influence réduite par rapport aux années 2020. Des chercheurs critiques soulèvent que la rhétorique consensuelle portée par la Région – en l'actualisant – la logique de valorisation du territoire comme actif économique mise en évidence en 1976 par Harvey Molotch dans *The City as a Growth Machine*⁷⁶, qui tend à accroître la valeur foncière, à favoriser la rentabilisation des investissements et à consolider le pouvoir institutionnel de ceux qui contrôlent les leviers de la croissance.

LE BRUXELLOIS

2050

Les communes bruxelloises⁷⁷ qui émettent le moins de CO₂ : découvrez le classement

La planification et les politiques urbaines s'appuient sur la plateforme *KPI.Brussels*⁷⁸, un système intégré d'indicateurs permettant de suivre en temps réel les performances de la Région au regard de ses objectifs stratégiques de croissance durable. Ces indicateurs, qui mesurent notamment le taux d'emploi et la productivité dans les secteurs « verts » et digitaux, la performance énergétique des bâtiments, le taux de pénétration des véhicules électriques, l'accès des citoyen·ne·s à l'énergie ou encore les services écosystémiques générés par les infrastructures vertes, sont présentés par les autorités régionales comme un outil de « gestion objectivée » du territoire. Coordonnée par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Good Data », leur construction s'appuie sur des technologies avancées de collecte de données (ex. : capteurs urbains, drones, satellites, radio-identification), le partage des données des institutions publiques à différents niveaux de gouvernance

⁷⁶ Molotch H. (1976). [The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place](#). *American Journal of Sociology*, 82, 2, pp. 309-332

⁷⁷ Les communes existent toujours en tant qu'unité statistique.

⁷⁸ KPI est l'acronyme de « Key Performance Indicators ».

(ex. : Statbel, Sibelga, Actiris, safe.brussels), mais aussi sur l'achat de jeux de données auprès d'opérateurs privés (ex. : télécoms, fournisseurs d'énergie, courtiers de données).

Cette gouvernance par les nombres est enrichie par des consultations d'experts. Le Comité d'experts bruxellois pour la double transition, qui a remplacé en 2031 le Comité d'experts climat, réunit des (bio-)ingénieurs, des data scientists, des économistes (notamment comportementalistes) ainsi que des chercheurs en psychologie sociale et en neuropsychologie⁷⁹ chargés d'évaluer chaque année les politiques publiques régionales sous le prisme de leurs objectifs de croissance durable.

Pour développer des politiques de transition verte et digitale jugées justes et acceptables par les Bruxellois·e·s, la Région a instauré deux dispositifs innovants de participation citoyenne. D'une part, l'ancienne Assemblée citoyenne pour le climat a été remplacée par *CitiDem.Brussels*, une application d'e-délibération permettant à tous·tes les citoyen·ne·s d'évaluer ou de soumettre des propositions politiques directement via leur smartphone et autres appareils connectés. Le nombre de « likes » et les commentaires servent de baromètre d'opinion, permettant aux autorités régionales de « prendre le pouls » de la population. Si ce modèle a permis d'élargir une certaine forme de participation, il est critiqué par des chercheurs et d'anciens membres du G1000, qui dénoncent une délibération citoyenne excluante, mais aussi biaisée par les algorithmes de priorisation et les prestataires privés chargés de la modération.

D'autre part, pour renforcer l'adhésion du public, la Région a recours à un corps d'influenceurs certifiés via le programme *#WeAreSustainable*. Rémunérés par une ligne budgétaire de SmartCity.Brussels qui provient de rentrées publicitaires locales de ses partenaires privés (ex. : promoteurs immobiliers et secteur de la construction), ils relaient sur les réseaux sociaux les messages institutionnels promouvant un mode de vie « durable » (ex. : mobilité électrique, domotique verte, substituts de viande) et les primes régionales permettant d'accéder à ces technologies à coût réduit. Pour renforcer la crédibilité et la légitimité de ses campagnes de communication et de sensibilisation, Bruxelles a démarché parmi ses influenceurs des chercheurs reconnus sur les enjeux climatiques. Cette pratique développée par des grandes entreprises polluantes et les lobbies industriels dans les années 2020 est dénoncée par des mouvements écologistes qui y voient une généralisation du « science washing⁸⁰ ».

Dans le même temps, le paysage médiatique belge et bruxellois, comme l'ensemble des médias nationaux en Europe, a profondément évolué sous l'effet de la montée en puissance des réseaux sociaux ainsi que des influenceurs et informateurs individuels. À la suite de coupes budgétaires répétées, les médias publics tels que BX1, la RTBF et la VRT, ont progressivement réduit leurs activités, voire disparu, laissant la place à des médias privés financés par de grands groupes économiques. Ces derniers diffusent une information fortement sectorialisée, en lien plus ou moins direct avec les activités

⁷⁹ Les sciences des « comportements » se sont fortement développées, de nombreuses recherches portant sur le design de politiques incitatives (ex. *nudging*) et sur l'acceptabilité sociale des politiques de double transition.

⁸⁰ [«C'est du science washing» : un partenariat entre l'ex-auteur du Giec François Gemenne et le géant de la construction Saint-Gobain interrogé](#). Vert : Le média qui annonce la couleur. 30 septembre 2025

économiques de leurs financeurs. Majoritairement favorables à la Smart City, ces nouveaux acteurs médiatiques amplifient – entre autres – les messages des éco-influenceurs et consolident le récit officiel du « progrès durable ».

Une politique de transition juste articulant régulation minimale, incitants économiques et compensations pour « ne laisser personne sur le bord du chemin »

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte de croissance durable européen, le Gouvernement bruxellois a développé, puis régulièrement mis à jour, sa Stratégie *SmartCity.Brussels 2050*.

LE BRUXELLOIS

2050

Le MR met encore une fois sur la table son double plan « Tax shelter et Rulings verts » pour la Région de Bruxelles-Capitale

En ligne avec l'approche de régulation minimale soutenue par l'Europe, cette stratégie privilégie les aides économiques pour promouvoir le développement et le déploiement des technologies « vertes » ainsi que des investissements dans la formation pour adapter la main-d'œuvre aux besoins de cette nouvelle économie. Elle inclut également des mécanismes d'accompagnement et de compensation ciblés pour les plus vulnérables afin d'assurer une transition juste qui « ne laisse personne sur le bord du chemin ».

Les principales politiques mises en œuvre sont les suivantes :

- **Soutien aux secteurs « verts »** : Des investissements publics ciblés et des incitations fiscales soutiennent le développement des filières vertes à fort potentiel de croissance économique (ex. : énergies renouvelables, construction durable, économie circulaire, agro-industrie urbaine durable, finance durable, IA éco-responsable).
- **Soutien à la formation et à la reconversion** : Les programmes d'enseignement et de formation ont été adaptés aux besoins de la double transition. Les métiers des secteurs verts et digitaux font désormais l'objet de parcours de formation continue et de micro-certifications modulaires accessibles en ligne. Les aides financières personnelles sont conditionnées en partie à l'insertion des travailleurs dans une filière verte en pénurie.
- **Accompagnement des travailleur·euse·s vulnérables** : Des dispositifs spécifiques favorisent l'accès à la formation et à la reconversion aux travailleur·euse·s vulnérables (ex. : travailleur·euse·s dans des secteurs fortement émetteurs, jeunes sans emploi, personnes faiblement qualifiés, chômeurs de longue durée) assurent que personne n'est laissé sur le bord du chemin.
- **Facilitation de l'accès aux technologies « vertes »** : La Région encourage l'adoption de technologies décarbonées (ex. : financement de travaux de rénovation énergétique des bâtiments, installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables, achat d'équipements domestiques éco-efficients ou de véhicules électriques) par un système de primes intelligentes, ajustées automati-

quement en fonction de différents paramètres socio-économiques (ex. : revenu, classe énergétique des équipements actuels...).

- **Compensation des ménages vulnérables** : Pour atténuer les effets distributifs de l'extension du marché européen du carbone au logement et à la mobilité (ETS 2), la Région a instauré un double mécanisme de compensation : (1) le **Chèque énergie** pour amortir la hausse des prix du chauffage et du carburant ; (2) la **Prime TransitionForAll**, une aide supplémentaire destinée à faciliter l'accès aux technologies décarbonées dans le logement et la mobilité. L'octroi de ces aides est conditionné à des critères de revenus, de vulnérabilité énergétique et de contribution active à la société (« score d'activité »), et automatisé grâce au croisement des données fiscales, sociales et énergétiques.
- **Soutien à la recherche et à l'innovation** : Les programmes de recherche d'Innoviris, dont *Prospective Research* rebaptisé *Clean Technology Foresight*, ont été réorientés vers des domaines jugés directement utiles aux objectifs stratégiques de la Région : ingénierie « verte », sciences économiques et comportementales appliquées à la double transition, biotechnologies et sciences de l'optimisation des services écosystémiques, et sciences des données, IA et gouvernance numérique.
- **Mobilisation de l'épargne des Bruxellois-e-s** : La Région octroie des réductions fiscales sur certaines pratiques non durables (ex. : la possession de voitures de collection à moteur thermique, de piscines ou de bâti non passif) sous la condition que les contribuables allouent une part de leur épargne à des produits financiers destinés à financer la double transition bruxelloise. À rendement garanti par la Région, ces mécanismes ont permis de mobiliser une part importante de l'épargne dormante jusqu'alors improductive au service de la transition.

Une sécurité sociale en optimisation budgétaire, entre activation renforcée, conditionnalité accrue et privatisation

Le système de sécurité sociale, désormais en grande partie régionalisé, a fait l'objet de coupes budgétaires structurelles qui ont réduit de manière significative la portée des politiques sociales et redistributives.

THE DAILY RAIN

2050

Une politique de l'enfance qui porte ses fruits⁸¹

Déjà amorcée à la fin du siècle précédent avec le développement du modèle d'État social actif, la logique d'activation et de conditionnalité des droits sociaux s'est fortement renforcée, concrétisant le scénario d'« État social hyperactif » anticipé dès 2024 par les prospectivistes de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)⁸². Cette évolution se traduit par un durcissement des obligations pour les bénéficiaires de démontrer leur contribution active à la société – principalement à travers la recherche d'un emploi ou la participation à des programmes de réinsertion et de

⁸¹ Coupure originale en néerlandais : "Een kind-politiek werpt vruchten af"

⁸² Calay, V. et Claisse, F. (2024). [Lutter contre la pauvreté des enfants en Wallonie : Une analyse prospective](#). Rapport de recherche de l'IWEPS hors-série.

formation dans les métiers de la double transition. Elle implique un ciblage accru des aides sociales vers les publics vulnérables jugés prioritaires (ex. : enfants de familles monoparentales, personnes en situation de handicap, jeunes peu qualifiés, seniors isolés).

L'automatisation des services publics a facilité la mise en œuvre de ce nouveau modèle, permettant à la fois une détection proactive des ayants droit et un contrôle social renforcé grâce au croisement automatisé des données personnelles.

Les politiques d'activation et de conditionnalité des droits s'accompagnent d'une privatisation croissante des assurances sociales, notamment dans le domaine de la santé. A côté d'une couverture des soins de base qui continue de se voir rabotée, les assureurs privés jouent désormais un rôle central, puisque les patients-clients sont contraints d'y recourir pour conserver une couverture suffisante. A travers des contrats modulables indexés sur le profil de risque individuel, établi à partir de données médicales et comportementales, les assureurs ont contribué au développement d'un système de soins à plusieurs vitesses et fortement imperméables.

La privatisation de la santé a provoqué une dégradation de l'accès et de la qualité des soins de base, touchant plus fortement les ménages à faibles revenus. Cette situation est aggravée par la saturation périodique des capacités hospitalières liée aux impacts sanitaires du changement climatique (vagues de chaleur, inondations, maladies vectorielles, pandémies), qui contraint certains établissements à reporter des interventions vitales et à hiérarchiser les patient·e·s selon des critères d'urgence et, parfois, de solvabilité. En parallèle, la privatisation a fait émerger des structures médicales extrêmement performantes et connectées, mais qui ne sont accessibles que moyennant des assurances complémentaires. Les Bruxellois·e·s des classes populaires ou des classes moyennes inférieures n'y recourent que dans des situations très particulières, de « dernier recours ». Un tourisme de santé s'est d'ailleurs développé, notamment en Turquie, mais aussi en Inde et en Chine, où l'accès aux soins de santé s'avère, au total, moins onéreux.

La privatisation s'est partiellement étendue au système de pensions, fragilisé par le vieillissement généralisé de la population, mais aussi – dans certaines couches de la population – par la baisse de la productivité du travail et de l'espérance de vie en bonne santé, liées aux effets du changement climatique⁸³. Le montant de la pension légale de base – accessible à partir de 69 ans et intégrant, depuis 2045, un « score de productivité cumulé » dans son calcul – s'est réduit au fil de réformes successives. Pour assurer un niveau de vie décent, ce socle doit être complété par des dispositifs d'épargne individuelle et des fonds de pension privés encouragés fiscalement.

⁸³ Voir [La retraite : une question d'âge ou de température ?](#) OFCE. 16 septembre 2022.

Des finances publiques fragilisées par les coûts croissants de l'inaction climatique, malgré les efforts budgétaires

LA MATINALE

2050

La Région de Bruxelles-Capitale a enfin compris l'importance de ne rien faire

La rationalisation administrative, les coupes budgétaires dans la sécurité sociale, la culture, le secteur associatif, l'entretien des espaces et transports publics et la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales, ainsi que la cession d'entreprises et d'infrastructures publiques et le recours massif aux partenariats public-privé ont permis de maintenir les finances publiques régionales à l'équilibre pendant plusieurs années. Parallèlement, la politique de « mise à l'emploi vert » a eu un impact budgétaire très positif, car elle a réduit le nombre de citoyen-ne-s dépendant des filets de protection sociale et a fortement augmenté le nombre de contribuables directs en Région, tout en évitant un recours disproportionné à des travailleurs-navetteurs venant des autres régions.

Cependant, l'intensification des effets du changement climatique, en l'absence de politiques d'adaptation suffisantes déployées de façon anticipative, exerce une pression croissante sur les finances publiques. La Région fait de plus en plus face à des coûts non anticipés liés aux pertes et dommages causés par les aléas climatiques, incluant notamment la réparation et la reconstruction d'infrastructures publiques critiques endommagées (ex. : rails de tram fondues), les interventions sociales d'urgence (ex. : en cas de canicules), la couverture des pertes non assurées, ainsi qu'à une érosion partielle de l'assiette fiscale due à la baisse de la productivité du travail et de l'activité économique.

Dans un contexte de dette publique en hausse et de marges de manœuvre budgétaires limitées, le gouvernement régional multiplie les plans d'économies successifs et reporte les investissements dans la prévention sanitaire et l'adaptation climatique, alimentant un cercle vicieux entre austérité budgétaire, vulnérabilité climatique et endettement public.

Organisation spatiale et environnement urbain

Une ville spatialement fragmentée, entre écoquartiers haut de gamme, croissant pauvre densifié et zones industrielles « vertes »

Guidé par une logique d'optimisation et de compétitivité urbaine, l'aménagement de la Région de Bruxelles-Capitale a conduit à une fragmentation du tissu urbain, renforçant la ségrégation spatiale.

LE BRUXELLOIS

2050

Le nombre de « gated communities » a encore augmenté

Une partie de la ville s'est transformée en quartiers à haute performance environnementale, organisés autour de hubs de services « durables » : épiceries, cafés et restaurants bio, services de livraison de paniers fermiers par drone, boutiques de mode éco-responsables et de tech « éthique », crèches et écoles à « pédagogie active

résiliente »⁸⁴, cliniques du bien-être holistique, flottes de voitures autonomes électriques ou encore bureaux d'entreprises « vertes » et digitales. C'est notamment le cas du centre-ville, devenu vitrine de la Smart City bruxelloise et attirant de nombreux touristes, mais aussi de plusieurs quartiers historiquement populaires – dont plusieurs situés le long du canal –, reconvertis en « gated communities » hautement sécurisées et accessibles par reconnaissance faciale. Dans ces écoquartiers haut de gamme, la plupart des bâtiments anciens ont laissé place à des tours passives équipées de panneaux solaires, de systèmes de chauffage par géothermie et de batteries intelligentes. Les façades couvertes de capteurs assurent automatiquement une température intérieure confortable, ainsi qu'un arrosage optimal de la végétation sur les murs, les toitures et les abords.

Ce Matin Bruxelles

2050

Où faut-il installer les nouveaux data centers ?

D'autres zones urbaines, dont plusieurs friches industrielles, ont quant à elles été reconverties en espaces dédiés aux industries de la Smart City – dont les codes sont intégrés, depuis 2040, au Plan régional d'affectation des sols (PRAS). On y retrouve notamment des *data centers*, des sites d'économie circulaire (stockage), des infrastructures de production d'énergies renouvelables (ex. : parc d'éoliennes silencieuses, microcentrales de biogaz), ainsi qu'une unité de captage et de réutilisation du CO₂ urbain lancée en 2044 dans le cadre d'un projet pilote mené par l'ULB et la VUB via le programme FEDER.

Enfin, les quartiers populaires centraux qui n'ont pas été réaménagés en écoquartiers ont continué à se densifier, tandis que les communes périphériques historiquement peu denses – telles que Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre – ont peu évolué, si ce n'est par l'adaptation des voiries aux véhicules autonomes.

⁸⁴ Ces établissements privés ambitionnent de former « l'élite écologique de demain » grâce à des approches de pédagogie active centrées sur l'autonomie, la gestion de risques et la survie en contexte de crise, conçues pour préparer les élèves à s'adapter à l'intensification des catastrophes climatiques.

Ces différentes zones fonctionnelles sont reliées par des réseaux énergétiques, numériques et de transport intelligents, assurant la circulation des flux dans un tissu urbain profondément fragmenté.

Un parc du logement où les habitats « zéro émission » côtoient des « passoires énergétiques »

LE BRUXELLOIS

2050

Le nouveau projet ATENOR : 800 logements zéro émission complètement autonomes

Une part importante du parc de logements est désormais constituée d'habitats passifs, pour la plupart entièrement autonomes en énergie, ce qui a permis de réduire significativement les émissions de GES du secteur résidentiel. Ces logements connectés, souvent spacieux et pilotés par intelligence artificielle, offrent un niveau de confort élevé. Leur système de régulation thermique centralisé et à distance maintient une température optimale tout au long de l'année.

La modernisation du parc a été portée par le système de primes mis en œuvre dans le cadre de la stratégie *Rénolution++* adoptée en 2035. Ces incitants très avantageux ont conduit de nombreux propriétaires à rénover en profondeur leur logement et ont encouragé des projets immobiliers d'envergure pilotés par des promoteurs. L'un des exemples les plus emblématiques est le projet ATENOR, qui a métamorphosé une partie du vieux Molenbeek en un écoquartier haut de gamme, en rasant d'anciens immeubles et entrepôts insalubres pour y construire 800 logements « zéro émission » entièrement autonomes.

La Verte Belgique

2050

Plus de la moitié des ménages Bruxellois habitent toujours dans un logement insuffisamment isolé

Cette évolution du parc résidentiel reste toutefois profondément inégale. Selon l'*Association 21*, plus de la moitié⁸⁵ des ménages bruxellois vivent encore dans des logements mal isolés. Malgré les primes *Rénolution++* et les aides supplémentaires *TransitionForAll* destinées à faciliter l'accès des plus vulnérables aux technologies décarbonées, beaucoup n'ont pas pu financer des travaux d'isolation, acquérir des équipements énergétiques performants ni installer des dispositifs de production d'énergie renouvelable. Ces ménages – principalement des locataires, des propriétaires modestes et des copropriétaires – ont peu bénéficié des aides en raison de divers obstacles : effet de « split incentive »⁸⁶, incapacité à préfinancer les travaux, faible connectivité numérique, manque d'information, déficit d'accompagnement humain ou

⁸⁵ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine du logement

⁸⁶ Cet obstacle à la rénovation des bâtiments loués découle de la divergence d'intérêts entre propriétaires et locataires en matière d'investissement dans la rénovation énergétique.

encore non-recours aux droits⁸⁷. En outre, en raison des coupes budgétaires dans la politique sociale, le parc de logements sociaux n'a fait l'objet que de rénovations énergétiques superficielles.

Une part croissante de la population souffre ainsi de précarité énergétique, un problème qui touchait déjà près de 30 % des ménages bruxellois en 2020⁸⁸ et qui s'est aggravé sous l'effet combiné de la hausse des prix de l'énergie et de l'intensification des vagues de chaleur – malgré le chèque énergie conçu pour atténuer la hausse du coût de l'énergie liée à l'ETS2. Certains ménages dans le besoin ne remplissent en effet pas les critères de l'algorithme régissant l'accès au chèque énergie, soit parce que leur vulnérabilité n'est pas reconnue, soit parce que leur « score d'activité » est trop bas pour mériter ces aides sociales. Pour ceux qui y ont droit, le chèque énergie s'avère souvent insuffisant pour chauffer un logement « passoire énergétique » en hiver – et plus encore pour rafraîchir un logement « bouilloire thermique » en été.

Global City News

2050

L'exode urbain d'été encore en hausse cette année !

Dans ce contexte, de nombreux ménages quittent leur « bouilloire thermique » durant la période estivale pour se réfugier dans des lieux plus frais, notamment dans les Ardennes, devenues un hub du tourisme climatique de masse en Belgique. On observe depuis plusieurs années des migrations saisonnières de refuge : certains métiers de la nouvelle économie se retrouvent placés en chômage technique lors des épisodes de canicule, poussant des familles bruxelloises entières à quitter la ville pour se réfugier dans des zones rurales moins exposées, souvent défavorisées, où les coûts restent plus accessibles. C'est ainsi que des campings temporaires improvisés se sont développés dans le Borinage ou les Ardennes françaises, créant dans ces régions une pression environnementale (déchets, eaux, sols) considérable. Les Bruxellois·e·s qui, faute de moyens, restent chez eux – ainsi que les familles issues de l'immigration qui ne peuvent plus rejoindre leurs proches dans le Sud en été, le pourtour méditerranéen étant devenu inhabitable à cette saison – subissent directement les effets sanitaires de la chaleur, qui tue chaque année davantage.

LA MATINALE

2050

Cyberattaque sur le système de régulation thermique : 500 morts en 3 jours !

La canicule historique d'août 2046 a marqué un tournant : plusieurs centaines de victimes ont été recensées dans les quartiers denses non rénovés du centre, particulièrement exposés aux îlots de chaleur urbain⁸⁹. Les victimes étaient majoritairement des seniors, des jeunes enfants et des personnes atteintes de maladies

⁸⁷ Pour en savoir plus sur ces différents obstacles à la rénovation, voir Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. (2019). [Durabilité et Pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques](#). Rapport Bisannuel 2018-2019.

⁸⁸ Meyer et Coene (2024) [Baromètre de la précarité énergétique : Analyse et interprétation des résultats 2022](#). Fondation Roi Baudouin

⁸⁹ Bruxelles Environnement (2025). [Ilot de chaleur](#).

chroniques. L'événement a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux autour du hashtag #DroitALaFraîcheur et un profond sentiment d'injustice parmi les habitant·e·s des quartiers les plus touchés. Quelques jours plus tard, le *Front du Vivant*, un mouvement qualifié « d'écoterroriste » au sens de la loi du 19 novembre 2037 relative aux infractions terroristes écologiques, a revendiqué une cyberattaque contre le système de régulation thermique centralisé – une action symbolique destinée à dénoncer les inégalités d'accès à la fraîcheur. L'opération a toutefois eu des conséquences dramatiques imprévues : la mise à l'arrêt du système de refroidissement dans plusieurs écoquartiers a, selon les autorités, provoqué la mort de près de 500 habitant·e·s.

LE BRUXELLOIS	2050
<hr/> 10.000 logements « hors normes socio-écologiques » bientôt détruits	

LE BRUXELLOIS	2050
<hr/> Logement : Le zéro émission enfin atteint pour 2070 ?	

En réponse, le gouvernement a mis en place la *Commission d'experts sur la lutte contre l'écoterrorisme*, chargée d'identifier des pistes pour prévenir, détecter et réprimer plus efficacement l'éco-radicalisation. Les autorités ont également adopté l'ordonnance « Logement Résilient », prévoyant la démolition des logements « hors normes socio-écologiques » et leur remplacement par des habitations passives conçues pour garantir un confort thermique minimal en cas de vagues de chaleur. Cette ordonnance s'est accompagnée de mesures de soutien aux ménages vulnérables, dont le « chèque relogement », destiné à couvrir les frais de déménagement (aussi hors de la Région), et la plateforme *Find.Your.Home*, un service d'accompagnement personnalisé par IA pour faciliter les démarches de relogement. Présentée comme une mesure de transition juste, cette politique a toutefois provoqué de nombreuses vagues de rénovictions dont nous parlerons dans la section consacrée au marché du logement.

Une électrification et une automatisation du système de mobilité, à deux vitesses

LA MATINALE	2050
<hr/> La STIB est rachetée par des investisseurs chinois : le premier métro suspendu devrait bientôt voir le jour	

LE BRUXELLOIS	2050
<hr/> Le vrai coût de l'automatisation du pré-métro	

Ce Matin Bruxelles	2050
<hr/> Nouvelle étape dans l'expulsion automatique des fraudeurs dans le métro	

En 2030, la STIB a perdu son statut d'association de droit public et a été – d'abord partiellement, puis entièrement – privatisée, avant que la majorité de ses parts ne soit rachetée par le fonds d'investissement public chinois (CIC). Rebaptisée STAB pour *Société de Transports Autonomes Bruxellois*, elle doit aujourd'hui garantir une efficacité prédéfinie par son actionnaire principal, ce qui a notamment accéléré l'automatisation de toutes les lignes souterraines et le remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle jusque dans les centres de contrôle.

La privatisation des transports en commun bruxellois s'est accompagnée d'une évolution tarifaire inspirée du modèle *low cost*, et les pratiques élaborées dans l'aviation *low cost* ont vu leur traduction sur les transports de masse terrestres. La STAB propose désormais trois classes de confort et de services, ainsi qu'un système de tarification dynamique variant selon la demande.

La Verte Belgique

2050

Le musée du passé annonce un nombre record de visiteurs pour son expo « Le vélo musculaire⁹⁰ sous toutes ses facettes ». Derniers jours pour profiter de ce moyen de locomotion vintage ! Avec le « Pass découverte » de la STIB, profitez de 50% de réduction sur votre ticket de navette autonome.

Les voitures électriques autonomes individuelles se sont largement déployées dans les communes favorisées de la Région – telles que Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre –, mais aussi dans le centre-ville, où des entreprises proposent des taxis autonomes fortement prisés par les touristes et les Bruxellois·e·s aisé·e·s lors de leurs activités culturelles ou de loisir. La Région a réalisé d'importants investissements dans ces zones pour adapter les voiries aux véhicules autonomes, mais aussi pour réaménager les pistes cyclables en voies pour moyens de transport légers connectés – Segways, trottinettes et vélos électriques –, le vélo sans assistance étant relégué à un usage exclusivement sportif, notamment en raison des vagues de chaleur qui rendent son utilisation difficile.

LE BRUXELLOIS

2050

Piétonisation de Bruxelles-ville et « touristification » : le croissant pauvre est encore perdant

Dans le centre-ville, le réaménagement des voiries pour les véhicules autonomes s'est accompagné d'une piétonisation. Depuis 2040, l'accès y est interdit aux véhicules thermiques et soumis à une redevance visant à décourager l'usage de la voiture.

Cette mesure, destinée à renforcer l'attractivité de la ville via son image de « Smart City », a – et continue – de susciter de vives contestations parmi les habitant·e·s du croissant pauvre, notamment dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek. Ils et elles dénoncent la méconnaissance des réalités de mobilité d'une population encore largement dépendante de la voiture individuelle privée, contrainte de

⁹⁰ La version de la coupure de presse imaginée lors de l'atelier ne parlait pas spécifiquement de vélo « musculaire » ; elle a été ajustée par soucis de plausibilité.

payer pour traverser le centre-ville ou de se voir refuser l'accès faute de véhicule conforme aux nouvelles normes. Malgré les primes majorées *TransitionForAll*, les voitures électriques – et plus encore les autonomes – restent inabordable pour les classes moyennes inférieures et populaires, en raison de la rareté des matériaux critiques et du coût des technologies qui maintiennent les prix élevés. Outre les enjeux d'accès au centre-ville, le BRAL dénonce, sur la base de données collectées auprès de citoyen·ne·s équipé·e·s de capteurs, des niveaux de pollution élevés dans certaines rues du croissant pauvre liés au report de la circulation contournant le centre.

LA MATINALE

2050

Shein annonce le lancement de ses pods cargo-hitching tout-en-un : Faites votre shopping, recevez vos colis et déplacez-vous en une fois !

THE DAILY RAIN

2050

La livraison par drone se démocratise à Bruxelles malgré les plaintes de nuisances sonores par les habitants des quartiers du centre les plus survolés

Comme le transport de passagers, le transport logistique a également connu un tournant technologique. Le transport maritime, en forte expansion depuis les années 2030, s'est partiellement décarboné grâce au recours aux carburants synthétiques. Des modes de transport de marchandises « durables » innovants se sont également développés : Shein, le géant chinois du commerce de détail, propose désormais des *pods* électriques autonomes combinant livraison de biens, transport de passagers et shopping en ligne – venant ainsi compléter l'offre de « cargo hitching⁹¹ » déjà bien implantée dans la capitale. La livraison par drone s'est aussi largement développée à Bruxelles, avec l'aménagement dans les années 2040 d'une piste d'atterrissage sur le toit du principal centre de distribution par *pods* électriques autonomes, situé dans le sud de Schaerbeek.

⁹¹Le « cargo hitching » désigne le fait de partager un trajet entre passagers et marchandises – soit quand des biens voyagent à bord d'un véhicule transportant des personnes, soit quand des personnes montent à bord d'un véhicule transportant du fret.

Ce projet est contesté par *Libère mon air*, une plateforme recensant les plaintes de nuisances sonores des habitant·e·s des quartiers centraux les plus survolés. Ces habitant·e·s, qui subissent au quotidien le bruit et la pollution visuelle des vols, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une injustice : les nuisances affectent principalement les quartiers populaires, tandis que les bénéfices de ce service de livraison plus coûteux profitent surtout aux communes les plus riches.

Nouvel accident entre un tram et un véhicule autonome à Ixelles

À l'échelle régionale, l'électrification massive du système de transport a contribué à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l'air liée à la mobilité. Cependant, ces progrès technologiques n'ont pas permis d'atténuer les autres nuisances locales générées par le transport routier : bruit, embouteillages, accidents, occupation de l'espace public et conflits d'usage. Le déploiement des véhicules autonomes a au contraire accentué les tensions sur la voirie – notamment entre piétons, trams et véhicules autonomes –, provoquant un nombre croissant d'accidents.

Des collectifs opposés à l'automatisation se sont ainsi constitués, dont *Slow Move*, qualifié de mouvement « éco-terroriste » après que certains de ses membres ont saboté des flottes de véhicules autonomes dans le centre-ville.

Une gestion algorithmique des infrastructures vertes orientée vers les performances écosystémiques et la rentabilité économique

Depuis 2031, la politique de gestion des infrastructures vertes est régie par l'Ordonnance « Services Écosystémiques », imposant aux infrastructures vertes des fonctions précises – production d'énergie renouvelable, agriculture urbaine, séquestration du carbone, rafraîchissement, ombrage, loisirs – et des objectifs de performance chiffrés. Sa mise en œuvre, pilotée par *SmartCity.Brussels*, s'appuie sur des entreprises privées mandatées pour optimiser la productivité de ces infrastructures. Un dispositif de monitoring technologique avancé permet d'évaluer en continu la valeur monétaire des services écosystémiques rendus par les infrastructures vertes bruxelloises.

Cette monétarisation a favorisé une marchandisation des espaces verts : depuis la fin des années 2030, des plateformes comme *Immoweb* proposent une catégorie « Parcs, jardins et services écosystémiques », permettant aux propriétaires de vendre ou de louer, au mètre carré, des surfaces destinées à la production de services

écosystémiques spécifiques. Une partie importante des jardins privés en intérieur d'îlots – une spécificité urbanistique de Bruxelles – est ainsi devenue productive, jouant notamment un rôle clé dans la stratégie *Goodfood.Brussels*, qui prévoyait d'atteindre 30 % d'autoproduction alimentaire urbaine en 2050.

La mise en œuvre de l'Ordonnance a entraîné une mise sous clôture des espaces verts régionaux, dont les parcs, mais aussi les nombreux jardins privés revendus à des opérateurs. Une partie de ces espaces, maintenue inaccessible au public, a été reconvertie en zones d'activités industrielles : production d'énergie renouvelable (géothermie, micro-éolien, photovoltaïque urbain), agriculture urbaine ou *data centers*. C'est notamment le cas de la zone Est de la forêt de Soignes, passée d'un haut lieu de récréation à un secteur fermé abritant les *data centers* de l'administration régionale et de l'ULB – la fraîcheur des arbres permettant de réduire les coûts énergétiques liés au refroidissement. Ces reconversions industrielles suscitent des conflits entre grandes entreprises biotech et high-tech, qui se disputent l'usage, la location et la vente des espaces verts.

La Verte Belgique	2050
Bruxelles et son parc royal à nouveau accessibles via votre QR code	
Ce Matin Bruxelles	2050
Taux de fréquentation des infrastructures vertes par les Bruxellois en hausse de 200% depuis 2025	

Une autre partie des espaces verts reste accessible au grand public. Cet accès n'est cependant pas exempt de transactions : via un QR code et un paiement préalable sur l'application *GreenPass.BXL*, les familles bruxelloises continuent de profiter pleinement de ces espaces, à condition d'acquitter un droit d'entrée, comme pour les infrastructures culturelles ou sportives. Ces espaces permettent aux habitant·e·s de profiter des fonctions récréatives, mais aussi de l'ombre et de la fraîcheur des arbres pendant les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Les étangs, dont l'eau est purifiée par un procédé de potabilisation opéré par un acteur privé industriel, sont devenus d'agréables zones de baignade payantes accessibles par QR code également, et par ailleurs très fréquentées en été. Le prix d'accès aux parcs et aux étangs, ajusté en temps réel par un algorithme, vise à maximiser les revenus : il est plus élevé les mercredi après-midi, les week-ends, durant les congés scolaires, et atteint des pics lors des vagues de chaleur et des périodes de confinement liées aux pandémies.

Pour garantir un accès équitable aux espaces verts, la Région a introduit le dispositif *Green4All*, offrant des réductions automatiques aux publics jugés vulnérables, ainsi que des quotas familiaux qui permettent à certains publics de profiter de ces infrastructures gratuitement, mais à des heures particulières (notamment pendant la nuit, en été) et de façon très limitée (2h par mois pour les étangs de baignade).

LE BRUXELLOIS

2050

Les espaces verts sont devenus les derniers refuges pour les personnes sans logement en temps de canicule : Des associations appellent à leur réouverture

Malgré cette mesure compensatoire, la privatisation de l'accès à la nature a suscité de fortes contestations de citoyen-ne-s, d'associations de lutte contre la pauvreté et de collectifs de défense des migrant-e-s. Ces derniers ont notamment mené plusieurs actions chocs pour empêcher l'expulsion des nombreux-ses migrant-e-s climatiques qui campaient dans le parc Maximilien – des actions violemment réprimées par la police et qui n'ont finalement pas empêché la mise sous clôture du parc.

Outre la reconversion des espaces existants, l'Ordonnance « Services Écosystémiques » a conduit à la création de nouveaux espaces verts artificiels dans certaines zones urbanisées : les « pocket parks », petites entités végétalisées autonomes gérées par des technologies de pointe aménagés pour optimiser la production de services écosystémiques précis ; ou encore les « city trees », murs végétalisés automatisés installés pour compenser le manque d'espaces verts « naturels » dans des lieux stratégiques, dont les quartiers centraux denses et minéraux.

LA MATINALE

2050

Disparition inéluctable des infrastructures vertes sacrifiées sur l'autel du consumérisme

Pour de nombreuses associations environnementales et des écologues, cette gestion des infrastructures vertes fondée sur la rentabilité économique améliore peu, voire

détériorer, les écosystèmes et la biodiversité locale. Ils dénoncent la destruction d'espaces naturels au profit d'activités économiques, notamment à travers l'abattage de grands arbres dont les racines sont jugées incompatibles avec les systèmes de géothermie ou de panneaux solaires. Ils alertent également sur la prolifération d'espèces non indigènes introduites par les acteurs privés, comme des abeilles non-domestiques destinées à répondre aux besoins de pollinisation de l'agriculture urbaine, ou encore sur le remplacement d'espèces « insuffisamment performantes » par des variétés génétiquement modifiées. Pour objectiver ce phénomène, l'association *TreeHuggers* recense, via une plateforme collaborative, les nombreux arbres jugés « non performants » – car ne produisant pas assez d'ombre / de fraîcheur ou ne séquestrant pas assez de carbone – abattus puis remplacés par des arbres OGM plus « efficaces ».

Face à ces critiques, le Gouvernement se défend en soulignant le niveau de performance écosystémique historique atteint par les infrastructures vertes de la Région et les bénéfices directement « mesurables » pour les Bruxellois·e·s. Il met également en avant les effets positifs des programmes d'ensauvagement déployés dans certaines zones inaccessibles au public. En 2019, le gouvernement s'est ainsi félicité de la réintroduction du loup dans un enclos de la forêt de Soignes – une « victoire écologique » largement relayée par les médias et les éco-influenceurs locaux. Cette réintroduction a d'ailleurs aussi été célébrée pour son aspect de partenariat public-privé. Les coûts ont en effet été entièrement portés par les *data centers* de la Forêt de Soignes qui y voyaient une expérimentation intéressante pour sécuriser leurs infrastructures et donc diminuer les coûts de gardiennage.

Un mix énergétique décarboné, confronté à d'importants problèmes d'approvisionnement

La Région s'appuie sur un mix énergétique décarboné composé principalement de renouvelable et de micro-nucléaire. Le déploiement de dispositifs de production solaire, éolienne, géothermique et de biomasse locale a été favorisé par les incitants économiques régionaux ainsi que par le développement de réseaux énergétiques intelligents et de technologies de stockage. Des partenariats commerciaux permettent également à Bruxelles de bénéficier de l'énergie renouvelable produite dans d'autres régions d'Europe, notamment en Wallonie, ainsi que de l'électricité issue des centrales nucléaires historiques, maintenues en activité pour répondre à la demande d'énergie décarbonée. Avec le déploiement massif au niveau européen du nucléaire de très petite taille, Bruxelles a vu s'installer plusieurs dizaines de stations de production souterraines qui garantissent un approvisionnement de base important aux grandes infrastructures (métro, tram, flottes de voitures autonomes...).

THE DAILY RAIN

2050

Bruxelles est déjà à sa troisième nuit de « black-out » pour l'année en cours

La production locale et ces accords d'approvisionnement ne suffisent toutefois pas à prévenir les pénuries énergétiques. La hausse continue de la demande en électricité –

liée à l'électrification des systèmes de mobilité et de chauffage, à l'usage accru de la climatisation en été, mais aussi au fonctionnement intensif des *data centers* – entraîne désormais des épisodes récurrents de pénurie, exposant régulièrement Bruxelles à des coupures de courant, voire à des black-outs. Des interruptions sont aussi causées par des problèmes techniques récurrents au niveau des infrastructures électriques : bugs digitaux, dommages causés par les vagues de chaleur, ou encore cyberattaques.

Ce Matin Bruxelles

2050

Bug digital dans le bas de la ville : les quartiers denses voient leur système de distribution énergétique à l'arrêt

Si certaines pannes généralisées touchent l'ensemble de la ville, les quartiers centraux denses, où vivent majoritairement les populations les plus précaires, sont les plus exposées aux coupures prolongées, du fait de la surcharge du réseau et de la vétusté des infrastructures locales. Dans cette société hautement connectée, les coupures d'électricité paralysent le fonctionnement des services essentiels – chauffage, transport, communication ou soins de santé – affectant durement les ménages et les entreprises concernés.

Structures économiques

Un déploiement des secteurs « verts » dans une économie à forte empreinte écologique

Les investissements publics, les incitations fiscales et les programmes de formation ciblés de la Région ont soutenu le déploiement d'un écosystème d'activités « vertes » à haute valeur ajoutée appuyées sur les technologies numériques.

La Verte Belgique

2050

Un centre d'innovation alimentaire durable voit le jour en Région de Bruxelles-Capitale

L'économie bruxelloise a notamment connu une expansion rapide des filières d'économie circulaire « high tech » (ex. : *urban mining*, réparation robotisée), d'éco-construction (ex. : bâtiments passifs intelligents, matériaux biosourcés), de production et de gestion intelligente d'électricité décarbonée (ex. : récupération et valorisation de chaleur, batteries intelligentes), d'agro-tech et de bio-industries alimentaires « durables » (ex. : fermes verticales bio, production de protéines de synthèse et de viande cultivée), de mobilité électrique autonome (ex. : flottes autonomes électriques, logistique zéro émission), d'ingénierie écosystémique (ex. : plantes OGM à haute performance environnementale, pollinisateurs artificiels), de numérique et d'IA « verte » (ex. : *data centers* à récupération de chaleur, IA éthique et locale), ainsi que de R&D en technologies propres (ex. : captage et réutilisation du CO₂ urbain). Ce développement, qui a valu à la Région le prestigieux label *European Green & Digital Innovation Hub 2048*, a favorisé une certaine relocalisation de l'activité économique et la création d'emplois.

Importations record d'appareils de voyage à réalité virtuelle⁹²

Sous cette réussite apparente, des activités à forte empreinte écologique se sont toutefois maintenues, voire développées. Omniprésents dans les secteurs « verts », la gouvernance urbaine et le quotidien des Bruxellois·e·s, le numérique et l'intelligence artificielle consomment une grande quantité d'énergie et de métaux rares, et génèrent un volume important de déchets électroniques. Les services financiers, d'assurance et de conseil, en plein essor pour répondre à la demande croissante de fonds « verts », de marketing des modes de vie durables, d'assurances climatiques, de comptabilité carbone ou de notation ESG algorithmique, reposent sur des infrastructures numériques énergivores et, pour leurs segments les plus internationalisés, sur une forte mobilité des cadres et sur des investissements dans des chaînes de valeur extractives. Par ailleurs, des activités telles que le commerce de luxe, la *fast fashion*, la grande distribution, l'e-commerce et le tourisme continuent de générer d'importants impacts environnementaux.

Les promesses technologiques ont du mal face à l'épreuve du temps : les smart batteries deviennent impayables et trop lourdes en impact écologiques

Globalement, le métabolisme économique de la Région s'est accru : les flux de matières et d'énergie se sont intensifiés, portés par une économie hautement connectée et une consommation en hausse alimentée par des « effets rebonds ». Si les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région – liées principalement au chauffage des bâtiments et aux transports⁹³ – ont nettement diminué grâce aux gains d'efficacité dans ces secteurs, ses émissions indirectes associées à la production de biens et services importés (ex. : alimentation, matériaux de construction, textiles, appareils électroniques) restent élevées⁹⁴, tout comme son empreinte écologique.

⁹² Coupure originale en néerlandais : "Record export VR-travel devices"

⁹³ En 2023, les bâtiments et les transports représentaient 80% des émissions de GES directes de la Région. Pour en savoir plus, voir la [page dédiée](#) sur le site de Bruxelles Environnement

⁹⁴ En 2019, les émissions indirectes représentaient 86,7% des émissions de GES de la Région. Pour en savoir plus, voir la [page dédiée](#) sur le site de Bruxelles Environnement

Figure 10. Une banque dans les environs de la gare d'Etterbeek

Des conditions de travail dégradées à l'ère de l'automatisation et de la flexibilisation

Le déploiement de filières « vertes » et numériques a permis la création de nouveaux emplois, en particulier dans les services marchands, la construction durable et l'économie circulaire. Ces emplois concernent aussi bien des profils qualifiés (ex. : ingénieur·e en systèmes énergétiques intelligents, architecte éco-digital·e, data scientist environnemental, expert·e en finance climatique, analyste ESG, juriste en RGPD, chercheur·e en ingénierie écosystémique) que peu qualifiés (ex. : ouvriers du bâtiment durable, agents d'*urban mining*, technicien·ne de maintenance des infrastructures énergétiques, vertes et numériques, superviseur·e de flottes autonomes). À l'inverse, dans de nombreux secteurs – notamment les services aux entreprises et l'Horeca – l'automatisation et la généralisation de l'IA ont conduit à la suppression d'emplois, principalement peu qualifiés ou occupés par des jeunes diplômés⁹⁵.

Le développement des technologies vertes et digitales entraîne une demande continue de nouvelles compétences sur le marché du travail. Cette demande est en grande partie rencontrée grâce à l'approche « adéquationniste » en matière d'éducation et de formation menée par la Région, qui investit massivement depuis les années 2030 pour soutenir la reconversion vers les métiers de la double transition.

Dans cette économie, le taux d'emploi a augmenté par rapport au début du siècle. Cette évolution est portée par le déploiement des filières vertes et numériques, par un système de formation qui rend disponible une main-d'œuvre adaptable aux besoins d'un marché en constante mutation, mais aussi par le renforcement des politiques d'activation et de conditionnalité des droits sociaux qui favorisent la mise à l'emploi.

⁹⁵ Actiris. (2025). [Le marché de l'emploi bruxellois et l'intelligence artificielle : analyse de 3 secteurs clés](#)

L'urban mining encore une fois visé par la commission d'inspection des conditions de travail

La hausse du taux d'emploi à Bruxelles – en partie aux dépens des travailleurs-navetteurs venant précédemment des autres régions belges – présentée par les autorités régionales comme un signe de réussite de la double transition, cache toutefois une dégradation de la qualité du travail et de profondes inégalités. Les derniers syndicats encore en activité et des chercheurs critiques dénoncent d'importants écarts de revenus et de conditions entre les emplois hautement et faiblement qualifiés. Beaucoup de métiers peu qualifiés, notamment dans la construction durable et l'économie circulaire, sont physiquement exigeants, voire dangereux. Exercés en extérieur, ils sont rendus plus difficiles encore par les vagues de chaleur toujours plus intenses et fréquentes. En outre, une part importante de ces emplois sont extrêmement précaires, avec des salaires bas et des contrats de courte durée ou à temps partiel.

Cette précarisation est alimentée par le déploiement du « travail ubérisé », rémunéré à la tâche via des plateformes numériques qui organisent, évaluent et contrôlent leur activité. Ce modèle d'organisation du travail, qui a émergé au début du siècle dans les secteurs de la livraison, du transport de personnes et des services domestiques, s'est étendu à presque tous les domaines de l'économie, y compris les fonctions publiques externalisées et l'enseignement.

Dans ce contexte, les problèmes de santé mentale et physique liés au travail – dont le burnout, auquel était déjà exposé près d'un·e travailleur·euse·s belge sur trois au début du siècle⁹⁶ – se sont aggravés. Ces troubles affectent les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s dans des emplois de mauvaise qualité, mais aussi celles et ceux disposant d'un haut niveau de qualification, confronté·e·s à la pression productive, au manque de sens⁹⁷, ainsi qu'à l'isolement et à la fatigue cognitive liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Les problèmes de santé liés au travail restent toutefois largement sous-évalués dans les statistiques officielles : les politiques d'activation qui ont réduit à sept jours par an la durée des arrêts maladie rémunérés à charge de l'employeur et privatisé l'assurance maladie-invalidité⁹⁸ ainsi que l'accès inégal aux soins empêchent de nombreux·ses travailleur·euse·s précaires de se faire diagnostiquer ou soigner.

Malgré la dégradation généralisée des conditions de travail, les grèves telles qu'on les a connues aux siècles précédents n'existent pratiquement plus. D'une part, l'affaiblissement des syndicats historiques, amorcé dès la désindustrialisation des années 1980, s'est amplifié avec le morcellement du salariat et la généralisation du travail à la tâche. D'autre part, faire grève est devenu un luxe inaccessible pour beaucoup de travailleur·euse·s. Pour les employés sous contrat, tout arrêt d'activité entraîne

⁹⁶ [Les cas de burn-out ont augmenté de près de 60% par rapport à 2017](#). RTBF. 4 octobre 2024

⁹⁷ Pour en savoir plus sur la perte de sens au travail qui touche déjà aujourd'hui de nombreux·ses travailleur·euse·s, voir Méda D. (2025). [Une société désirable : Comment prendre soin du monde](#). Flammarion

⁹⁸ Cette politique a été amorcée en 2025 avec l'adoption d'une série de [mesures visant à accélérer le retour au travail des personnes en incapacité](#).

automatiquement une baisse du « score de productivité », base du calcul de la rémunération, mais aussi du « score d'activité » qui conditionne l'accès aux droits sociaux. Quant aux travailleur·euse·s ubérisé·e·s, une déconnexion conduit à une exclusion algorithmique : leur profil disparaît temporairement des flux, réduisant leur visibilité sur les plateformes et, par extension, leurs chances d'être appelés pour une mission.

Dans ce contexte, d'autres formes de contestation, plus diffuses et souvent plus violentes, émergent. Ainsi, après le décès par chaleur de sept ouvriers ubérisés sur le chantier d'un *data center* le long du canal lors de la canicule de juin 2036, les travailleur·euse·s se sont collectivement déconnecté·e·s de la plateforme *EcoBuild.BXL*, paralysant plusieurs chantiers stratégiques de la capitale. L'action, coordonnée via une messagerie cryptée, a conduit à l'adoption de nouvelles normes de sécurité climatique au travail, imposant aux ouvriers actifs en extérieur de porter des casques équipés de capteurs mesurant leur température corporelle et leur rappelant, le cas échéant, de s'hydrater ou de se mettre à l'ombre – une décision qui a déclenché une vague de contestations violentes des travailleur·euse·s sur les réseaux sociaux et dans la rue, rappelant par son intensité le mouvement des *Gilets jaunes* du début du siècle.

En juillet 2043, un autre événement marqua les esprits : les soignant·e·s de l'hôpital Érasme refusèrent de prendre en charge le ministre bruxellois de la santé, admis aux urgences pour de graves complications du COVID-43. Cet acte traduisait l'épuisement physique et moral d'un personnel confronté à la saturation chronique des capacités hospitalières, aggravée par la conjonction de la pandémie et de la canicule estivale. Les soignant·e·s venaient alors de recevoir la consigne gouvernementale de prioriser les « travailleurs essentiels », les obligeant à refuser l'accès aux soins à de nombreux·ses patient·e·s qui en avaient pourtant besoin – en condamnant certain·e·s à une mort certaine.

Une crise du logement accentuée par les rénovations énergétiques

Si la stratégie *Rénolution++* a permis d'accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier, elle a aussi favorisé la spéculation et alimenté une bulle immobilière verte.

Ce Matin Bruxelles	2050
Comment diminuer enfin les « rénovictions » ?	
<hr/>	
Global City News	2050
Vivre compact et optimisé tend à exploser les charges locatives	

Les primes généreuses ont attiré investisseurs et promoteurs, qui ont racheté à bas prix des immeubles vétustes dans les quartiers populaires, les ont rénovés en profondeur – voire rasés – pour y construire des bâtiments passifs de standing, revendus ou loués à prix élevé. Ces projets ont provoqué d'importantes vagues de « rénovictions » – l'expulsion des locataires après démolition ou hausse de loyer⁹⁹ liée aux travaux –,

⁹⁹ Les baisses de charges énergétiques permises par l'isolation thermique et l'installation d'appareils efficaces ne compensent pas la hausse des loyers liée aux gains de standing. À cela s'ajoutent de nouvelles

menant à une gentrification verte : les ancien-ne-s habitant-e-s ont été remplacé-e-s par des ménages plus aisés, attirés par le confort et l'image durable de ces nouveaux écoquartiers. Les rénovictions ont suscité de fortes mobilisations des habitant-e-s concerné-e-s, soutenues par des associations de défense du droit au logement et des assemblées de quartier.

LE BRUXELLOIS

2050

Bilan pour l'immobilier 2049 : les loyers ont encore affiché une hausse de 10% en moyenne

La reconversion des quartiers populaires en écoquartiers haut de gamme a, par ricochet, fait grimper les prix d'autres segments du marché. Les ménages exclus du marché « vert » se sont, en effet, rabattus sur les derniers logements encore abordables – souvent petits, mal isolés et vétustes –, intensifiant la demande sur ce type de bien déjà sous pression au début du siècle¹⁰⁰. Le verdissement du bâti s'est ainsi accompagné d'un renforcement de la dynamique de hausse des loyers des logements petits et bon marché, rendant l'accès au logement à l'intérieur des frontières régionales extrêmement difficile pour un nombre croissant de ménages.

LE BRUXELLOIS

2050

Nouveau règlement régional d'urbanisme : la taille minimale des logements réduite à ... 8 m² !

Pour accroître l'offre de logements abordables, la Région a progressivement assoupli les exigences minimales de surface habitable, passant de 18 m² en 2026¹⁰¹ à seulement 8 m² en 2050. Cette mesure a conduit à une densification des derniers quartiers populaires et à une dégradation de la qualité du logement pour les plus précaires.

La hausse des loyers sur le marché privé, conjuguée à la détérioration de la situation financière des Bruxellois-e-s, a entraîné une forte augmentation de la demande de logements sociaux. La stagnation de l'offre – justifiée par les impératifs d'efforts

dépenses : la maintenance et l'entretien des technologies domotiques – régulation thermique, ventilation intelligente, éclairage automatisé, capteurs connectés – qui génèrent à leur tour des charges locatives supplémentaires.

¹⁰⁰ La hausse tendancielle des loyers à Bruxelles enregistrée au début du siècle touchait déjà plus les logements petits et peu cher recherchés par les ménages plus pauvres que les autres types de bien. Pour en savoir plus, voir : WEPS. (2018). [Le marché locatif sous la loupe: mesurer les loyers dans les communes Belges et Wallonnes](#). Regard statistique, 2.

¹⁰¹ Bruxelles Logement. (2025). [Nouvelles normes minimales de qualité à partir de 2026](#)

budgétaires – a fait exploser les listes d’attente : le temps moyen pour obtenir un logement social est passé de 11 ans en 2024¹⁰² à 20 ans en 2040. Pour réguler la demande, le gouvernement a introduit le « score d’activité » dans l’algorithme d’attribution, conditionnant pour les personnes jugées aptes au travail l’accès à un logement social à une contribution active à la société. Cette mesure a porté ses fruits : elle a permis de réduire le nombre d’ayant droit et, par extension, les délais d’attente.

Pour la première fois les bruxellois en cohabitation dépassent les autres formes d’habitat

Dans ce contexte, beaucoup de ménages doivent limiter d’autres dépenses pourtant essentielles – alimentation, santé, éducation – ou s’endetter pour payer leur loyer. Pour alléger le poids du logement dans leur budget, de plus en plus de personnes vivent dans des appartements surpeuplés ou se tournent vers la cohabitation, devenue courante parmi les classes moyennes inférieures et modestes.

Une partie non-négligeable des Bruxellois·e·s sont amenés à quitter la capitale pour s’installer en périphérie flamande ou en Wallonie, à la recherche d’un logement plus abordable et de meilleure qualité. Cet « exode urbain » – dont la Région Bruxelles-Capitale souffre depuis sa création mais qui a historiquement surtout concerné les classes moyennes et supérieures en quête de maisons individuelles et de verdure – touche les ménages les plus fragiles. Cette inversion des tendances contribue à une augmentation des recettes publiques, les ménages aisés tendant à demeurer davantage à Bruxelles.

Dynamiques sociales

Une légère croissance démographique

En comparaison au début du siècle, Bruxelles connaît une légère croissance démographique, portée par l’arrivée de ménages de classes moyennes supérieures européens attirés par un prix du logement encore inférieur à celui des grandes capitales comme Paris et Berlin, un climat nettement plus supportable que dans les métropoles du Sud européen, un cadre de vie de qualité et une connexion premium directe avec les principaux hubs européens grâce à l’Hyperloop.

À ces flux s’ajoutent des travailleur·euse·s qualifié·e·s étranger·ère·s, en quête de meilleures conditions économiques et climatiques, accueilli·e·s dans le cadre du programme *Talents for Transition*, qui offre des opportunités de migration sélectives pour répondre aux besoins de compétences non rencontrés par la main-d’œuvre plus locale.

Bruxelles accueille aussi des migrant·e·s climatiques via une politique migratoire encadrée, fondée sur des quotas et un parcours d’accueil obligatoire menant vers des emplois de la « double transition » en pénurie, souvent pénibles et précaires, à l’instar

¹⁰² [Logement social à Bruxelles : les délais d’attente vont de 9 à 22 années](#). RTBF. 29 avril 2025

des ouvriers-pollinisateurs qui permettent aux vergers bruxellois une productivité bien supérieure à celle que pouvaient atteindre les vergers pollinisés naturellement.

Ces dynamiques démographiques ont permis d'atténuer légèrement le vieillissement de la population, sans toutefois inverser la tendance.

Une accentuation de la précarité, de la pauvreté et des inégalités sociales

Durant les dernières décennies, la précarité, la pauvreté et les inégalités sociales ont augmenté.

Les secteurs « verts » et digitaux créent de la richesse, mais celle-ci demeure inégalement répartie. Elle bénéficie avant tout aux entreprises technologiques, aux promoteurs et propriétaires immobiliers ainsi qu'aux acteurs financiers et aux investisseurs privés. Les travailleur·euse·s hautement qualifié·e·s de ces secteurs (ex. : ingénierie énergétique, data science, finance climatique) profitent aussi d'une demande croissante pour leurs compétences, d'un statut professionnel valorisé et de revenus élevés. À l'inverse, les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s des filières vertes et numériques (ex. : *urban mining*, maintenance, logistique), ainsi que ceux des secteurs moins valorisés (santé, soin aux personnes, associatif, enseignement, recherche fondamentale) perçoivent des revenus faibles et instables. Dans ce contexte, la pauvreté laborieuse – qui en 2023 concernait déjà près de 10% des travailleur·euse·s à Bruxelles¹⁰³ – s'est aggravée, conduisant plusieurs associations à alerter sur le fait qu'un emploi protège de moins en moins du risque de pauvreté. Ainsi il est devenu la règle pour bons nombres de travailleurs – hors des secteurs technologiques et financiers très valorisés en salaires – de réaliser des tâches rémunérées aussi via les plateformes digitales après leurs heures de travail principal.

Cette polarisation du marché du travail s'accompagne d'une paupérisation et d'une exclusion sociale accrues des personnes sans emploi. Le renforcement des politiques d'activation et de conditionnalité des droits rend l'accès aux aides sociales de plus en plus dépendant de la participation effective à des programmes de formation ou de réinsertion dans les métiers de la double transition. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions basculent dans une précarité extrême, marquée par la perte d'accès à certains droits sociaux fondamentaux.

LA MATINALE

2050

Alimentation de plus en plus coûteuse pour les foyers

La hausse de la précarité et de la pauvreté est alimentée par une augmentation générale du coût de la vie. Sous l'effet conjugué des privatisations, des politiques de transition écologique et de l'intensification des risques climatiques, le prix des biens et services essentiels – logement, mobilité, alimentation, énergie, soins de santé – ne cesse d'augmenter, érodant le pouvoir d'achat et le niveau de vie des ménages modestes, mais aussi de la classe moyenne.

¹⁰³ Bureau fédéral du Plan. (2024). [Travailleurs pauvres](#)

La sécheresse historique de 2037 en Europe marque un point de rupture : l'effondrement des récoltes, les pénuries d'approvisionnement et la flambée des prix des denrées de base a provoqué ce que les manuels d'histoire appellent aujourd'hui la « première révolte de la faim du XXI^e siècle » qui a eu des répercussions fortes jusqu'à Bruxelles. Des grandes surfaces ont été pillées et des *pods* de livraison interceptés par des habitant·e·s affamé·e·s, tandis que des émeutes ont éclaté dans les quartiers pauvres et des vols de nourriture ont été signalés dans les zones aisées, plongeant la capitale dans le chaos. En réponse, le gouvernement régional a instauré le « chèque alimentation », un mécanisme automatique d'aide aux ménages vulnérables lorsque les prix dépassent un certain seuil. La Région a également cherché à renforcer sa sécurité alimentaire en investissant dans l'achat de terres agricoles en Scandinavie, en Russie, au Canada et au Groenland – dont le climat est devenu propice à l'agriculture sous l'effet du changement climatique –, via des contrats pluriannuels passés avec de grandes firmes agrotechnologiques telles que *Google Pigs* et *Gazprom Farm*. Ces mesures n'ont toutefois pas empêché la survenue de nouvelles flambées de prix, ni de nouvelles révoltes alimentaires les années suivantes.

Enfin, des formes d'inégalités inédites émergent sous l'effet de la digitalisation et de l'automatisation. La fracture numérique se creuse, favorisant l'exclusion des ménages non connectés et des personnes peu familiarisées avec les démarches administratives dématérialisées.

Dans ce contexte où les pouvoirs publics assurent de moins en moins la protection face aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale, des formes de solidarité citoyenne se développent en marge du système. Un nombre croissant de réseaux d'entraide de quartier, de coopératives alimentaires locales, de refuges frais autogérés, de plateformes d'échange de services et de centres de soins communautaires s'organisent pour répondre collectivement aux besoins essentiels¹⁰⁴.

Des tensions sociales croissantes qui poussent Bruxelles au bord du basculement

International News

2050

DeepSeek apporte la preuve de l'illusion de la croissance verte

De nombreux citoyen·ne·s s'épanouissent dans cette ville « verte » et digitale. L'indice de satisfaction citoyenne de la plateforme *KPI.Brussels*, qui mesure en temps réel le bien-être des Bruxellois·e·s à partir de données agrégées – issues du module d'enquête *HappyMeter* intégré à l'application *CitiDem.Brussels*, mais aussi des réseaux sociaux et des plateformes d'avis en ligne (ex. : *Google Review & Rating*) – affiche un score élevé. Cette satisfaction est nourrie par un mode de vie perçu comme durable, un logement confortable, une mobilité fluide, un environnement de qualité (air pur, espaces verts, calme) et sûre, ainsi que des services administratifs efficaces.

¹⁰⁴ Une amplification de cette dynamique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°3 « Bastion de résilience »](#).

Cependant, ce haut niveau de contentement reflète avant tout la perception des citoyen·ne·s les plus intégré·e·s et favorables au modèle de croissance durable, pour la plupart issus de la classe moyenne supérieure active dans les filières « vertes » et numériques. De nombreux citoyen·ne·s déconnecté·e·s, méfiant·e·s envers les institutions ou désabusé·e·s participent peu aux dispositifs civiques numériques, ce qui contribue à masquer de profondes disparités socio-économiques et un mécontentement croissant parmi ceux restés au bord du chemin.

Certains d'entre eux se réfugient dans le virtuel, qui leur procure un réconfort fait de plaisirs immédiats (likes, achats en ligne à bas prix), de distractions (vidéos, jeux, réalité virtuelle) et de communautés rassurantes. Il offre aussi l'espoir d'une échappatoire méritocratique à travers les figures d'éco-influenceurs ou de traders carbone devenus millionnaires en « partant de rien ». Mais le virtuel n'est pas qu'un refuge : il devient aussi un espace de politisation des émotions, où la colère, la peur et la nostalgie se diffusent rapidement sous l'effet des algorithmes, transformant des ressentiments individuels en indignation collective.

Dépendance croissante de la surveillance en continu : comment déjouer Big Brother ?

Cette indignation s'exprime notamment à travers le mouvement des *Casques gris*, nom donné en référence aux casques de chantier connectés obligatoires sur les sites d'activité « vertes » et digitales. Descendants lointains des *Gilets jaunes*, ils rassemblent les « perdants » de la Smart City : ouvriers de la construction durable, agents d'*urban mining*, travailleur·euse·s ubérisé·e·s de la logistique décarbonée, exclu·e·s des systèmes d'aide sociale, habitant·e·s expulsé·e·s par les rénovictions, et d'autres citoyen·ne·s qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Ils dénoncent, souvent violemment, ce qu'ils qualifient de « transition injuste » : ils contribuent par leur travail – parfois au prix de leur vie – à la construction de la smart city, mais ils paient le coût de cette transition – travail précaire, pénible et dangereux, effets distributifs des politiques écologiques, contrôle numérique, perte de droits sociaux – sans en tirer le moindre bénéfice : ni création de richesse, ni confort accru, ni protection face aux risques climatiques. Un point critique a récemment été atteint avec l'assassinat du ministre bruxellois du budget et de la simplification administrative, près du Parlement, alors qu'il rejoignait son bureau. Il s'apprêtait à présenter une loi visant à conditionner l'accès aux aides sociales à un « score de transition individuel », censé mesurer la contribution de chacun à la neutralité carbone régionale.

Parallèlement, le *Front Bruxellois* (FB), un nouveau parti d'extrême droite anti-écologique composé notamment d'anciens libéraux, gagne en influence. Son discours sécuritaire et identitaire mobilise les ressorts classiques du populisme de droite. Il dénonce une « écologie mondialisée » qui menacerait les identités et les modes de vie locaux, affirmant que les « Bruxellois de souche » supporteraient injustement les coûts de la transition écologique tandis que certaines minorités culturelles en profiteraient indûment. Grâce à une stratégie numérique offensive mêlant désinformation ciblée et micro-campagnes émotionnelles, le parti obtient un score historique aux élections de juin 2049, recueillant

une part importante de ses voix parmi les perdants de la smart city. Cette montée des populismes de droite, qui touche également d'autres pays européens, inquiète de nombreux intellectuels et organisations de la société civile. Ils alertent sur les risques d'érosion des droits politiques, de remise en cause des libertés civiles et de dérive autoritaire qui pèsent sur les systèmes démocratiques européens¹⁰⁵.

LE BRUXELLOIS	2050
Le sabotage des voitures autonomes déjoué¹⁰⁶	
Ce Matin Bruxelles	2050
Hack informatique : les drones d'arrosage au sol en plein juillet	

A l'opposée des dynamiques anti-écologiques, un second front de contestation plaidant pour un « Pacte social-écologique Bruxellois post-croissant » s'intensifie. Porté par une coalition inédite – partis progressistes, organisations de la société civile (affaiblies mais toujours présentes), mouvements citoyens et scientifiques –, il met en lumière l'impossibilité d'un découplage absolu entre croissance économique et impacts écologiques. Ses membres appellent à abandonner les impératifs de croissance et de compétitivité au profit d'un nouvel horizon : garantir les besoins fondamentaux dans le respect des limites planétaires. Ils promeuvent des politiques de sobriété régulant les pratiques des « élites polluantes¹⁰⁷ » et une protection sociale-écologique assurant la satisfaction des besoins essentiels de tous·tes en toutes circonstances.

S'inscrivant dans une dynamique européenne portée par la [European Alliance for a Just Transition](#), le mouvement est soutenu par un nombre croissant de citoyen·ne·s, parmi lesquels de nombreux jeunes adultes et femmes touchés par l'éco-anxiété¹⁰⁸. Ceux-ci participent à des marches pour la justice sociale-écologique, des actions de désobéissance numérique, du hacking, ainsi qu'à des occupations et sabotages physiques d'infrastructures symboliques de la Smart City (ex. : *data centers*, flottes autonomes, drones). Ces luttes sont aussi marquées par plusieurs drames qui bouleversent et polarisent l'opinion publique : le 5 mars 2048, une jeune militante s'immole devant la Commission européenne, laissant une lettre dénonçant « le mépris des élites pour les vies humaines et la planète » ; peu après, le PDG d'une grande compagnie de captage et de stockage de carbone est assassiné sur l'avenue Louise par un militant écologiste, un acte qui relance le débat sur la lutte contre « l'écoterrorisme » et provoque un durcissement sécuritaire¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Une amplification de cette dynamique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°4 « Forteresse verte »](#).

¹⁰⁶ Coupure originale en néerlandais : "Sabotage wan Zelfrijdende wagens verijdeld"

¹⁰⁷ Le concept d'élites polluantes désigne les populations privilégiées, dont les modes de vie, les investissements et/ou l'influence politique contribue à maintenir un régime haut-carbone. Pour en savoir plus, voir Kenner D. (2019). [Carbon inequality: the role of the richest in climate change](#). 1st ed. Abingdon, Oxon: Routledge. Routledge focus on environment and sustainability

¹⁰⁸ [1 Belge sur 10 souffre d'éco-anxiété sévère](#). UCLouvain. 15 novembre 2021.

¹⁰⁹ Une montée en puissance de l'Alliance sociale-écologique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°2 « Pacte social-écologique »](#), tandis qu'un renforcement de la répression pourrait mener au [Scénario n°4 « Forteresse verte »](#).

Dans ce contexte de polarisation entre défenseurs de la croissance durable, partisans de la post-croissance et mouvements populistes anti-écologiques, Bruxelles apparaît chaque jour un peu plus comme une cité au bord de la rupture.

5.1.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050

Sous l'effet combiné de la double transition verte et numérique et du changement climatique, les inégalités sociales-écologiques s'intensifient et restent profondément structurelles.

Si la décarbonation du bâtiment et des transports permet de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre, l'empreinte écologique de la Région demeure élevée, portée par une économie hautement connectée et une consommation accrue alimentée par des effets rebond. Cependant, tout le monde ne contribue pas de la même manière à ces dégradations écologiques. Par leurs consommations, leurs investissements ou leur influence politique, les « élites polluantes » – ménages aisés aux modes de vie non généralisables sur le plan écologique, autorités publiques, entreprises technologiques, promoteurs immobiliers et acteurs financiers – entretiennent un modèle économique incompatible avec les limites écologiques. À l'inverse, les populations moins nanties, bien qu'ayant un accès limité aux technologies « durables », présentent une empreinte écologique bien moindre, fruit d'une sobriété contrainte.

Ces populations sont pourtant les plus touchées par les effets du changement climatique, qui renforcent les inégalités d'impact des risques et nuisances environnementales. Les habitant·e·s des derniers quartiers populaires, déjà plus exposé·e·s aux nuisances environnementales « classiques » (ex. : pollutions atmosphérique, sonore et lumineuse) au début du siècle, se trouvent désormais en première ligne face aux effets de vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses ou encore des pandémies. Un environnement urbain dense et minéral, des logements exigus et mal isolés, un accès restreint aux espaces verts, des ressources économiques limitées, une santé plus fragile du fait d'un accès réduit aux soins et à une alimentation de qualité, et pour certains un travail en extérieur, engendrent, pour ces populations, des vulnérabilités multiples face aux risques climatiques.

Les effets redistributifs des politiques environnementales accentuent encore ces fractures sociales. Les emplois de qualité supérieure et bien rémunérés dans les filières « vertes » et numériques profitent principalement aux travailleur·euse·s les plus qualifié·e·s, tandis que les technologies « durables » offrant un confort accru (ex. : logements passifs, véhicules électriques/autonomes) demeurent réservées aux plus aisé·e·s. Les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s sont, pour leur part, contraint·e·s d'occuper des emplois souvent précaires, pénibles, voire dangereux dans ces nouvelles filières – souvent sous peine de perdre leurs droits sociaux. Les classes moyennes inférieures et populaires subissent de plein fouet les effets redistributifs des politiques environnementales (ex. : hausse du coût de l'énergie et du logement, « rénovictions »), que les mesures compensatoires, telles que le chèque énergie et la prime *TransitionForAll*, ne parviennent pas toujours à corriger. Ces compensations permettent certes d'atténuer certains effets régressifs, mais s'avèrent souvent insuffisantes pour accéder aux alternatives « durables », entraînant des situations de dépendances aux

aides chez les bénéficiaires. En outre, certains groupes vulnérables restent hors des radars des systèmes de compensation automatisés, tandis que d'autres ne remplissent pas les critères méritocratiques d'accès aux aides propres à ce modèle hautement conditionnel.

Sur le plan procédural, les asymétries de pouvoir s'accroissent, avec le rôle croissant accordé aux acteurs privés – entreprises technologiques, promoteurs immobiliers, fonds d'investissement – et aux experts dans les politiques et la planification urbaines. Les dispositifs d'e-délibération, censés renforcer la participation citoyenne, tendent pour leur part à exclure les habitant·e·s déconnecté·e·s ou désintéressé·e·s, renforçant ainsi les inégalités de participation politique. En outre, bien qu'ils soient directement concernés par les politiques environnementales, les êtres vivants non humains, les générations futures et les populations vivant au-delà des frontières régionales sont toujours insuffisamment représentés dans les processus décisionnels.

Enfin, les politiques d'accompagnement et de compensation automatisées, fondées sur le croisement de données, permettent une meilleure reconnaissance de certaines vulnérabilités. Mais leur approche technocratique reste aveugle à la diversité des situations vécues : certaines personnes vulnérables passent sous le radar. D'autres sont stigmatisées dans un système valorisant l'activité et conditionnant l'accès aux droits sociaux à une contribution à la société. Par ailleurs, le renforcement de l'approche anthropocentrée qui domine la planification et les politiques urbaines contribue à une non-reconnaissance des autres formes de vie : écosystèmes, plantes et animaux ne sont considérés qu'à travers les services qu'ils rendent à l'économie marchande.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

L'aménagement de « pocket parks » et l'installation de « city trees » dans les zones les plus urbanisées ont permis de réduire partiellement les inégalités de distribution des infrastructures vertes. Cependant, la taille, la qualité et la continuité écologique des infrastructures vertes situés dans les quartiers populaires denses restent nettement inférieures à celles des écoquartiers et des zones périphériques plus aisées.

En outre, la fermeture de certains espaces verts au public et l'instauration d'un accès payant à d'autres ont renforcé les inégalités d'accès. Malgré les aides *Green4All* destinées aux plus vulnérables, les classes moyennes inférieures et populaires disposent d'un accès limité à ces espaces, d'autant plus lorsqu'elles ne vivent pas à proximité immédiate de tels espaces et doivent utiliser les transports en commun, ce qui augmente le coût de la visite. Ces disparités renforcent les inégalités de vulnérabilité face aux risques climatiques. Lors des vagues de chaleur, les habitant·e·s les moins aisé·e·s peuvent difficilement se réfugier dans les espaces verts, d'autant que la hausse de la demande tend à entraîner une forte augmentation des prix d'accès.

Enfin, l'artificialisation de certains espaces verts – notamment par leur reconversion en zones d'activités industrielles (production d'énergie renouvelable, agriculture urbaine ou *data centers*) – entraîne la destruction d'habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales, provoquant localement leur raréfaction, voire leur disparition. Cette érosion du vivant non humain est accentuée par le remplacement d'espèces jugées

« insuffisamment performantes » par des variétés génétiquement modifiées et par l'introduction d'espèces indigènes par des acteurs économiques privés.

Inégalités en matière de logement

Le système de primes *Rénolution++* destiné à accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier renforce les inégalités d'accès à un logement de qualité. Malgré le mécanisme de majoration des primes pour les ménages vulnérables, *TransitionForAll*, ces aides sont principalement utilisées par les populations les plus aisées. Les ménages plus modestes – souvent des locataires ou des propriétaires pauvres – en bénéficient peu, voire pas du tout. Ces « effets Matthieu¹¹⁰ » ont creusé les écarts en matière de performance énergétique et, plus largement, de confort des logements entre les plus riches et les plus pauvres.

Les inégalités de qualité du logement, combinées à la hausse des prix de l'énergie, accentuent les disparités dans la capacité à maintenir les logements confortablement chauds en hiver et frais en été – et ce, malgré les chèques énergie mis en place pour compenser les effets de l'ETS 2 sur les ménages vulnérables, dont l'impact reste limité. Ces disparités alimentent les inégalités d'impacts des vagues de chaleur, qui affectent de façon disproportionnée les ménages vivant dans des « bouilloires thermiques ».

Par ailleurs, les rénovations profondes encouragées par les primes *Rénolution++*, en l'absence de mécanisme de régulation du marché du logement, provoquent une hausse des loyers et multiplient les rénovictions, aggravant les inégalités d'accès à un logement abordable. Le chèque relogement et la plateforme *Find.Your.Home* s'avèrent en effet insuffisants pour retrouver un logement dans un marché où les prix augmentent plus vite que les revenus des ménages et où les derniers logements encore abordables subissent une pression croissante.

Inégalités en matière de mobilité

La privatisation des transports en commun, accompagnée de la mise en place de tarifs dynamiques et de classes de confort, contribue à accentuer les inégalités d'accès à la mobilité. Ce système réduit, en effet, l'accès à des services de transport en commun de qualité pour les populations les moins favorisées, désormais contraintes d'adapter leurs déplacements aux heures creuses ou de renoncer à certains trajets devenus trop coûteux.

Parallèlement, l'instauration au centre-ville d'une interdiction des véhicules thermiques et d'une redevance pour dissuader les déplacements en voiture ont des effets distributifs marqués sur les habitant·e·s des quartiers populaires situés dans le croissant pauvre : leur accès au centre se restreint, tandis que les nuisances environnementales s'accroissent dans leurs propres quartiers en raison du report de trafic.

¹¹⁰ Pour en savoir plus sur les « effets Matthieu », observés lorsque les subsides et les avantages fiscaux « n'atteignent que peu les personnes en situation de pauvreté et sont surtout favorables aux citoyens qui en ont les moyens financiers », voir Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. (2019). [Durabilité et Pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques](#). Rapport Bisannuel 2018-2019.

Les primes à l'achat de véhicules électriques et autonomes contribuent, elles aussi, à creuser les écarts entre les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures et populaires. Les majorations pour les ménages vulnérables prévues avec la prime *TransitionForAll* ne suffisent pas, en effet, à prévenir les inégalités d'accès à ces technologies « durables » très coûteuses. Seules les populations les plus aisées peuvent acquérir ces véhicules, tandis que les ménages plus modestes dépendants de la voiture individuelle n'ont d'autre choix que de conserver leurs anciens modèles thermiques. Ces inégalités se traduisent par des inégalités d'exposition à la pollution : dans les quartiers aisés, l'électrification du parc automobile a permis une amélioration sensible de la qualité de l'air, tandis que dans les quartiers populaires, des seuils dangereux de pollution persistent.

5.1.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050

Jacques (38 ans, Saint-Josse), une personne racisée, faiblement qualifiée et précaire économiquement, vivant avec son partenaire et ses enfants¹¹¹

« Voici l'histoire de l'épopée de Jacques. J'en vois beaucoup, des comme lui. Chauffagiste - plombier, indépendant plate-formé, vivant à Saint-Josse, 38 ans, bonne santé, ~~est~~ content de soi, de sa jeune famille et de son travail. Il est venu d'Haïti pour mener une vie meilleure et pour travailler. Ses qualifications lui ont permis d'ouvrir des droits de séjour et de travail. En réalité, il supporte des conditions de vie et de travail indécentes : logement exigu, pas du tout isolé, pas de géothermie inversée. Ses enfants en bas âge souffrent de la chaleur et lui rendent les nuits difficiles. La journée, il pratique un métier technique exigeant sous la chaleur, avec des revenus faibles et instables. Il doit toujours tout calculer, et c'est vraiment pas facile avec les prix dynamiques des transports. Il est pris dans un manège qui tourne de plus en plus vite et qui lui demande de s'adapter individuellement, sans qu'il puisse compter sur un tissu ~~social~~ familial, des collègues, ou un filet de sécurité sociale. Il ne peut même pas se payer une clim. »

¹¹¹ Témoignage partagé par une personne travaillant pour une association de défense des droits humains

Lao (6 ans, Molenbeek), un enfant asthmatique vivant avec sa mère dans un quartier urbain dense¹¹²

«Désolé qu'il n'ait pas voulu vous parler. Il n'a pas l'habitude des nouvelles rencontres. Il interagit presque uniquement avec moi, ses copains et son IA. Peut-être dans un autre ordre, en fait.»

On vit ici tous les deux depuis la mort de son père, il y a quatre ans. Maladie chronique respiratoire. C'est petit, oui, 30 m², mais on a la chance de ne pas devoir le partager avec ~~un.e~~ un.e inconnu.e. Il passe son temps essentiellement à aller à l'école, bien sûr, première primaire, et à la maison il adore ses lunettes VR. Même s'il sait bien qu'elles lui ont été prêtées pour faire ses devoirs, il les utilise surtout pour regarder des documentaires animaliers. Il adore la nature telle qu'il la connaît par la VR, et les quelques arbres OGM que la commune a plantés, ceux qui ne le rendent pas allergiques et qui sont conçus pour abriter de petits oiseaux. Il pense qu'il pourrait adorer la vraie nature aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il s'en fait une idée pas du tout réaliste.»

Veg (une dizaine d'années, Forêt de Soignes), un végétal sauvage vulnérable aux risques climatiques et environnementaux

«J'ai une dizaine d'années, j'apparais et fleuris au printemps. J'habite la zone humide à côté du centre de Calculs, enfin pour l'instant, parce que le centre va bientôt ~~se~~ s'agrandir et je vais être transplanté dans le bois de la Cambre. Mon statut de plante protégée m'assure ce traitement de faveur, contrairement à mes voisines, les iris jaunes et les roseaux.»

En tant que plante, chaque mobilité est un problème et un risque en soi. Mes racines peuvent être endommagées, je peux ne jamais réussir à m'adapter au nouveau sol. Tout sera difficile. Encore plus parce que les promeneurs qui me prennent en photo pour me mettre sur les réseaux sociaux piétinent le sol autour de moi. Je me dis qu'au pire, je meurs et je deviens un symbole de l'échec de la lutte pour les espaces verts bruxellois.»

¹¹² Témoignage partagé par la mère de Lao

5.2. Scénario n°2 : Pacte Social-Écologique

5.2.1. Genèse (2025–2035)

Des années sombres marquées par un renforcement des inégalités sociales et une accélération des dégradations écologiques

La seconde moitié des années 2020 est particulièrement éprouvante pour les Bruxellois·e·s. La réduction drastique des dépenses sociales – notamment dans les domaines de la santé, des assurances chômage, des retraites et de l'éducation – imposée sous couvert de politiques d'austérité par le gouvernement fédéral et par la Région de Bruxelles-Capitale affecte lourdement la population, et surtout les groupes les plus vulnérables, accentuant les inégalités sociales. Ces problèmes sociaux sont aggravés par la disparition d'ASBL et d'autres acteurs du care, fragilisés par des coupes dans les subsides.

Parallèlement, le désengagement des autorités fédérales et régionales en matière de politiques climatiques et environnementales, jugées trop coûteuses, liberticides, voire injustes, exacerbe les problèmes écologiques. Ce recul, qui se traduit notamment par la suppression des primes à la rénovation des bâtiments et le report du renforcement de la zone de basses émissions, conduit au maintien d'un niveau de pollution élevé qui affecte particulièrement les seniors, les personnes souffrant de maladies chroniques et les enfants. Les vagues de chaleur, toujours plus fréquentes et intenses, deviennent, elles aussi, une menace croissante pour la santé et le bien-être des Bruxellois·e·s, en l'absence de réponses gouvernementales suffisantes. L'inaction climatique génère également une amplification de l'éco-anxiété au sein de la population, surtout chez les jeunes adultes et les femmes¹¹³.

Par ailleurs, l'accélération de la transition numérique, promue par la Région, augmente l'empreinte écologique de la ville, creuse la fracture digitale et alimente une « épidémie de solitude » aux conséquences délétères sur la santé mentale et physique des habitant·e·s.

De fortes tensions sociales et politiques mettant les gouvernements sous pression

Les problèmes engendrés par l'affaiblissement de l'État social et l'inaction politique face à l'urgence écologique plongent Bruxelles, la Belgique et le reste de l'Europe dans une période d'intenses instabilités sociales et politiques, qui mettent en péril la démocratie et la paix sociale. Ces troubles sont alimentés par la convergence inattendue de deux phénomènes antagonistes : la montée des populismes de droite et le développement d'une alliance sociale-écologique.

La montée des populismes

La montée en puissance des populismes de droite atteint un point critique. Elle émerge d'une défiance croissante envers les élites politiques, elle-même nourrie par

¹¹³ 1 [Belge sur 10 souffre d'éco-anxiété sévère](#). UCLouvain. 15 novembre 2021.

l'aggravation des inégalités sociales et l'absence de réponse politique satisfaisante à cette problématique. Les agressions violentes, parfois mortelles, perpétrées par des groupes d'extrême droite contre des migrant·e·s et des militant·e·s écologistes se multiplient, choquant l'opinion publique et exacerbant les tensions politiques.

À Bruxelles, ces violences atteignent leur paroxysme en janvier 2027, lorsque le quartier européen, puis une partie du centre-ville, deviennent le théâtre d'une révolte sans précédent. Orchestrée par des groupes d'extrême droite venus de toute l'Europe pour s'opposer à l'extension du système d'échange de quotas d'émission européen (EU ETS) au transport routier et aux bâtiments, cette mobilisation gagne également de nombreux citoyen·ne·s qui craignent une hausse des prix de l'énergie, plongeant ainsi la ville dans la violence et le chaos pendant plusieurs semaines et contraignant finalement l'Union européenne (UE) à reporter la mise en œuvre de cette politique. Cette même année se clôture avec une attaque meurtrière contre un camp de réfugiés climatiques installé au parc Maximilien, suivie d'un attentat à la bombe contre le siège du Parti socialiste, dont le président avait publiquement défendu l'idée d'une aide d'urgence pour ces migrant·e·s.

Le développement d'une alliance sociale-écologique

Concomitamment, et en opposition à cette dynamique, les mobilisations pour un Pacte Social-Écologique post-croissant s'intensifient. Elles sont portées par une coalition inédite composée de syndicats, d'ONG environnementales et de développement, d'associations de lutte contre la pauvreté et les inégalités, d'organisations de jeunesse, d'associations féministes, de fédérations de compagnies d'assurance, de mouvements citoyens divers et de scientifiques. Mettant en lumière les liens structurels entre les inégalités sociales et les dégradations écologiques¹¹⁴, ces mobilisations appellent à une stratégie capable de répondre de façon intégrée aux défis sociaux et écologiques. La montée en puissance de l'alliance sociale-écologique, soutenue par un nombre croissant de citoyen·ne·s, est rythmée par des marches pour la justice sociale-écologique, des grèves générales, ainsi que des blocages et des occupations d'industries pétrolières, de routes et d'autres infrastructures polluantes.

Ces luttes, déployées à travers toute l'Europe, sont aussi marquées par plusieurs drames qui bouleversent et polarisent l'opinion publique. À Bruxelles, en mars 2028, une jeune militante écologiste s'immole devant la Commission européenne, laissant derrière elle une lettre qui dénonce "le mépris des élites pour les vies humaines et la planète". Peu de temps après, le PDG d'une grande compagnie pétrolière est assassiné en plein jour sur l'avenue Louise par un militant écologiste, un acte qui déclenche de vifs débats sur la criminalisation des mouvements écologistes radicaux.

¹¹⁴ Les acteurs en faveur du Pacte Social-Écologique se sont notamment appuyés sur le [Rapport du Haut Comité pour une transition juste](#) publié quelques années plus tôt.

Un tournant historique vers un nouveau contrat social au-delà de la croissance économique

Le « Pacte Social-Écologique Européen » pour rétablir la paix sociale

Confrontés à ces menaces, l'UE et ses États membres se retrouvent dans une période de crises rappelant l'instabilité de l'après-Seconde Guerre mondiale. Tirant les leçons de cette époque, où les réformes majeures menant à la construction de l'État-providence avaient permis d'apaiser les conflits sociaux et de marginaliser les mouvements extrémistes, les dirigeants européens, sous une pression sociale et politique extrême, adoptent en mai 2028 le « Pacte Social-Écologique Européen ». Fruit de semaines de négociations houleuses et d'un dialogue intense avec la société civile, cette version refondée du Pacte Vert Européen de 2019 entend rétablir la paix sociale en Europe en répondant à la double urgence sociale et écologique dénoncée par les citoyen·ne·s dans la rue.

En plaçant la justice sociale et la soutenabilité écologique au cœur de ses priorités, le Pacte Social-Écologique marque une rupture fondamentale avec son prédécesseur centrée sur la croissance verte. Son objectif principal est d'assurer, à l'horizon 2050, la transition juste vers une économie du bien-être, c.-à-d., une économie post-croissante assurant la satisfaction des besoins fondamentaux de tous dans le respect des limites planétaires¹¹⁵. Le développement de cette stratégie de « post-croissance¹¹⁶ » – la première au monde – repose sur un constat de plus en plus reconnu par les acteurs politiques et la communauté scientifique de l'époque, selon lequel la croissance économique dégrade la biosphère et, par extension, le bien-être humain qui en dépend, appelant ainsi à repenser fondamentalement le modèle économique¹¹⁷.

Elle est alimentée par les réflexions et débats sur la post-croissance, amorcés en Europe au début des années 2020, notamment dans le cadre des travaux de l'Agence européenne de l'environnement¹¹⁸, du Centre de recherche du Parlement européen¹¹⁹ et des Maires pour l'économie du bien-être (M4WE)¹²⁰ (autrefois appelés « Les Maires pour la Croissance Économique (M4EG) »), mais aussi de la [Conférence « Beyond Growth »](#) organisée en mai 2023 par le Parlement européen et des importants programmes de recherche sur la question financés par l'UE¹²¹.

¹¹⁵ Pour en savoir plus sur l'économie du bien-être, voir la section dédiée à la présentation du concept dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

¹¹⁶ Pour en savoir plus sur la post-croissance, voir Petit, O., Bauler, T., & Froger, G. (2022). [Économie écologique : Une perspective Européenne](#). De Boeck supérieur

¹¹⁷ Voir par ex. : Dixon-Decleve, S. (with Gaffney, O., Ghosh, J., Randers, J., Rockstrom, J., & Stoknes, P.E.). (2022). [Earth for All: A Survival Guide for Humanity: Report to the Club of Rome](#). New Society Publishers, Limited.

¹¹⁸ European Environment Agency (2021) [Growth without economic growth](#)

¹¹⁹ European Parliamentary Research Service (2023) [Beyond growth: Pathways towards sustainable prosperity in the EU](#)

¹²⁰ Mayors for Economic Growth (2024) [Urban Development Beyond Growth](#)

¹²¹ Voir par ex. : [A Post-Growth Deal](#) (REAL), [Measuring what Matter: Policy pathways to sustainable and inclusive wellbeing](#) (MERGE), [Wellbeing, Inclusion, Sustainability & the Economy](#) (WISE Horizon) et [Towards an economy for sustainable well-being: Integrated policies and transformative indicators](#) (ToBe)

Bruxelles sur la voie d'une transition juste vers une économie du bien-être

Sous l'impulsion de l'UE, la Région de Bruxelles-Capitale, comme la Wallonie et de nombreuses autres régions d'Europe, s'engage résolument dans la transition juste vers une économie du bien-être en 2050. En revanche, la Flandre, soucieuse de maintenir la prospérité et la compétitivité de son économie, continue de prioriser la croissance économique au détriment des objectifs sociaux et écologiques. Ce renforcement du clivage politique et idéologique entre le Nord et le Sud du pays conduit d'ailleurs, quelques années plus tard, à une crise politique majeure qui se solde par l'adoption de la Septième Réforme de l'État qui limite les compétences de l'État fédéral belge aux seules fonctions régaliennes.

Pour soutenir la concrétisation de ce projet social-écologique, le gouvernement bruxellois rejoint le [Wellbeing Economy Governments partnership](#) (WEGo), un partenariat entre gouvernements nationaux et régionaux désireux de partager leur expertise et des pratiques politiques transférables afin de faire progresser leur ambition commune de construire des économies du bien-être. L'intégration de WEGo, permet à Bruxelles de bénéficier de l'expérience de pays tels que la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Islande et la Finlande déjà membres de ce réseau depuis la fin des années 2010.

L'adoption du Brussels Donut et du premier budget de bien-être

Comme bon nombre de régions et d'États engagés dans construction d'une économie du bien-être, la Région Bruxelloise réduit l'importance du PIB au profit d'indicateurs alternatifs plus adaptés pour rendre compte du bien-être humain dans sa multi-dimensionnalité. Le *Brussels Donut*, développé au début des années 2020 par Bruxelles Environnement avant de sombrer dans l'oubli, devient ainsi à partir de 2029 la principale boussole de la région. Basé sur la théorie du *Doughnut Economics*¹²² de Kate Raworth, cet outil combine des indicateurs relatifs au plancher social (ex. : santé, alimentation, logement...) et au plafond écologique (ex. : climat, air, flux de matière...) pour établir un diagnostic social-écologique du territoire¹²³.

En outre, inspirée par le succès de la politique menée par la Nouvelle Zélande¹²⁴, le gouvernement bruxellois adopte la même année un « budget de bien-être », outil d'allocation budgétaire priorisant les dépenses publiques en fonction de leur impact sur le bien-être. Pour le premier budget, d'application pour l'année 2030, la région détermine, sur la base d'une analyse des indicateurs du *Brussels Donut* et d'une large consultation de la société civile et des citoyen-ne-s, cinq priorités : la santé physique et mentale, les liens sociaux, l'accès à un logement décent et abordable, la transition vers une économie zéro carbone, et le bien-être des enfants. Toutes les propositions de dépenses publiques sont évaluées et classées sur la base d'indicateurs correspondant à chacune de ces cinq priorités. Ce dispositif donne lieu en 2030 à un niveau record d'investissement dans la prévention sanitaire, la lutte contre l'isolement des personnes âgées, la production et la rénovation des logements sociaux, le développement des

¹²² Doughnut Economics Action Lab (2025). [About Doughnut Economics](#)

¹²³ Voir BeDonut (2025). [Le portrait Donut de la Région Bruxelloise](#)

¹²⁴ WEAll (2025). [New Zealand: Implementing the Wellbeing Budget](#)

infrastructures et services de transports en commun, et la mise en place de solutions fondées sur la nature dans les écoles et leurs abords¹²⁵.

5.2.2. Contexte global en 2050

Un monde polarisé, exposé à des risques climatiques et environnementaux sans précédent

La plupart des pays européens, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et les autres régions du monde engagées dans la construction d'une économie du bien-être, ont drastiquement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et bon nombre d'entre eux ont atteint la neutralité carbone en 2050, voire avant.

LE BRUXELLOIS¹²⁶

2050

Discussions difficiles entre l'ambassadeur Bruxellois de la biodiversité et le ministre de l'économie US

Cependant, le changement climatique global n'a pu être endigué. Cet échec est notamment imputé aux activités économiques de pays tels que les États-Unis, où Donald Trump, après avoir effectué deux mandats à la présidence, est remplacé par Elon Musk. En réponse au tournant post-croissant amorcé dans certaines régions du monde à la fin des années 2020, ces derniers ont, sous couvert de défense des « libertés individuelles », opté pour une stratégie de renforcement d'une vision libertarienne de l'économie, encourageant le productivisme, alimentant la surconsommation, réduisant le rôle de l'État et soutenant la montée de partis populistes d'extrême-droite. Dans ces nouveaux « havres consuméristes », où des « élites polluantes¹²⁷ » européennes non désireuses de modifier leurs modes de vie, ont trouvé refuge, les émissions de GES se sont accrues, annulant en partie les efforts réalisés par d'autres régions.

L'évolution des émissions mondiales place la planète sur une trajectoire de réchauffement global d'environ +3,2 °C à l'horizon 2100, identifiée par le GIEC au début des années 2020 comme la plus probable en l'absence de renforcement des politiques climatiques¹²⁸. Ce réchauffement se traduit par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques – tels que les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes, ou encore la propagation de maladies vectorielles – auxquels toutes les régions du monde sont désormais hautement exposées.

¹²⁵ Voir par ex. : le projet [CoolSchools](#)

¹²⁶ Ces coupures de presse fictives de 2050 ont été imaginées par les participant·e·s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité

¹²⁷ Le concept d'élites polluantes désigne les populations privilégiées, dont les modes de vie, les investissements et/ou l'influence politique contribuent à maintenir un régime haut-carbone. Pour en savoir plus, voir Kenner D. (2019). [Carbon inequality: the role of the richest in climate change](#). 1st ed. Abingdon, Oxon: Routledge. Routledge focus on environment and sustainability

¹²⁸ IPCC. (2023). [Climate Change 2023: AR6 Synthesis Report](#).

L'amplification des risques climatiques accélère la destruction des écosystèmes et la perte de la biodiversité, favorise le développement de pandémies, alimente des conflits pour l'accès aux ressources, provoque des déplacements de populations à grande échelle et exacerbe les tensions géopolitiques.

Une mise en œuvre du « Pacte Social-Écologique » dans une Europe des régions

La Verte Belgique

2050

Nouvelles pressions des États-Unis pour lever les protections douanières et les normes environnementales au nom du libre échange

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Pacte social-écologique, l'UE a adopté un ensemble de politiques visant à assurer une transition juste vers une économie du bien-être à l'horizon 2050, parmi lesquelles :

- **Marché du carbone renforcé** : Augmentation du prix du carbone sur le système européen d'échange de quotas d'émissions (ETS) en ligne avec les objectifs de décarbonation ; élargissement de son champ d'application à l'ensemble des secteurs émetteurs, et renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
- **Financements accrus** : Augmentation des ressources allouées au Fonds social climat et au Fonds pour une transition juste en accord avec les investissements nécessaires pour assurer la transition juste vers une économie du bien-être ; élargissement de son champ d'application à l'ensemble des régions, secteurs et ménages vulnérables, et pérennisation du mécanisme ;
- **Évaluation des politiques nationales sur la base du Donut** : Développement d'un tableau de bord d'indicateurs sociaux et écologiques harmonisés fondé sur le modèle du *Donut* et utilisation de celui-ci comme principal outil d'évaluation des politiques nationales dans le cadre du Semestre européen ;
- **Objectifs nationaux environnementaux et sociaux contraignants** : Extension du Règlement sur le partage de l'effort climatique (*Effort Sharing Regulation*) à des objectifs environnementaux autres que la réduction des émissions de GES (ex. : réduction de l'empreinte matérielle, réduction des pollutions, préservation et restauration de la biodiversité...) et à des objectifs sociaux (santé, accès au logement, participation démocratique...);
- **Plans Nationaux de transition juste vers une économie du bien-être (PNTJ)** : Évolution des Plans Nationaux Énergie Climat et des stratégies à long terme vers des plans de transition juste vers une économie du bien-être intégrant des objectifs climatiques, environnementaux et sociaux, et alignés sur les indicateurs du *Donut* ;

- **Réglementation « Exnovation ¹²⁹ »** : Interdiction planifiée des modes de production et de consommation jugées écologiquement ou socialement insoutenables sur la base de critères définis démocratiquement.

Pour permettre aux États membres de financer ces investissements, l'Union a introduit une réforme temporaire des règles budgétaires, tout en explorant des mécanismes communs de financement, tels que la taxation des multinationales, la taxe sur les transactions financières ou encore le renforcement des mesures contre l'évasion fiscale.

Afin d'assurer une ambition commune tout en respectant la diversité des contextes nationaux, le Pacte social-écologique fixe des objectifs contraignants et des orientations partagées, mais laisse aux États la liberté de déterminer les moyens les plus adaptés pour les atteindre.

Pour garantir une transition tenant compte des spécificités territoriales, l'UE a également accordé un rôle accru aux régions dans le développement et la mise en œuvre des politiques. En gérant directement une part significative des fonds européens, les régions pilotent des axes clés tels que la rénovation énergétique des bâtiments, le déploiement des transports en commun, la reconversion industrielle, l'adaptation aux changements climatiques ou encore la restauration de la biodiversité. Par ailleurs, le développement, par l'Observatoire européen de la transition juste¹³⁰, d'indicateurs régionaux harmonisés alignés sur les priorités du Pacte, permet aux régions de suivre leurs progrès et d'élaborer des stratégies sur mesure.

Cette dynamique a conduit à l'avènement d'une Europe des régions, c'est-à-dire une Union fortement décentralisée, fondée sur la reconnaissance du rôle stratégique des territoires dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques européennes.

La mise en œuvre du Pacte social-écologique a permis une réduction substantielle des dégradations écologiques et des inégalités sociales, tout en favorisant un redéploiement des activités productives en Europe et une contraction du commerce international. Ce redéploiement économique demeure toutefois très inégal, comme le montre le cas de la Belgique.

Une Belgique fragmentée face à l'intensification des risques sociaux-écologiques

En 2020, la Septième Réforme de l'État a conduit à une régionalisation quasi complète des compétences, celles de l'État fédéral belge se limitant désormais aux fonctions régaliennes (défense, justice, sécurité intérieure, impôt). Cette réforme a été adoptée à l'issue de la crise politique majeure opposant le Nord et le Sud du pays sur la mise en œuvre du Pacte social-écologique européen, à la suite des élections de juin 2024. Durant cette crise, la Belgique a battu son précédent record de 541 jours sans gouvernement fédéral. Le blocage a conduit au constat d'une entente impossible entre les entités fédérées et à la décision d'un transfert total de compétences – notamment la

¹²⁹ L'exnovation désigne « les processus de déstabilisation, déclin et abandon des industries, technologies, business models et pratiques à forte intensité carbone et/ou soulevant d'autres problèmes systémiques de durabilité » (exnovation.brussels).

¹³⁰ [A European Fair Transition Observatory is coming soon](https://www.economic.bg/en/a-european-fair-transition-observatory-is-coming-soon). economic.bg. 19 octobre 2024.

sécurité sociale, la santé et la fiscalité – de l'État fédéral vers les régions, afin de permettre à chacune de mener sa propre politique.

Le renforcement de l'autonomie régionale a donné lieu à une mise en œuvre différenciée du Pacte social-écologique entre le Nord et le Sud du pays. Tandis que Bruxelles et la Wallonie ont adopté des politiques ambitieuses en faveur d'une économie du bien-être, la Flandre, attachée à préserver sa compétitivité internationale, a continué de prioriser la croissance économique au détriment des objectifs sociaux et écologiques.

LA MATINALE	2050
La Wallonie est-elle prête à aider la Flandre ?	

LE BRUXELLOIS	2050
Fin des transports publics dans la périphérie flamande, le gouvernement bruxellois contraint à organiser les transports publics pour les travailleurs sortants	

Cette divergence a entraîné une reconfiguration majeure de la géographie économique belge. Alors que Bruxelles et la Wallonie ont bénéficié de financements européens accrus, favorisant le développement d'une économie fondée sur les secteurs d'intérêt social-écologique, la Flandre – comme d'autres régions d'Europe ayant tardé à s'engager dans cette voie – se retrouve en 2050 confrontée à des mutations économiques non anticipées et à leurs conséquences sociales : chômage, précarité, pénuries et conflits.

THE DAILY RAIN	2050
Sécheresse, inondations et pertes économiques : 10.000 agriculteurs flamands bloquent la capitale	

La Verte Belgique	2050
Le port d'Anvers encore noyé, menace la sécurité alimentaire, car la chaîne d'importation est suspendue	

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'intensification des effets du changement climatique. Les vagues de chaleur, plus fréquentes, intenses et longues qu'au début du siècle, touchent désormais chaque été très fortement les zones urbaines et commencent à se ressentir également dans les territoires ruraux. La hausse des précipitations extrêmes en été accroît les risques d'inondation et d'érosion, tandis que la diminution des pluies printanières entraîne une multiplication des épisodes de sécheresse¹³¹. Enfin, la poursuite de l'élévation du niveau de la mer expose une partie du territoire flamand à un risque croissant de submersion.

¹³¹ Pour en savoir plus sur les projections climatiques pour la Belgique, voir IRM. (2020). [Rapport climatique 2020. De l'information aux services climatiques](#). Institut Royal Météorologique de Belgique.

avait déjà été appelée en 2020 par un collectif d'acteurs de la société civile afin de penser Bruxelles de l'après-Covid-19¹³². Elle rassemble des représentant·e-s de la société civile organisée, actifs sur les questions sociales et écologiques à Bruxelles, dont des ONG environnementales, des syndicats, des associations de lutte contre la pauvreté, des fédérations d'écopreneurs, des mouvements citoyens et des scientifiques. Le Conseil joue un rôle structurant dans la définition des grandes orientations politiques et dans l'évaluation des politiques régionales.

La seconde instance délibérative est l'Assemblée citoyenne permanente pour une économie du bien-être, composée d'un panel de Bruxellois·e-s tiré·es au sort, renouvelé tous les deux ans, qui intervient sur les arbitrages budgétaires, les priorités stratégiques et la révision des indicateurs du bien-être. Ces deux organes, conçus comme des dispositifs de représentation élargie, permettent de nourrir les décisions politiques à partir de savoirs multiples et de renforcer la légitimité des choix opérés dans un contexte de transformation rapide.

La gouvernance repose également sur des instruments de pilotage des politiques publiques renouvelés, avec le *Brussels Donut*, devenu dès la fin des années 2020 la principale boussole de l'action publique régionale. Il structure le suivi du Plan régional de transition juste et guide la mise en œuvre du budget de bien-être, qui oriente les dépenses publiques en fonction de leur contribution au bien-être des Bruxellois·e-s. Ce cadre, nourri par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, permet une évaluation systémique des politiques et une certaine rationalisation des arbitrages budgétaires. Il est soutenu par une infrastructure numérique sophistiquée, conçue pour produire, agréger et visualiser en temps réel les données relatives à un ensemble de variables sociales et environnementales pour la Région.

Figure 12. Ancienne banque réaffectée dans les environs de la gare d'Etterbeek

Cette logique de pilotage, présentée par ses promoteurs comme un outil de transparence démocratique au service d'une transition juste, est toutefois contestée par le collectif *Démesure*, qui dénonce l'émergence d'une nouvelle « religion des indicateurs ». Dans la lignée des critiques formulées autour de la « gouvernance par les nombres

¹³² [Pour construire Bruxelles de l'après-COVID](#). La Libre, contribution collective. 14 mai 2020.

»¹³³, ce groupe rassemblant des avocats, juristes, fonctionnaires et consultants critiques met en garde contre une dérive où les débats politiques s'effacent derrière des logiques de pilotage technocratique désincarné et de management algorithmique des existences. *Démesure* alerte aussi sur l'empreinte écologique de cette infrastructure numérique, soulignant que les dispositifs de mesure, les flux de données et les systèmes de visualisation en temps réel du *Brussels Donut* consomment des ressources énergétiques et matérielles importantes, en tension avec les objectifs de sobriété de la Région.

Une politique de transition juste articulant développement des services publics, (re)distribution et régulations pour répondre aux besoins humains dans les limites planétaires

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte social-écologique européen, le Gouvernement bruxellois a développé, puis régulièrement mis à jour, son Plan régional de transition juste vers une économie du bien-être à l'horizon 2050.

LA MATINALE

2050

La dernière tranche de la population bénéficie, après 20 ans de développement, de la sécurité sociale de l'alimentation !

Les principales politiques mises en œuvre sont les suivantes :

- **Revenu de base universel** : introduction d'un revenu versé mensuellement et à vie, inconditionnellement à tous·tes les citoyen·ne·s, dont le montant est défini de façon à garantir un niveau de vie digne¹³⁴ ;
- **Plafonnement des revenus et patrimoines**¹³⁵ : instauration d'un plafond sur le revenu et le patrimoine, avec une taxation à 100 % des tranches excédant ce seuil¹³⁶ ;
- **Services de base universels**¹³⁷ : garantie à tous·tes les citoyen·ne·s d'un accès gratuit ou très abordable à un ensemble de services essentiels (logement, mobilité, alimentation, eau, santé, éducation, information, culture) afin de répondre aux besoins fondamentaux ;

¹³³ Supiot, 2015

¹³⁴ Différentes options quant aux modalités pour définir le montant du revenu de base universel ont été proposées, notamment par Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght ([Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy](#), Harvard University Press, 2017), ainsi que par Philippe Defeyt ([Pour un revenu de base inconditionnel, clé de voûte d'un nouveau pacte social](#), Les Politiques Sociales 1, 2018).

¹³⁵ Cette politique visant à réduire les écarts de richesse a été initiée dès le début des années 2030, avec l'adoption au niveau européen de la « taxe Zucman », prévoyant qu'au-delà d'un milliard de dollars de patrimoine, les individus versent un impôt annuel minimal équivalant à 2 % de leur fortune nette.

¹³⁶ Pour une analyse détaillée des propositions de plafonnement des revenus et des richesses dans la littérature, voir Buch-Hansen H. et Koch M. (2019) [Degrowth through income and wealth caps?](#) Ecological Economics, vol. 160, p. 264-271.

¹³⁷ Pour en savoir plus sur les services de base universels et leur complémentarité avec le revenu de base universel, voir Büchs M. (2021). [Sustainable welfare: How do universal basic income and universal basic services compare?](#) Ecological Economics, vol. 189, n°107152

- **Politiques de sobriété** : régulation, au moyen d'instruments financiers dissuasifs (taxes) ou régulateurs (quotas, interdictions), des consommations luxueuses et excessives, et interdiction de la publicité qui les encourage ;
- **Soutien aux secteurs essentiels** : investissements publics dans les secteurs d'intérêt social-écologique (ex. : agroécologie, rénovation, réemploi, soin à la nature et aux personnes) ;
- **Exnovation juste** : sortie progressive des modes de production et de consommation écologiquement ou socialement insoutenables, au moyen d'instruments financiers dissuasifs (taxes, retrait des subsides) suivis d'interdictions, et soutien des travailleur·euse·s et ménages dépendants de ceux-ci dans l'accès aux alternatives soutenables ;
- **Réduction du temps de travail** : adoption de la semaine de 24 heures ;
- **Garantie d'emploi** : accès assuré à toute personne capable et désireuse de travailler à un emploi d'intérêt social-écologique rémunéré par la Région.

Une protection sociale-écologique plaçant la priorité sur la prévention sanitaire

Le système de sécurité sociale, désormais entièrement régionalisé, a évolué en une protection sociale-écologique, assurant une protection collective universelle contre les risques écologiques (ex. : inondations, canicules, pandémies) et les risques de transition (ex. : pertes d'emploi dans les industries fossiles). Celle-ci comprend des mécanismes garantissant la satisfaction inconditionnelle des besoins essentiels en toutes circonstances – y compris en cas de choc écologique –, le maintien des revenus face à ces chocs grâce à l'extension du champ d'application des allocations de chômage aux risques climatiques, ainsi que l'inclusion active des travailleur·euse·s dans des activités et secteurs d'intérêt social-écologique¹³⁸.

LE BRUXELLOIS

2050

On ne marche toujours pas assez : Martin Casier appelle à la sobriété véhiculaire

Autrefois parent pauvre de la politique de santé publique¹³⁹, la prévention sanitaire est désormais un axe central de la politique régionale, visant à assurer non seulement le bien-être de la population, mais aussi sa protection face aux risques écologiques. Inspirée de l'approche « One Health », la politique de prévention sanitaire menée par la Région de Bruxelles-Capitale s'articule autour des multiples déterminants comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux de la santé.

¹³⁸ Pour en savoir plus sur la protection sociale-écologique, voir Vielle, P., Fransolet, A., Laurent, É., Armeni, C., Henet, S., Bauler, T., Lamine, A., & Dorssemont, F. (2025). [Construire une protection sociale-écologique pour la Belgique](#). Rapport pour le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale, Bruxelles, Belgique, janvier 2025

¹³⁹ En 2021, la Belgique n'allouait que 1,6% de ses dépenses globales de santé à la prévention, soit bien moins que la moyenne européenne de l'époque estimée à 2,9% ([OECD et European Observatory on Health Systems and Policies, 2021](#))

Des finances publiques sous pression face aux impacts climatiques inévitables

Malgré les dépenses publiques considérables consenties pour assurer la transition juste vers une économie du bien-être, et la réduction de la base fiscale liée à la baisse de la consommation engendrée par les politiques de sobriété, les finances publiques demeurent relativement à l'équilibre.

Cet équilibre repose, d'une part, sur une augmentation des recettes publiques permise par une fiscalité renforcée – portant notamment sur les hauts revenus, le patrimoine, le luxe, les consommations non essentielles et les pratiques dommageables pour l'environnement – ainsi que sur la suppression des soutiens publics aux activités socialement ou écologiquement nuisibles, dont les subventions aux énergies fossiles qui, à l'échelle de la Belgique, se chiffraient à plus de 13 milliards d'euros au début des années 2020¹⁴⁰.

D'autre part, il est favorisé par une réduction de la demande en dépenses publiques notamment dans les domaines de la santé curative et de la réparation après calamité, rendue possible par une approche préventive des risques sociaux-écologiques. Les mesures d'adaptation ont ainsi permis d'éviter une partie des coûts liés aux changements climatiques, estimés en 2025 par le Bureau fédéral du Plan et le Centre d'analyse des risques du changement climatique (CERAC) à près de 30 milliards d'euros¹⁴¹ à l'horizon 2050 pour l'ensemble du pays.

La suppression temporaire des normes budgétaires, mise en place par l'UE, contribue également à maintenir le budget régional à l'équilibre.

L'équilibre budgétaire reste toutefois fragile, menacé à la fois par l'incertitude entourant la pérennité de cette mesure exceptionnelle et par les impacts climatiques inévitables, qui pèsent de plus en plus sur les finances publiques régionales.

Organisation spatiale et environnement urbain

Une ville compacte, repensée autour de fonctions sociales et écologiques essentielles

Bruxelles est devenue une ville compacte, où les habitant·e·s peuvent accéder facilement à tous les services essentiels (alimentation, santé, éducation, sport, culture) à pied, à vélo ou via un réseau de transports publics bien desservi. Dans des communes périphériques comme Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre, autrefois fortement dépendantes de la voiture, le développement d'alternatives de transport efficaces et de nouvelles centralités rend celle-ci superflue. Dans les quartiers centraux,

¹⁴⁰ Le [Quatrième inventaire fédéral des subventions aux énergies fossiles](#), réalisé par le Service fédéral Climat et le SPF Finances, a identifié en 2022 en Belgique 13,3 milliards d'euros de subventions directes, 180 millions d'euros de subventions indirectes et 976 millions d'euros de subventions dans le secteur du transport aérien et maritime international.

¹⁴¹ de Hemptinne et Truong. 2025. [Physical impacts of climate change: tentative appraisal of macro-fiscal costs for Belgium](#). Bureau fédéral du Plan et CERAC.

tels que Molenbeek, où les infrastructures de loisirs et de sport étaient jusqu'ici limitées, leur renforcement permet de mieux répondre aux besoins des habitant·e·s.

Les tours ont changé le visage de Bruxelles, stop ou encore ?

Ce modèle d'aménagement urbain repose sur une densification maîtrisée, plus marquée dans le sud de la ville, autrefois faiblement peuplé : les nouveaux logements et services essentiels ont été intégrés au tissu urbain existant par la surélévation de constructions déjà présentes, la réhabilitation de bâtiments vacants, la transformation de friches artificialisées et la reconversion des infrastructures ne répondant pas aux besoins essentiels de la population. Il implique également une désartificialisation du sol visant à restaurer ses fonctions écologiques (infiltration de l'eau, régulation thermique, soutien à la végétation et à la microfaune) – la Région s'étant fixée pour objectif de dé-bétoniser 20 % de ses surfaces artificialisées à l'horizon 2050.

Ce modèle, conciliant la production de logements et de services essentiels, et la restauration des sols vivants, est soutenu par la combinaison de deux réformes majeures du droit urbanistique et foncier adoptées par la Région au début des années 2030 :

- **L'Ordonnance Zéro artificialisation brute des sols** pose une limite stricte à toute extension urbaine, en interdisant la consommation de nouveaux sols naturels ou agricoles.
- **L'Ordonnance de transpropriation** transfère les Espaces à Enjeu d'Objectif Opérationnel (EEOO) sous statut de biens communs, confiés à des comités de gestion mixtes réunissant expert·e·s et citoyen·ne·s, pour un usage d'intérêt social-écologique.

**Démantèlement¹⁴² du palais de justice : les gravats vont être déga-
gés pour ouvrir un espace vert aux Marolles**

Tandis que la première ordonnance fixe les limites du développement urbain, la seconde en redéfinit les finalités, en réorientant l'usage du foncier au service de fonctions d'intérêt social-écologique. Cette dernière a donné lieu à des transformations majeures de l'environnement urbain. Notamment, le Palais de justice a été démantelé pour laisser place à un espace vert accessible aux habitant·e·s des Marolles. Le terrain de golf d'Anderlecht a été transformé en ferme pédagogique. Les boutiques et hôtels de luxe de l'avenue Louise et les enseignes de *fast fashion* de la rue Neuve ont été réaffectés en logements sociaux et en commerces essentiels (alimentation, pharmacies...). Enfin, les grandes artères routières, comme les boulevards Léopold II et Général Jacques, ainsi que les tunnels et parkings autrefois saturés de voitures, ont été réaménagés en infrastructures dédiées à la mobilité douce, en espaces verts, en lieux favorisant les

¹⁴² La version de la coupure de presse imaginée lors de l'atelier parlait « d'effondrement » ; elle a été ajustée par soucis de cohérence scénaristique.

rencontres et les échanges, ou encore en marchés couverts valorisant les circuits courts et les produits locaux.

L'objectif de dé-bétonisation de la Région de Bruxelles-Capitale de 20% de ses surfaces initialement dédiées à la voiture piétine

Cette approche de la planification urbaine, centrée sur les fonctions d'intérêt social-écologique, a – et continue de – susciter de fortes résistances, en particulier de la part de grands propriétaires fonciers, d'acteurs financiers et de promoteurs immobiliers (avant leur retrait du marché bruxellois), ainsi que de certains élus locaux et penseurs libéraux, qui y voient une atteinte aux intérêts économiques, au droit de propriété, et plus fondamentalement, aux libertés individuelles. Ces résistances, qui révèlent la tension entre la réappropriation de l'espace urbain au service d'intérêts collectifs et la protection des intérêts privés, freinent la transformation du territoire.

Un parc de logements sobre en espace et en énergie

Le parc de logements s'est densifié par la surélévation raisonnée, mais aussi par la réduction progressive des surfaces habitables par personne. Cette évolution a été amorcée dès les années 2030 par des politiques incitatives encourageant la sobriété spatiale dans le logement. Elle s'est accélérée à partir de 2040, avec la mise en œuvre de taxes sur les logements « trop spacieux », qui ont débouché en 2050 sur l'adoption de l'Ordonnance Logements suffisants.

Cette régulation encadre la taille des logements : des seuils minimaux garantissent des conditions de vie décentes, tandis que des plafonds limitent la surconsommation d'espace. Les standards, définis par des chercheur·euse·s bruxellois·e·s du Laboratoire européen des villes sobres¹⁴³, sur la base de travaux similaires menés au Royaume-Uni¹⁴⁴ et d'une consultation citoyenne, fixent la limite inférieure à 40 m² pour la première personne (avec 10 m² par personne supplémentaire) et la limite supérieure à 80 m² pour la première personne (avec 20 m² par personne supplémentaire). Bien qu'applicables à l'ensemble du parc de logements, ces standards demeurent en phase d'expérimentation : une évaluation continue, alimentée par les retours des citoyen·ne·s, permet à la Région bruxelloise d'en ajuster les seuils ou d'introduire des dérogations si nécessaire.

Présentée par Bruxelles Environnement et Bruxelles Logement comme une mesure d'équité sociale dans un contexte de ressources limitées, l'Ordonnance Logements suffisants suscite de fortes oppositions du comité *Mon chez-moi, mon choix*, un mouvement citoyen défendant le droit à la propriété privée et la liberté de disposer de son espace. Le mouvement, qui organise des manifestations – parfois violentes – dans différents quartiers de la capitale, a récemment introduit un recours devant le Conseil

¹⁴³ Ce laboratoire, basé à Bruxelles et mettant en réseau des chercheur·euse·s de toute l'Europe travaillant sur la sobriété à l'échelle urbaine, a été créé en 2029. Il fait partie du [World Sufficiency Lab](#), lancé en 2024 par l'experte française de la sobriété Yamina Saheb.

¹⁴⁴ Gough I., Horn S., Rogers C., et Tunstall R. 2024. [Fair decarbonisation of housing in the UK: A sufficiency approach](#).

d'État pour en contester la légalité. Par ailleurs, certain·e·s habitant·e·s refusant de scinder leurs logements non conformes ou de déménager dans un espace plus petit ont barricadé leurs propriétés pour empêcher tout contrôle administratif.

Global City News 2050

Moins d'espace privé et plus de communs, Bruxelles redessine les manières d'habiter en ville

LE BRUXELLOIS 2050

Augmentation du nombre d'îlots solidaires : de plus en plus de partage entre voisins

En complément à la limitation de la taille des logements, des politiques incitatives ont soutenu le développement d'espaces et d'équipements partagés : buanderies communes, espaces de rangement et de recharge mutualisés pour vélos, systèmes de chauffage collectifs, ou encore cuisines, jardins et potagers partagés. Ces aménagements se sont diffusés progressivement, favorisant des formes d'habitats solidaires moins consommatrices de ressources. Aujourd'hui, près de deux tiers des équipements domestiques sont communs¹⁴⁵.

Global City News 2050

Bruxelles passe au low-tech !

La Verte Belgique 2050

Après le tout à la performance, Bruxelles propose des logements sobres, à haut potentiel

Le développement de logements sobres à haut potentiel énergétique, s'appuyant sur des solutions low-tech en matière d'isolation (ex. : matériaux biosourcés comme la paille et les excréments animaux) et sur des pratiques de sobriété énergétique, a permis de réduire drastiquement l'empreinte carbone du secteur résidentiel. Parmi les politiques phares ayant contribué à cette décarbonation figurent, outre l'interdiction progressive des passoires thermiques et les aides à la rénovation adoptées dès les années 2020, la mise en place en 2030 d'un système de paiement des charges énergétiques par les propriétaires bailleurs, destiné à accélérer la rénovation du parc locatif – une mesure déjà expérimentée en Suède¹⁴⁶. Grâce à ces politiques, 90 % du parc de logements a été rénové en 2050, réduisant drastiquement la précarité énergétique qui touchait près de 30 % des ménages bruxellois au début des années 2020¹⁴⁷. Ces mesures ont été complétées par l'introduction en 2045, d'une obligation de limiter la température des espaces chauffés à 19 °C, venant formaliser un nouveau standard de sobriété

¹⁴⁵ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine du logement

¹⁴⁶ Braungardt et al. (2022) [Splitting energy costs between landlords and tenants: What can Sweden and Germany learn from each other?](#)

¹⁴⁷ Meyer et Coene (2024) [Baromètre de la précarité énergétique : Analyse et interprétation des résultats 2022](#). Fondation Roi Baudouin

énergétique après deux décennies de sensibilisation et d'incitation à baisser le thermostat.

Ce Matin Bruxelles

2050

Comité Droit à la chaleur : Pourquoi devons-nous baisser le thermostat, alors qu'en Flandre on peut se chauffer convenablement ?

Lors de leur adoption, le paiement des charges énergétiques par les propriétaires et la régulation de la température de confort ont suscité de vives résistances : la première de la part des associations de propriétaires, la seconde du comité *Mon chez-moi, mon choix*, invoquant cette fois le « droit à la chaleur ».

Un abandon de la voiture individuelle au profit des modes actifs et collectifs

LE BRUXELLOIS

2050

Le bus piéton de Boitsfort perd deux enfants !

Grâce à des investissements publics massifs dans les transports en commun de surface¹⁴⁸, un réseau dense de lignes de trams et de bus électriques en site propre sillonne aujourd'hui l'ensemble du territoire, y compris les périphéries longtemps mal desservies. Des voies piétonnes et cyclables, des stations *Villo!* et des parkings vélos sécurisés se sont également déployés dans toute la Région. Les communes organisent des « bus piétons scolaires » : des groupes d'enfants accompagnés par des adultes bénévoles se rendant à pied à l'école selon un itinéraire et un horaire fixes. Ces infrastructures et services de mobilité douce sont également complétés par un service public de partage de « 4-cycles », des petits véhicules électriques légers et low-tech produits à Bruxelles à partir de pièces recyclées.

La Verte Belgique

2050

5 ans de gratuité des transports en commun à Bruxelles : quel bilan?

Afin de rendre les transports publics accessibles à tous·tes et d'accroître leur attractivité par rapport à la voiture individuelle, la Région, inspirée du modèle luxembourgeois¹⁴⁹, les a rendus gratuits. Le « Pass Bxl » permet d'accéder gratuitement à l'ensemble des services publics de mobilité collective (bus, trams, métro) et active (vélos partagés). Initialement destiné à certains publics cibles, il a été progressivement élargi à d'autres catégories de la population pour toucher, en 2045, tous·tes les utilisateur·rice·s, y compris les non-résident·e·s.

Depuis 2045, l'usage de la voiture individuelle est strictement encadré et limité à des motifs impérieux (urgence médicale, déménagement, transport d'outils, personnes à

¹⁴⁸ Dans un contexte de vulnérabilité croissante des infrastructures de transports souterraines face aux vagues de chaleur et aux inondations, le projet métro 3 a été abandonné.

¹⁴⁹ Depuis 2020, tous les transports publics (bus, tramways et trains) sont gratuits pour l'ensemble des usager·ère·s sur tout le territoire du [Luxembourg](#).

mobilité réduite) sur présentation de justificatifs. Cette régulation s'inscrit dans la continuité d'un ensemble de politiques dissuasives mises en œuvre dès les années 2030 : zone zéro émission, extension des mailles apaisées, fermeture des tunnels aux voitures, suppression des voitures de société, limitation des cartes de stationnement, taxation kilométrique intelligente et interdiction d'immatriculer une voiture personnelle.

La Verte Belgique	2050
Voitures de société : le VOKA¹⁵⁰ se plaint qu'elles ne peuvent plus rentrer dans Bruxelles	

THE DAILY RAIN	2050
Des activistes du mouvement « My car my freedom » ont mené une nouvelle action de désobéissance civile à Bruxelles	

LE BRUXELLOIS	2050
Fraudes dans la délivrance de certificats de déplacement individuel	

La mise en œuvre de ces politiques d'exnovation de la voiture individuelle a – et continue de – susciter de vives contestations, notamment de la part de fédérations d'entreprises flamandes, qui dénoncent les entraves à la compétitivité et à la mobilité des travailleur·euse·s, et du collectif *Ma voiture, ma liberté*, qui revendique le droit individuel à circuler librement en ville. Ainsi, les « masses critiques » à vélo du début des années 2020, au cours desquelles les cyclistes se rassemblaient chaque dernier vendredi du mois pour parcourir ensemble les rues de Bruxelles¹⁵¹, ont progressivement laissé place à des « masses critiques en voiture » : des actions de désobéissance civile menées par des automobilistes réclamant le droit de rouler dans la capitale.

Outre ces actions de contestation, des pratiques frauduleuses – notamment dans la délivrance des certificats de déplacement individuel – se sont développées.

Global City News	2050
À Bruxelles, la voiture est devenue marginale : 8% des déplacements faits en voiture, la quasi-totalité partagés	

La stratégie intégrée – combinant politiques de soutien au déploiement des modes actifs et collectifs et politiques d'exnovation de la voiture individuelle – menée par la Région a permis de transformer les pratiques de mobilité des Bruxellois·e·s. Celles-ci sont aujourd'hui dominées par les transports collectifs (tram, bus) et les modes actifs (vélo, marche) ; la voiture ne représente plus que 8 % des déplacements¹⁵², dont la quasi-totalité se fait en voiture partagée. Ces changements ont été facilités par la création de nouvelles centralités dans les quartiers historiquement peu denses, mais aussi par la

¹⁵⁰ Le VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) est une fédération d'entreprises flamandes.

¹⁵¹ Voir [Critical Mass Brussels](#)

¹⁵² Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine de la mobilité

réduction du temps de travail, qui a permis de diminuer les déplacements domicile-travail et de libérer du temps pour effectuer les trajets du quotidien à pied ou à vélo.

Le transfert modal a conduit à une réduction significative des impacts négatifs de la mobilité automobile : émissions de GES, pollution de l'air, bruit, embouteillages, accidents, occupation de l'espace public et conflits d'usage avec les piéton·ne·s et les cyclistes. L'amélioration de la qualité de l'air a permis d'éradiquer les maladies et décès prématurés liés à la pollution de l'air, qui affectaient autrefois particulièrement les habitant·e·s des quartiers défavorisés, comme ceux situés le long de la Petite Ceinture et dans le centre-ville. Ceci a d'ailleurs contribué à faire de Bruxelles une des premières « villes zéro pollution » d'Europe.

Ce Matin Bruxelles

2050

Embouteillages cyclistes récurrents : 3ème cycliste qui tombe dans le canal depuis janvier !

LE BRUXELLOIS

2050

Les piétons demandent une application stricte du contournement cycliste des boulevards centraux

De nouveaux conflits d'usage de la voirie ont toutefois émergé, notamment entre piéton·ne·s et cyclistes, entraînant un nombre important d'accidents et générant des tensions. En réponse, la Région expérimente, sur les routes les plus fréquentées, des voies réservées aux vélos rapides et aux véhicules légers.

Un déploiement de la nature en ville pour répondre aux besoins humains essentiels

Ce Matin Bruxelles

2050

Les cours d'école devraient atteindre 100% de végétalisation d'ici 3 ans selon Bruxelles Environnement

La politique ambitieuse de préservation et de restauration des zones naturelles, mise en œuvre par le ministère de la Nature et de la Résilience Juste dès sa création en 2030, a transformé Bruxelles en une ville verte à forte connectivité écologique. Les toits et façades des bâtiments, les abords de chaussées, les intérieurs d'îlots et les cours d'écoles se parent de végétation, tandis que des micro-forêts et des jardins urbains ponctuent le paysage.

La Verte Belgique

2050

Cureghem gagne le prix du quartier social-écologique vert Européen de l'année

Guidée par la règle du 3-30-300¹⁵³, cette politique a conduit à une végétalisation du centre-ville autrefois très minéral. Dans ces quartiers centraux, l'Ordonnance de transpropriation, adoptée au début des années 2030, a facilité la reconversion d'infrastructures obsolètes (routes, boutiques de luxe, enseignes de *fast fashion*, etc.) et d'intérieurs d'îlots en espaces verts collectifs accessibles aux habitant·e·s. Les noyaux naturels historiques, comme la Forêt de Soignes, le Parc Royal et le Parc régional de la Pede, ont quant à eux été préservés et reliés par un dense réseau de corridors écologiques. Les infrastructures vertes dédiées à l'agriculture urbaine se sont également fortement développées, en particulier à l'ouest et au sud de la ville.

La végétalisation s'est accompagnée d'un changement profond dans la manière dont la nature est perçue : non plus comme un simple espace récréatif ou paysager, mais comme une dimension essentielle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Cette nouvelle conception du rôle et des fonctions de la nature a fait émerger une priorité accordée à ses fonctions productives, afin de soutenir la relocalisation de l'économie.

LE BRUXELLOIS

2050

La saison de la chasse s'ouvre bientôt : Pensez à retirer vos preuves de quotas FOODXFREE.Brussels

Ainsi, l'obligation régionale adoptée en 2030 dans le cadre de la Stratégie régionale de transition vers un territoire nourricier, imposant de consacrer 40 % des surfaces communales à l'agriculture urbaine d'ici 2050, a conduit à une multiplication par cinquante des zones productives en ville¹⁵⁴. De la même façon, le prélèvement ponctuel de certaines espèces animales dans une logique de réponse aux besoins essentiels et de régulation écologique s'est développé dans les années 2040, avec l'instauration de quotas gérés par l'Agence FOODXFREE.Brussels.

Bien que soutenue par le Comité d'experts pour l'indépendance stratégique et par plusieurs écologues, l'introduction encadrée de la chasse dans les forêts bruxelloises a suscité de vives oppositions, qui perdurent encore aujourd'hui à chaque ouverture de la saison. Ces pratiques sont dénoncées à la fois par des collectifs de promeneur·euse·s et d'usager·ère·s des espaces verts, ainsi que par des mouvements de défense des droits des animaux.

Outre ces fonctions nourricières, les fonctions d'adaptation aux impacts des changements climatiques ont également été priorisées. Le renforcement de la place de la Nature en ville a permis de créer de nombreux espaces de fraîcheur pour protéger les habitant·e·s des canicules devenues plus fréquentes, intenses et longues. C'est notamment le cas des résident·e·s de la chaussée de Louvain à Schaerbeek, autrefois particulièrement exposés aux îlots de chaleur, qui bénéficient aujourd'hui d'une canopée

¹⁵³ La règle 3-30-300 est une recommandation en urbanisme visant à garantir un accès équitable à la nature en ville : chaque habitant devrait voir au moins 3 arbres depuis son logement, bénéficier de 30 % de canopée dans son quartier, et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert de qualité.

¹⁵⁴ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine des infrastructures vertes

continue d'arbres ombrageant la rue, de bassins végétalisés captant les eaux de pluie et d'aires de jeux naturelles favorisant à la fois rafraîchissement et convivialité.

LE BRUXELLOIS

2050

Le bassin d'orage de la place Flagey transformé en champignonnière de 5000m² : Bruxelles récompensée de sa politique de végétalisation ambitieuse

En parallèle, la végétalisation a renforcé la capacité des sols et des surfaces bâties à absorber et stocker l'eau de pluie, faisant progressivement de Bruxelles une ville éponge, résiliente face aux risques d'inondations. Ainsi, le bassin d'orage de la place Flagey, devenu obsolète, a été transformé en une champignonnière de 5 000 m², alimentée par des déchets verts urbains compostés : elle permet à la fois de produire localement des aliments nutritifs et de valoriser les déchets organiques de la ville.

Si la végétalisation rend la ville plus habitable pour les humains face aux risques climatiques, elle en fait aussi un lieu plus hospitalier pour les autres espèces animales et végétales autrefois menacées. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles et le bruissement des feuilles dans les arbres, longtemps étouffés par la pollution sonore, rythment à nouveau la vie quotidienne. Ces transformations ont contribué à reconstituer les attachements sensibles et symboliques des habitant·e·s à leur environnement naturel.

LA MATINALE

2050

Crise du pollen : Les deux entrepreneurs américains de I. Abeilles derrière les barreaux

Cette cohabitation ne s'opère toutefois pas sans tensions : certains parents s'inquiètent du retour d'insectes piqueurs perçus comme un risque pour leurs enfants, tandis que des personnes asthmatiques ou allergiques sont affectées par les niveaux élevés de pollens dans l'air.

Un mix énergétique 100% renouvelable, confronté à des problèmes d'approvisionnement

Grâce à la rénovation énergétique d'une part importante du parc immobilier, à la quasi-disparition des véhicules individuels et à la baisse significative de la consommation de biens et de services, les besoins énergétiques du territoire bruxellois ont été drastiquement réduits.

LE BRUXELLOIS

2050

Bruxelles, une communauté d'énergie ! En 2050, tous les logements de la région bénéficient d'un partage d'énergie

Les besoins résiduels sont désormais couverts exclusivement par des énergies renouvelables, dont le déploiement à grande échelle a été soutenu par la politique régionale de promotion des communautés d'énergie citoyennes – des coopératives locales de production, de stockage et de partage d'électricité entre habitant·e·s – ainsi

que par le démantèlement, en 2035, de la centrale à gaz de Drogenbos. Ce démantèlement s'est accompagné d'un accord de coopération avec la Wallonie, permettant à Bruxelles de bénéficier d'une part significative de l'énergie renouvelable produite au sud du pays.

Cet accord n'a toutefois pas empêché l'apparition de pénuries d'énergie. Suite au blackout de l'été 2036 qui a paralysé la ville et sur les recommandations du Comité d'experts pour l'indépendance stratégique, la Région a réquisitionné les toits privés pour y installer des panneaux photovoltaïques – une mesure qui a, une fois de plus, suscité d'importantes oppositions, notamment de la part du secteur immobilier privé et du comité *Mon chez-moi, mon choix*.

THE DAILY RAIN

2050

La Région de Bruxelles-Capitale toujours trop dépendante de ses voisins pour son approvisionnement en électricité selon le Comité d'experts pour l'indépendance stratégique

Malgré ces efforts, l'approvisionnement énergétique demeure un point de vulnérabilité majeur pour Bruxelles.

Structures économiques

Une économie portée par les secteurs d'intérêt social-écologique, cachant un marché noir

La mise en œuvre, par le gouvernement régional, de politiques de sobriété – telles que la taxation du gaspillage alimentaire, l'instauration de quotas sur la consommation de viande, la tarification progressive de l'eau, la régulation de la taille des logements ou encore le bridage des appareils connectés pour limiter leur usage – a conduit à une réduction globale du métabolisme économique de la Région.

Global City News

2050

Le 4-cycle : ce véhicule 4 places assisté électriquement est produit en Région de Bruxelles-Capitale à partir de 70% de pièces recyclées

Grâce à des investissements publics massifs, les secteurs d'intérêt social-écologique, tels que la santé, l'aide sociale, l'éducation, l'agroécologie urbaine, la préservation et la restauration des milieux naturels, la rénovation durable, la réparation, le réemploi et l'artisanat, se sont fortement développés et occupent désormais une place centrale dans l'économie régionale. Le déploiement de ces secteurs a contribué à une relocalisation des activités économiques et à la création d'emplois de proximité.

Parallèlement, des taxes dissuasives et des régulations ont conduit au déclin des secteurs posant des problèmes sociaux ou écologiques, tels que le luxe, la *fast fashion*, l'agro-industrie intensive, les technologies numériques et électroniques, l'économie de plateforme ubérisée et la publicité, réduisant ainsi considérablement l'empreinte écologique de la ville.

Cependant, sous cette réussite apparente, un marché noir des produits interdits s'est développé, alimenté par la résistance au changement d'une partie de la population. Des réseaux criminels organisés, attirés par les marges élevées et une demande persistante, se sont rapidement emparés de ce commerce clandestin. Des vêtements de *fast fashion* importés illégalement de Chine, des montres de luxe, des smartphones non bridés ou non réparables, des systèmes de chauffage dépassant la limite des 19°C, du Coca-Cola ou encore des viandes issues d'élevages intensifs circulent désormais via des circuits illégaux, souvent en ligne sur des plateformes cryptées, mais aussi par des méthodes plus traditionnelles, comme le bouche-à-oreille.

Exploitant les difficultés de contrôle de la Région, ces mafias contribuent à maintenir des pratiques écologiquement insoutenables, à nourrir un sentiment d'injustice parmi les citoyen·ne·s respectueux·ses des règles et à générer de l'insécurité et des tensions sociales.

L'emploi et le travail redéfinis à l'aune du bien-être

La Verte Belgique

2050

150.000 Bruxellois se définissent comme agriculteurs urbains

Dans cette économie sans croissance, un taux d'emploi similaire à celui du début des années 2020 a pu être maintenu en raison de la forte intensité de main-d'œuvre des secteurs d'intérêt social-écologique (ex. : rénovation durable, économie circulaire, agroécologie). Encore peu développée il y a à peine vingt ans, l'agriculture urbaine emploie désormais 20 % de la population active à Bruxelles¹⁵⁵. En outre, la garantie d'emploi mise en œuvre par le gouvernement, assure un emploi dans les secteurs d'intérêt social-écologique à toutes les personnes désireuses et capables de travailler en faisant de la Région un employeur de dernier ressort.

LE BRUXELLOIS

2050

**Faire ses 24 heures sur 3 jours pour limiter les déplacements :
BECI¹⁵⁶ est pour !**

La semaine de travail réduite à 24 heures permet, par ailleurs, une répartition plus équitable du travail disponible, tout en libérant du temps pour les loisirs, la vie familiale, ou encore la participation à la sphère sociale et politique. Les tâches de soin aux personnes (enfants, seniors...) et à la nature sont aujourd'hui socialement valorisées et soutenues.

En matière d'organisation du travail, le télétravail est limité et repensé autour de technologies peu énergivores, partagées et utilisées dans des espaces de coworking communautaires, réduisant ainsi l'hyperconnexion numérique au profit de modes de travail relocalisés et centrés sur les liens sociaux.

¹⁵⁵ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine des infrastructures vertes

¹⁵⁶ Le BECI est la Chambre du Commerce de Bruxelles.

Cette évolution, combinée à la réduction du temps de travail, au déploiement d'emplois d'intérêt social-écologique porteurs de sens, à une redéfinition démocratique de l'organisation du travail centrée sur le bien-être et à une réduction de la pression productive, a permis de s'attaquer aux causes structurelles du burnout, auquel était exposé près d'un travailleur belge sur trois au début du siècle¹⁵⁷.

Cependant, malgré les mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer le bien-être au travail, de nombreux métiers restent physiquement exigeants (ex. : santé, rénovation, agroécologie), voire ingrats (ex. : économie circulaire). Exercés en extérieur, ils sont rendus plus difficiles encore par des vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes, bien que le renforcement des droits des travailleur·euse·s en cas de forte chaleur assure désormais une certaine protection. Cette situation alimente un sentiment d'injustice : des personnes exerçant des métiers manuels, confrontées à des tâches éprouvantes, estiment que les conditions plus confortables des métiers de bureau reflètent des inégalités inacceptables.

Un marché du logement régulé pour répondre aux besoins fondamentaux

Global City News

2050

Les promoteurs ne veulent plus investir à Bruxelles : problème de production, ou opportunité pour de nouveaux acteurs ?

Inscrit depuis 2031 comme un droit fondamental dans la Loi spéciale de janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, le « Droit à un logement abordable et de qualité pour tous·tes » est devenu une priorité régionale. Afin de garantir ce droit, la Région a soustrait le logement aux logiques spéculatives, en encadrant rigoureusement la production immobilière et les loyers. Cette régulation du marché a entraîné un retrait progressif des promoteurs privés, remplacés par de nouveaux acteurs publics, coopératifs et citoyens.

Aujourd'hui, Bruxelles dispose d'une offre importante de logements sociaux sobres et à haut potentiel énergétique. Alors qu'ils ne représentaient que 6,78 % du parc résidentiel en 2023¹⁵⁸, les logements sociaux constituent désormais plus de la moitié de l'offre – un niveau comparable à celui de Vienne, longtemps considérée comme la référence en la matière¹⁵⁹. S'inspirant du modèle viennois, la Région a également élargi l'accès au logement social au-delà des seuls ménages les plus vulnérables, afin de renforcer l'équité et la mixité sociale. Aujourd'hui, près de 80 % de la population bruxelloise dispose d'un revenu éligible pour accéder à un logement social.

LE BRUXELLOIS

2050

Le gouvernement bruxellois reprend sa place de promoteur immobilier / médiateur (2030)

¹⁵⁷ [Les cas de burn-out ont augmenté de près de 60% par rapport à 2017](#). RTBF. 4 octobre 2024

¹⁵⁸ SLRB. [Le rapport des statistiques 2023 des SISF disponible](#).

¹⁵⁹ Pour en savoir plus sur le modèle viennois de logement sociaux, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

Un compromis pour les loyers : Certains bâtiments / appartements doivent avoir un loyer / logement social

L'augmentation de l'offre de logements sociaux sobres à haut potentiel énergétique a été rendue possible grâce à différentes mesures ambitieuses. Ainsi, l'Ordonnance de transpropriation – déjà évoquée précédemment – a permis la reconversion de nombreuses infrastructures obsolètes en logements abordables et de qualité. Par ailleurs, grâce à des prêts immobiliers de la Banque européenne d'investissement, soumis à des conditions sociales et écologiques (ex. : logement non spéculatif, accessibilité financière, critères énergétiques), la Région ainsi que d'autres acteurs non commerciaux tels que des coopératives ont repris la main sur la production de logements. En complément, la Région impose depuis 2035 des quotas de logements sociaux pour les bâtiments construits ou rénovés par des acteurs privés.

Le gouvernement bruxellois stop la financiarisation du logement / immobilier : l'accumulation de biens ne sera plus possible ou en tout cas limitée !

En 2045, le gouvernement régional a adopté deux mesures supplémentaires pour accélérer la production de logements sociaux. La première oblige les multipropriétaires à mettre une partie de leurs biens à disposition de la politique sociale du logement. La seconde, qui poursuit également des objectifs de mixité sociale, requiert la création – dans chaque immeuble à appartements existant des quartiers aisés, selon sa taille – d'un ou deux logements à loyers inférieurs au marché.

Ces mesures ont fait l'objet de vives oppositions de la part des fédérations de propriétaires, dénonçant une atteinte au droit de propriété. Certaines enquêtes font également état de pratiques de contournement et de fraude, notamment le transfert de propriété à des proches ou la dissimulation de biens afin d'échapper à l'obligation de mise à disposition imposée aux multipropriétaires.

Prix de l'immobilier : stable depuis 10 ans, grâce au contrôle des loyers

Quant au marché locatif privé, il fait désormais l'objet d'une régulation stricte des loyers. Inspirée d'une initiative similaire, mais avortée, à Berlin¹⁶⁰, la Région a adopté en 2035 un plafond de « loyer abordable » au mètre carré, ajusté selon l'âge du bâtiment, sa qualité – notamment énergétique – et son emplacement, et indexé en fonction de l'évolution du coût de la vie. Les propriétaires pratiquant des loyers excédant de plus de 20 % ce plafond sont tenus de les ramener à un niveau conforme, sous peine de lourdes amendes. Cet encadrement, combiné à une offre importante de logements sociaux de

¹⁶⁰ Pour en savoir plus sur l'initiative berlinoise de contrôle des loyers, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

qualité et accessibles à une part significative de la population, a permis de stabiliser les prix sur le marché locatif privé.

Lors de son adoption, la régulation des loyers a elle aussi suscité de vives contestations de la part des propriétaires, qui, comme à Berlin, ont intenté un recours devant le Conseil d'État avec le soutien de partis conservateurs d'opposition. Cependant, contrairement au cas berlinois, le Conseil d'État a confirmé la légalité du dispositif, estimant que la mesure répondait à un impératif d'intérêt général dans un contexte de crise du logement abordable, créant un précédent pour d'autres villes.

La régulation du marché du logement s'appuie sur un système de suivi du parc résidentiel à Bruxelles. Basé sur la blockchain, ce dispositif, mis en place par Bruxelles Logement et Bruxelles Environnement, assure une évaluation continue de l'état du parc grâce à un tableau de bord d'indicateurs régulièrement actualisés. Il fournit notamment des données sur le prix des logements, leur état de salubrité, leur potentiel énergétique, leur taille ou encore leur vulnérabilité aux risques climatiques. Bien qu'il constitue un outil précieux pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques du logement, il fait l'objet de vives critiques de la part du collectif *Démessure*, qui dénonce les dérives sociales et écologiques d'une approche jugée technocratique.

Dynamiques sociales

Une croissance démographique nourrie par une ville plus habitable et l'accueil de migrant·e·s climatiques

La population de la Région a augmenté, portée par les politiques mises en œuvre depuis les années 2030 pour améliorer l'habitabilité urbaine. Des infrastructures adaptées aux familles, des logements abordables et un environnement sain où il est possible de se déplacer sans voiture ont notamment encouragé les couples – qui avaient autrefois tendance à quitter la région après la naissance d'un enfant – à rester en ville.

Conformément au Règlement européen sur les migrations climatiques, Bruxelles accueille également d'importants flux de migrant·e·s climatiques, principalement originaires d'Afrique subsaharienne et de petits États insulaires. Adopté au début des années 2030, ce texte impose à chaque État membre, en fonction de sa contribution historique aux émissions de GES et de sa capacité d'accueil, un quota d'accueil pour les populations issues des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique.

Cette croissance démographique a toutefois été partiellement compensée par le départ de certaines « élites polluantes », réticentes à adopter le mode de vie sobre promu par le gouvernement, vers des régions où les politiques sont plus laxistes, mais aussi par la mise en place en 2045 de quotas limitant le nombre de migrants climatiques flamands afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes urbains.

Ces dynamiques démographiques ont permis d'atténuer légèrement le vieillissement de la population.

Les inégalités sociales réduites, mais pas abolies

L'établissement d'un revenu universel, de services de base universels et d'un plafond sur les revenus et le patrimoine a permis une réduction significative de la pauvreté, de la précarité et des inégalités sociales – du moins dans les statistiques officielles.

Certaines formes de pauvreté et de précarité cachées persistent, notamment parmi les sans-papiers et les personnes sans domicile fixe. En effet, bien que le système soit conçu pour automatiser l'accès aux droits, ces groupes, vivant souvent en dehors des radars administratifs, peinent à en bénéficier pleinement.

En outre, les discriminations, bien que réduites, continuent d'exclure certaines minorités ethniques et culturelles. Dans des quartiers multiculturels comme Molenbeek, des habitant·e·s rapportent par exemple des expériences de méfiance ou de lenteur administrative dans l'accès aux logements sociaux.

Par ailleurs, bien que les services publics essentiels se soient généralisés, les disparités restent visibles entre quartiers et groupes sociaux. Dans les communes aisées, telles que Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem ou Uccle, les habitant·e·s bénéficient de services supplémentaires, accèdent plus facilement à la culture et participent activement à la vie politique, tandis que, dans les quartiers plus populaires, beaucoup se sentent exclus de ces opportunités.

Ces inégalités sociales sont également entretenues par l'émergence de pratiques frauduleuses qui ont suivi la mise en place du plafond sur les revenus et le patrimoine. Certains ménages de la classe moyenne supérieure contournent les restrictions en sous-déclarant leurs revenus ou en transférant leur patrimoine à des tiers, tandis que les plus fortunés exploitent des failles juridiques, recourent à des sociétés écrans ou déplacent leurs richesses vers des économies où les régulations sont plus souples. Parallèlement, les marchés noirs de produits interdits permettent à certains d'accumuler des richesses en dehors du cadre réglementaire. Ces pratiques, bien qu'invisibles pour beaucoup, perpétuent des inégalités sociales et nourrissent un sentiment d'injustice parmi celles et ceux qui respectent les règles.

Un modèle d'économie du bien-être mis à l'épreuve des tensions sociales

De nombreux·ses citoyen·ne·s s'épanouissent dans ce nouveau système fondé sur un équilibre entre la satisfaction des besoins essentiels pour tous·tes et la limitation des pratiques non généralisables sur le plan écologique.

Les *Enquêtes régionales annuelles sur le bien-être* menées par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) révèlent que près de quatre Bruxellois·e·s sur cinq déclarent un niveau élevé de satisfaction de vie, soit +/- 20 % de plus qu'en 2025¹⁶¹. Ce bien-être est nourri par une bonne santé mentale et physique, des liens sociaux denses et profonds, un travail porteur de sens, un équilibre satisfaisant entre vie privée et vie professionnelle, des ressources matérielles suffisantes, un logement de qualité, une

¹⁶¹ Godin M. et Joskin A. 2025. [Vivre mieux à Bruxelles : Le rôle essentiel de la santé et des conditions de vie matérielles et sociales](#). IBSA, Focus n°77.

confiance renforcée dans les institutions, ainsi qu'une harmonie retrouvée avec la nature.

Ce Matin Bruxelles

2050

La génération Z change la donne, sobriété et plaisir de vivre enfin réunis !

Les nouvelles générations, en particulier, adoptent naturellement ce mode de vie ; beaucoup se reconnaissent dans les valeurs de justice sociale-écologique incarnées par ce système. Certain·e·s citoyen·ne·s engagé·e·s deviennent même des ambassadeur·rice·s de l'économie du bien-être auprès de la « [Wellbeing Economy Alliance](#) », promouvant les bienfaits de ce modèle au-delà des frontières de Bruxelles.

À l'inverse, les personnes qui refusent d'adopter des modes de vie sobres se sentent stigmatisées, tandis que celles qui s'y conforment à contrecœur éprouvent frustration et ressentiment. Ce mécontentement s'exprime à travers les « marches pour la liberté », des rassemblements de plus en plus fréquents à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes européennes, où des citoyen·ne·s dénoncent, parfois violemment, ce qu'ils perçoivent comme des restrictions liberticides. Un point critique a récemment été atteint avec l'assassinat de la Commissaire européenne à l'exnovation, près du Berlaymont, alors qu'elle rejoignait son bureau. Elle s'apprêtait à présenter une loi visant à interdire la monétisation des contenus sur les réseaux sociaux et à en limiter l'accès, deux pratiques déjà fortement régulées en raison de leur impact écologique et de leur rôle dans la promotion de modes de vie consuméristes.

Parallèlement, *Bruxelles Ville Libre* (BVL), un nouveau parti libertarien anti-écologique composé notamment d'anciens libéraux « extrême-droitisés », gagne en influence. Comme d'autres formations similaires en plein essor à travers l'Europe, le BVL s'inspire des discours d'Elon Musk sur la liberté individuelle et bénéficie d'un financement massif de grandes fortunes européennes et américaines. Le parti milite pour un retour aux valeurs consuméristes, qu'il présente comme garantes des libertés individuelles face à ce qu'il qualifie « d'autoritarisme vert ». Son discours « émancipateur », présenté comme une révolte contre les normes imposées par une élite écologiste technocratique déconnectée du « peuple réel », mobilise les ressorts rhétoriques classiques du populisme de droite. Le BVL dénonce une « écologie mondialisée » qui menacerait les identités et les modes de vie locaux, affirmant que les « Bruxellois de souche » supporteraient injustement le poids des politiques de sobriété, tandis que certaines minorités ethniques et culturelles bénéficieraient indûment du système de protection sociale-écologique.

LE BRUXELLOIS

2050

La Senne gagne son procès : la commune de Forest fait appel !

À l'opposé des dynamiques anti-sobriété, un second front de contestation est porté par des communautés vitalistes qui dénoncent l'insuffisance des politiques menées par la Région sur le plan écologique. Critiquant leur orientation anthropocentrée, ces collectifs appellent à l'émergence d'un « ordre vital », fondé sur des rapports de coexistence éthique entre les humains et les autres formes de vie. Ils militent pour la reconnaissance

d'une existence juridique de la nature et de droits conférés à l'ensemble des entités vivantes. Plusieurs de ces communautés se sont installées sur des territoires autogérés, leur permettant de déployer des pratiques jugées plus « pures » écologiquement : retrait total du numérique, habitats régénératifs, alimentation locale non marchande, rituels de reconnaissance envers les êtres non humains et modes de vie profondément intégrés au monde vivant. L'approche vitaliste a récemment gagné en visibilité lorsque le collectif *Les voix de la Senne* a remporté une action en justice symbolique lors d'un procès opposant la Senne à la commune de Forest, accusée d'entraver son débordement saisonnier.

Figure 13. Une clairière dans la Forêt de Soignes

Dans ce contexte de polarisation entre partisans de la reconnaissance de droits pour la nature et défenseurs des libertés consuméristes, Bruxelles est traversée par des tensions sociales croissantes qui menacent la paix civile et mettent en péril le fragile Pacte social-écologique.

5.2.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050

Les politiques visant à limiter l'extrême richesse – par l'instauration d'un plafond de revenu et de patrimoine – ainsi que les mesures restreignant les modes de consommation non généralisables sur le plan écologique (ex. : limitation de l'usage de la voiture, de la taille des logements, de la température de confort) ont permis, à travers la régulation des pratiques des « élites polluantes », de réduire les inégalités de contribution aux dégradations écologiques. Ces politiques de sobriété ont entraîné une réduction drastique de l'empreinte écologique des ménages les plus privilégiés, qui était, au début du siècle, nettement plus élevée que celle des ménages modestes, notamment en raison d'un usage accru de la voiture, de logements plus spacieux et d'une consommation plus importante de biens et de services.

Des inégalités de contribution aux dégradations écologiques persistent toutefois, notamment en raison des pratiques frauduleuses et des contournements des normes de sobriété qui se sont développés. Par ailleurs, de nouvelles formes d'inégalités apparaissent, liées à l'appropriation différenciée de ces normes. On observe en effet des écarts d'accès, de connaissance et de compréhension des nombreuses réglementations adoptées par la Région, ainsi que de capacité à accomplir les démarches administratives qu'elles impliquent (ex. : acquisition de certificats de déplacement individuel), à s'adapter aux changements sociétaux qu'elles induisent, à maintenir des liens sociaux (notamment face à l'interdiction de l'usage de la voiture ou au bridage des appareils connectés), ou encore à faire face aux tensions et violences sociales que ces transformations peuvent susciter. Parmi les groupes sociaux les plus susceptibles d'être touchés par ces inégalités figurent notamment les personnes âgées, celles vivant en

marge de la société, celles qui maîtrisent mal la langue (écrite ou parlée), celles disposant d'un faible niveau d'éducation ou de références culturelles différentes, les personnes présentant une santé mentale fragile, celles vivant loin de leur famille, ainsi que les personnes en situation de handicap, les femmes et les enfants.

La mise en place d'un revenu et de services de base universels a, de son côté, permis de réduire les inégalités d'accès aux alternatives durables, rendant les politiques d'exnovation plus justes. Des ressources financières suffisantes et des services publics gratuits ou très abordables élargissent désormais l'accès à un logement sobre et à haut potentiel énergétique, à des modes de mobilité douce ou active, ou encore à une alimentation bio et locale. L'offre de services reste toutefois spatialement inégale : les communes aisées et moins denses (Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem) disposent d'une offre plus importante par habitant·e·s et souvent de meilleure qualité que les quartiers du centre. En outre, malgré l'automatisation des droits, l'accès au revenu et aux services de base n'est pas assuré pour certains publics « hors radars », tels que les personnes sans papiers ou sans domicile fixe.

Les politiques ambitieuses mises en œuvre par la Région ont par ailleurs permis d'améliorer substantiellement la qualité de l'environnement urbain, et, par extension, de réduire les inégalités de distribution des biens et des maux environnementaux. La verdurisation de la ville a contribué à atténuer les écarts en matière d'accès aux infrastructures vertes, même si, comme nous le verrons plus loin, certaines formes d'inégalités subsistent. Les nuisances environnementales « classiques » – telles que les pollutions atmosphériques, sonores et lumineuses – qui touchaient autrefois de façon disproportionnée les habitant·e·s des quartiers populaires denses, se sont fortement réduites.

Toutefois, l'intensification des risques liés aux vagues de chaleur, aux inondations ou encore aux pandémies induites par le changement climatique global engendre de nouvelles nuisances et de nouvelles lignes de fracture. Si la verdurisation de la ville et l'établissement d'une protection sociale-écologique ont renforcé la résilience collective, certaines populations demeurent particulièrement vulnérables. Parmi elles figurent notamment les personnes âgées isolées, les malades chroniques, les enfants, les femmes, ainsi que certaines espèces animales et végétales dont la santé – voire la survie – reste menacée par les effets du dérèglement climatique.

Au niveau procédural, la mise en place du Conseil régional de la transition juste et de l'Assemblée citoyenne permanente pour une économie du bien-être a permis d'élargir et de renforcer la participation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques environnementales. En impliquant davantage certains groupes jusqu'alors peu ou pas consultés – notamment les organisations de lutte contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que les « citoyen·ne·s ordinaires » –, ces nouvelles instances ont contribué à réduire les inégalités de participation. Cependant, certains groupes sociaux marginalisés (ex. : personnes sans papiers ou sans domicile fixe), demeurent exclus de ces délibérations, et des asymétries de pouvoir persistent dans les processus décisionnels. En outre, bien qu'ils soient directement concernés par les décisions débattues, les êtres vivants non humains, les générations futures et les populations vivant au-delà des

frontières régionales sont toujours insuffisamment représentés dans les instances délibératives.

Enfin, l'adoption du *Brussels Donut* comme principale boussole d'action publique contribue à une plus grande reconnaissance des besoins des êtres humains et non humains vulnérables dans les politiques et la planification urbaines. Toutefois, l'approche technocratique et anthropocentrée qui préside le développement des indicateurs du *Donut* ne permet pas d'appréhender pleinement la diversité des besoins et des vulnérabilités. Elle laisse ainsi subsister une inégalité de reconnaissance entre le vécu subjectif des habitant·e·s et les représentations objectives du bien-être, entre les besoins des humains et ceux des autres formes de vie.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

Les politiques de préservation des sols vivants et de verdurisation de la ville ont permis de réduire les inégalités de distribution des infrastructures vertes ainsi que les inégalités d'accès aux espaces verts. Les quartiers denses du centre-ville, autrefois très minéraux, disposent désormais de toitures, de façades, de cours d'école et d'intérieurs d'îlots végétalisés, ainsi que de micro-forêts urbaines, de jardins partagés et de potagers collectifs. Ces infrastructures vertes contribuent à renforcer l'autonomie alimentaire et à réduire la vulnérabilité aux risques climatiques des populations de ces quartiers.

Cependant, en raison du tissu urbain préexistant et des difficultés persistantes à désartificialiser les sols, la taille, la qualité et la continuité écologique des infrastructures vertes dans les zones denses restent inférieures à celles des quartiers plus périphériques. Si la verdurisation a permis d'atténuer les effets des îlots de chaleur urbains, le stress thermique demeure une menace importante pour la santé physique et mentale – et, plus largement, pour le bien-être – des personnes ne vivant pas à proximité immédiate d'un espace vert pouvant servir de refuge. Dans ces quartiers, certains animaux et végétaux souffrent également d'un déficit d'accès à l'habitat, entraînant localement leur raréfaction, voire leur disparition.

Inégalités en matière de logement

La combinaison de politiques visant à accélérer la rénovation du parc immobilier et à réguler le marché du logement a permis de réduire de façon significative les inégalités d'accès à un logement abordable et de qualité, tout en diminuant l'empreinte écologique du secteur résidentiel. Les politiques de sobriété ont également contribué à réduire l'impact environnemental du logement, mais aussi à atténuer les inégalités de consommation d'énergie et d'espace liées à l'habitat.

Ces politiques génèrent toutefois des formes d'inégalités inédites, liées à des différences de capacité à s'approprier les nouvelles normes. L'obligation de limiter la température de confort à 19 °C peut ainsi affecter de manière disproportionnée certains groupes sociaux, notamment les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, plus sensibles au froid. Quant aux normes fixant une surface maximale habitable par personne, elles peuvent avoir des effets négatifs sur les personnes isolées, en les empêchant de disposer de suffisamment d'espace pour accueillir leurs proches, mais aussi sur les familles – et tout particulièrement les femmes – en augmentant le

risque de violences conjugales lié à la promiscuité. Ce risque est d'autant plus préoccupant dans le contexte d'intensification des vagues de chaleur et des pandémies, susceptibles d'accroître les tensions domestiques.

Inégalités en matière de mobilité

Le déploiement d'un service public de mobilité collective et active, gratuit pour tous·tes les utilisateur·rice·s et sur l'ensemble du territoire, a permis de réduire les inégalités d'accès à la mobilité qui touchaient autrefois les habitant·e·s de certaines zones excentrées. En assurant un accès universel à des alternatives durables, cette offre de service a également contribué à rendre plus justes les politiques d'exnovation de la voiture individuelle.

La quasi-disparition de la voiture individuelle a, de son côté, permis de réduire significativement l'empreinte écologique du système de transport, ainsi que les inégalités de contribution aux dégradations écologiques et d'exposition à leurs impacts. Les populations les moins privilégiées – qui, au début du siècle, étaient les plus exposées aux nuisances générées par les voitures alors qu'elles en possédaient moins – bénéficient des bienfaits d'un environnement sans voiture : un air plus sain, le calme retrouvé, et la réappropriation de l'espace public, avec ses effets positifs sur la santé et le bien-être. Les espèces animales et végétales profitent également de cette transformation, même si elles demeurent affectées par la fragmentation de leurs habitats due aux infrastructures de transport encore présentes.

Cependant, l'interdiction de la voiture individuelle génère des impacts distributifs, liés à des difficultés d'appropriation de ces nouvelles normes. Certaines personnes ne maîtrisant pas la langue (écrite ou parlée), peu éduquées ou socialement marginalisées peuvent ignorer l'existence de cette interdiction ou ne pas comprendre pleinement ce qu'elle implique, conduisant à des formes de délinquance non intentionnelle et aux violences institutionnelles ou policières qui en découlent. Ces mêmes groupes – mais aussi des personnes âgées – peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'un certificat de déplacement individuel permettant de déroger à la règle pour motif impérieux, ou ne pas y recourir faute d'information ou de confiance dans les institutions.

5.2.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050

Pam (37 ans, Auderghem), une personne racisée, faiblement qualifiée et précaire économiquement, vivant avec son partenaire et ses enfants¹⁶²

¹⁶² Témoignage traduit du Thai

« Notre appartement est lumineux et bien isolé, même si les chambres sont étroites. J'y passe beaucoup de temps : pour l'instant, je n'ai pas de travail à l'extérieur. Je m'occupe du foyer et des enfants. J'aime cuisiner, regarder des vidéos de bricolage et rester en contact avec ma famille.

Je suis tout le temps soigneuse par rapport aux data. L'autre jour, j'avais grillé mon quota en parlant avec ma mère, je ne pouvais plus utiliser la navigation ni la traduction, et j'ai renoncé à conduire mon fils à un anniversaire dans un quartier que je ne connais pas.

C'est bien, ici, mais on est un peu à l'étroit lors des canicules. Les enfants se disputent beaucoup, et mon mari est plus irritable quand il fait chaud. Parfois je m'imagine prendre les enfants et rentrer en Thaïlande. Ma famille a une ferme biologique là-bas. Je m'y connais donc bien, même si toutes les plantes ne se ressemblent pas. »

Vero (80 ans, Forest), une retraitée touchant une maigre pension et vivant seule dans un immeuble des années 1930 situé dans un quartier dense

« C'est tellement triste, ici, par rapport à tous ces autres immeubles jeunes et rénovés ! J'habite au dernier étage et malgré la verdurisation, j'ai trop chaud en été. Et froid en hiver. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de m'octroyer un logement dans un autre quartier. La mauvaise, c'est que c'est vraiment compliqué de déménager avec l'interdiction de rouler en ville.

On me dit que je n'ai qu'à déménager à vélo. Vous savez, j'ai quand même 80 ans ! Heureusement que mon fils m'aide pour obtenir la dérogation pour la camionnette.

Je serai contente quand ce sera fait, même si j'ai peur de me sentir seule. Ma famille est trop loin et je ne sais pas si je vais réussir à garder le contact avec mes amis du potager et du groupe d'observation du ciel. Les transports en commun, c'est pas trop pour moi. »

Anectje (moins d'un an, ferme pédagogique sur l'ancien terrain de golf d'Anderlecht), un animal sauvage vulnérable aux risques climatiques et environnementaux

« Je m'appelle Anectje. J'ai moins d'un an. Je me déplace en rampant et me nourris de fractions de végétation en décomposition. Je ~~connais~~ connais beaucoup d'animaux du sol et je communique avec les plantes également.

J'aime aller chercher des nouveaux sols et de nouvelles sources de bonne nourriture, même si certaines zones sont encore toxiques pour moi, à cause des activités du passé.

Là, il n'a pas plu depuis deux mois, et le sol est très dur et sec. Il m'empêche d'avancer pour accéder à la nourriture. Je me sens très faible. »

5.3. Scénario n°3 : Bastion de résilience

5.3.1. Genèse (2025–2035)

Contexte global

Dès les années 2030, les grandes multinationales mais aussi des structures politiques et administratives comme l'Union européenne ou les grandes métropoles, voient leur influence décliner. Leur modèle – économique, néolibéral et productiviste, fondé sur la croissance à tout prix, connaît des dysfonctionnements de plus en plus difficiles à maîtriser : les coûts sociaux et environnementaux sont désormais trop lourds, tandis que les bénéfices s'amenuisent.

La combinaison de la hausse du prix du pétrole et des bouleversements environnementaux a eu raison de leur stabilité. Face à des chaînes d'approvisionnement sans cesse interrompues et aux impacts concrets des changements climatiques, l'urgence est devenue de simplifier et relocaliser certains échanges. Ces perturbations systémiques accélèrent la mise en place de petits systèmes plus résilients. Ces secousses à répétition accélèrent l'émergence de systèmes plus petits et plus résilients, en particulier au cœur des grandes villes. On assiste alors à une fragmentation politique dans certaines régions du monde, notamment en Europe.

Vingt ans plus tard, vers la fin des années 2040, la nouvelle génération de personnes engagées en politique est plus sensible aux questions environnementales que leurs prédécesseuses. Portée par cette vision et poussée par de larges mouvements sociaux, elle favorise un mouvement de relocalisation économique et sociale en Amérique Latine, au Canada, en Océanie et en Europe.

L'épuisement des énergies fossiles, ajouté à l'échec des grands projets nucléaires des années 2020 marqués par des dépassements de coûts massifs et des retards de

construction ayant anéanti leur rentabilité promise, a précipité la transition vers les énergies renouvelables. Cette transformation du paysage énergétique entraîne des pénuries régulières et sectorielles qui renforcent les reconfigurations en cours : les cargos à voiles longue distance sont de plus en plus utilisés, tandis que les vols aériens et les trains TGV, devenus extrêmement coûteux, se sont raréfiés au point de presque disparaître. Faute d'entretien, les autoroutes européennes sont en état de décrépitude avancée. Les méga crises énergétiques des années 2030 ont mis fin à l'utilisation généralisée de la voiture individuelle, qu'elle soit thermique ou électrique.

Contexte européen

Dès les années 2020, l'Europe a vu ses services publics s'essouffler. La pandémie de COVID-19 qui a entraîné une détérioration générale de la santé mentale, une augmentation de l'isolement et une perturbation du marché du travail – ainsi que les mesures d'austérité qui ont suivi, ont aggravé les injustices et mis les sociétés sous pression.

En parallèle, les répercussions des changements climatiques deviennent de plus en plus significatives. Malgré les ambitions du Green Deal qui ont permis à l'Europe d'atteindre une part significative d'énergies renouvelables dès 2030, la tendance au réchauffement planétaire ne faiblit pas. L'année 2030 marque un véritable basculement. Une combinaison de phénomènes météorologiques extrêmes et de conflits pour les ressources, pousse des millions de personnes d'Europe du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique à prendre la route du Nord. Les grandes villes comme Londres, Berlin et Bruxelles submergées par l'afflux de migrants climatiques deviennent le théâtre de vives tensions. La gestion des impacts climatiques se fait dans l'urgence : les gymnases scolaires sont transformés en abris lors de canicules et d'inondations de plus en plus fréquentes.

Dans ce nouveau contexte, les disparités sont flagrantes : les plus aisés peuvent se protéger grâce à la climatisation, au télétravail ou en fuyant à l'étranger lors des épisodes climatiques extrêmes. Pendant ce temps, les systèmes de santé, d'éducation et de logement affaiblis par des décennies de privatisation sont submergés. Cependant, face à des budgets de plus en plus restreints, certains États poursuivent le processus de privatisation de certaines fonctions sociales et services publics, accentuant ainsi la fracture entre une minorité qui peut se payer des services privatisés de plus en plus chers, et une majorité - laissée pour compte - qui ne survit que grâce à la débrouille et aux réseaux d'entraide solidaires. Les associations et les ONG locales se multiplient pour répondre aux besoins les plus urgents.

Face à la crise migratoire, les réflexes de repli s'exacerbent et de nombreux pays décident de fermer leurs frontières aux migrants. L'Union européenne, divisée, tente d'imposer une réponse commune afin d'éviter que seuls certains pays accueillent les réfugiés climatiques, mais se heurte au refus de pays comme la Pologne et la Hongrie, ce qui entraîne des conflits politiques et des sanctions. Cette crise alimente les partis d'extrême droite qui instrumentalisent les peurs liées à la crise migratoire et provoque des flambées de violences xénophobes à travers le continent. De la Finlande à l'Espagne des groupes d'hommes radicalisés et masqués manifestent ouvertement leur haine

envers les minorités raciales, brûlant mosquées et centres d'accueil. Minée par des crises successives - flambée des prix de l'énergie en 2026, échec des négociations de la PAC en 2027, crise migratoire en 2030 - et par le départ politique de la Hongrie en 2033, L'UE voit sa cohésion se fissurer.

Pourtant, à partir de la fin des années 2030, une contre-force commence à émerger. Lassées par la multiplication des cures d'austérité et les violences, des populations développent partout des réseaux de solidarité. De nouvelles coalitions politiques de gauche éclosent en France, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Bulgarie et en Italie. En parallèle, constatant l'impuissance des marches pour le climat et des campagnes de plaidoyers, de nombreux militantes¹⁶³ écologistes et de gauche s'engagent dans des luttes concrètes pour défendre les territoires contre des grands projets d'infrastructures inadaptées : aéroports, contournements routiers, méga-bassines, hangars logistiques.

Inspirés par l'abandon en France du projet d'aéroport Notre Dame des Landes en 2018 puis de celui des méga-bassines en 2028, ces mouvements tissent des alliances fécondes avec des initiatives urbaines - squats, listes citoyennes, composantes syndicales, mouvements féministes, luttes des quartiers populaires - mais aussi rurales - réseaux d'agroécologie, habitats groupés, néo-ruraux, paysans engagés. Peu à peu des projets sont abandonnés (Tunnel ferroviaire Lyon-Turin, Extension du port d'Anvers, Métro 3 à Bruxelles, projet autoroutier du Hainaut). Ces victoires crédibilisent et renforcent les autres luttes territoriales en Europe, où des petits territoires autonomes apparaissent et se consolident. Des fermes, des terres agricoles et des espaces naturels sont sauvés et de nouvelles formes d'organisation politique sont mises en œuvre. De nouveaux savoir-faire politiques émergent au sein de la population. Les nouvelles coalitions politiques de gauche ne soutiennent pas activement ces luttes, mais n'y sont pas hostiles. Après des années de répression parfois meurtrière, cet apaisement relatif incite de plus en plus de citoyennes à rejoindre les rangs des activistes. Ce changement donne un nouveau souffle aux mouvements sociaux qui pèsent de plus en plus dans les négociations, qu'elles soient locales ou internationales¹⁶⁴.

Ces initiatives locales variées de reprise en main par les citoyens, ainsi que les grands mouvements de grève et de lutte territoriale commencent à porter leurs fruits. À partir des années 2045, un groupe d'États, poussé par une base citoyenne de plus en plus puissante, se mobilise enfin au niveau européen. Des directives pilotes (sur le temps de travail, le salaire universel), de nouveaux labels (« économie résiliente et circulaire ») et des dérogations accordées aux régions (sur les règles de concurrence, les normes marchandes, etc.) facilitent la cohabitation avec les initiatives locales en faveur d'une transition juste.

¹⁶³ Dans une approche d'écriture inclusive, nous utilisons l'alternance dans ce texte. Elle consiste à alterner le masculin et le féminin afin de leur donner une importance égale.

¹⁶⁴ L'approche des « autonomies territoriales » développée dans ce scénario s'inspire largement de Pignocchi, A. (2025) *Perspectives terrestre*, éditions du Seuil : Paris. Voir en particulier le chapitre « La perspective autonome » pp.147-176

Contexte national (Belgique)

Dès les années 2020, le système belge, complètement fragmenté, se révèle totalement impuissant face à l'avalanche de crises. Les institutions, historiquement lentes à réagir, sont submergées : vagues de chaleur, inondations de plus en plus fréquentes et afflux de réfugiées climatiques poussent les systèmes de santé, de logement et de protection sociale dans leurs derniers retranchements. Cette gestion chaotique des crises attise un mécontentement populaire croissant et une défiance généralisée envers le pouvoir, qu'il soit fédéral ou régional.

Pourtant, en Belgique comme ailleurs en Europe, la soi-disant urgence budgétaire éclipse tous les autres débats, reléguant au second plan les préoccupations sociales et environnementales. La Flandres, forte de sa prospérité économique, franchit un cap en externalisant certains services publics à des intermédiaires de l'économie numérique de plateforme, malgré les vives protestations syndicales et les tentatives de mobilisation. Cette logique de fragmentation s'accroît alors que la région durcit sa position et cherche à réduire les transferts d'argent vers la Wallonie. Les partis nationalistes, comme la N-VA, surfent sur cette vague, attisant les tensions et agitant le spectre d'une scission pure et simple, plongeant le pays dans une crise politique permanente.

Dans le même temps, la Wallonie et Bruxelles, financièrement exsangues et dirigées par des coalitions fragiles de partis de droite et de gauche libérale, privatisent à leur tour certains services publics. Mais face à l'urgence, elles n'ont d'autre choix que de s'appuyer sur la mobilisation citoyenne et ses innovations sociales pour éviter l'effondrement complet. Des cuisines de quartiers aux dispensaires solidaires en passant par les réseaux locaux d'échanges de services et les Brigades de solidarité populaire, les exemples ne manquent pas. Alors que les camps informels se multiplient autour de la ville, et que les tensions sociales s'intensifient, des coalitions entre citoyens belges et réfugiés émergent, partageant les ressources et organisant des actions solidaires.

« Face à la montée des eaux, la population Belge et étrangère s'entraide au-delà des clivages linguistiques et d'origine »¹⁶⁵

Cette double pression - austérité et crise politique - provoque une réaction vigoureuse. La Wallonie s'enflamme. Syndicats et mouvements sociaux descendent dans la rue et organisent des grèves massives pour dénoncer les politiques d'austérité et exiger une redistribution plus équitable des richesses. Bruxelles, tiraillée entre les deux régions, subit les impacts de ces conflits politiques et doit en plus absorber une pression démographique croissante avec de populations fuyant les dérèglements climatiques ou la précarité économique.

Les vastes mouvements de grève entre 2025 et 2027 marquent un tournant, inaugurant une période de forte intensité sociale. Début 2027, après deux années intenses en termes de mobilisation, une alliance inédite se forme : des écologistes de la mouvance autonome et des fermes paysannes se rapprochent des organisations syndicales pour

¹⁶⁵ Cette citation et les suivantes proviennent des coupures de presse fictives de 2050 imaginées par les participant·e·s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement, de la mobilité et du système alimentaire.

créer des réseaux de ravitaillement des piquets de grève d'une redoutable efficacité. Des "camions-solidaires" acheminant quotidiennement légumes, pain et produits de première nécessité depuis les campagnes wallonnes permettent aux grévistes de tenir pendant des semaines. On assiste au début d'un processus de rééquilibrage entre les rapports de force.

L'évènement emblématique de cette période survient à Forest : face au projet du gouvernement de reconvertir l'ancienne usine Audi en usine de production d'équipements militaires, un mouvement de blocage de près de deux ans aboutit à la réappropriation en 2028 des lieux par d'anciennes ouvrières, qui y fondent la coopérative de transport low-tech, Forest-Autonome. En plus de relancer une activité économique autour du développement d'un réseau vélogistique à Bruxelles, elle crée des ateliers de réparation, des jardins ouvriers sur les toits et une crèche auto-organisée. Ce succès fait de Forest la première commune autonome de Bruxelles.

Peu à peu, ces réseaux d'autonomie se développent, se structurent et se territorialisent. Leur légitimité est consacrée à partir de la fin des années 2030 par l'élection de listes citoyennes dans plusieurs communes bruxelloises et des régions frontalières, solidifiant institutionnellement cette nouvelle forme de résilience par le bas.

En parallèle de ce mouvement démocratique, un processus de transformation territorial se met en place. L'exode urbain devient tangible. Une partie croissante de la population fuit Bruxelles devenue invivable - pénuries énergétiques et alimentaires récurrentes, vagues de chaleur difficilement supportables, phénomènes allergiques alarmants - pour chercher refuge dans les zones rurales où s'expérimentent d'autres modes de vie. Malgré l'arrivée de nombreux migrants climatiques, la pression urbaine commence à se relâcher.

La vague de chaleur extrême de l'été 2029 transforme la ville en fournaise. La ville met en place des refuges climatiques dans les écoles, bibliothèques et églises, souvent gérés par des bénévoles et des ONG. Les infrastructures électriques s'effondrent, et dans les quartiers précaires, ce sont plus de 10 000 personnes qui succombent à la chaleur et ses effets, prisonnières de leur logement « bouilloire ». Le traumatisme est collectif. Cet épisode devient un moment clé où la population réalise l'importance de l'entraide locale. Face à l'impuissance des autorités, des militants de gauche créent un réseau d'Assemblées de Quartier - AQ, s'inspirant de l'initiative mexicaine d'*Asamblea de barrios*¹⁶⁶. Leur premier combat : exiger le relogement des habitantes vivant dans des passoires énergétiques. Elles proposent également des aides directes pour la rénovation des logements. Elles organisent des permanences juridiques pour accompagner les demandes de régularisation de sans-papiers, les femmes victimes de violence, des soins médicaux gratuits etc.. Tout en fournissant des services de base, les AQ deviennent aussi des lieux d'éducation populaire et de militantisme.

Le Quartier Européen, partiellement abandonné par des institutions en perte d'influence, devient un lieu emblématique de la contestation sociale et de la créativité des habitants de Bruxelles. Des bâtiments officiels sont réquisitionnés, occupés et transformés en

¹⁶⁶ voir l'article « *Claudia Sheinbaum, construire une victoire* », par Hélène Combes (abonnés, décembre 2024) // <https://www.monde-diplomatique.fr/67831>

centres communautaires et refuges climatiques par des collectifs locaux et des ONG. Les autres bâtiments européens sont étroitement gardés et surveillés, les fonctionnaires qui habitent à Bruxelles logent dans des résidences fermées toutes proches de leur lieu de travail. Ils évitent de trop se déplacer en ville depuis la vague de kidnappings qui a eu lieu en 2045.

La place du Luxembourg, autrefois symbole du lobbying, devient le cœur de la contestation sociale. Depuis le sit-in de 2035 qui a vu le renforcement du mouvement des assemblées au niveau international, elle accueille chaque semaine des rassemblements et des assemblées citoyennes paneuropéennes. Les cafés alentour, reconvertis en auberges solidaires, hébergent les visiteurs engagés dans cette Alliance Globale des Communes.

En 2037, les AQ passent à l'échelle supérieure. Elles coordonnent un mouvement national pour la préservation des derniers services publics et remportent plusieurs victoires sur la santé, les pensions et le rail. Ces actions contre la privatisation annoncent une nouvelle phase de la lutte sociale avec la création du Mouvement des Assemblées de Quartier (MAQ). Face aux carences des autorités fédérales et régionales, certaines communes (Forest, Saint-Josse, Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht) adoptent un modèle de gouvernance participative s'appuyant sur les AQ. Ce système permet aux citoyens et citoyennes, regroupés en quartiers et en comités locaux, de débattre et décider collectivement des questions de santé, d'éducation, de sécurité et d'accès aux ressources. Ces assemblées deviennent de véritables parlements locaux. Dans ces communes pionnières, elles gagnent rapidement en influence, rendant obsolètes les conseils communaux traditionnels.

Le mouvement connaît une consécration électorale en 2039 avec les excellents scores du nouveau parti MAQ aux élections régionales et communales. La nouvelle coalition de gauche s'attèle alors à créer et renforcer les liens entre l'action autonome des quartiers et les nouvelles politiques publiques. Sous l'impulsion de la Région, un réseau de centres communautaires propose dès 2042 des ateliers gratuits : alphabétisation numérique, agriculture urbaine, végétalisation des bâtiments pour lutter contre les effets du réchauffement climatique ect.. Un ambitieux programme de récupération des eaux de pluie est lancé, réhabilitant plus de 300 châteaux d'eau et connectant les gouttières.

Pour faire face aux pénuries qui restent récurrentes, les communes mettent en place un système de rationnement pour l'eau, l'alimentation et l'énergie afin de garantir un accès minimum à tous et toutes. Après une décennie de ces transformations, les Bruxellois ont

profondément modifié leurs habitudes de consommation, inventant collectivement une nouvelle manière d'habiter la ville, plus sobre et plus solidaire.

5.3.2. Contexte global en 2050

En 2050, la carte du monde se redessine. Partout, des fédérations de territoires autonomes essaient, portant l'héritage de deux décennies de luttes territoriales intenses. Leur plus grande victoire ? Avoir permis de réconcilier l'urgence écologique et la justice sociale, ces deux impératifs qui jusqu'au début des années 2030 étaient constamment présentés comme antagonistes. Ces communes deviennent les avant-postes d'un monde qui se remet en question et qui tourne le dos aux logiques de marché, de contrôle et de coercition, de surenchère technologique et de centralisation du pouvoir centralisé. Leur simple existence, par les alternatives concrètes qu'elles incarnent et mettent en pratique, grignote les fondations du capitalisme global.

En 2050, le vieux continent commence à se transformer. Il a, par exemple, reconnu la nécessité de vivre au rythme des saisons en révisant sa directive sur le temps de travail. La nouvelle durée maximale de travail hebdomadaire est désormais de 28 heures (au lieu de 48 heures) et 12 semaines de congés payés dont 6 à prendre pendant les périodes de faible activité. Les campagnes, elles, ont été réensauvagées par la renégociation radicale de la Politique Agricole Commune. Finis les champs à perte de vue de monoculture : les fonds alloués irriguent un patchwork de petites fermes en agroécologie et de maraîchers en permaculture. On voit ainsi revenir dans les paysages des haies, des mares et les insectes pollinisateurs. Le nombre de paysans a triplé, et le métier a retrouvé sa place symbolique dans la vie des citoyens européens.

En 2050, la Belgique présente un paysage contrasté. Les conflits entre le Nord et le Sud du pays se sont apaisés, canalisés par le dynamisme des communes alternatives et les territoires autonomes. La formation massive aux métiers « verts » et la création de centaines de milliers d'emplois à temps partiels (+ 300.000) dans une agriculture relocalisée a relâché la pression sociale. Le secteur agricole est en pleine métamorphose. Des grandes coopératives de producteurs mutualisent les savoirs, les semences et les outils, mais aussi leurs productions. Elles gèrent les réseaux de commercialisation et distribution qui alimentent directement les quartiers et communes. Certaines fermes plus conventionnelles persistent, produisant du colza pour l'alimentation des micro-élevages de poules et de cochons et du carburant pour les derniers tracteurs, mais elles sont désormais minoritaires.

Bruxelles est devenue un membre actif de l'Alliance Globale des Communes, recevant des fonds d'ONG et de philanthropes internationaux pour promouvoir ses innovations sociales, comme son réseau de captation d'eau de pluie ou son réseau de dispensaires autogérés. Les habitants privilégient des modes de vie simples et collaboratifs, valorisant les biens communs et les solutions locales, parfois par nécessité plus que par désir. La population a diminué et vit autrement. Cette nouvelle façon de vivre, axée sur le partage - des outils dans les biblio-tech de chaque quartier, des repas dans les cuisines collectives, des compétences dans les ateliers d'échange de savoirs - consomme moins de ressources environnementales. L'empreinte écologique de la

Au tournant des années 2050, de nouvelles pratiques de démocratie ont essaimé. Dans la plupart des quartiers, les habitants décident collectivement de leur manière de vivre, d'habiter, de travailler, de se déplacer et de se nourrir. Certains quartiers vont encore plus loin. A Forest par exemple, on expérimente des formes de représentations inédites avec les « Conseils du vivant » qui incluent des représentants du non-humain - comme la rivière Senne ou les pollinisateurs – grâce à la présence de naturalistes, d'agricultrices urbaines et d'écologues de terrain.

En 2047, sous la pression constante des Assemblées de Quartier (AQ), le gouvernement bruxellois adopte la Charte Municipale. Celle-ci reconnaît les AQ comme des organes décisionnels légitimes. Concrètement une part des budgets communaux leur sont transférés et ce sont les habitantes, au sein des AG, qui évaluent et orientent collectivement les priorités budgétaires de la commune. La Charte impose aussi une gouvernance plus inclusive : peu importe la nationalité ou le statut légal, tout habitant peut participer à la gestion de la ville. Les AQ incluent des représentants des migrants et des réfugiés climatiques. Les adolescentes sont également impliquées à partir de 12 ans et des projets pilotes pour inclure les plus jeunes enfants sont expérimentés dans plusieurs communes. A Molenbeek, les enfants de primaire participent aux décisions concernant l'aménagement des cours d'école et des plaines de jeux.

De cette dynamique est née une économie locale décentralisée, portée par des coopératives, des monnaies locales et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Même si les soutiens publics restent modestes, la Région a fini par reconnaître leur rôle essentiel : elle leur accorde un accès privilégié aux marchés publics, a développé un nouveau cadre juridique et créé un Secrétariat régional de l'économie solidaire. Les communes soutiennent activement les coopératives citoyennes d'énergie renouvelable et les circuits alimentaires de proximité.

De nouvelles alliances se sont aussi tissées entre communes, ONG, entreprises, et administrations, dont Bruxelles Environnement et certains CPAS pour transférer du pouvoir aux habitants. Une nouvelle génération de fonctionnaires, formés lors de programmes de recherche-action à co-construire les politiques avec les habitantes, loin des approches technocratiques d'antan, travaille désormais avec les AQ. Ces alliances favorisent l'intelligence collective, la démocratie délibérative et l'entraide.

Assemblées de quartier (AQ)

« L'assemblée citoyenne appelle à la création d'une nouvelle ceinture verte »

La gouvernance bruxelloise s'est profondément décentralisée. Les AQ, devenues de véritables parlements citoyens locaux, élaborent les politiques de proximité et nouent des partenariats (monnaies locales, échanges de biens ou de services) entre elles pour renforcer cette économie durable et résiliente. La région, elle, se limite à fixer le cadre légal et à garantir quelques financements.

Pourtant, ce nouveau modèle n'a pas fait disparaître toutes les difficultés. La gestion, la collecte et le recyclage des déchets reste compliqué. Les pénuries d'eau et d'énergie sont fréquentes. Même si la région a évolué vers une démocratie participative plus

écologique, il y a des disparités entre les communes. Certaines d'entre elles – comme Forest ou Saint-Josse – parviennent à maintenir une gouvernance fluide, tandis que d'autres, telles qu'Uccle II ou certaines zones périphériques, se replient sur elles-mêmes, avec des décisions opaques et des inégalités dans la qualité des services.

Face à cela, les AQ s'efforcent d'inventer de nouveaux principes de justice fondés sur le partage équitable des ressources et la réconciliation entre les groupes sociaux. Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte social-écologique européen, le Gouvernement bruxellois a développé, puis régulièrement mis à jour, son Plan régional de transition juste vers une économie du bien-être à l'horizon 2050.

Organisation spatiale et environnement urbain

Relations inter-régionales

« Aïd : la commune de Saint-Josse appelle à l'aide. La pénurie énergétique a mis à mal le fonctionnement de son équipement de fermes verticales. Les territoires autonomes du Brabançon envoient 5 tonnes de farines pour les crêpes du Ramadan. »

Les titres de la presse locale en témoignent, les solidarités inter-régionales sont devenues vitales. Après les années d'exode urbain des années 2030, Bruxelles compte à peine 1.5 millions d'habitants, bien moins que les estimations l'avaient prédit. Une partie de la population s'est installée dans les villages renaissants de Flandre et de Wallonie, où se sont développés de nouvelles communes autonomes. Les liens avec la Flandres et la Wallonie se sont renforcés grâce à cette densification des bourgs et villages.

Les anciennes gares de Bruxelles ont été transformées en halles alimentaires. Chaque matin, les paysannes de Flandres et de Wallonie y livrent leurs cageots de fruits et légumes. Les habitants s'y approvisionnent directement. A côté, des cantines collectives servent des repas préparés avec ces produits, souvent gratuits pour les plus précaires. La logistique de cette relocalisation s'appuie sur un réseau réhabilité de voies navigables et de trams interrégionaux : un trajet à vélo ombragé relie désormais Zaventem au centre-ville de Bruxelles.

« Le front syndical remet le couvert : le territoire autonome de Neder-Over-Heembeek fournit les grévistes en alimentation. La grève est reconduite sans limite »

Les solidarités paysannes et ouvrières se sont rejointes et se renforcent mutuellement grâce aux oscillations saisonnières. Les paysans soutiennent les grévistes qui retournent participer aux récoltes. Cette économie du don et du contre-don a supplanté la logique marchande, contribuant à affaiblir l'agro-industrie et à renforcer les circuits courts.

Quartiers populaires

« Pourquoi votre emploi vous garantit un accès à un squat salubre à Anderlecht mais pas à Woluwe »

« Le logement souterrain bat son plein à Bruxelles »

« Le Community Land Trust de Bruxelles reprend la main »

Dans les anciens quartiers vulnérables, comme Molenbeek ou Anderlecht, la transformation est tangible. Ces quartiers sont devenus plus verts, avec un effort de plusieurs AQ pour désimperméabiliser les sols et relier les espaces verts. Les cours d'écoles ont été dépavés, les murs végétalisés, les rues ombragées. Le dé-pavement des rues et des places a permis l'essor de l'agriculture urbaine.

Des parcs éponges, absorbent les pluies intenses et protègent contre les inondations. Des "îlots de fraîcheur", parfois aménagés dans d'anciens parking souterrains, servent d'abris pour accueillir les habitants lors des canicules.

Les AQ ou des communes autonomes d'habitantes, souvent formées au sein des assemblées de quartier, gèrent collectivement l'énergie via des mini-réseaux solaires et biogaz.

« Logement à Bruxelles : la face cachée d'une utopie »

Des coopératives de logement rénovent d'anciennes tours de bureaux pour en faire des espaces mixtes – crèches, ateliers, cantines. Mais la qualité du logement reste inégale. Certains immeubles restent mal isolés, et la gestion collective ne suffit pas toujours à

faire face aux crises comme les pénuries récurrentes d'énergie. Le logement reste un défi, même si la spéculation a presque disparu.

Anciens quartiers riches

« Comment le nouveau modèle de logement fait fuir les habitants »

Certains des anciens quartiers aisés, comme le sud d'Ixelles ou Woluwe-Saint-Pierre, ont suivi une autre voie. Bénéficiant d'une meilleure infrastructure et de services plus avancés grâce à des financements privés, ils ont investi dans des bâtiments autonomes en énergie, et des systèmes de santé connectés. Ces enclaves se sont refermées sur elles-mêmes ne voulant pas prendre part à la redistribution des richesses et du travail. Les résidents y vivent reclus sous la menace persistante de pillages et de tensions sociales.

Infrastructures vertes

« Les tunnels de la petite ceinture mis à contribution : le démantèlement du béton a commencé, les premières parcelles de terre mises à jour »

« Des jardins privés deviennent parcs publics dans les communes avec trop peu d'espaces vert »

« Woluwe Saint Pierre et les îlots autogouvernés : plusieurs intérieurs d'îlots ont déjà été mutualisés et transformés en communs »

La nature refait surface : les tunnels de la petite ceinture ont été partiellement démantelés, transformés en corridors écologiques et en espaces de culture. Dans les communes les moins pourvues en infrastructures vertes, les jardins privés et les intérieurs d'îlots sont devenus des jardins partagés et comestibles dotés de citernes de récupération de pluie, gérés par les Assemblées Locales de la Nature, hébergées au sein

des AQ. Ces groupes locaux gèrent également l'entretien et la maintenance des grands parcs et espaces ouverts.

Cette organisation au niveau hyper-local augmente l'efficacité écologique des décisions. La fin de la pression sur le logement a facilité la préservation des espaces verts et la conversion de certaines friches et espaces vacants en infrastructures vertes. Il reste pourtant des disparités entre les communes, certaines disposant initialement de meilleures infrastructures vertes, et/ou investissant plus dans le verdissement que d'autres.

« Le vert c'est pour manger : les infrastructures vertes doivent être nourricières »

Les pénuries alimentaires ont accéléré la reconquête de terres cultivables. Partout, on cultive : en pleine terre, sur les toits, dans les anciens parkings souterrains. Les forêts comestibles se multiplient, les frontons végétalisés forment des micro-habitats pour les oiseaux et les insectes.

Mais la pression reste forte et la production alimentaire concurrence parfois la biodiversité. L'exemple de la conversion d'une partie de la forêt de Soignes en terre agricole a engendré beaucoup de dissension. Certaines communes privilégient les potagers, celles mieux connectés aux communes agricoles les zones refuges.

Des collaborations inter-quartiers permettent de planifier les maillages verts et bleus, souvent en lien avec les bassins versants de la région. La Région tente de partager sa vision globale sur les questions environnementales, et propose aux communes et AQ ses recommandations pour développer et protéger les réseaux écologiques.

Transport

« Bruxelles : locomotive du recyclage de vélo »

« Zaventem et Bruxelles s'accordent pour la construction de pistes cyclables le long de la ligne de tram »

La voiture individuelle a disparu, emportée par le coût prohibitif de l'énergie. La mobilité domicile-travail, notamment entre les régions a également fortement diminué, la majorité des habitants travaillent dans un rayon proche de chez eux, ce qui permet d'utiliser majoritairement des moyens de mobilité. Les déplacements se font désormais à pied, à vélo, ou à cheval dans les zones périphériques. Les grandes avenues – comme la Petite Ceinture – sont devenues des corridors verts, mêlant pistes cyclables, vergers et marchés hebdomadaires. Des anciennes lignes de tramways abandonnées ont été réouvertes grâce à des collaborations entre les quartiers.

Les trajets longue distance sont devenus rares. Les trains régionaux fonctionnent à cadence réduite, réservés surtout aux travailleurs saisonniers et à l'acheminement des productions nourricières. Des véhicules collectifs au biogaz desservent les grands axes principaux, maintenus et organisés avec de nombreuses aires de repos et de réparation. La quasi-disparition des transports publics a enclavé les zones les plus excentrées. Les quartiers autogèrent désormais leurs propres systèmes de mobilité partagée : vélos-cargos, pédibus (dépose des enfants le matin à l'école), arrêts d'autostop communautaire stop (arrêts pour bénéficier d'un trajet en véhicule low-tech vers les gares et centres de services). Certaines grosses entreprises coopératives organisent elle-même les transports ; elles peuvent fournir la force de travail pour la gestion des infrastructures en concertation avec les AQ.

Les rues secondaires, délaissées (le bitume étant réutilisé pour entretenir d'autres voies principales) et fortement dégradées, se transforment en corridors verts. L'espace public libéré des voitures a permis le déploiement de nouveaux espaces tels que des vergers urbains, des zones de production alimentaire partagées ou des plaines de jeux.

Les canaux ont retrouvé leur rôle de transport de marchandises, avec des embarcations à voile construites localement. Les métiers anciens – charretiers, selliers, maréchaux-ferrants – ont fait leur retour dans le paysage urbain.

Structures économiques

« Le chômage baisse grâce à l'explosion de l'économie du partage »

En 2050, l'économie bruxelloise s'est transformée en profondeur. La crise économique des années 2030 – récession, inflation, chômage massif – a durablement fragilisé les institutions. En réponse, les Bruxellois ont tissé leur propre filet de survie : réseaux solidaires, monnaies locales, coopératives autogérées et marchés communautaires ont pris la place laissée vacante par les grandes entreprises et les administrations défailtantes.

Le tissu économique repose désormais sur un mélange de solutions locales et de coopérations avec les territoires autonomes environnants, avec un soutien institutionnel

minimal. Les habitants produisent, échangent, réparent, recyclent. Le travail salarié a reculé, et une partie du temps libéré est consacré aux activités communautaires.

Concrètement, les habitants de Bruxelles pour l'économie locale. De nombreux emplois liés à la production alimentaires sont créés : stockage, transformation, conserveries, activités culinaires, cantines scolaires et d'entreprise, vente et livraison de produits agricoles. Les toits et cours d'immeubles accueillent des jardins potagers et des serres collectives ; les anciens parkings souterrains hébergent des champignonnières et des cultures d'hiver. Les fermes verticales, souvent financées par des ONG ou des fondations privées, approvisionnent les écoles, les crèches et les hôpitaux. De nouvelles professions sont apparues (artisan biogaz) ou réapparues (maréchal-ferrant).

L'agriculture urbaine s'étend jusqu'à la Forêt de Soignes, dont certaines zones ont été transformées en terres agroforestières. Des habitants s'y rendent chaque week-end pour cueillir, chasser ou récolter du bois. Ces pratiques de cueillette, chasse et pêche douce complètent l'alimentation locale et renforcent les liens entre citadins et nature.

Le désengagement de l'État a ainsi encouragé la montée du travail communautaire non rémunéré : soins aux jeunes enfants et personnes âgées, participation à l'agriculture l'urbaine ou à la protection de l'environnement, entretien des espaces publics et ramassage des déchets. Les modes de vie coopératifs et le changement des priorités ont rendu obsolètes les modèles de travail motivés par le profit.

La répartition de l'emploi reflète ce basculement : près de 40 % de la population active travaille désormais dans l'agriculture, la récupération et l'économie circulaire. Les services marchands – banques, tourisme, marketing, assurances – ne représentent plus qu'un tiers de ce qu'ils étaient et leur part continue de diminuer. Le secteur non marchand (santé, éducation, culture, administration) et l'industrie locale (production artisanale, transformation alimentaire, fabrication de meubles et de bicyclettes) restent stables.

Économie coopérative et autogestion

« La coopérative des ateliers vélos participatifs dévoile ses chiffres ; plus de 12000 vélos gratuits injectés à Bruxelles en 2049 »

Les coopératives sont devenues le socle de l'économie bruxelloise. Elles gèrent la production et la distribution alimentaire, l'énergie renouvelable (mini-réseaux solaires, micro-éoliennes, biogaz), et la fabrication et la réparation de biens essentiels (textile, outils, mobilier, transport léger).

Grâce à la multiplication des coopératives et des biens immobiliers solidaires, la spéculation foncière a pratiquement disparu. D'anciens bureaux et immeubles vacants ont été transformés en logements collectifs, crèches autoorganisées et espaces de production communautaires.

Les monnaies locales sont utilisées dans les transactions quotidiennes, contournant les fluctuations de l'euro. Elles circulent dans les marchés, les épiceries solidaires et les cafés coopératifs, ce qui renforce l'économie locale.

Certaines reprises d'usines en auto-gestion ont marqué les esprits. L'ex-usine Audi, par exemple, a été réorientée vers la fabrication de transports publics low-tech écologiques : tramways légers, remorques à pédales, véhicules à biogaz. Cette reconversion, pensée par les ouvriers eux-mêmes, a servi de modèle. Le projet de réorientation écologique a été soutenu par le Mouvement pour la Justice Climatique ce qui a permis une transition juste et soutenue par les travailleurs.

Ces expériences ont redonné du sens au travail : la fierté d'une production utile, l'ancrage local, la solidarité entre travailleuses et habitantes. Ces reconversions sont pensées par les ouvriers et les ouvrières en tenant compte des caractéristiques de la production et des conséquences locales (par exemple les nuisances ou les pollutions) mais aussi en concertation avec les habitants alentours. Dans certaines zones, les usines sont devenues de véritables communs productifs, mêlant ateliers, espaces culturels et cuisines collectives, et s'intégrant ainsi au tissu des autres usages locaux.

Économie low-tech¹⁶⁷

« Le Fablab de l'UNPOPVELO présente un nouveau modèle d'auto-vélo »

L'économie bruxelloise s'est engagée sur la voie du low-tech – une approche frugale, locale et répliquable. Cette perspective favorise une économie décentralisée, attaché à un lieu, diversifiée et fondée sur une propriété commune. Par exemple la coopérative La Laboureuse, fondée en 2027, accompagne les agricultrices pour concevoir et fabriquer des machines et bâtiments adaptés à l'agroécologie : presses à graines, séchoirs solaires, charrettes démontables. Elle collabore avec des homologues grecques et française pour partager des contenus libres (outils, plans, recueil techniques, tutoriels, plateforme d'entraide). Un autre exemple est l'alliance entre Plastivie, une coopérative spécialisée sur le recyclage des déchets plastiques, et le réseau de collecte de déchets de Bruxelles Environnement. L'activité de Plastivie - basée sur le développement d'outils de production simples, appropriables et libres de droit - a permis la structuration d'un

¹⁶⁷ Les exemples de cette section sont inspirés d'initiatives existantes et décrites dans Mateau, Q et Roussilhe, G. (2023). Perspectives Low-Tech. Comment vivre, faire et s'organiser autrement ? éditions Divergences : Quimperlé.

écosystème diversifié comprenant des fabricants locaux de machines, des points de collectes et des ateliers de valorisation des déchets plastiques.

Le nouveau métier de colporteur-formateur est né de ces initiatives : il parcourt mes communes à vélo-cargo, reliant les ateliers entre eux, recensant et diffusant savoirs, savoir-faire et technologies appropriées. C'est lui qui maintient le lien entre les multiples acteurs du réseau low-tech, veillant à favorisant la circulation des connaissances.

Logiques capitalistes

Les logiques de marché n'ont pas complètement disparu mais la longue récession a fragilisé les multinationales, désormais contraintes de composer et négocier avec acteurs coopératifs et les syndicats.

Certaines grandes entreprises bruxelloises ont été forcées, par la pression sociale et les grèves répétées, à entamer une réorientation sociale et écologique : fermetures des process de fabrication polluants, relocalisation des chaînes d'approvisionnement, redistribution des profits, financement de programmes de formation ou reconversion professionnelle.

Il y a donc toujours des tensions entre les dynamiques autonomes à Bruxelles et les logiques de marché mais les rapports de force ont changé. Les acteurs locaux disposent désormais d'une réelle capacité de négociation. Dans certains cas, les nouvelles coopératives ont même réussi à imposer aux entreprises des clauses sociales et écologiques dans les contrats d'approvisionnement en matières premières provenant de l'extérieur.

Dynamiques sociales

« Le réseau d'épicerie à prix libre ouvre son premier tiers-lieu à Uccle : citoyennes rejoignez les communes libres et autonomes ! »

En 2050, Bruxelles s'articule autour d'initiatives solidaires et locales, interconnectées et interdépendantes, impliquant des prises de décisions communes de tous les intervenants. L'État joue un rôle minium mais soutient cette nouvelle organisation : ce sont les assemblées de quartier (AQ) et les coopératives citoyennes qui assurent la

cohésion sociale et la distribution des ressources. Les habitants participent collectivement et localement à toutes les décisions concernant la production, la santé, l'éducation et l'alimentation. La ville est devenue une alliance de communes : dense, solidaire, parfois tendu, mais profondément ancré dans le quotidien de ses habitants.

Sécurité sociale de l'alimentation

Les premières ébauches de cette initiative lancée dès 2024 est devenu 30 ans plus tard l'un des piliers de la justice sociale bruxelloise. En 2050, 45% des Bruxellois-e-s bénéficient de ce système. Des caisses de cotisations locales - créés à l'échelle des entreprises, des écoles ou des communes – permettent aux habitants de contribuer selon leurs moyens. Les fonds sont redistribués aux cotisants sous forme de monnaie locale, utilisable uniquement dans les épiceries, cantines et producteurs conventionnés respectant les principes de l'agriculture juste et durable. Cette initiative a favorisé l'essor des petits producteurs régionaux qui cherchaient à fonctionner à l'écart des logiques de marché.

Les bénéficiaires de ces caisses solidaires participent aux oscillations saisonnières et ce qui favorise l'ancrage de la ville dans la saisonnalité du temps agricole. Ces circuits renforcent et maintiennent le tissage des liens affectifs des citoyens au territoire nourricier.

Solidarités

« L'Assemblée de quartier Malibran met en place un système de transport solidaire pour les aînés »

Les vagues migratoires liées aux crises climatiques ont confirmé la diversité de Bruxelles. Les réseaux intercommunautaires se sont multipliés, rassemblant anciens habitants, nouveaux arrivants, réfugiés climatiques, familles sans papiers et étudiants restés après la crise. Les différentes communes dans les quartiers organisent des ateliers d'autosubsistance, des cuisines collectives, des espaces de médiation et des lieux de débat. L'habitat est majoritairement partagé ou multifamilial ; les squats organisés sont devenus une forme d'habitat habituelle. Dans ces lieux, la solidarité intergénérationnelle est forte : les logements collectifs mêlent jeunes, personnes âgées

et familles. Les enfants sont exposés dès leur plus jeune âge à une riche diversité de cultures, de langues et d'expériences du monde ce qui favorise le développement humain de toute la société.

Soin¹⁶⁸

Ces nouvelles pratiques d'habiter ensemble ont fait évoluer la notion de famille et les pratiques de reproduction sociale. Une nouvelle forme d'arrangement de vie collectif regroupant quelques centaines de personnes – par exemple dans des anciens logements sociaux, autour d'un grand bâtiment comme une ancienne école - et souvent désignées sous le terme de « commune » fonctionnent comme des unités collectivisant la production et la consommation alimentaire mais aussi le travail domestique. Les cantines, la garde d'enfants, les soins médicaux et les soins aux personnes âgées sont semi-collectivisés au sein de ces nouvelles institutions résidentielles. Certains services comme la lessive ou le nettoyage des appartements est collectivisé ce qui réduit les ressources sociales pour les réaliser mais aussi la consommation de ressources matérielles. Des espaces partagés hébergent les cantines, salles de réunion, buanderies, atelier de réparation et crèches.

Les pratiques de soutien et de soin aux personnes les plus vulnérables - comme celles aux prises avec la toxicomanie, les personnes atteintes de handicap ou de maladies chroniques, les nouveau-nés et les très jeunes enfants, ou les personnes âgées - se sont approfondies et étendues.

Pénuries

Malgré les accords d'échanges avec la Wallonie et l'augmentation de la production locale, Bruxelles connaît des pénuries récurrentes, surtout après de mauvaises saisons agricoles. Les produits importés sont rares et chers, la variété des produits s'est réduite. L'alimentation est plus saine mais la population souffre de certaines carences nutritionnelles.

Les périodes de manque suscitent des tensions sociales. Des épisodes de vindicte populaire peuvent éclater lorsque qu'une partie de l'élite, réfugiée dans des enclaves fermées, s'approvisionnent sur le marché noir. Dans les campagnes péri-urbaines, des paysans se sont réappropriées des terres agricoles déclenchant des conflits violents avec les anciens propriétaires terriens.

L'accès difficile aux terres rares et la flambée des prix de l'énergie ont entraîné des conséquences sur l'utilisation de la technologie. Le recul technologique est généralisé et touche également la médecine. Le passage à une économie très low-tech rend le maintien de la technologie médicale difficile. Les hôpitaux, qui dépendaient depuis longtemps de chaînes d'approvisionnement mondialisées, manquent désormais de matériel de précision. Certaines maladies chroniques ne sont plus correctement prises

¹⁶⁸ Pour aller plus loin sur le sujet de la « communisation du soin », voir O'Brien, M.E. (2023). Abolir la Famille. Capitalisme et communisation du soin. Éditions la Tempête : Bordeaux

en charge. Les citoyens se tournent de plus en plus vers des soins communautaires, des remèdes naturels et des dispensaires solidaires.

Disparités et tensions

« Accès aux vélo solidaires pas égal pour tous les Bruxellois : reportage »

« Les habitants de Koekelberg manifestent pour plus de voitures partagées dans leur commune : les voitures c'est pas que pour les riches »

Si la démocratie directe est désormais au centre de la vie politique, elle n'a pas fait disparaître toutes les inégalités. Certaines dynamiques économiques et sociales locales accentuent les disparités entre les quartiers. Les zones historiquement plus aisées comme Uccle, ou certaines parties d'Ixelles disposent d'infrastructures plus robustes, d'un accès privilégié à l'alimentation et l'énergie, et de grands espaces convertis en potagers, vergers ou microcentrales solaires. A l'inverse, des quartiers comme certaines zones de l'ancien croissant pauvre, ont du mal à atteindre le même niveau d'autonomie. Le manque d'espaces productifs alimentaire, la densité du bâti et la vétusté des logements freinent la mise en œuvre des projets collectifs. Ces déséquilibres nourrissent des frustrations et parfois des conflits ouverts autour du partage des ressources.

Certaines communes – fondées sur des affinités sociales, culturelles ou religieuses - se sont progressivement refermées sur elles-mêmes, fonctionnant selon leurs propres règles d'accès et d'appartenance. D'autres ont choisi de préserver certaines formes de production privée, réservant leurs récoltes, leur énergie ou leurs services à leur seule consommation. Cette logique de clan ou d'entre-soi alimente une compétition implicite entre communes et quartiers, qui s'accroît particulièrement pendant les crises.

Enfin, dans une société où la participation collective est devenue la norme, certains individus – plus solitaires, fatigués ou en souffrance psychique – peinent à trouver leur place. Si des initiatives de soutien communautaire existent, la pression sociale à "vivre ensemble" peut aussi devenir une source d'exclusion silencieuse.

5.3.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050

Alors que la réorganisation sociale et économique de la région – qui a favorisé l'émergence de nombreuses coopératives, d'assemblées de quartier et de communs autoorganisés – a permis de faire face collectivement aux nombreuses crises et d'éviter un effondrement brutal, les inégalités sont toujours présentes mais ont été reconfigurées.

Les réseaux d'entraide jouent un rôle central dans l'organisation quotidienne : approvisionnement, soins, énergie, logement. Mais tout le monde n'y a pas accès. Les personnes isolées – non connectées aux collectifs, sans ancrage local ou incapables d'adopter les nouveaux codes sociaux de ces formes d'organisation – se retrouvent marginalisées et parfois exclues des réseaux d'entraide.

Avec la baisse de la population, la question de l'accès au logement s'est déplacée. Ce sont désormais les formes d'habitat collectif qui dominent, avec leurs règles, leurs usages, leurs temporalités partagées. Les personnes solitaires, les familles atypiques, celles qui veulent rester un peu à l'écart ou ont besoin d'un fort niveau d'intimité et de solitude, trouvent difficilement leur place. L'habitat léger s'est développé en réponse à cette nouvelle norme et au besoin de mobilité, mais il ne convient pas à tous. Il y a des échanges de logement, mais ils sont compliqués, souvent informels.

Le soin, autrefois invisible, est désormais central. Il structure le quotidien. Il a permis de réduire les inégalités de genre : hommes et femmes partagent davantage les tâches, en partie grâce aux horaires collectifs et aux formes de travail mutualisé. Ces nouveaux rapports de genre sont particulièrement développés dans les lieux où les collectifs fonctionnent bien. Néanmoins, les femmes restent largement impliquées dans les soins aux personnes âgées ou vulnérables. Surtout, le rapport au temps demeure inégal : les personnes dans le soin (notamment émotionnel ou domestique) vivent sous une pression temporelle constante avec peu de pause.

Les personnes en situation de handicap ou neurodivergentes subissent toujours un accès inégal aux soins. Le système « One Health » basé sur la prévention, l'alimentation saine et la pollution réduite a certes limité les maladies chroniques, mais les soins curatifs sont moins efficaces et moins accessibles. Le recul technologique rend l'accès à une médecine de pointe inaccessible. Seules les personnes les plus privilégiées peuvent partir se faire soigner à l'étranger. L'infrastructure urbaine reste parfois inadaptée à la mobilité douce pour les publics fragiles.

Sur le plan territorial, certaines communes périphériques restent moins connectées aux réseaux d'approvisionnement et sont mal ravitaillées ce qui entraîne des tensions alimentaires. L'échange de services contre ressources, de savoirs contre hébergement, compense partiellement ces inégalités mais les populations dépendent souvent de leur capacité à mobiliser un réseau, ou un de leurs contacts ce qui augmente la précarité. Les tensions entre quartiers, centre et périphérie, ville et campagne refont surface lors des crises politiques (souvent engendrées par les risques socio-écologiques comme les canicules, les inondations ou pandémies qui se sont multipliées). Certaines zones historiquement privilégiées, en termes de logement ou d'accès aux infrastructures vertes ont verrouillé leur entraide. Lors des crises, des communautés ont tendance à se

renfermer pour se protéger des incursions potentielles. Dans les marges, des zones sont devenues des poches de relégation : anciens bureaux réaffectés à la va-vite et pas vraiment intégré dans la ville, campements dans des friches, logements de fortune sur terrains vagues. Il y a peu de mobilité possible entre les quartiers.

L'accès à la gouvernance locale se veut plus inclusif grâce aux assemblées tirées au sort ou mixtes, mais ceux et celles qui ne participent pas activement restent parfois à la marge. Des efforts existent pour prévenir les rapports de pouvoir, former à la gestion des conflits et développer l'intelligence collective dès l'enfance, mais les inégalités de prise de parole persistent.

Les savoirs, eux aussi, se sont déplacés. Les savoirs classiques – techniques, scientifiques, issus du monde d'avant – circulent mal. Les jeunes n'y ont pas toujours accès. Cette situation engendre des difficultés à maintenir en état certaines anciennes technologies. À l'inverse, les savoirs low-tech – construction, compostage, réparation, cultures – sont devenus centraux, mais les personnes âgées ou celles peu formées avant l'effondrement restent désavantagées. Les inégalités générationnelles se creusent. Sur le plan des savoirs, les compétences low-tech sont valorisées, Des réseaux de colporteurs et colporteuses transmettent les savoirs techniques dans les quartiers, et certaines coopératives font office de lieux de formation populaires.

Enfin, les tensions inter-espèces ont émergé dans les usages des sols. La nature, souvent instrumentalisée pour répondre aux besoins humains (production, rafraîchissement, filtration), laisse peu de place à une cohabitation véritable. Certaines communautés militantes – souvent féministes, naturalistes et plus largement issues de traditions alternatives – s'organisent pour défendre les droits des non-humains.

Les inégalités s'articulent donc autour de l'implication sociale, la connexion des quartiers, les rapports humains et non-humains. Les nombreuses pratiques de solidarité et de coopération permettent toutefois de faire face à nombre d'entre elles.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

La région s'est transformée. De nombreuses rues secondaires ont été supprimées pour laisser place à des couloirs végétalisés, des bassins d'infiltration, des forêts comestibles ou des potagers collectifs. Cette dé-imperméabilisation massive rend Bruxelles bien plus résiliente aux canicules et aux inondations. Le réseau vert et bleu s'est densifié, facilitant la régulation thermique et hydrique dans plusieurs quartiers. L'organisation locale de l'entretien, par les Assemblées de quartier et les coopératives citoyennes, permet une réactivité forte face aux événements extrêmes.

Mais tout le monde ne bénéficie pas de la même manière de ces transformations. Dans les quartiers bien structurés, connectés aux réseaux de solidarité et aux dispositifs coopératifs, les infrastructures vertes sont bien développées, elles sont collectivement gérées et répondent aux besoins des populations. Ailleurs, notamment dans les anciennes zones industrielles ou les îlots délaissés, les sols sont encore pollués, les projets peinent à émerger, et les conflits d'usage sont plus nombreux. Il existe des tensions autour du rôle présumées des infrastructures vertes : produire de la nourriture, stocker l'eau, apaiser les habitantes, renforcer la biodiversité, accueillir les non-humains.

Certains parcs sont perçus comme « trop productifs » ou « privatisés » par des collectifs fermés. D'autres restent sous-utilisés, faute d'organisation locale ou de main-d'œuvre. Des zones sont exclues des circuits d'entretien faute de proximité avec des groupes organisés. Les personnes en marge des collectifs – en particulier les plus précaires, les personnes isolées ou neurodivergentes – ont parfois du mal à s'approprier ces lieux, pourtant pensés comme communs.

En résumé la végétalisation de la ville a été un levier majeur de transition, mais elle n'a pas gommé les inégalités. Le droit à la nature, à l'ombre, à la fraîcheur, à la terre cultivable, dépend de plus en plus de l'ancrage social local et de la capacité à s'organiser collectivement.

Inégalités en matière de logement

Le parc immobilier, largement hérité du XXe siècle, est encore très hétérogène. Si certains immeubles ont été transformés en habitats collectifs bioclimatiques exemplaires, la plupart se sont dégradés au fil des années avec le manque d'entretien. Beaucoup restent des "passoires thermiques", mal isolées, mal ventilées, particulièrement dangereuses pendant les grosses vagues de chaleur. La rénovation est donc devenue un enjeu de bien-être, mais les matériaux biosourcés (paille, argile, chanvre...) sont rares et chers. L'accès rapide à ces ressources, comme à l'eau ou à la terre crue, dépend encore une fois des réseaux, et des liens avec les coopératives. Les coopératives d'habitants les mieux connectés aux territoires ruraux, les logements situés dans les quartiers où les assemblées mutualisent savoirs et approvisionnements, et les groupes qui s'organise pour lancer des chantiers collectifs sont favorisés. Ailleurs, les habitants doivent improviser, détourner, récupérer. Les rénovations sont donc longues, inégales, et souvent inachevées.

Les inégalités d'accès aux savoir-faire accentuent cette fracture. Certains ont grandi dans des collectifs où l'on apprend à construire, isoler, réparer. D'autres – plus jeunes, récemment arrivés, ou isolés socialement – n'ont pas eu cette possibilité. Ils restent tributaires des réseaux de solidarité qui sont plus ou moins fonctionnels, ou bien doivent vivre dans des conditions dégradées. Le savoir technique est devenu une ressource, au même titre que les matériaux.

Les situations d'habitat atypique, comme les logements sur pilotis, les constructions mobiles ou légères, les installations temporaires, sont plus nombreuses et offrent une alternative à la logique du collectif qui ne convient pas à tous.

Le chauffage et l'accès à l'électricité et à l'eau restent un problème récurrent. L'énergie est comptée, partagée, parfois rationnée. Les logements n'ont pas tous les mêmes facilités, certains ont des citernes d'eau de pluie ou des systèmes de récupération de chaleur. Cela entraîne parfois des frustrations et des tensions.

Inégalités en matière de mobilité

La disparition presque totale de la voiture individuelle et le démantèlement des grands réseaux de transports motorisés ont profondément redessiné les pratiques de déplacement. L'essentiel des trajets se fait à pied, à vélo ou par des moyens communautaires rustiques. Cela a eu des effets positifs : réduction des pollutions,

réappropriation de l'espace public, développement de nouveaux usages de la rue – vergers, marchés, zones de jeu. Certaines avenues sont devenues des corridors vivants mêlant mobilité douce, sociabilité, et production alimentaire. Mais cette transformation a favorisé certains quartiers. Les mieux organisés, connectés aux assemblées locales, offrent un meilleur accès à des vélos recyclés, des charrettes collectives ou des embarcations artisanales à ses habitants. Des infrastructures ont été co-construites pour maintenir une certaine continuité territoriale : arrêts d'auto-stop, lignes de pédibus, points de réparation, anciennes voies ferrées réhabilitées. Là, la mobilité est collective, fluide, intégrée aux réseaux locaux d'entraide.

Au contraire dans certaines zones périphériques, mal raccordées ou avec des Assemblées de Quartier moins bien développées (par exemple plus récentes ou avec moins d'appui de la commune et/ou de financement), la situation est plus difficile. La dégradation des rues secondaires rend certains déplacements laborieux, voire impossibles en cas de problèmes de santé ou de mobilité réduite. Les personnes âgées, en situation de handicap, ou simplement isolées socialement, rencontrent de grandes difficultés à se déplacer, surtout pour accéder aux soins, à la formation ou aux marchés locaux. Les trottoirs abandonnés, les pentes non aménagées et les équipements improvisés ne sont pas toujours adaptés à tous les corps ni à tous les usages.

La mobilité est aussi marquée par des rapports de genre et de charge mentale. Si les pédibus et les déplacements collectifs ont renforcé la convivialité et la sécurité, ils reposent encore souvent sur le travail de soin et de coordination assuré par les femmes.

Les distances sont redevenues concrètes. Les longs trajets sont rares et coûteux, réservés à des occasions exceptionnelles et aux plus privilégiés. Pour les plus jeunes, cela signifie parfois un horizon de vie rétréci. Pour certaines personnes, cela réactive une forme d'enclavement ou d'isolement.

Finalement, les oscillations saisonnières sont au centre des mobilités régionales, en effet il y a des échanges réguliers entre les ouvrières et les paysannes au fil des saisons et pour faire face aux périodes intensives en main d'œuvre. Les paysans se mobilisent pour le ravitaillement des luttes ouvrières. Les ouvriers se mobilisent lors des étapes nécessitant de la main d'œuvre agricole (notamment lors des récoltes).

5.3.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050

Claire (plus de 100 ans, Uccle), un écosystème à forte valeur ajoutée

« Je suis Claire, un écosystème centenaire à forte valeur biologique menacée. J'habite à Uccle avec du petit gibier, des chevaux domestiques, énormément d'oiseaux et d'insectes.

Pour rester accueillante pour la biodiversité, j'ai besoin que les humains me fréquentent et m'extraient moins. Heureusement, j'ai quelques alliés parmi eux.

Le côté "infrastructures vertes" me pose problème. Je ne veux pas être une infrastructure. »

Boyana (38 ans, Schaerbeek)

« Boyana, 38 ans, je souffre d'anxiété et d'hypersensibilité. Je n'ai pas de domicile fixe. Je dois quitter le parc où je vivais en tente et où je m'occupais des potagers, parce que mes conditions de vie se détériorent. J'ai du mal à suivre mon accompagnement psychologique. Je n'ai plus de coin tranquille, et je fais peur aux enfants. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour les gens comme moi dans cette ville. »

Amina (40 ans, Molenbeek)

« Je m'appelle Amina, j'ai 40 ans, Je suis arrivée à Bruxelles depuis la Tunisie en 2033.

Mon activité principale est de prendre soin. Je m'occupe des personnes âgées dans le centre de brabas yagas à côté de chez moi.

Mon appartement est assez petit. L'immeuble est des années 2000, il a mal vieilli. L'assemblée de quartier a décidé de le rénover, mais en échange de la paille, mes deux grands doivent aller travailler à la campagne pour tout l'été.

Ce sera bien quand le chantier sera fini. Pour l'instant, c'est long. J'aime aller me promener au bord du canal et repenser à la ville comme elle était avant. »

5.4. Scénario n°4 : Forteresse verte

5.4.1. Genèse (2025–2035)

Contexte global

Les années 2020, marquées par la pandémie de COVID-19 et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, ont inauguré une ère de bouleversements durables. On a assisté à la succession de plusieurs pandémies, à une aggravation des tensions géopolitiques et à une intensification dramatique des conséquences du changement climatique. Au lieu d'initier un changement global, ces crises ont alimenté la montée en puissance des discours réactionnaires et protectionnistes, en particulier dans les démocraties occidentales.

Aux États-Unis, la réélection de Donald Trump en 2024 est le catalyseur d'une instabilité généralisée en Occident avec des répercussions importantes en Europe et à Bruxelles. L'une de ses premières décisions est le retrait de l'Accord de Paris ce qui provoque une détérioration de la coopération internationale sur le climat. Malgré la volonté affichée de l'Union européenne (UE) d'agir sur le climat indépendamment des États-Unis, les

mécanismes multilatéraux perdent en crédibilité. D'autres alliances et accords multilatéraux se fissurent dès la fin des années 2020, comme ceux relatifs à la préservation de la biodiversité marine ou la limitation de la pollution plastique.

En 2026, une nouvelle pandémie fait son apparition : la fièvre de Calakmul, une zoonose originaire de la réserve du même nom située dans le Yucatán, au Mexique. Malgré l'absence de preuves de l'efficacité de ces mesures, une vague de restrictions sanitaires et migratoires sans précédent est mise en place. Certains hommes politiques n'hésitent plus à établir un lien entre risque épidémique et immigration illégale. Les tensions raciales s'exacerbent. Peu après, lors de la Coupe du monde de football coorganisée par le Mexique et les États-Unis, des températures records de plus de 46°C font s'effondrer des joueurs en plein match sous les yeux incrédules de millions de spectateurs. Le Mexique est pointé du doigt pour son organisation défailante et des émeutes raciales éclatent au Texas contre les populations hispaniques, alimentant encore un peu plus les discours anti-migrants, les peurs identitaires, et la stigmatisation subie par certains habitants.

Les politiques néolibérales qui encouragent la compétition et l'individualisme, ont affaibli les liens sociaux et les réseaux de solidarité. Les populations se sentent isolées et menacées, ce qui engendre encore plus de ressentiment envers les élites et les groupes marginalisés. Les mouvements populistes en profitent pour durcir leurs politiques d'exclusion et de ségrégation. Cette période (2026-2029) est devenue une référence dans l'étude du développement de la nouvelle rhétorique sécuritaire utilisée pour justifier l'accélération d'une transition autoritaire sous prétexte d'une urgence sanitaire ou climatique. Les discours sur le changement climatique sont désormais adossés aux questions de la pénurie et de la surpopulation pour légitimer la construction de forteresses défensives autour de pays, de régions ou de villes afin de retenir les migrants et de préserver les ressources. La suffisance et l'efficacité dans l'utilisation des ressources sont imposées par le haut pour faire face de manière rationnelle à la pénurie et aux limites planétaires mais sans aborder les questions de la répartition des richesses et de la justice sociale. Ce nouveau modèle de gouvernance, ou « forteresse verte », s'installe un peu partout.

La guerre commerciale menée par les États-Unis déstabilise les économies régionales et modifie les alliances économiques et stratégiques. Les tensions atteignent un point de non-retour lorsque les États-Unis mettent en place des sanctions visant les partenaires commerciaux de la Chine, ce qui ralentit fortement les échanges à partir du début des années 2030. Les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales sont perturbées, entraînant des pénuries de matériaux et une inflation record. La compétition pour l'accès aux ressources critiques bat son plein. Cette situation exacerbe les inégalités et les conflits, notamment géopolitiques, autour de la production de puces électroniques, essentielle au développement de la numérisation. C'est le début d'une ère de fragmentation économique régionale et d'une vague de protectionnisme généralisé, facilitée par la robotisation qui permet de relocaliser certaines tâches industrielles dans les pays occidentaux. En effet, la robotisation et l'automatisation ont réduit l'avantage du coût de la main-d'œuvre dans les pays à bas salaires, permettant à certaines industries de produire à des coûts plus compétitifs. L'Union européenne

accélère son programme d'autonomie stratégique en misant sur la relocalisation industrielle, notamment dans le secteur de la défense. De son côté, la Chine remonte certaines de ses filières et de nouveaux concurrents aux GAFA émergent. On observe alors une bipolarisation technologique, chaque bloc développant ses propres standards et infrastructures numériques.

Contexte européen

En Europe, les poussées conservatrices du début des années 2020. Forte de ses succès électoraux, l'extrême droite dirige plusieurs pays en coalition avec les conservateurs et ces alliances ne suscitent plus d'émoi particulier. Les mouvements sociaux tentent de reconstruire des solidarités et de proposer des alternatives, mais les nouveaux dirigeants autoritaires sapent la démocratie, les institutions et de nombreux droits individuels et sociaux acquis ces dernières décennies, notamment ceux des femmes et des minorités. Leur capacité de réponse collective est affaiblie, et les nouveaux modes d'action, focalisés sur le numérique, ne permettent pas de contrer efficacement la tendance au repli sur soi et à l'atomisation de la population. Au contraire, des mouvements sociaux réactionnaires s'emparent de la critique du néolibéralisme et de la mondialisation pour exiger des politiques nationalistes et conservatrices. Les grandes manifestations d'agriculteurs de 2024-2026 contre les traités de libre-échange, par exemple, cristallisent la tension entre intérêts nationaux et ambitions supranationales. Certains pays menacent de se retirer de l'Union européenne. Certains, comme la Géorgie, stoppent leur processus d'adhésion. D'autres, comme la Pologne ou la Hongrie, bloquent les processus décisionnels. L'UE, affaiblie par ces divergences internes, peine à maintenir une action concertée. Les revendications égalitaires, solidaires et écologiques sont de plus en plus marginalisées.

Les effets du réchauffement climatique s'aggravent à la fin des années 2020. L'Europe du Sud devient invivable en été, avec des températures dépassant les 45 degrés. Certaines régions, comme l'Andalousie et la Sicile, deviennent difficilement habitables, poussant des milliers de familles et de travailleurs migrants vers le nord, ce qui crée des tensions sociales et politiques. Ces vagues de chaleur, de sécheresse et d'inondations affectent régulièrement toute l'Europe. Si certains pays, comme l'Espagne ou la Finlande, adoptent des politiques environnementales ambitieuses, la majorité des nations optent pour un repli protectionniste et conservateur. L'UE est affaiblie, fragmentée et dominée par des tensions internes : conflits migratoires, conflits autour de la gestion de l'eau et des terres agricoles. Ces crises successives alimentent des discours survivalistes axés sur l'autonomie nationale et la protection des frontières. Les prises de position en faveur de la lutte contre le changement climatique sont reléguées au second plan au profit de discours plus consensuels sur la résilience locale et la relocalisation industrielle de secteurs sensibles, en particulier le secteur de la défense. À partir de 2025, les pays européens relancent en effet la course à l'armement et augmentent les budgets consacrés à la défense, au détriment de la protection sociale et de la santé. On assiste alors à une militarisation croissante de la société, avec un retour du service militaire obligatoire dans certains pays, ainsi qu'à une reconversion industrielle vers la production d'équipements militaires. La répression systématique des migrants libère la parole raciste dans tous les pays européens. Le narratif sécuritaire et

les discours anti-migrants deviennent centraux, puis justifient des restrictions de déplacements au sein même de l'UE. Les partis écologistes, incapables de rivaliser avec cette rhétorique, voient leur influence s'effondrer. Les élections européennes de 2029 confirment cette tendance : les gouvernements nationalistes majoritaires abandonnent définitivement les ambitions européennes en matière de climat et de justice sociale, pour recentrer leurs priorités et leurs dépenses sur la résilience et la sécurité.

Les textes européens relatifs à la biodiversité, à l'alimentation ou à la déforestation sont assouplis ou mis en suspens. En 2035, le successeur du Green Deal, le European Environmental Security Deal, entérine la déliquescence du projet européen et la fin de la défense de l'État de droit. L'ambition initiale du Green Deal, qui visait une transition écologique juste à l'échelle continentale, est détournée vers un projet de repli nationaliste, de sécurisation des approvisionnements énergétiques, d'accès aux ressources naturelles et de priorités industrielles de défense nationale.

Contexte national (Belgique)

En Belgique, comme dans plusieurs autres pays européens, les scores des partis écologistes ont chuté et les partis de gauche n'ont pas réussi à s'unir pour proposer une alternative crédible à la droite. Les mouvements sociaux et les acteurs de la société civile sont affaiblis par la baisse drastique de leurs financements et par la multiplication des poursuites judiciaires à leur encontre. Un nouvel arsenal répressif, qui introduit de nouveaux délits et des peines aggravées pour les blocages de voies publiques, l'occupation illégale de bâtiments ou les mouvements de protestation dans des lieux « sensibles » comme les centres de détention, accentue la criminalisation de toute forme de dissidence. Les procédures judiciaires visant la presse, accusée de diffamation envers les autorités, se multiplient. Les journalistes sont mis sur écoute et les lanceurs d'alerte sont victimes de tentatives d'intimidation.

Dans ce contexte instable, on assiste à une recomposition du paysage politique, marquée par la montée des partis d'extrême droite et le durcissement des partis de droite.

En Flandre, le Vlaams Belang, après sa percée de 2024, accède pleinement au pouvoir en 2029. Le parti s'est séparé de son aile la plus radicale et a formé une coalition avec la NVA. En Wallonie et à Bruxelles, l'extrême-droitisation du Mouvement réformateur (MR) et la rupture du cordon sanitaire¹⁶⁹ transforment le paysage politique et médiatique belge. Épinglé par l'UE pour déficit excessif, le gouvernement belge accentue les réformes d'austérité, ciblant en priorité les budgets les plus importants, à savoir ceux de la santé et de la protection sociale, en durcissant leurs modalités et leurs conditions d'accès. L'approche néolibérale transforme le système de santé : renforcement du secteur privé, retrait massif des fonds publics, réduction de la taille des services épidémiologiques et démantèlement du système d'assurance universelle. Au début des années 2030, le gouvernement fédéral a imposé de nouvelles régulations migratoires, rendant l'accès aux services de santé et de protection sociale encore plus difficile pour

¹⁶⁹ Établi dès la fin des années 1980 en Belgique, le « cordon sanitaire » d'ordre politique au nord du pays et d'ordre politique et médiatique au sud du pays, était un outil mis en place pour lutter contre l'extrême droite.

les étrangers. Parallèlement, et sous prétexte de lutter contre la criminalité et d'encadrer l'utilisation des ressources locales, des politiques de contrôle des flux de population sont mises en place, renforçant les inégalités territoriales. Alors que la Flandre mise sur l'innovation technologique pour ses industries locales, la Wallonie devient le bassin nourricier du pays. Bruxelles, en tant que capitale européenne, est confrontée à de multiples enjeux climatiques et à des tensions sociales. Elle décide alors de se positionner comme une ville résiliente et sécuritaire. En effet, la région bruxelloise n'est pas épargnée par la vague autoritaire. Lors de la pandémie de 2026, elle est l'une des premières capitales européennes à réagir en mettant en place des mesures de confinement et de contrôle migratoire renforcées. Les zones populaires les plus densément peuplées d'Anderlecht et de Molenbeek sont soumises à des restrictions de circulation et à des couvre-feux localisés, sous prétexte de risques sanitaires accrus, ce qui institutionnalise graduellement un état d'exception.

D'un côté, la rhétorique islamophobe se banalise au sein de la droite et conduit à l'adoption, en 2027, d'un projet de loi visant à interdire certaines associations, notamment antiracistes. Une « panique morale » anti-trans (mouvement contre l'éducation sexuelle à l'école, attaques législatives contre les droits des minorités) exacerbe les tensions sociales, et les associations féministes subissent une première vague de coupes dans leurs financements. Beaucoup d'entre elles doivent arrêter leurs activités, y compris les plannings familiaux. Les conséquences sur le terrain sont désastreuses, avec notamment une augmentation des violences sexistes et sexuelles. D'un autre côté, les enjeux climatiques provoquent un débat houleux sur l'investissement dans des infrastructures plus résilientes. En effet, les catastrophes naturelles de la fin des années 2020 ont joué un rôle central dans la dérive autoritaire du pays. En 2028, les inondations de la Meuse atteignent des niveaux historiques, laissant des villes comme Liège sous les eaux et provoquant la mort de dizaines de personnes et le déplacement de milliers d'autres. Face à cette urgence, de nombreux projets d'écoquartiers, souvent appelés QR (Quartier Résilient), sont lancés. La région bruxelloise développe son projet pilote de parc urbain à accès contrôlé (les futurs Parcs SAC, pour Système d'accès contrôlé). Si ces initiatives sont d'abord justifiées par des discours sur la résilience locale (protection contre les inondations, adaptation aux vagues de chaleur), elles finissent par renforcer une ségrégation raciale et socio-spatiale, les populations blanches accédant ainsi aux infrastructures urbaines les plus sûres.

5.4.2. Contexte global en 2050

En 2050, les crises du début du XXI^e siècle semblent déjà lointaines et la situation écologique et sociale est catastrophique. Bien que la Chine soit devenue un leader dans les technologies vertes et l'économie circulaire, exportant ses modèles dans plusieurs pays, comme le Kenya, les résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux. En ne s'attaquant pas au cœur du problème, à savoir la surconsommation et la croissance effrénée, les quelques avancées technologiques réalisées n'ont pas suffi à endiguer le réchauffement climatique. La planète a franchi le seuil de + 2,5 °C, provoquant des phénomènes climatiques extrêmes et des migrations massives.

Au niveau européen, les fortes tensions géopolitiques de la décennie précédente ont réduit le poids des institutions en matière de gouvernance et limité leurs efforts en faveur de la diplomatie climatique mondiale. L'UE a perdu sa place de leader dans ce domaine. En 2050, elle existe encore, mais elle est extrêmement affaiblie. Chaque État gère désormais ses politiques nationales de manière autonome, selon ses propres priorités. Après trois décennies de soutien médiatique aux discours xénophobes, les immigrés sont désormais largement perçus comme une menace par la majorité des citoyens européens. Les politiques adoptées à cet égard sont bien accueillies et font face à peu d'opposition.

Au niveau national, la Belgique est gouvernée depuis 20 ans par une coalition de droite néolibérale et d'extrême droite. Le commerce avec les autres pays européens est limité, principalement en raison de barrières douanières renforcées et de politiques protectionnistes adoptées dans toute l'Union. Les divisions linguistiques et les disparités régionales ont été accentuées par ces politiques. Cette tension entre réformes néolibérales (privatisations, déréglementations) et mesures nationalistes (protection des frontières, préférence nationale) accentue les exclusions et les inégalités sociales. Le mécontentement qui en résulte est instrumentalisé pour justifier le durcissement des mesures protectionnistes et identitaires.

Certaines grandes villes, comme Bruxelles, ont su tirer parti de cette fragmentation en créant des alliances stratégiques. En 2040, le réseau international de villes Cities for West Survival (CFWS) se développe, soutenu par des multinationales spécialisées dans la surveillance à distance et les technologies numériques. Outre l'échange de connaissances et d'expertises sur les partenariats public-privé ou la sécurisation des ressources, les villes membres partagent des techniques innovantes de surveillance. Malgré un climat de compétition et de méfiance, les métropoles ont su s'allier pour défendre leurs intérêts et utiliser la « diplomatie des villes » à des fins de lobbying, notamment pour attirer des investissements. En 2050, après dix ans d'existence, le réseau CFWS s'est étendu et renforcé, permettant désormais aux villes partenaires d'établir un certain niveau de coopération internationale malgré le repli protectionniste généralisé. Les grandes entreprises numériques mettent à leur disposition des fonds pour numériser leur économie ou développer des systèmes de surveillance intégrée. La Région de Bruxelles-Capitale reçoit des financements privés pour développer des infrastructures intelligentes ainsi qu'un système avancé de reconnaissance faciale et de contrôle des accès.

5.4.3. Portrait de Bruxelles en 2050

Figure 15. Carte représentant le Scénario Forteresse verte

public-privé (PPP) explose. On observe l'émergence d'une nouvelle classe politique issue du secteur privé : les chefs d'entreprise qui font allégeance au gouvernement en place peuvent accéder aux plus hautes fonctions, que ce soit au sein des administrations qui ont résisté au démantèlement ou au gouvernement.

De nombreux secteurs (assurance, prisons, etc.) sont désormais organisés par des entreprises ou via des partenariats public-privé. Les infrastructures vertes ont été privatisées au fil du temps et sont désormais gérées par la société anonyme GreenFlooding. De même, le système de transport a été privatisé en grande partie en 2035, et la compétence a été transférée à un consortium d'entreprises.

La transition écologique comme argument sécuritaire et raciste

« Expropriation du quartier Maritime à Molenbeek afin d'y construire une structure de résilience alimentaire et des réserves d'eau de pluie »

« Toujours plus de sans-abri en prison depuis la réinstauration de la loi réprimant le vagabondage »

Face aux différentes crises environnementales, les dirigeants politiques ont récupéré certaines des préoccupations des habitants, comme la pollution de l'air, les risques climatiques (vagues de chaleur et inondations) ou encore le manque d'espaces verts, afin de renforcer leur rhétorique sécuritaire et d'instaurer des formes de gouvernance autoritaires. Sous prétexte de sécurité énergétique, la région a déployé progressivement des drones de surveillance, des puces biométriques et des intelligences artificielles pour contrôler l'accès aux ressources. Une rhétorique de la survie climatique sert désormais à justifier un contrôle social omniprésent. Les populations non blanches et les migrants sont particulièrement visés.

Des entreprises, en partenariat avec l'Office des étrangers, mettent leur technologie au service de cette nouvelle doctrine de contrôle, mêlant surveillance algorithmique et automatisation du tri humain. La loi la plus emblématique de ce tournant sécuritaire est la loi Sécurité climatique, adoptée en 2041, ainsi que la nouvelle application de contrôle IT'S US.

« Le nouveau système de points déterminera votre lieu de vie, l'accès à des espaces verts dépendra de votre score d'écocivilité » »

En 2035, des manifestations éclatent dans tout le pays à la suite d'une hausse drastique des prix de l'énergie, rendant le chauffage inaccessible à de nombreuses familles. La répression est brutale. Cet épisode, connu sous le nom d'« événements de Charleroi », marque un tournant dans la normalisation de l'autoritarisme. La surveillance des citoyens devient institutionnalisée. Des quotas énergétiques individuels, surveillés par des appareils connectés, sont imposés. Les technologies de reconnaissance faciale, couplées à des systèmes numériques de gestion des ressources, permettent de contrôler les habitants.

Dès 2040, un système de sanctions liées à la surconsommation énergétique est mis en place, qui touche particulièrement les personnes qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Les mesures d'isolation des bâtiments augmentent le coût pour les locataires. Des quotas migratoires basés sur l'empreinte carbone des migrants sont mis en place, de même que la suspension des aides sociales et environnementales aux non-nationaux.

Dans le cadre de la nouvelle loi de 2041, une application numérique, IT'S US, a été développée pour conditionner l'accès à différents services et ressources à un statut socio-écologique évalué grâce à un système de points. Ce score d'éco-civilité est établi en fonction du statut socio-économique, de la nationalité et du comportement écologique (empreinte carbone et conformité aux règles environnementales). L'identité des habitants, ainsi que leurs déplacements, leur consommation énergétique mensuelle ou leur statut administratif, peuvent ainsi être vérifiés et utilisés contre eux à tout moment.

L'application IT'S US permet d'accéder à un logement social, à des espaces verts privatisés, à des rations alimentaires et à des déplacements longue distance. En 2045, l'application est généralisée à tous les habitants de la région. Elle permet également de surveiller et de contrôler les activités en ligne des habitants.

« Nouvelles règles d'accès pour les bruxellois des rangs 2 à 4. Vérifiez vos nouvelles conditions de déplacement »

La surveillance technologique est désormais omniprésente dans toute la ville. Chaque déplacement, chaque transaction et chaque geste sont suivis par des caméras et des drones dotés d'intelligence artificielle. Les réseaux clandestins permettent toutefois de contourner certaines restrictions. Un réseau de hackers développe des intelligences artificielles alternatives capables de détourner les algorithmes officiels.

L'illusion démocratique

« Le ministère de l'alimentation réquisitionne l'expertise des maraîchers urbains pour booster la production alimentaire sur ultra-petites surfaces »

En parallèle d'un pouvoir politique hyperautoritaire, une série de mesures vise à maintenir l'adhésion des habitants grâce à une façade participative et ludique. L'application IT'S US, par exemple, s'appuie sur plusieurs décennies de recherche sur les comportements des utilisateurs des réseaux sociaux et des jeux mobiles à succès du début du siècle. Elle repose sur une mécanique de niveaux, de défis, de trophées et de quêtes hebdomadaires qui incitent les citoyens à mettre en scène leurs contributions social-écologiques et leurs bonnes pratiques. Chez les plus jeunes notamment, elle crée une adhésion douce au système de contrôle via le jeu. L'application utilise les récompenses pour renforcer les comportements souhaités (écogestes, dénonciation d'incivilités, relais des campagnes officielles), ainsi que la compétition entre les utilisateurs. Réaliser des écogestes (comme le tri des déchets) ou montrer publiquement ses efforts (en publiant une photo de son potager, par exemple) permet de gagner des points et de recevoir des « pass écocitoyens » donnant accès à certains services et

droits. Un taux d'engagement élevé sur les réseaux sociaux (commentaires positifs, signalement des incivilités) permet de gagner des bonus. L'interface propose également des défis civiques hebdomadaires. Les résultats sont mis à jour en temps réel et sont visibles publiquement. L'éco-shaming a ainsi pris une ampleur inédite.

Les citoyens les plus vertueux et ceux qui possèdent une expertise recherchée peuvent se voir proposer des contrats de communication et d'animation : ils deviennent des ambassadeurs et mènent des campagnes de sensibilisation pour le compte de la région (par exemple, l'ambassadeur Good Food). Ce système de méritocratie verte entretient l'illusion de la mobilité sociale, et les jeunes issus de milieux précaires y voient un ascenseur social potentiel. Les Bruxellois qui respectent certains critères de base (être blanc, cisgenre et hétéro) peuvent en effet accéder à un meilleur logement ou à un surplus de quotas énergétiques via des concours, des appels à projets citoyens ou des défis climatiques.

« C'est officiel, l'Environmental Security Deal fait partie des programmes d'enseignement de l'IA Smartschool. Le nouvel alignement poussera au recyclage, à la consommation locale et au respect »

La propagande est particulièrement importante dans les écoles primaires. Le nouveau programme pédagogique du Comité pour l'éducation et le mérite privilégie l'histoire de la Belgique, de l'Europe et de l'Occident. Le gouvernement promeut une culture de la sobriété forcée. L'éducation et la culture sont instrumentalisées pour diffuser une nouvelle éthique citoyenne : dans les écoles et les médias, on diffuse des récits de « réussite » personnelle fondée sur l'austérité. On y vante les mérites de jeunes « Gardiens de Bruxelles », érigés en modèles parce qu'ils parviennent à vivre avec très peu.

Des plateformes de participation citoyenne en ligne, les Nouvelles Agora Virtuelles, sont présentées comme des lieux de débats et de participation aux décisions politiques. Les débats sont diffusés en direct et les spectateurs peuvent voter en ligne. En réalité, ces plateformes sont très sélectives : seuls les citoyens les mieux notés peuvent participer, les propositions sont filtrées et reformulées, et les interactions sont modérées en direct par une intelligence artificielle générative afin de garantir la cohérence et la cohésion sociale. Malgré une impression de participation, les discussions et les consensus obtenus sont non contraignants, en plus d'être manipulés.

Finance et budget

La répartition budgétaire entre les trois régions est de plus en plus conflictuelle, et le gouvernement fédéral menace de bloquer certains financements si Bruxelles n'adopte pas un modèle budgétaire plus strict. Face au déficit et à la pression (du fédéral jusqu'aux investisseurs), la région a adopté une politique d'austérité permanente qui a fortement accentué les inégalités. L'allocation massive du budget régional pour financer les infrastructures de contrôle et de résilience s'est faite au détriment des politiques et aides sociales.

Le discours sur l'assistanat s'est largement banalisé, facilitant le démantèlement des dernières mesures sociales. Ces aides sont considérées comme un frein à l'innovation

et détournent des ressources essentielles à la transition. Pour compenser les coûts de cette transition autoritaire, les politiques budgétaires et fiscales s'articulent autour de trois axes :

La réduction des dépenses sociales :

- Réforme des allocations chômage (le montant des allocations est conditionné aux efforts de transition et la durée d'indemnisation est fortement réduite),
- Fusion des aides sociales en un Revenu de Subsistance Durable (RSD) unique,
- Accès aux soins différencié (le ticket modérateur dépend du profil écocitoyen).

Une fiscalité verte punitive :

- Augmentation de la fiscalité sur les logements énergivores et obligation de rénovation dans les QR sous peine d'expulsion,
- Taxe écologique personnalisée, indexée sur l'empreinte carbone (ex. : malus pour déplacements en voiture thermique individuelle),
- Droits de douane et contrôles renforcés aux frontières sur les produits importés à forte empreinte carbone.

Une planification techno-climatique :

- Aide à la relocalisation et circuits courts,
- Financements pour les innovations vertes,
- Déploiement massif de dispositifs de contrôle des consommations et d'anticipation climatique,
- Subventions conditionnées aux gains de sécurité climatique.

De plus, des financements européens dans le cadre du European Environmental Security Deal subventionne les infrastructures résilientes comme les fermes verticales et les quartiers autonomes en énergie. Certains de ces financements ont accéléré les processus de privatisation. La Banque européenne d'investissement, par exemple, a conditionné ses prêts à taux réduits à la mise en place de partenariats public-privé et à la privatisation des infrastructures urbaines (réseaux énergétiques, gestion de l'eau, transport, etc.) afin d'alléger la charge publique. Malgré ces dispositions, l'endettement reste important, mais soutenable.

Organisation spatiale et environnement urbain

« Installation de barbelés autour des quartiers rénovés du canal : pas touche à mes ressources »

« Le promoteur 666 inaugure son nouveau quartier 'safe place' à Saint-Gilles »

En 2050, Bruxelles est devenue une ville hyper ségréguée dont les mesures prises au nom de la résilience locale accentuent les inégalités. Par exemple, la limitation de la surface des logements est mise en place pour permettre une densification et une

augmentation du nombre de logements dans certaines zones, afin de compenser la création de zones de production alimentaire et d'autres infrastructures vertes.

Enclaves riches

« Le prix des logements à proximité des espaces verts a quintuplé en 3 ans »

Les quartiers aisés, le centre-ville et les zones situées à proximité des institutions européennes sont devenus des refuges climatiques, des « QR » (quartiers résilients). Ils disposent d'infrastructures avancées : toits solaires, parcs urbains privés, fermes urbaines et systèmes de refroidissement autonomes. Les rues, ombragées par des arbres génétiquement modifiés pour absorber davantage de CO₂, sont bordées de bâtiments dont les façades végétales intelligentes sont recouvertes de plantes. Ces structures sont autosuffisantes en énergie grâce à des micro-réseaux locaux fonctionnant à 100 % avec des énergies renouvelables (solaire, éolien et stockage avancé), ce qui leur permet d'éviter les coupures fréquentes subies par les autres quartiers. Ce sont des enclaves où le contrôle est omniprésent. Certains de ces quartiers, réservés aux résidents fortunés et dont les espaces publics sont privatisés et surveillés par des milices privées, sont complètement fermés : des contrôles biométriques sont effectués aux points d'entrée, des drones de surveillance, des caméras alimentées par intelligence artificielle et des capteurs environnementaux surveillent constamment les flux humains et matériels.

Les habitants y mènent une vie agréable : logements équipés de systèmes de purification de l'air et de l'eau, jardins hydroponiques, rues recouvertes d'un asphalte réfléchissant qui protège du rayonnement solaire, cafés aux terrasses climatisées, boutiques de luxe « Made in Belgium », lignes de transport rapide, écoles et cliniques privées. Les véhicules électriques autonomes ont remplacé les transports en commun traditionnels. Les vélos électriques sont les principaux moyens de transport, car les voitures ont été bannies dans ces quartiers pour limiter les émissions de carbone.

« Un nouvel éco-quartier privé à Saint-Josse après l'expropriation massive »

La modification du PRAS en 2027, puis les suivantes, vers un nouveau PRAS national-écologique, facilitent les expropriations. Des zones sont rasées pour laisser place à des fermes verticales et à des réservoirs d'eau. Des investissements importants ont été consacrés à la dépollution des sols et à la gestion des risques d'inondation. Le « croissant pauvre » a subi une transformation spectaculaire, transformant les quartiers populaires de Saint-Josse et de Schaerbeek en « croissant branché », prisé par les étudiants, les jeunes entrepreneurs et les start-up spécialisées dans le recyclage, la fabrication locale ou la production d'énergie durable. Des brasseries artisanales et des magasins éphémères ont remplacé les anciennes épiceries et cafés populaires, tandis que les loyers ont flambé, poussant les anciens habitants à partir ou à vivre dans des conditions de moins en moins dignes.

Zones périphériques

« Un bidonville au parc Tenbosch : il est temps de remettre de l'ordre ! »

« 2000 morts en un an dans leur logement à cause des canicules »

« 50 morts dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation précaire à Bruxelles »

Les zones en voie de réindustrialisation, comme Anderlecht, Molenbeek et Vilvorde, accueillent des populations précaires non blanches : migrants, travailleurs européens sans papiers, mais aussi Bruxellois racisés, impactés par plusieurs décennies de politiques discriminatoires et racistes. Ces habitants subissent la pollution résiduelle des sols et les nuisances quotidiennes liées au développement croissant des activités

industrielles. Les infrastructures vieillissantes témoignent du manque d'intérêt et d'investissements des autorités. L'accès aux infrastructures de base (eau, énergie, transport) est extrêmement limité. Une grande partie des logements sociaux a été vendue à des fonds spéculatifs, et les loyers absorbent jusqu'à 70 % des revenus des ménages. Les sans-papiers doivent vivre dans des « habitats modulaires », d'anciens parkings et bureaux reconvertis. En été, ces zones deviennent des fournaies, sans arbres ni infrastructures permettant d'atténuer la chaleur. L'accès à l'énergie est limité : les coupures de courant sont fréquentes et les compteurs connectés installés par la ville rationnent automatiquement les consommations jugées excessives. Les foyers comptant des personnes non enregistrées sont les premiers visés. Dans ces quartiers, le marché noir permet toutefois d'accéder à des services illégaux d'énergie ou à des produits importés clandestinement.

Infrastructures vertes

« Parc de Forest : dernier espace vert public en région Bruxelloise ? »

« Pour faire face aux inondations, l'infrastructure verte Bruxelloise sera désormais gérée par la SA. GreenFlooding »

À la suite de la vague catastrophique de sécheresse et d'inondations de 2030, les infrastructures vertes ont d'abord été classées comme des « infrastructures sensibles » et ont donc fait l'objet d'une surveillance policière spécifique. Puis, leur gestion en PPP est devenue une politique stratégique de sécurité régionale. Cette requalification a permis d'interdire l'exportation de certaines ressources naturelles, d'établir des quotas et de mettre en place une surveillance numérique de leur utilisation, mais aussi de restreindre leur accès à certaines catégories de la population. En 2037, Bruxelles a inauguré ses premiers parcs SAC (Système d'accès contrôlé) pour filtrer l'accès aux ressources naturelles et urbaines. Pour « préserver les écosystèmes », l'accès aux parcs est limité par le biais d'un système de réservation en ligne, où le nombre de visiteurs quotidiens est restreint, ou via des abonnements mensuels hors de portée pour beaucoup.

En plus, l'élite du sud de la région a accès à une série de nouveaux parcs situés dans cette zone surnommée Bxl-First par ses habitants. Cette zone est présentée comme le poumon vert de la région : les parcs y sont classés et protégés selon le principe de l'année de référence de 1958, considérée comme l'âge d'or de Bruxelles. Le statut de protection des espèces végétales et animales, ainsi que leur classification en espèces endogènes ou exogènes, font débat. Les autorités estiment que les espèces non protégées et exogènes n'ont pas leur place en ville. Ces espèces invasives sont éradiquées et la biodiversité y est particulièrement développée.

Les populations les plus précaires ont un accès limité aux anciens parcs et à de petits parcs dans certains quartiers.

Transport

« 80% des Bruxellois disent ne plus pouvoir se permettre de payer le métro au quotidien. Ticket de métro trop cher ? »

Des ZAR (zones à accès régulé) morcellent la ville et les déplacements entre certains quartiers requièrent des autorisations numériques. Le développement et la maintenance des infrastructures de transport sont assurés par des acteurs privés, qui ne s'intéressent toutefois qu'aux tronçons les plus rentables. En conséquence, le coût très élevé en réserve l'usage aux catégories les moins précaires. Le réseau de voitures autonomes s'est développé au détriment des transports collectifs.

On assiste donc à une mobilité à deux vitesses, mais aussi à deux étages. La voirie en surface est réservée aux voitures autonomes, qui ont besoin de réduire la complexité et les aléas dus à des mobilités différentes pour pouvoir fonctionner. Des autoroutes urbaines importantes assurent la mobilité inter-quartier et régionale, mais deviennent des obstacles difficiles à franchir pour les autres usagers. Des réseaux très performants connectent les quartiers aisés. Les habitants de ces quartiers utilisent des véhicules électriques pour les trajets moins bien connectés. Cette mobilité est réservée aux privilégiés ainsi qu'au transport de biens et de services.

Les zones les moins favorisées utilisent des infrastructures routières vieillissantes et des voitures thermiques polluantes, interdites dans les autres quartiers et très fortement taxées. Seules quelques lignes de bus permettent de les relier entre elles, ce qui aggrave leur isolement, les difficultés et les temps de déplacement. En sous-sol, on retrouve un métro dont le coût ne cesse d'augmenter, notamment en raison des solutions technologiques comme des pompes anti-crues mises en place pour atténuer les risques d'inondation. Ce métro high-tech devient un privilège réservé à ceux qui peuvent se payer ses trajets. La mobilité des populations isolées dans les quartiers périphériques, et majoritairement non blanches, est très contrainte et se limite à l'échelle du quartier. Le manque de transports et, surtout, le manque de temps dû à la précarité, rendent tout déplacement une épreuve. D'autres formes de mobilité informelles apparaissent, mais sont constamment sous pression du pouvoir qui cherche à les contrôler : des coursiers à vélos électriques bricolés, des co-voiturages informels et des taxis clandestins.

Structures économiques

Dans un contexte mondial plus protectionniste, le redéveloppement et la revitalisation de l'industrie locale ont été favorisés, notamment à Bruxelles. Les pénuries engendrées par l'isolationnisme ont incité les gouvernements à encourager le développement d'une agriculture de subsistance à Bruxelles et en Wallonie. Si les chaînes de production locales et l'autosuffisance alimentaire ont été privilégiées, cela a fortement renforcé les inégalités.

Économie locale

L'industrie locale (recyclage, microproduction énergétique, agro-industrie) tourne à plein régime, mais les salaires stagnent. Le marché local est hautement réglementé, avec une préférence accordée aux produits « fabriqués en Belgique » et « fabriqués à Bruxelles ». Ces produits, du vélo électrique conçu, fabriqué et assemblé à Bruxelles au mobilier intérieur créé à partir de bois de la forêt de Soignes, ne sont accessibles qu'aux plus privilégiés. Grâce à un traité bilatéral signé entre la Belgique et la Chine sur l'importation de terres rares stratégiques, l'ancienne usine Audi produit aujourd'hui de petits véhicules autonomes et des drones de combat intelligents. Parallèlement, les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et du logement sont très élevés et l'inflation réduit encore le pouvoir d'achat des habitants. L'accès à l'énergie est devenu difficile pour les populations les plus pauvres, en raison de ruptures d'approvisionnement liées à l'isolationnisme de la région. En effet, si les politiques protectionnistes ont réduit la dépendance aux importations mondiales, les prix des biens essentiels ont augmenté. Les biens importés sont donc rares et chers, et les barrières commerciales laissent les communautés les plus stigmatisées dépendantes de marchés informels pour accéder à des produits de moindre qualité.

L'économie de la maintenance, qui représente 20 % de l'emploi en 2050, est devenue un secteur important de l'économie bruxelloise. La réparation, la réutilisation, le réemploi et l'upcycling fournissent des emplois mal rémunérés, mais en grand nombre. Les jeunes à partir de 14 ans effectuent un travail communautaire annuel obligatoire qui pallie le manque de main-d'œuvre bon marché dont souffre Bruxelles. Un algorithme professionnel détermine le travail des jeunes en fonction des besoins de la région, mais aussi du statut social-écologique de leurs parents.

En parallèle, les emplois liés à la distribution et la logistique se sont également développés autour de centres logistiques et de hubs de recyclage dans les quartiers.

Autosuffisance alimentaire

« Autosuffisance alimentaire : un accord Bruxelles-Wallonie a été trouvé. Les autorités ont signé hier soir le premier accord visant à renforcer la sécurité alimentaire bruxello-wallonne. Il y aura désormais interdiction de modifier le statut des sols productifs dans les deux régions »

Négocié puis signé dans un contexte turbulent où l'on voit apparaître les premières émeutes de la faim en Belgique, un accord entre Bruxelles et la Wallonie vise à diminuer

la consommation de viande et à développer une filière céréalière destinée à l'alimentation humaine, en partenariat avec la Wallonie.

« Nouvelle régulation sur les fruits tropicaux : mangues et avocats interdits à l'importation »

Une interdiction progressive des produits alimentaires importés jugés « non essentiels » est également instaurée. Des subventions sont accordées à l'agriculture urbaine, des marchés publics sont attribués aux entreprises conformes et des sanctions sont prévues pour les agriculteurs utilisant des semences ou des méthodes non approuvées. Le cabinet de sécurité stratégique régional pour l'autosuffisance alimentaire de Bruxelles-Wallonie est créé à la suite de cet accord.

Le secteur de l'agroalimentaire local est important (il représente 15 % de l'emploi en 2050) et se compose de nombreuses micro-fermes urbaines, d'agriculture verticale et de transformations industrielles locales. L'industrie du chocolat et de la pâtisserie s'est maintenue grâce à une exemption de droits de douane négociée avec plusieurs pays.

Secteur high-tech

« Des scientifiques ressuscitent l'auroch : l'animal mythique et caractéristique de nos régions permettra de rétablir les milieux de l'holocène. Une nouvelle victoire pour la science nationale-écologique ! »

Bruxelles tente de se positionner comme un leader des technologies durables et de surveillance, mais les résultats sont mitigés. En effet, la fragmentation économique et l'accès limité aux ressources importées compliquent la réalisation de cette ambition. La ville parvient tout de même à développer des échanges grâce au réseau de villes CFWS. Cette entraide permet de limiter certains effets négatifs en maintenant des échanges en matière de technologies et d'innovations. Une minorité de travailleurs hautement qualifiés prospère dans ces secteurs : cybersécurité, biomimétisme, construction biosourcée et microréacteurs nucléaires.

Finalement, le secteur de l'armement se développe grâce à la reconversion industrielle de sous-traitants qui fournissent désormais des composants et des systèmes à cette industrie, soutenue par un programme européen de défense.

Travail du care

« Jardin d'utilité publique : tout citoyen qui a un jardin subira une réduction des bons alimentaires selon la taille du jardin. Il sera de leurs responsabilités de se nourrir avec leurs propres productions. »

Pour compenser l'érosion des systèmes de protection sociale et le manque de services de garde d'enfants et de soins pour les personnes âgées - les crèches et les maisons de retraite ayant été privatisées - les femmes assument de plus en plus de travail non rémunéré (jusqu'à 80%) dans le domaine des soins. Parallèlement, des politiques familiales conservatrices visent à encourager les femmes à avoir et à s'occuper de leurs enfants, ce qui a considérablement aggravé les inégalités entre les genres.

Pouvoir économique

« Accès facilité pour l'usine militaire de Forest via une bande réservée sur le ring »

Les quotas et les réglementations strictes encadrant la consommation, garantissent une certaine suffisance pour les classes privilégiées tout en exacerbant les difficultés d'approvisionnement pour les autres, en particulier pour les personnes racisées. Les résidents aisés et les entrepreneurs dominant l'économie et influencent les décisions politiques qui les favorisent. En retour, les politiques de développement économique et de réindustrialisation favorisent les plus grandes entreprises – notamment celles liées à l'industrie de l'armement et de la sécurité - et accroissent encore davantage leur influence et leur pouvoir. Des zones à statut spécial permettent aux entreprises privées de fixer certaines règles locales en échange de services (par exemple, une compagnie énergétique gère la police dans son quartier).

Dynamiques sociales

Travailleurs sans-papier

« Livraisons contre titre de séjour : l'Expert Mobilité nous explique son projet »

La région bruxelloise a vu sa population diminuer légèrement en raison des politiques migratoires extrêmement strictes mises en place à partir des années 2030. Ces mesures, adoptées en réponse aux craintes croissantes liées à la gestion des réfugiés climatiques, ont entraîné un déclin démographique et un vieillissement de la population. Malgré les discours xénophobes, le besoin de main-d'œuvre est bien réel et les travailleurs stigmatisés jouent un rôle essentiel dans l'économie et le fonctionnement de la ville. Ils travaillent dans l'agriculture urbaine et périurbaine, le recyclage des déchets et l'entretien des infrastructures. Les travailleurs sans papiers ou exclus du système

(mauvais statut ou score trop faible) partent souvent travailler dans la ceinture maraîchère. Leur situation est extrêmement précaire : ils sont régulièrement harcelés par la police, n'ont pas les mêmes droits que les autres habitants et sont la cible de campagnes médiatiques qui les désignent comme boucs émissaires des tensions sociales. Pourtant régulièrement et à la demande du patronat des titres de séjours sont délivrés.

Inégalités extrêmes et racialisation de la société

« L'éducation des pauvres dans le collimateur : des enfants sont décédés hier matin en essayant de traverser illégalement la route »

Les Blancs aisés, notamment les expatriés et les personnes liées aux institutions de l'UE et aux entreprises privées, jouissent d'une vie agréable dans des enclaves sécurisées et protégées des effets du changement climatique, tandis que les habitants à faibles revenus sont confrontés à la hausse des prix, à un accès réduit aux services publics et à une précarité croissante. Dans ce contexte, le dialogue social a disparu et le salariat est remis en question : certains travailleurs sont rétribués en nature, sous forme de bons d'accès à certains types de consommation (produits importés, transport aérien), mais aussi sous forme de titres de séjour provisoires pour les personnes d'origine étrangère. Les bénéficiaires du RSD (revenu de subsistance durable) doivent fournir des heures de travail bénévole. Des formes de quasi-esclavage se développent ainsi dans certains secteurs, comme la production alimentaire. À mesure que les inégalités augmentent, les sentiments de revanche et l'agressivité augmentent également. Des faits divers particulièrement médiatisés déclenchent régulièrement des vagues de violence.

Tensions et résistances

« Un nouveau brouilleur d'identité disponible sur le darknet fausse les quotas individuels de CO₂ »

Malgré la surveillance omniprésente dans la ville et le maintien de l'ordre strict qui créent un climat de peur, des protestations ou des manifestations publiques ont toutefois lieu sporadiquement. Comme les mouvements sociaux et les groupes militants sont lourdement surveillés, criminalisés et donc réprimés depuis de nombreuses années, des nouvelles formes de protestations ont émergé. Par exemple, de petits groupes mobiles et coordonnés via les réseaux internet parallèle bloquent soudainement des axes clés, déploient des banderoles et se dispersent avant l'arrivée des forces de l'ordre. Un groupe de hackers a mis au point le Système Fantôme, une intelligence artificielle alternative capable de détourner les algorithmes officiels. Ce système inonde le système de faux profils et de données corrompues pour brouiller son apprentissage. Par exemple, il peut générer des milliers de "fantômes" qui empruntent des itinéraires improbables, rendant la prédiction des mouvements de foule inefficace. Il crée aussi de faux « pass écocitoyens » temporaires, permettant à des familles de rejoindre un parc SAC pour une après-midi ou d'accéder à des services limités. Dans certains quartiers on retrouve des formes d'innovation frugale et des réseaux de solidarité : agriculture pirate, cliniques clandestines, réseaux internet alternatifs... Les manifestations et les formes de résistance à l'oppression deviennent de plus en plus violentes. Le système commence à montrer des signes d'épuisement et des brèches semblent apparaître.

5.4.4. État des inégalités sociales-écologiques en 2050

Les inégalités territoriales et sociales sont visibles partout. À l'ouest du canal, les quartiers densément peuplés accueillent des populations racisées, des travailleurs précaires et des familles entassées dans des logements vétustes. Les rénovations énergétiques, devenues indispensables en raison de la flambée des prix de l'énergie, sont restées inaccessibles pour beaucoup. La plupart des logements sont encore de véritables passoires thermiques chauffées avec des systèmes de fortune. Les personnes en situation irrégulière, reléguées dans les quartiers les plus excentrés, n'ont ni droits ni visibilité. Leur quotidien est fait de débrouille, de solidarité clandestine et de squats, souvent démantelés lors d'opérations ciblées de la police urbaine. À l'inverse, dans les QR (Quartiers Résilients), sécurisés à l'entrée, dotés d'une végétation contrôlée et d'un microclimat artificiel, la vie est tout autre. On y cultive, on y vit au frais et on y mange local.

L'accès aux espaces verts est devenu un marqueur d'inclusion. Dans certains quartiers, les parcs sont clos, sous vidéosurveillance, et accessibles uniquement via une reconnaissance faciale ou un badge de résident. Ailleurs, les rares surfaces non bétonnées sont investies par des groupes de jeunes ou font l'objet de conflits d'usage. Les « incursions pirates » dans les espaces verts privés sont courantes, parfois tolérées, parfois brutalement réprimées.

Les enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, voient leur mobilité fortement réduite. L'autonomie urbaine a régressé. Les transports en commun sont fragmentés et les rues secondaires ont disparu au profit de corridors de flux contrôlés. Faute de temps ou de moyens, leurs parents ne peuvent pas les accompagner partout. Résultat : ils restent enfermés, grandissent dans des bulles d'asphalte et de chaleur, sont exposés aux pics de pollution et manquent de contact avec la nature.

L'écologie urbaine est également discriminante. Les espèces végétales jugées non endémiques ou « indésirables » – souvent les plus résistantes à la sécheresse – sont systématiquement éliminées des QR. Leur présence est perçue comme un risque sanitaire ou un désordre esthétique. L'entretien des espaces est minutieux, standardisé et sous contrôle. Ce nettoyage écologique contribue à renforcer l'idée d'un ordre social « naturel » dans lequel chaque être – humain ou non-humain – aurait sa place définie ou devrait disparaître.

L'accès à une alimentation de qualité est devenu un privilège. Dans les QRR, l'agriculture urbaine est mise en avant : potagers hydroponiques, ruches sur les toits, circuits courts ultra-contrôlés. Mais dans les zones les plus densément bétonnées, au-delà des murs de la ville résiliente, le problème de l'accès à des produits frais est grave et les infrastructures adaptées font défaut.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

La transformation de Bruxelles en une ville plus résiliente face aux canicules et aux inondations s'est traduite par la disparition de nombreuses rues secondaires et par la reconquête de sols. Les espaces verts et les potagers urbains se sont multipliés, mais leur accès est inégal. Les habitants des quartiers aisés disposent d'îlots mutualisés et sécurisés, tandis que ceux de l'est du canal, plus densément peuplés et défavorisés, doivent souvent se contenter d'incursions dans des espaces privatisés ou contrôlés. Les populations racisées et en situation irrégulière, cantonnées aux zones industrielles et post-industrielles, voient leur accès limité et sont soumises à des contrôles policiers fréquents. La sélection des espèces végétales suit la même logique : certaines, jugées « non désirables » ou « non endogènes », sont systématiquement éliminées, en écho à la rhétorique d'une nature « pure » et « protégée » qui, en filigrane, légitime les politiques d'exclusion envers les populations jugées « étrangères ». Ici aussi, le vert devient un filtre social et identitaire : un espace commun pour certains, un espace surveillé et conditionnel pour d'autres.

Inégalités en matière de logement

En 2050, le logement à Bruxelles reste profondément inégalitaire. Les rénovations énergétiques, coûteuses et dépendantes de circuits d'approvisionnement fragiles, n'ont concerné qu'une partie du parc immobilier. Les passoires thermiques et les bouilloires énergétiques sont toujours présentes, surtout dans les quartiers populaires. Mais au-delà de la fracture économique, c'est la logique identitaire qui accentue les écarts : les aides à la rénovation et les dispositifs de relogement sont conditionnés à des critères de résidence et de nationalité. Les ménages sans papiers ou racisés sont ainsi exclus de fait, cantonnés aux immeubles les plus vétustes ou aux squats. La « préférence nationale » est appliquée sans détour, légitimée par la rhétorique du sacrifice pour « les nôtres ». Ainsi, le parc de logements illustre la hiérarchisation officielle des habitants : seuls certains ont accès aux aides et aux logements sociaux.

Inégalités en matière de mobilité

La mobilité, déjà réduite par le coût de l'énergie et la raréfaction des transports publics, est marquée par une ségrégation raciale et identitaire assumée. Les principaux corridors de circulation, transformés en axes de mobilité douce ou réservés aux véhicules autonomes, sont sécurisés par des dispositifs de contrôle. Les citoyens y circulent librement, tandis que les personnes sans papiers ou racisées subissent des contrôles permanents qui limitent leur mobilité. Les quartiers périphériques, où vivent les populations immigrées, sont encore plus enclavés et ne disposent pas de services de transport fiables. Le vélo, promu comme mode de déplacement central, reste inégalement accessible : les équipements de qualité et les infrastructures sécurisées profitent surtout aux quartiers favorisés. Pour les enfants issus de familles marginalisées, la mobilité est conditionnée au contrôle parental et à la peur des contrôles policiers. La ville se fragmente en zones de mobilité différenciée : un centre fluide, réservé et protégé, et des périphéries ralenties, où chaque déplacement devient risqué ou coûteux.

5.4.5. Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050

Ali (45 ans, Anderlecht)

7 « J'habite ici avec mes deux filles, ma femme et mon père. J'exerce des petits boulots pour survivre. Notre logement tombe en ruines. Ça devient une fournaise quand il y a des canicules. Les associations nous aident à nous réfugier dans parkings ou des bâtiments où il fait moins chaud, mais c'est illégal et on peut être arrêté à n'importe quel moment. La vie est presque impossible ici si tu n'as pas de papiers. Au fait, je m'appelle Ali et j'ai 45 ans. »

[traduit de l'indonésien]

(Joana, 37 ans, Neder-Over-Hembeek)

6 « J'ai 37 ans. Je suis diabétique et aide-soignante. J'ai une fille de 6 ans. J'ai négocié l'accès à un potager dans un pôle d'innovation urbaine. Je cultive une parcelle contre un loyer. L'alimentation, c'est une priorité pour moi, surtout depuis que j'ai un enfant.

Bien manger, c'est ~~un~~ un luxe, ici. Je ne peux pas faire d'économies et je ne sais pas quand je pourrai retourner voir ma famille au Brésil. »

Syd (40 ans, Saint-Josse)

8 « Je suis Syd, une caste d'origine ~~est~~ méditerranéenne. Ma famille s'est établie ici il y a 40 ans, sur les vestiges d'un bâtiment effondré. Maintenant, c'est un éco-quartier.

Je suis considéré comme exogène et pour continuer à vivre, j'ai besoin d'aller ailleurs, car on cherche à m'exterminer.

Je compte un peu sur les gens qui aiment les fleurs pour qu'ils me trouvent un endroit dans leur jardin. »

6. Regards croisés sur les scénarios

6.1. Quatre lieux, quatre futurs

6.1.1. Rue Gray (Ixelles)

Le quartier de la rue Gray à Ixelles est situé en fond de vallée. Y vivent, dans des logements parfois insalubres, des populations défavorisées confrontées au bruit du trafic, au manque de lumière et à des problèmes de santé dû à l'humidité constante. À chaque forte pluie, les égouts se déversent, polluent les cours d'eau et inondent les voiries et les caves des habitations. Depuis 2006, le bassin d'orage de Flagey aurait dû améliorer la situation – par le stockage temporaire du surplus d'eau dans les égouts – mais les habitant·e·s sont toujours confrontés à ces problèmes. Cette rue est emblématique des divisions socio-spatiales bruxelloises, avec une rupture très nette entre ce quartier défavorisé et les quartiers huppés situés juste de l'autre côté de la place Flagey.

Étudier les possibles évolutions de ce lieu permet d'explorer des enjeux de transition juste, en particulier la répartition inégale des nuisances et des risques environnementaux.

Hub de croissance durable

La rue Gray fait partie de ces quartiers populaires qui ont peu bénéficié des primes à la rénovation octroyées par la Région. Les bâtiments, pour la plupart construits à la fin du XIX^e ou au début du XX^e siècle, n'ont pas été rénovés – ou seulement de manière superficielle. Beaucoup deviennent vétustes, parfois insalubres, et peu performants sur le plan énergétique. Ils sont difficiles à maintenir chauds en hiver et frais en été.

Dans un contexte de hausse continue du prix de l'énergie, de nombreux habitant·e·s – principalement des travailleur·euse·s précaires, des pensionné·e·s et des exclu·e·s des

nouveaux régimes de protection sociale – payent des factures énergétiques disproportionnées par rapport à leurs revenus ou préfèrent se priver de chauffage ou de climatisation.

Ils auraient pourtant bien besoin d'appareils de refroidissement : chaque été, la rue se transforme en fournaise. Les canicules, toujours plus fréquentes, longues et intenses, chauffent dangereusement l'intérieur des logements. Occupés dans des métiers manuels « non télétravaillables » ou disposant de ressources financières limitées, bon nombre d'habitant·e·s n'ont pas la possibilité de fuir la ville durant la période estivale comme les classes plus aisées. Certain·e·s installent des volets de fortune devant leurs fenêtres, d'autres se réfugient dans les caves plus fraîches, invitant parfois leurs voisins vivant sous les combles.

Sous l'effet du changement climatique, les débordements du Maelbeek deviennent plus fréquents. Les caves et rez-de-chaussée sont régulièrement inondés. Les sinistrés, rarement assurés – les primes ayant explosé avec la montée des risques climatiques –, bricolent eux-mêmes les réparations, faute d'aide publique. Certains se découragent et quittent la ville, laissant derrière eux des bâtiments vacants, des vitrines murées et des façades lézardées.

La Région, de son côté, n'intervient plus que pour des réparations d'urgence : la rue reste cabossée, les trottoirs disloqués, les grilles d'égout bouchées. Selon les algorithmes de priorisation budgétaire, les travaux dans cette zone présentent un faible rendement socio-économique, ce qui les classe automatiquement comme non prioritaires.

Mais la rue attire les convoitises. Plusieurs promoteurs rachètent, du côté du viaduc de l'avenue de la Couronne, une série d'immeubles anciens pour les démolir et y reconstruire un nouvel ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux. Grâce à la simplification des procédures d'octroi de permis instaurée par la Région, les chantiers sont autorisés en quelques semaines. Le futur « Écoquartier Gray » promet des logements passifs autonomes en énergie, des façades végétalisées et climatisées, ainsi qu'un mode de vie « 100% durable ».

Plusieurs locataires reçoivent un avis d'expulsion pour « travaux de reconstruction ». D'autres attendent ce courrier avec angoisse.

Face à cette vague de « rénovictions », les habitant·e·s restants s'organisent. Aux fenêtres, des banderoles apparaissent : « STOP Rénoviction », « On ne partira pas », « Non à l'écologie pour les riches », « Protéger le climat n'excuse pas les expulsions ». Dans les commerces encore ouverts, on parle d'occupation, de chaînes humaines pour bloquer les bulldozers, ou encore de recours juridiques.

La rue Gray, symbole historique des luttes urbaines bruxelloises, devient à nouveau un emblème de résistance – cette fois face à la « transition injuste ».

Pacte social-écologique

Autrefois régulièrement inondée lors d'épisodes de pluie intense et exposée aux îlots de chaleur urbains, la rue Gray est devenue un modèle d'aménagement urbain résilient face

aux risques climatiques, ce qui lui a valu de recevoir, en 2016, le prestigieux prix européen du « quartier social-écologique exemplaire ».

Les anciennes voiries asphaltées ont laissé place à des rues perméables et végétalisées, où les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol ou sont temporairement stockées dans des bassins paysagers bordés de massifs fleuris. Les façades et les toitures végétalisées, mais aussi des fontaines, brumisateurs et structures ombragées – installés chaque été par la Région dans le cadre du programme « Rue fraîche », inspiré d’une initiative viennoise du début des années 2020¹⁷¹ – viennent tempérer la chaleur lors des canicules. Les beaux jours, les enfants jouent dans la rue et les aîné·e·s s’y reposent sur les bancs de pierre fraîche.

L’interdiction des voitures individuelles a également favorisé la réappropriation de l’espace public dans cette rue jadis saturée par le trafic de l’avenue de la Couronne voisine. L’air y est sain, les façades autrefois noircies ont retrouvé leurs couleurs d’origine, et les bruits de moteur ont laissé place aux conversations. Seuls les cris des cyclistes, des personnes en fauteuil roulant et des parents avec poussette, dont les roues s’enfoncent ou glissent dans les interstices des pavés, viennent parfois troubler cette atmosphère paisible.

Outre l’environnement urbain, les bâtiments de la rue ont fait l’objet d’un vaste programme de rénovation et de réhabilitation. La majorité des immeubles, dont certains étaient devenus insalubres, sont aujourd’hui des bâtiments sobres à haut potentiel énergétique. Ils accueillent des logements sociaux, des logements à loyers régulés, ainsi que des services essentiels, dont une maison médicale, une crèche, un atelier de réparation et un petit centre culturel qui anime la vie du quartier. Le magasin de grande distribution a été reconverti en une halle de produits locaux, tandis que les panneaux

¹⁷¹ Pour en savoir plus sur le projet *Coole Straßen* à Vienne, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

publicitaires commerciaux ont été démantelés ou remplacés par des affiches à visée civique ou culturelle.

Ces transformations ont considérablement amélioré la santé et le bien-être des habitant·e·s. Mais elles ne vont pas sans tensions : certaines familles nombreuses dénoncent les effets de l'Ordonnance Logements suffisants qui établit une taille maximum pour les habitations, comme en témoignent les affiches du mouvement *Mon chez-moi, mon choix* collées sur certaines fenêtres de la rue.

Bastion de résilience

À partir des années 2030, les résidents - lassés d'attendre une action efficace des autorités Bruxelloises pour pallier les effets des inondations, ont commencé à bricoler eux-mêmes des solutions pour faire face aux inondations de plus en plus importantes : pontons artisanaux pour se déplacer entre les maisons, plateformes surélevées, faites de matériaux recyclés, qui servent de refuges temporaires pendant les inondations, pompes artisanales, alimentées par des générateurs au diesel, pour évacuer les eaux stagnantes.

En 2045, l'Assemblée de quartier opte pour une solution radicale, celle de recréer le ruisseau d'antan au cœur même de la rue Gray afin de drainer les eaux excédentaires vers l'aval.

En deux décennies, les habitants du quartier avec l'appui d'associations locales et de jeunes ingénieurs urbains ont donc complètement reconfiguré leur quartier. Les anciennes rues bitumées et les cours d'école ont été partiellement désimperméabilisées, remplacées par des pavés perméables, des jardins filtrants, des bassins de rétention et des étangs. Les bâtiments ont été renforcés, ou rénovés avec des matériaux résistants à l'humidité et des technologies de récupération d'eau et certains logements réaménagés avec des extensions sur pilotis. Des architectes expérimentent des petites constructions flottantes. Les associations de quartier gèrent des serres aquaponiques (culture de légumes et de poissons) et des jardins collectifs flottants aménagés sur d'anciens parkings inondables. Les friches urbaines laissées par les anciens immeubles en ruine ont été transformées en parcs humides communautaires, ce qui renforce le

maillage vert et bleu du quartier. En 2050, le quartier est devenu un lieu d'innovation sociale et écologique où l'eau pluviale s'infiltré dans le sol et est absorbée par la végétation ce qui favorise la biodiversité et crée des îlots de fraîcheur.

Forteresse verte

Le quartier de la rue Gray, à Ixelles, se trouve au fond d'une vallée. Très vulnérable aux inondations, il a été frappé de plein fouet par l'intensification des épisodes de pluies diluviennes à partir de la fin des années 2020. Malgré les demandes répétées des habitants et le travail de plaidoyer de collectifs associatifs et citoyens proposant des solutions de végétalisation et de rétention d'eau, les autorités bruxelloises n'ont pas pris de mesures efficaces pour remédier aux effets des inondations, invoquant des contraintes budgétaires et la complexité du site. Au fil des années, la situation s'est aggravée. Les assurances ont arrêté de couvrir les risques, les banques ont retiré les prêts hypothécaires. Les habitants qui le pouvaient ont quitté le quartier, vendant à perte leurs maisons aux familles les plus démunies. Le bâti est devenu insalubre et les immeubles rongés par l'humidité ont commencé à montrer des signes de faiblesse structurelle.

En 2045, l'effondrement partiel d'un immeuble est utilisé par la région comme argument sécuritaire pour décréter l'évacuation forcée et définitive du quartier. La rue Gray est officiellement évacuée, les autorités estimant qu'il est beaucoup trop risqué de la maintenir habitable. Les dernières familles, souvent issues de l'immigration et sans relogement adéquat, sont expulsées vers des logements sociaux surpeuplés, à la périphérie de la ville. La rue est ensuite transformée en réserve humide urbaine rebaptisée « Les Marais d'Ixelles ». Présenté comme un projet phare de désimperméabilisation et de renaturation, le site est doté de bassins de rétention, de roseaux et de panneaux pédagogiques sur la biodiversité. Ce nouvel îlot de fraîcheur du quartier est déclaré « vivier de biodiversité urbaine » et doit permettre de renforcer les liens des habitants avec la nature.

Son accès est désormais régulé – intégré au système d'accès contrôlé (SAC) des infrastructures vertes - et réservé aux détenteurs d'un abonnement.

6.1.2. Logements sociaux Rue de la Semence (Molenbeek)

Cet ensemble de logements sociaux situés à côté de la gare de l'Ouest et des parcs Albert et Marie-José a été acquis clés en main par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour le compte du Logement Molenbeekois. Inaugurés en 2025, ils accueillent 31 ménages à faibles revenus. Ces logements neufs satisfont les normes énergétiques, environnementales (toitures vertes, citerne d'eau de pluie) et sociales contemporaines. Ils se situent dans un quartier où la suroccupation des logements, mais aussi le manque de services (travail, scolaire) appelle à des projets de densification et de construction.

Étudier les possibles évolutions de ce lieu permet d'explorer différents enjeux de la transition juste, dont le manque d'accès à des conditions de vie digne (logement de qualité, infrastructures vertes etc.) dans les quartiers du « croissant pauvre » et les risques de gentrification de ces quartiers liés aux politiques de transition écologique.

Hub de croissance durable

Construit en 2025 et géré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le compte du Logement Molenbeekois, l'ensemble de la rue de la Semence a pu évoluer au fil des décennies.

En raison des coupes budgétaires dans la politique sociale, les bâtiments ne font pas l'objet de rénovations, si ce n'est quelques travaux de réparation strictement nécessaires pour répondre aux normes minimales de salubrité. Les logements, conformes aux exigences énergétiques du début des années 2020, restent confortables en hiver mais deviennent étouffants en été : les normes de l'époque ne prenaient pas encore en compte l'intensification des vagues de chaleur. Pour s'en protéger, les habitant-e-s fixent devant leurs fenêtres des couvertures ou des autocollants anti-soleil bon marché, popularisés sur les réseaux par des éco-influenceurs.

Si les logements ne changent guère, leurs abords sont légèrement réaménagés. Dans le cadre du programme de végétalisation ciblée adopté par SmartCity.Brussels, un *city tree* est installé devant chaque immeuble afin de combler le déficit d'espaces verts du quartier. Les quelques arbres autour du complexe sont également remplacés par des essences OGM, plus « efficaces » en matière de captation de CO₂. Les beaux jours, des personnes âgées s'assoient sur les bancs standardisés installés devant les *city trees*, tandis que les enfants tentent – sans succès – de grimper sur les troncs lisses des arbres transgéniques.

Les rangées de panneaux solaires installées après le blackout de l'été 2036 rappellent les vulnérabilités persistantes du système énergétique bruxellois.

Dans ce quartier dense, les habitant·e·s sont habitués aux coupures de courant, qui surviennent surtout en été. Ils développent toutes sortes de solutions de fortune : rallonges tirées d'un balcon à l'autre, petits groupes électrogènes partagés, bougies, lampes solaires d'appoint ou batteries de récupération pour alimenter les réfrigérateurs. Lors des coupures, certains résidents du complexe de logements sociaux prennent l'habitude de se rassembler dans la cour, sortant des chaises en plastique et attendant ensemble autour d'une bière ou d'un soda le retour du courant.

Ce « rituel » tend toutefois à disparaître. Le complexe connaît en effet un important renouvellement de ses occupants. Le renforcement des critères d'accès aux logements sociaux conduit à l'expulsion de plusieurs habitant·e·s ayant perdu leurs droits, notamment des personnes inactives considérées comme « aptes à travailler » et des retraité·e·s aux carrières incomplètes. Ils sont pour la plupart remplacés par des travailleur·euse·s pauvres employé·e·s dans les métiers peu qualifiés de la double transition et par des retraité·e·s au parcours jugé « exemplaire » dont la pension est insuffisante pour louer un logement sur le marché privé.

Pacte social-écologique

L'ensemble de la rue de la Semence géré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale illustre l'évolution du parc social bruxellois vers plus de sobriété et de mixité.

Initialement conçu pour 31 ménages, il en accueille aujourd'hui 37, grâce à l'ajout d'un étage supérieur et à une reconfiguration ingénieuse des espaces intérieurs. Les anciens parkings souterrains ont été transformés en buanderies et en espaces partagés de rangement et d'entretien de vélos. Certains appartements disposent désormais d'une cuisine commune, favorisant la sobriété spatiale et la convivialité entre voisin·e·s.

Les logements, tous conformes aux normes minimales et maximales de surfaces habitables par personne, sont isolés selon des pratiques low-tech et équipés d'un calorimètre limitant la température à 19 °C – bien que des rumeurs courent que certain·e·s résident·e·s auraient trouvé le moyen de débrider le système. Sur les toits, les panneaux solaires installés par la Région après le blackout de l'été 2036 rappellent les enjeux de sécurité énergétique auxquels Bruxelles fait toujours face.

Au rez-de-chaussée, une épicerie coopérative et une crèche de quartier apportent une vitalité nouvelle au complexe. Dehors, les façades végétalisées et la végétation dense qui entourent les bâtiments filtrent la chaleur et le bruit, tandis qu'une aire de jeux, des bancs et un potager collectif animent les abords des immeubles. On y croise des enfants courant entre les bacs de culture, des personnes âgées récoltant des légumes et des résident·e·s réparant leurs vélos sous le préau.

Autrefois réservé à des ménages à faibles revenus, le site accueille désormais des habitant·es de profils socio-économiques variés, favorisant une mixité sociale qui se manifeste au quotidien : entraide entre voisin·e·s, fêtes de quartier, repas collectifs.

Cette évolution du complexe résidentiel ne se fait toutefois pas sans heurts. Plusieurs anciens habitant·es disent se sentir dépossédés de leur intimité par des règles de vie collective et contraints par des standards de sobriété qu'ils jugent liberticides. Certains nouveaux venus, souvent hautement diplômés et animés par un idéal de vie communautaire, évoquent de leur côté les déconvenues du quotidien partagé et les difficultés du vivre-ensemble, liées aux différences de modes de vie et d'habitudes.

Bastion de résilience

Cet ensemble de logements sociaux construit dans les années 2020 à Molenbeek et présenté à l'époque comme un projet réussi d'un point de vue environnemental et social s'est détérioré au fil des années. Les infrastructures comme les toitures vertes ou le système de ventilation ont mal vieilli et les accès à l'énergie et l'eau sont précaires. Mais grâce à des systèmes low-tech de rénovation et de récupération d'eau de pluie, à des panneaux solaires de seconde main, et à un réseau d'entraide locale, les habitants réunis

dans le cadre d'une coopérative auto-gérée parviennent à maintenir des conditions de vie dignes et durables.

C'est face à la menace de revente d'une partie de son parc immobilier à la fin des années 2020, que les habitants de l'époque ont décidé de revendiquer l'appropriation l'immeuble avec l'aide de l'Assemblée de quartier impliquée dans un programme d'aide à la rénovation. Après un bras de fer de plusieurs années, les pouvoirs publics se désengagent et décident de déléguer la gestion du parc de logement social aux Assemblées de quartier et d'autres structures coopératives.

Occupé et remis en état par ses occupants, l'ancien immeuble est devenu un lieu d'expérimentation pour organiser collectivement la vie quotidienne : réparations, potagers partagés sur les toits, cantines collectives, et mutualisation des ressources.

La coopérative accueille une population diverse, polyglotte et intergénérationnelle. Des assemblées hebdomadaires permettent de prendre des décisions sur la gestion de l'espace, les priorités collectives (rénovation) ou l'accueil de nouvelles personnes. Un centre de soin communautaire a été mis en place dans les locaux.

Forteresse verte

Construit dans les années 2000 à Molenbeek, cet ensemble de logements sociaux a longtemps accueilli une population multiculturelle. Après la vente d'une partie de son parc de logements sociaux à des fonds d'investissement spéculatifs à la fin des années 2030, la qualité de vie dans ces logements s'est fortement dégradée (pannes d'ascenseur, fuites, etc.), poussant de nombreux locataires à partir. Une fois les locataires partis, des rénovations importantes ont été effectuées, entraînant une augmentation des charges locatives et justifiant la mise en place de nouveaux critères d'entrée.

La loi Sécurité climatique a également facilité la relégation des familles racisées, souvent perçues comme « inadaptées » ou « trop à charge », vers des zones périphériques délaissées, voire en dehors des limites régionales, vers d'anciennes cités-dortoirs. Ce changement a été justifié au nom de l'efficacité environnementale et de la résilience communautaire. En 2050, l'ensemble accueille majoritairement la population blanche et précaire francophone de la région. Les profils considérés comme « culturellement compatibles » sont favorisés via un système de quotas de stabilité. Les locataires doivent démontrer un comportement « socio-écologique exemplaire », évalué par l'application IT'S US. Par exemple, ceux dont la consommation reste en deçà d'un certain seuil ont accès au parc bio-restauré du quartier. En revanche, les pressions sur les ressources locales (par exemple, l'hébergement de personnes) peuvent temporairement priver de certains services proposés par le bailleur privé.

Le quartier est ponctué de mini-parcs bio-restaurés, mais leur accès est réservé aux résidents « en conformité ». L'ambiance y est calme, mais sous contrôle : drones municipaux, capteurs de bruit, reconnaissance faciale. Un soutien social minimum y subsiste, mais à condition d'obéir aux nouvelles normes de « citoyenneté verte ».

6.1.3. Avenue de la Princesse Paola (Uccle)

En 2025, la zone autour de l'avenue Princesse Paola est verdoyante et résidentielle avec de nombreux espaces verts et des logements de grande taille (maisons unifamiliales trois ou quatre façades). Le niveau d'exposition à la pollution (de l'air, sonore) est faible. Les habitant·e·s sont issus des classes moyennes et supérieures. La population, largement blanche, compte une part importante de personnes âgées. Les ménages sont fortement motorisés et les voitures de société très présentes.

Étudier les possibles évolutions de ce lieu permet d'explorer des enjeux de transition juste, telles que les inégalités d'accès aux infrastructures vertes et les inégalités de contribution aux dégradations environnementales.

Hub de croissance durable

Lorsqu'on entre sur l'avenue de la Princesse Paola, on pourrait croire que rien n'a changé depuis les années 2020. La route asphaltée est toujours là, bordée de grands arbres et de haies épaisses où nichent les oiseaux. Mais derrière cette apparente continuité, les habitations témoignent des évolutions technologiques à l'œuvre dans les beaux quartiers résidentiels bruxellois.

La plupart des grandes maisons unifamiliales sont rénovées en profondeur grâce aux primes du programme *Rénovation++*, combinant technologies « vertes » et outils numériques de gestion domestique. Elles sont passives, équipées de systèmes de chauffage, de ventilation et de gestion énergétique automatisés. Un réseau domotique central contrôle la température, l'humidité et l'éclairage, assurant un confort optimal en toute saison. Des dispositifs de production d'énergie renouvelable – panneaux solaires, géothermie, pompes à chaleur – associés à des batteries domestiques permettent à ces logements d'être quasi autonomes et relativement résilients face aux coupures d'électricité, du moins lors des petites pannes. Lors des blackouts prolongés, la rue se retrouve plongée dans le noir, comme le reste de la ville.

Dans les jardins soigneusement entretenus, certains grands arbres sont abattus pour installer les capteurs de géothermie. D'autres sont remplacés par des essences OGM réputées plus « efficaces » en matière d'ombrage et de fraîcheur. Les façades végétalisées, elles aussi pilotées par domotique, contribuent à la régulation thermique lors des vagues de chaleur. Les beaux jours, on entend bourdonner les tondeuses autonomes et crépiter les barbecues électriques : les parents se retrouvent autour d'un

apéritif, tandis que les enfants jouent sur des pelouses parfaitement calibrées par capteurs d'humidité.

Devant les maisons, les voitures thermiques ont disparu au profit de véhicules électriques, pour la plupart autonomes. Chaque matin, les SUV familiaux quittent silencieusement l'avenue pour déposer les enfants à l'école quelques rues plus loin avant de rejoindre les bureaux de la smart city. Le soir, ils reviennent se garer sur leurs bornes privées, où la recharge s'effectue automatiquement.

Il arrive que la quiétude du quartier soit troublée par les actions-chocs de petits groupes d'« écologistes radicaux » appelant à réguler les « élites polluantes », ou par les manifestations de *Casques gris* dénonçant les inégalités sociales. Mais ces troubles sont généralement de courte durée : le calme est vite rétabli à l'arrivée des forces de l'ordre, directement alertées grâce aux systèmes de sécurité sophistiqués dont sont équipés les maisons.

Pacte social-écologique

Lorsqu'on entre sur l'avenue de la Princesse Paola, on pourrait croire que rien n'a changé depuis les années 2020. La route asphaltée est toujours là, bordée de grands arbres et de haies épaisses où nichent les oiseaux. À première vue, la seule différence visible dans l'espace public est le nouvel arrêt de la STIB, où les habitant·e·s attendent, toutes les cinq minutes, le passage feutré du bus électrique. Mais derrière la végétation, les habitations témoignent des mutations et des tensions sociales à l'œuvre dans le quartier.

Une partie des grandes maisons unifamiliales ont été rénovées selon des approches low-tech, rehaussées d'un ou plusieurs étages, et scindées en différentes unités de logement – dont certains sociaux. Devant ces nouvelles habitations plurifamiliales sobres à haut potentiel énergétique, les pelouses bien coupées et les emplacements de voiture ont cédé la place à des potagers et vergers collectifs, ainsi qu'à des abris à vélos partagés. Sur certaines parcelles, on aperçoit les rangées de vignes du « [Vignoble Paola](#) »

», né en 2025 de l'initiative d'un collectif d'habitant-e-s et aujourd'hui étendu à plusieurs rues avoisinantes.

Quelques maisons ont été réaffectées à des services de proximité – petite épicerie, garderie d'enfants, bibliothèque – créant de nouvelles centralités dans ce quartier historiquement résidentiel. Le matin, des parents déposent leurs enfants à pied à la garderie ; le soir, des voisins s'attardent devant l'épicerie pour échanger quelques mots. Ces réaffectations ont été rendues possibles par la reprise, par la Région, de maisons laissées vacantes à la suite de successions non réglées.

D'autres propriétés, en revanche, n'ont que peu changé. Si la plupart d'entre elles ont été rénovées pour répondre aux normes énergétiques, elles demeurent de grands logements unifamiliaux dépassant les plafonds de surface habitable par personne fixés par la Région, et ne sont pas équipées de calorimètres limitant la température à 19 °C, pourtant obligatoires. Leurs occupants continuent d'utiliser leurs voitures au quotidien au moyen de certificats de déplacement individuel frauduleux ou ponctuellement pour rejoindre les « masses critiques » d'automobilistes réclamant le droit de circuler librement dans la capitale.

Certains ont même érigé des clôtures autour de leurs propriétés pour se prémunir de toute réquisition foncière ou mutualisation d'espaces verts. Derrière ces jardins clos, des voisins, unis par la crainte de voir menacés leurs droits de propriété privée et leurs libertés individuelles, s'organisent – autour d'un barbecue ou d'une réunion improvisée – pour s'opposer à ce qui, à leurs yeux, incarne un « autoritarisme vert ».

Bastion de résilience

Autrefois symbole d'un mode de vie confortable et verdoyant, le quartier autour de l'avenue Princesse Paola s'est transformé au fil des années en une enclave ultra-protégée au sein de ce que l'on appelle désormais « Uccle II ». Tandis que de nombreux quartiers bruxellois se sont ouverts aux nouvelles formes de solidarité, de mutualisation et de coopération, les habitants de cette zone ont choisi le repli sécuritaire et l'ultra-privatisation. Ils ont sécurisé leurs villas, privatisé les rues d'accès, et remplacé les portails par des murs intelligents et surveillés. Ils payent une milice privée U-PROTEC pour assurer la sécurité 24h/24. Ces élites économiques, repliées sur elles-mêmes, ont déserté les mécanismes collectifs et refusent toute participation aux efforts communs de résilience. La peur d'un effondrement global et de la « foule affamée » a justifié une militarisation rampante du quartier. Isolée du reste de la ville par un strict contrôle d'accès, cette enclave est devenue l'un des symboles les plus visibles de la rupture sociale qui a marqué Bruxelles dans les années 2040, à rebours de l'esprit de transition solidaire qui anime les autres quartiers de la ville.

Forteresse verte

Cette artère résidentielle d'Uccle fait partie du sud de Bruxelles, rebaptisé Bxl-First par ses habitants et les promoteurs, et est considérée comme un quartier exemplaire en matière environnementale. On y trouve une multitude de villas passives aux architectures organiques recouvertes de mousse énergétique et interconnectées via un réseau de données climatiques domestiques. Chaque logement dispose d'unité de production d'énergie (solaire, micro-éolien, géothermie) et d'un système de purification de l'air. Les infrastructures vertes sont exclusivement composées de plantes indigènes et/ou génétiquement modifiées pour maximiser la séquestration du carbone et limiter les pollens allergènes. Les animaux domestiques doivent être enregistrés dans une base de données afin de garantir qu'ils ne nuisent pas à la faune urbaine protégée. En cas d'alerte canicule, des brumisateurs naturels et des modules de refroidissement au sol sont automatiquement activés et alimentés par les réserves hydriques des toits végétalisés.

En 2045, l'avenue Princesse Paola a été entièrement fermée à la circulation non autorisée. L'espace public est désormais semi-privatisé : seuls les résidents, leurs prestataires de services certifiés ou leurs invités peuvent franchir les bornes de sécurité du quartier. Le parc Raspail, qui jouxte l'avenue, a été privatisé. L'accès à l'Arboretum Paola, comme il est désormais nommé, est réservé à ses membres qui paient une cotisation. Ils y trouvent des activités immersives de régénération sensorielle ainsi que des « chemins du silence » qui promettent de garantir la quiétude mentale des usagers.

La population de l'avenue s'est homogénéisée. Le prix du mètre carré ayant été multiplié par huit entre 2030 et 2045, seules les familles disposant d'un capital financier et social très élevé ont pu rester. Dans les faits, la quasi-totalité des résidents sont blancs et européens. Une partie des habitants belges, qui résistaient au tournant autoritaire pris par le gouvernement, ont préféré quitter Bruxelles. De plus en plus de familles originaires des pays du sud de l'Europe ont fui les températures de plus en plus élevées de leur région d'origine. L'ancienne mixité sociale de certains quartiers d'Uccle appartient désormais au passé : les habitants racisés ou précaires ont été progressivement exclus par le biais de dispositifs « écologiques » tels que la régulation de la densité, l'obligation de rénovation lourde ou encore des sanctions liées à des « nuisances comportementales ».

6.1.4. Friche Josaphat (Schaerbeek)

La friche Josaphat est une prairie de 24 hectares qui s'est développée sur les restes de la zone d'une ancienne gare de formation, à Schaerbeek dans le nord-est de la région. Maillon essentiel du maillage vert bruxellois, elle constitue une aire de repos pour de nombreux oiseaux migrateurs et plus de 1000 espèces y ont été recensées, notamment des libellules. Achetée en 2006-2007 par la Société d'aménagement urbain (SAU), en 2019 elle a fait l'objet d'un Plan d'Aménagement Directeur (PAD) controversé pour urbaniser la zone. Le nouveau PAD de 2020 prévoit un *biopark* de moins de 2 hectares et la construction d'un écoquartier, ainsi que des équipements scolaires et sportifs.

La friche est un lieu emblématique des tensions entre les revendications sociales (besoin de logements à Bruxelles) et écologiques (préservation des écosystèmes et de la biodiversité). Elle représente pour les collectifs citoyens un bien commun urbain à protéger et pour les pouvoirs publics une réserve foncière de grande ampleur. Étudier les possibles évolutions de ce lieu permet donc d'explorer les tensions entre justice sociale et écologique dans le cadre de la transition juste.

Hub de croissance durable

Après des années de conflits entre la Société d'aménagement urbain, les associations de protection de la nature, les autorités politiques et les riverains, le nouveau Plan d'Aménagement Directeur adopté en 2030 scelle le destin de la Friche Josaphat : elle devient le premier écoquartier de la Smart City bruxelloise.

Le projet d'écoquartier mixte « La Friche », développé par un consortium associant bureaux d'architecture, promoteurs, investisseurs et entreprises de construction, entraîne une importante artificialisation du site. Seule une faible fraction des zones

naturelles d'origine est conservée, tandis que la biodiversité locale – autrefois exceptionnelle – disparaît presque entièrement. La situation s'aggrave au début des années 2040, avec le déploiement des essences OGM censées optimiser les services écosystémiques. Presque tous les arbres sont des hybrides génétiquement modifiés ; seuls un peuplier et un grand saule sont préservés en mémoire de la Nature sacrifiée pour la croissance « durable ».

Ce projet urbain n'a pas vu le jour sans heurts. Des occupations illégales, chaînes humaines et sabotages écologistes ont tenté d'enrayer le chantier, obligeant les forces de l'ordre à sécuriser la zone en permanence. Mais aujourd'hui, ces affrontements paraissent bien loin.

Le quartier, habité majoritairement par des personnes âgées ayant acheté un appartement lors de la construction, respire une paix feutrée que seul vient troubler le bruit des drones du hub logistique de Schaerbeek-Nord – un projet dont l'implantation a entraîné une dévaluation foncière progressive.

Bien qu'ils n'intègrent pas les dernières technologies domotiques et paraissent esthétiquement datés, ces appartements passifs de première génération offrent un confort satisfaisant. L'isolation thermique et la climatisation permettent de maintenir une température agréable aussi bien en hiver qu'en été. Les panneaux solaires assurent aux occupants une relative autonomie énergétique, tout en allégeant leur facture d'électricité – des économies bienvenues pour les pensionné·e·s qui n'ont pas pu épargner durant leur carrière ou investir à temps dans des fonds de pension privés.

L'écoquartier comprend également des commerces de proximité, divers services – pharmacies, salles de remise en forme, centre de rencontre pour le troisième âge – ainsi que plusieurs bureaux de la Smart City. Cette mixité fonctionnelle favorise la vie de quartier et les déplacements courts. Sur les caillebotis installés sur les anciennes voies de triage, on croise des habitant·e·s âgé·e·s marchant lentement, soutenus par un déambulateur, tandis que des familles installées plus récemment se promènent ou ramènent à pied leurs courses du supermarché bio du coin.

S'il est possible de tout faire à pied dans ce quartier, la plupart des habitant·e·s possèdent néanmoins une voiture électrique, voire autonome pour les plus aisé·e·s. Ils l'utilisent pour leurs déplacements plus longs : visites à l'hôpital, sorties culturelles au centre-ville, ou encore pour se rendre à l'aéroport de Zaventem – de nombreux·ses retraité·e·s fortuné·e·s prenant l'avion pour passer l'hiver loin du froid bruxellois et l'été loin de canicules.

Pacte social-écologique

Autrefois convoitée par les promoteurs immobiliers, la friche Josaphat a été placée en 2030 sous le statut de bien commun en application de l'Ordonnance de transpropriation. Sa gestion est assurée par un comité mixte réunissant habitant·e·s du quartier, associations de protection de la nature, écologues et urbanistes mandaté·e·s par la Région. Le site reflète la philosophie de l'aménagement urbain bruxellois contemporain : un espace pensé pour concilier fonctions sociales et écologiques.

Sur la partie déjà artificialisée, les anciennes infrastructures ont été réhabilitées en logements sociaux sobres en espace et en énergie, conçus pour répondre à la demande locale sans empiéter sur les sols vivants. Cette zone accueille aussi des services essentiels – épicerie, maison médicale, salle culturelle – fréquentés à pied ou à vélo par les habitant·e·s du quartier.

Au centre du site, une ferme éducative s'étend entre les potagers collectifs et les vergers en fleurs. On y croise des agriculteur·rice·s urbain·e·s qui récoltent les légumes destinés aux cantines voisines, des travailleur·euse·s en reconversion dans l'agroécologie, ainsi que des enfants – parfois accompagnés de leurs parents – venus apprendre à jardiner. Le lieu est devenu un point de ralliement pour le quartier : on s'y retrouve pour les marchés du samedi, les formations ou les fêtes de saison.

Autour de cette zone cultivée, la végétation spontanée a été largement préservée et aménagée pour offrir des îlots de fraîcheur et absorber les eaux de pluie. En été, lorsque les températures deviennent intenable, l'espace attire les riverain·e·s venu·e·s s'abriter de la chaleur. Ces aménagements renforcent la résilience du quartier tout en protégeant la biodiversité urbaine.

Mais ce projet urbain social-écologique ne fait pas l'unanimité. À la lisière du site, une communauté vitaliste a dressé ses tentes dans la dernière parcelle restée à l'état de friche. Ses membres refusent toute intervention humaine et réclament que le lieu soit rendu aux non-humains – pour en faire un espace libre, livré à la dynamique propre du vivant.

Bastion de résilience

La friche Josaphat est devenue un espace multifonctionnel :

- un espace de biodiversité préservé : La moitié de la friche est devenue un espace de régénération écologique. Les plantes indigènes et les espèces animales y prospèrent, offrant un îlot de biodiversité. Pendant les canicules, c'est un îlot de fraîcheur avec de l'ombre et des plans d'eau, qui attire des habitants des environs. Des associations locales organisent des ateliers pour sensibiliser les écoliers à la biodiversité et aux pratiques durables.

- un espace de production alimentaire : une ferme urbaine gérée par une coopérative de résidents produit des légumes, des fruits et des herbes médicinales en utilisant des pratiques agroécologiques. Les récoltes sont partiellement distribuées aux familles précaires des quartiers voisins à travers des circuits courts, tandis qu'une autre partie est vendue en monnaie locale pour financer les activités de la coopérative. Les déchets organiques du quartier sont transformés sur place pour nourrir le sol et alimenter des bioréacteurs générant une énergie locale et renouvelable.

- Autour de la friche, des coopératives d'habitat se sont développées. Ces logements, construits à partir de matériaux récupérés et durables, sont conçus pour accueillir des familles à faibles revenus, des réfugiés climatiques et des jeunes actifs cherchant un mode de vie communautaire. Ce sont ses résidents qui gèrent la friche ainsi que le centre communautaire adjacent (maison médicale, cantine collective, espaces de réunions et scène ouverte) de manière participative et avec l'aide d'ONG internationales qui financent une partie du projet.

Forteresse verte

Autrefois convoitée pour son potentiel de réaménagement en écoquartier, la friche Josaphat est devenue un territoire hybride. Alors que la pression immobilière se relâche sur la ville, elle se transforme en un pôle de production alimentaire urbaine, contribuant ainsi à un objectif central de la région : l'autosuffisance alimentaire. Une partie de la friche a été transformée en fermes verticales gérées par des start-ups agricoles. Des start-ups et des universités y testent également des solutions technologiques pour l'agriculture urbaine, le traitement des déchets ou la gestion des eaux usées. Une grande partie est réservée à une entreprise privée qui cultive des produits hauts de gamme destinés aux quartiers aisés de Bruxelles. Cet espace est hautement surveillé et inaccessible aux populations locales qui vivent pourtant à proximité. À la périphérie de la friche, des campements informels ont émergé, abritant principalement des réfugiés climatiques, des travailleurs sans papiers et des familles expulsées de leur logement. Ce campement informel perdure malgré les tentatives d'expulsion régulières des autorités. Ces populations vivent dans des conditions extrêmement précaires, avec un accès instable à l'eau potable et à l'électricité. Les habitants organisent des activités de récupération, de réparation et de recyclage pour survivre, créant ainsi une économie circulaire informelle. Ils cultivent leur propre nourriture sur des parcelles de la friche louées à des prix élevés aux entreprises, mais l'accès à l'eau et aux infrastructures y est limité. Malgré une répression intense, des collectifs citoyens continuent de militer en faveur d'un usage plus équitable et inclusif de l'espace, dénonçant la privatisation des terres et les expulsions répétées.

6.2. Les scénarios à l'aune de la transition juste

6.2.1. Quelle voie emprunter pour construire une transition juste à Bruxelles ?

Dans chaque scénario, les inégalités sociales-écologiques évoluent différemment à l'horizon 2050. Des inégalités existantes diminuent ou s'aggravent, tandis que de nouvelles émergent. Dans tous les scénarios, les inégalités sociales-écologiques se recomposent, mais ne disparaissent pas. Certains scénarios sont toutefois plus compatibles que d'autres avec les impératifs de transition juste.

L'analyse montre ainsi que les politiques et les actions mises en œuvre dans les scénarios *Forteresse verte* et *Hub de croissance durable* ne permettent pas d'assurer une transition juste telle que définie dans la recherche. Au contraire, dans ces futurs, les inégalités sociales-écologiques en matière d'infrastructures vertes, de logement, et de mobilité s'intensifient et restent structurelles, inscrites soit dans les règles du système, soit dans l'absence de règles. Ces inégalités altèrent le bien-être et la capacité d'existence de nombreux humains et non-humains vulnérables à Bruxelles et au-delà. Par ce biais, les scénarios *Forteresse verte* et *Hub de croissance durable* illustrent respectivement les risques de dérives autoritaires et nationalistes, ainsi que l'impasse de l'approche politique dominante de croissance « verte » face aux impératifs de justice sociale-écologique.

À l'inverse, les trajectoires esquissées dans les scénarios *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* apparaissent compatibles – moyennant certains ajustements – avec la définition de la transition juste portée par le projet. En effet, dans les deux scénarios, les inégalités sociales-écologiques structurelles sont réduites, notamment via un accès élargi aux services et infrastructures essentiels (ex. : logement, mobilité, infrastructures vertes, alimentation) et une diminution de l'impact des activités humaines sur les formes de vie non humaines.

En outre, les inégalités qui émergent, parmi lesquelles les inégalités d'impact des politiques de sobriété et de participation dans les décisions politiques, relèvent principalement d'effets sociaux pervers des réponses aux dégradations écologiques. Il est possible d'y remédier, notamment en combinant les approches proposées dans les deux scénarios. D'une part, les inégalités liées à l'appropriation des normes de sobriété du scénario *Pacte social-écologique* peuvent être prévenues par des dispositifs de démocratie directe (ex. : Assemblées de Quartier) permettant une meilleure reconnaissance des vulnérabilités, comme ceux présentés dans le scénario *Bastion de résilience*. D'autre part, les inégalités liées aux limites des mécanismes locaux de solidarité de ce dernier – notamment en termes d'échelle – peuvent être atténuées par des politiques publiques de (re)distribution et de mutualisation, telles que proposées dans le scénario *Pacte social-écologique*.

L'analyse des scénarios montrent ainsi que le paradigme de la post-croissance offre un cadre fécond pour construire une transition juste, mais que celle-ci suppose de combiner les approches de l'économie du bien-être – centrée sur la refonte graduelle

des institutions existantes – et de la décroissance – axée sur le développement d’alternatives en marge des structures de pouvoir établies –.

6.2.2. Quels enjeux considérer dans la construction d’une transition juste à Bruxelles ?

Au-delà des enjeux spécifiques à chaque scénario, leur analyse, à l’aune de notre conception de la transition juste, permet d’identifier cinq enjeux communs à ces quatre futurs possibles. Il est indispensable de prendre en compte ces enjeux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de transition juste.

Enjeu n°1 : Bien-être des formes de vie non humaines

Malgré la variation de l’intensité et de la nature des dégradations écologiques selon les scénarios, la capacité des animaux, des plantes et des écosystèmes à prospérer et à exister reste altérée par les activités humaines.

Dans le scénario **Hub de croissance durable**, le renforcement d’une approche anthropocentrée dans la planification et les politiques urbaines implique que les écosystèmes, les plantes et les animaux ne sont considérés qu’à travers les services qu’ils rendent à l’économie marchande. Cette non-reconnaissance de la valeur intrinsèque des formes de vie non humaines combinée à la priorisation des impératifs de croissance économique favorisent la poursuite et le développement d’activités humaines dommageables pour les systèmes écologiques. Ainsi, l’artificialisation d’espaces verts – notamment via leur reconversion en zones d’activités industrielles – entraîne la destruction d’habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales, provoquant leur raréfaction locale, voire leur disparition. Cette érosion du vivant non humain local est accentuée par le remplacement d’espèces jugées « insuffisamment performantes » par des variétés génétiquement modifiées, ainsi que par l’introduction d’espèces exotiques par des acteurs économiques privés. En outre, les émissions directes de GES résiduelles, et plus encore l’empreinte écologique importante de la ville liée à l’augmentation des biens et services importés, dégradent les écosystèmes et la biodiversité au-delà des frontières régionales.

À l’inverse, dans le scénario **Pacte social-écologique**, l’exnovation des configurations économiques écologiquement insoutenables (ex. : usage des véhicules individuels, consommation de produits issus de l’agro-industrie) et la réduction des volumes de consommation diminuent considérablement l’empreinte écologique de la ville et, par extension, son impact sur les formes de vie non humaines à Bruxelles et au-delà. Des impacts négatifs sur les systèmes écologiques persistent toutefois en raison de pratiques frauduleuses et de contournements des règles (ex. : certificats de déplacement individuel factices, achat de produits interdits au marché noir). Par ailleurs, la préservation des sols vivants et la verdurisation de la ville rendent l’environnement urbain plus habitable pour les animaux et les plantes. Cependant, en raison du tissu urbain préexistant et des difficultés à désartificialiser les sols, la taille, la qualité et la continuité écologique des infrastructures vertes dans les quartiers historiquement denses demeurent limitées. Dans ces quartiers, les animaux et les végétaux souffrent

d'un déficit d'accès à l'habitat, entraînant localement leur raréfaction, voire leur disparition. En outre, certaines espèces sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur toujours plus fréquentes, intenses et longues. Enfin, bien que le respect des limites planétaires soit intégré dans la planification et les politiques urbaines, l'action publique reste fondée sur une approche anthropocentrée : elle protège et restaure les écosystèmes principalement pour préserver l'habitabilité de la planète pour les sociétés humaines et pour assurer la satisfaction des besoins des Bruxellois·e-s. Les formes de vie non humaines ne sont toujours pas reconnues pour elles-mêmes, indépendamment de leur utilité pour assurer le bien-être humain.

Dans le scénario **Bastion de résilience**, Bruxelles a été transformé par une combinaison de facteurs : une réduction importante de la population, la fin de l'accès à une énergie bon marché ainsi qu'un remaniement profond des conditions sociales et économiques. De nombreux axes routiers ont disparu, laissant la place à de nouvelles infrastructures vertes et de nouveaux habitats pour les non-humains : des couloirs végétalisés, des bassins, des forêts et des jardins couvrent désormais la région. Cette désimperméabilisation massive rend Bruxelles bien plus accueillante pour les non-humains. Les infrastructures linéaires, en particulier ferroviaires, utilisées de manière beaucoup plus intensives, deviennent les principales barrières pour les non-humains. Les Assemblées de Quartier tentent d'aménager des corridors pour permettre le passage de la faune : ponts végétalisés pour les grands mammifères, tunnels partagés pour les cyclistes et les plus petits mammifères, ainsi que des cordes pour les espèces arboricoles. Cependant, ces innovations prennent du temps et ne sont pas toujours faciles à mettre en place.

Même si les sols des anciennes zones industrielles et des îlots délaissés sont encore pollués, l'arrêt de l'utilisation de la voiture, de l'usage des pesticides et de l'exploitation d'industries polluantes permet de réduire considérablement les pollutions, favorisant ainsi le retour d'espèces disparues depuis longtemps et le florissement de la nature. L'amélioration de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques permet par exemple le retour de certaines espèces d'amphibiens, d'oiseaux d'eau comme le héron cendré mais aussi de la loutre et du castor. Le moineau domestique et d'autres espèces nicheuses telles que les hirondelles et les perdrix ou les faucons reprennent également leurs habitudes dans les nombreuses friches de la région.

Malgré cette situation radicalement améliorée, des tensions inter-espèces subsistent quant au rôle présumé de ces nombreuses infrastructures vertes : produire de la nourriture, stocker l'eau, apaiser les habitant·e-s, renforcer la biodiversité et accueillir les non-humains. La nature est souvent instrumentalisée pour répondre aux besoins humains (production, rafraîchissement, filtration), ce qui laisse peu de place à une véritable cohabitation. Ces tensions d'usage maintiennent certaines formes d'inégalités entre les espèces. Pour y remédier, de nouvelles solidarités se créent entre humains et non-humains. Certaines communautés militantes – souvent féministes, naturalistes et plus largement issues de traditions alternatives – s'organisent pour défendre les droits des non-humains et promouvoir des pratiques réellement écocentriques.

Finalement, dans le scénario **Forteresse verte**, l'écologie urbaine est également discriminante, tout comme l'organisation sociale de la société. La hiérarchie ethno-

nationaliste s'applique même aux espèces végétales et animales, certaines jugées « non endogènes » sont éliminées, reflétant ainsi une logique raciale implicite. Les espèces végétales jugées « indésirables » sont systématiquement éliminées des quartiers protégés, alors qu'il s'agit souvent des plus résistantes à la sécheresse. Leur présence est perçue comme un risque sanitaire ou un désordre esthétique. L'entretien des espaces est minutieux, standardisé et sous contrôle. Ce nettoyage écologique renforce l'idée d'un ordre social « naturel » dans lequel même les non-humains ont également leur place définie, ou doivent disparaître. Cette vision entraîne l'utilisation abusive de produits chimiques ce qui a des conséquences sur d'autres espèces, en particulier les pollinisateurs. La disparition de nombreuses rues secondaires et la multiplication des espaces verts et des potagers permettent le développement de la biodiversité dans plusieurs parties de la ville. Cependant, la fragmentation spatiale et les fortes disparités en termes d'infrastructures vertes empêchent les espèces animales de se déplacer librement ce qui limite largement leur développement, voire leur survie.

Enjeu n°2 : Satisfaction des besoins humains essentiels

Les dégradations écologiques et certaines politiques de transition écologique peuvent réduire la capacité des groupes sociaux vulnérables à satisfaire leurs besoins fondamentaux (ex. : logement, mobilité, alimentation, infrastructures vertes).

Dans le scénario **Hub de croissance durable**, les populations des classes moyennes inférieures et populaires voient leur accès aux services et infrastructures essentiels se réduire sous l'effet conjugué des privatisations, des politiques de transition écologique et de l'intensification des risques climatiques. La privatisation des espaces verts, des transports en commun ou encore des soins de santé rend l'accès à ces services et infrastructures difficile pour celles et ceux qui disposent de moyens financiers limités. En outre, les rénovations profondes encouragées par le système de primes, en l'absence de mécanismes de régulation du marché du logement, favorisent une hausse des loyers, entraînant des rénovictions et un accès de plus en plus difficile à un logement abordable et de qualité pour les ménages les moins nantis. De même, malgré les mesures compensatoires mises en place pour atténuer les effets de l'ETS 2 sur les ménages vulnérables, l'accès aux services énergétiques essentiels n'est pas garanti pour de nombreuses familles vivant dans des logements mal isolés – un phénomène amplifié par la hausse de la demande de refroidissement face à l'intensification des vagues de chaleur. Enfin, en aggravant le risque de sécheresse, le changement climatique contribue à une augmentation des prix de l'alimentation, qui affecte de manière disproportionnée les classes moyennes inférieures et populaires. Cet accès réduit aux services et infrastructures essentiels altère la capacité des populations concernées à satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Le scénario **Pacte social-écologique** contraste fortement avec *Hub de Croissance durable*, dans la mesure où les services de base universels adoptés par la Région garantissent un accès gratuit ou très abordable à un ensemble de services essentiels pour répondre aux besoins fondamentaux. C'est notamment le cas de la mobilité, avec la gratuité des transports publics et le renforcement de l'offre ; de l'alimentation, avec le développement d'une sécurité sociale alimentaire ; ou encore du logement, avec une

augmentation significative de l'offre de logements sociaux rénovés selon des principes low-tech. L'accès à un logement abordable et de qualité est également soutenu par la rénovation low-tech du parc privé, combinée à une régulation des loyers. De la même façon, le développement de l'offre de transports publics, couplé à la création de nouvelles centralités urbaines, permet de mieux répondre aux besoins des habitant·e·s. Par ailleurs, les politiques de préservation des sols vivants et de verdurisation de la ville améliorent l'accès aux infrastructures vertes dans les quartiers denses du centre-ville, autrefois carencés. Toutefois, en raison des difficultés persistantes à déminéraliser la ville, ces infrastructures demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins des habitant·e·s, en particulier face à la demande accrue de refuges pour se protéger des vagues de chaleur. En outre, certaines politiques de sobriété (ex. : interdiction de la voiture individuelle, limitation de la taille et de la température de confort des logements) ne prenant pas en compte la pluralité des situations vécues, altèrent la capacité de certaines populations à satisfaire leurs besoins essentiels – notamment en matière de mobilité et de logement.

Dans le scénario **Bastion de résilience**, la satisfaction des besoins fondamentaux est assurée par des réseaux de solidarité intra- et inter- régionaux très développés. La fragmentation historique du territoire entraîne une hétérogénéité dans l'accès à certaines infrastructures : certaines communes sont plus avancées dans les processus de restauration des sols vivants, disposent d'îlots de fraîcheur plus étendus et de refuges thermiques pouvant accueillir davantage de personnes. Néanmoins, le réseau des assemblées de quartier et les différents collectifs autonomes visent à garantir à tous un logement adapté, une alimentation équilibrée et un accès aux soins communautaires. Cependant, ce système montre ses limites en cas de crise majeure. En période de crise, les communes peuvent avoir tendance à se refermer sur elles-mêmes, cherchant à préserver leur autonomie matérielle à tout prix, quitte à sortir de certains réseaux solidaires ou à conditionner l'accès aux ressources mutualisées à des règles d'appartenance. Les personnes perçues comme « non intégrées », « peu engagées » ou culturellement différentes peuvent alors voir leur accès aux biens fondamentaux fragilisé, ce qui renforce les logiques de marginalisation. Enfin, les pénuries d'énergie, d'alimentation ou de médicaments réduisent la capacité des personnes vulnérables à satisfaire leurs besoins. Dans les moments de crise, l'accès aux besoins fondamentaux devient alors fortement dépendant du lieu d'habitation et des différentes formes de capital social et culturel.

Dans le scénario **Forteresse verte**, la transition écologique est un instrument d'exclusion qui réduit considérablement la capacité des populations déjà vulnérables à accéder à des conditions de vie dignes, stables et saines. Les politiques autoritaires, sécuritaires et ethno-nationalistes, mises en place pour protéger les ressources et assurer la stabilité écologique du territoire, institutionnalisent les inégalités d'accès aux biens essentiels, tels que le logement, l'alimentation, la mobilité, l'énergie et les infrastructures vertes. Les populations qui ne répondent pas aux bons critères d'appartenance nationale, culturelle ou administrative sont reléguées dans des zones d'habitat dégradé qui ne permettent pas de se protéger des vagues de chaleur ou de vivre dans des logements répondant aux besoins fondamentaux. Elles sont confrontées à une précarité alimentaire structurelle, avec des circuits d'approvisionnement sécurisés contrôlés par l'État qui

privilégient les quartiers centraux et plus aisés. Les restrictions de mobilité, les contrôles et la réduction de l'offre de transports publics limitent également leur accès aux soins, aux espaces verts ou à des emplois stables. Les infrastructures vertes, qui sont essentielles pour faire face aux vagues de chaleur et aux risques climatiques, deviennent pour la plupart des espaces inaccessibles, réduisant ainsi la possibilité de se ressourcer ou de trouver refuge lors d'épisodes climatiques extrêmes. La peur des contrôles conduit finalement à éviter les rares services publics restants, ce qui fragilise encore davantage la capacité de ces populations à satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Enjeu n°3 : Santé mentale et physique

La santé constitue à la fois un facteur de vulnérabilité et une dimension pouvant être affectée négativement par les dégradations écologiques et les politiques de transition écologique.

Dans le scénario **Hub de croissance durable**, les difficultés croissantes rencontrées par les classes moyennes inférieures et populaires pour accéder aux services et infrastructures essentiels sous l'effet conjugué des privatisations, des politiques de transition écologique et de l'intensification des risques climatiques (voir enjeu n°2) altèrent la santé mentale et physique des ménages concernés. Ces déprivations – et notamment le manque d'accès à un logement résilient au stress thermique, aux infrastructures vertes et aux soins de santé – renforcent la vulnérabilité face aux effets sanitaires des vagues de chaleur. Les problèmes de santé liés au travail s'aggravent également. Les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s sont contraint·e·s d'occuper des emplois précaires, physiquement exigeants, voire dangereux, dans les filières « vertes » (ex. : construction durable, *urban mining*), sous peine de perdre leurs droits sociaux. Les risques sanitaires associés à ces métiers exercés en extérieur sont renforcés par des vagues de chaleur toujours plus intenses et fréquentes, en l'absence de protection adéquate des travailleur·euse·s concernés. Ceux-ci – mais aussi les professionnel·le·s hautement qualifié·e·s des filières « vertes » (ex. : ingénierie énergétique, data science, finance climatique) – sont également exposé·e·s à des risques sanitaires liés à la pression productive, au manque de sens, ainsi qu'à l'isolement et à la fatigue cognitive induite par l'usage intensif de l'intelligence artificielle. Plus fondamentalement, dans une société qui valorise l'individualisme, mais ne permet pas à tout le monde de s'assumer en tant qu'individu pensant et actant, la santé mentale est fragilisée par l'aliénation de la liberté de faire et d'être, qui devient source de frustrations et de résignation. Enfin, l'hyperconnexion numérique alimente une épidémie de solitude, tandis que la perte de lien avec la nature altère la santé et le bien-être des Bruxellois·e·s.

Dans le scénario **Pacte social-écologique**, contrairement à *Hub de croissance durable*, une meilleure satisfaction des besoins essentiels (voir enjeu n°2) permet des améliorations en matière de santé mentale et physique. Cette amélioration de la santé des Bruxellois·e·s – et, par extension de leur bien-être – est notamment favorisée par des ressources matérielles suffisantes, un logement de qualité, un travail porteur de sens, un équilibre satisfaisant entre vie privée et vie professionnelle, des liens sociaux

denses et profonds, une confiance renforcée dans les institutions, ainsi qu'une harmonie retrouvée avec la nature. Des problèmes de santé au travail subsistent toutefois, notamment dans certains métiers d'intérêt social-écologique qui restent physiquement exigeants (ex. : santé, rénovation, agroécologie), voire ingrats (ex. : économie circulaire), malgré les mesures adoptées pour améliorer le bien-être des travailleur·euse·s. Dans les métiers physiques exercés en extérieur, les risques sanitaires sont accentués par des vagues de chaleur toujours plus intenses et fréquentes, bien que le renforcement des droits des travailleur·euse·s en cas de forte chaleur assure désormais une certaine protection. La chaleur menace également la santé – voire l'existence – d'autres groupes sociaux. En effet, si la verdurisation de la ville et l'établissement d'une protection sociale-écologique ont renforcé la résilience collective, les personnes âgées isolées, les malades chroniques ou encore les jeunes enfants vivant dans les quartiers denses demeurent particulièrement vulnérables au stress thermique. Par ailleurs, les injonctions à la sobriété et la multiplication de réglementations visant à généraliser ce type de pratiques engendrent un stress auprès de certaines populations vulnérables susceptible d'affecter leur santé mentale.

Dans le scénario **Bastion de résilience**, les nouvelles formes d'autogestion, la place des structures communautaires autonomes et la pratique de la démocratie directe créent un environnement social dans lequel la participation active devient la norme. Cette transformation permet d'améliorer la résilience collective face aux chocs climatiques et aux ruptures d'approvisionnement. Cependant, certains habitant·e·s ont du mal à s'adapter à ces nouvelles normes sociales. Les individus introvertis, isolés ou en souffrance psychique peuvent se sentir en inadéquation avec ces exigences de coopération permanente, ce qui provoque de l'anxiété et un sentiment d'exclusion.

Les disparités entre quartiers, exacerbées par le degré variable d'autonomie locale, la qualité inégale des infrastructures ou encore la capacité inégale à produire localement de la nourriture et de l'énergie, contribuent à une fragmentation territoriale de la santé et du bien-être. Les communes historiquement plus favorisées, telles qu'Uccle ou certaines parties d'Ixelles, parviennent à préserver des conditions de vie matérielles plus stables, tandis que les quartiers précaires, qui disposent de moins d'espaces collectifs et d'infrastructures résilientes, ont du mal à atteindre le même niveau d'autonomie. Cette compétition entre territoires, qui s'exacerbe pendant les grandes crises, nourrit des tensions sociales et de la frustration, affectant la santé mentale de celles et ceux qui vivent dans les espaces les moins performants. L'obligation d'arbitrer en permanence l'usage de ressources rares ainsi que les conflits intercommunaux autour de l'accès aux biens essentiels (eau, alimentation, technologies de base) créent un climat d'incertitude et de vigilance constante, propice à l'anxiété, aux troubles du sommeil et à la détérioration de la santé psychosociale. Les inégalités intra-urbaines, déjà présentes avant la transition, se reconfigurent, produisant des effets différenciés sur la santé en fonction de la position de chacun dans ces nouveaux systèmes communautaires.

La contraction des chaînes d'approvisionnement et la relocalisation des besoins essentiels conduisent à des pénuries chroniques de médicaments, fragilisant tout particulièrement les personnes atteintes de troubles mentaux ou de maladies chroniques nécessitant un suivi pharmacologique. Le recul technologique rend l'accès à une

médecine de pointe difficile et seules les personnes les plus privilégiées peuvent partir se faire soigner à l'étranger. L'accès difficile aux traitements, combiné à la pression sociale de « tenir » collectivement, met en péril la santé mentale et physique des plus vulnérables. Malgré ces difficultés, le soin, autrefois invisible, est désormais central. Il structure le quotidien. Il permet notamment de réduire les inégalités de genre : les hommes et les femmes partagent désormais davantage les tâches, notamment grâce aux horaires collectifs et aux formes de travail mutualisé. Les centres de soins communautaires proposent une approche de proximité, participative et holistique de la santé, axée sur les besoins spécifiques des habitant·e·s. Le système « One Health », basé sur la prévention, une alimentation saine et la réduction de la pollution, permet de prévenir et de limiter les maladies chroniques, inversant pour la première fois les tendances de ces affections.

Dans le scénario **Forteresse verte**, les logiques autoritaires et ethno-nationalistes fragilisent l'accès des populations marginalisées aux conditions matérielles et sociales. Les migrant·e·s, les personnes appartenant à des minorités sexuelles, les personnes sans statut administratif stable, les personnes racisées sont les premières à subir une restriction ciblée des services médicaux, sociaux et éducatifs, ce qui entraîne une détérioration nette de leur santé physique et mentale. La surveillance généralisée, exercée au moyen de technologies intrusives et de contrôles permanents dans l'espace public, engendre un climat de peur, d'hypervigilance et de stress chronique. Les personnes en situation de marginalité administrative ou identitaire évitent les structures de soins, par crainte d'être identifiées, pénalisées ou expulsées. Ce non-recours forcé aux services de santé aggrave les pathologies existantes, retarde les diagnostics, et augmente la mortalité évitable.

Par ailleurs, les politiques de relégation territoriale et de filtrage de la mobilité produisent des quartiers sous-dotés en infrastructures vertes, en équipements de santé ou en lieux de sociabilité, ce qui renforce les inégalités déjà existantes. Les restrictions de déplacement rendent également difficile l'accès à une alimentation de qualité, à des espaces verts ou à des services spécialisés, ce qui affecte tout particulièrement les familles monoparentales, les jeunes, les personnes âgées et les malades chroniques.

Le climat de suspicion généralisée érode la confiance interpersonnelle et affaiblit les liens sociaux, ce qui fragilise les formes de soutien informel qui sont essentielles à la résilience psychologique.

Enjeu n°4 : Appropriation des savoirs, compétences et normes

Les différences de capacité des individus et des groupes sociaux à intégrer de nouveaux savoirs, compétences et normes dans un contexte en mutation nourrissent les inégalités sociales-écologiques.

Dans le scénario **Hub de croissance durable**, l'accélération de l'innovation technologique, soutenue par l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle, exige l'acquisition permanente de nouveaux savoirs et compétences. Ainsi, la numérisation des démarches administratives et de la participation citoyenne suppose, outre un accès

au numérique, une connaissance de ces dispositifs et une maîtrise des appareils connectés pour participer pleinement à la vie civique et politique. Le déploiement de nouvelles technologies dans le quotidien des ménages (ex. : domotique, véhicules autonomes) implique également d'apprendre à les utiliser pour fonctionner dans une société connectée. De même, le développement des technologies « vertes » et digitales entraîne une demande continue de nouvelles compétences sur le marché du travail, imposant aux travailleur·euse·s de se former en permanence sous peine de déclassement. Par ailleurs, les emplois de qualité supérieure, bien rémunérés et socialement valorisés dans les filières « vertes » (ex. : ingénieur·e en systèmes énergétiques intelligents, data scientist environnemental, expert·e en finance climatique) requièrent des niveaux de qualifications élevées, tandis que les emplois accessibles aux travailleur·euse·s peu qualifié·e·s sont souvent précaires et de mauvaise qualité. Ainsi, dans ce modèle de société techno-solutionniste, ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies et les rouages du système sont favorisés, tandis que ceux qui peinent à s'actualiser face au progrès technologique courent un risque accru d'exclusion sociale et de précarité.

Dans le scénario **Pacte social-écologique**, ce sont les pratiques et les politiques de sobriété qui requièrent l'acquisition de nouveaux savoirs, compétences et normes. Les injonctions à la sobriété et la multiplication des réglementations visant à généraliser ces pratiques (ex. : interdiction de la voiture individuelle, limitation de la taille des logements ou de la température de confort) supposent, en effet, de s'approprier de nouvelles normes. Celles et ceux qui disposent des connaissances, des compétences et des capacités d'adaptation nécessaires à l'appropriation des normes de sobriété peuvent s'épanouir dans ce système fondé sur un équilibre entre la satisfaction des besoins essentiels pour tous·tes et la limitation des pratiques non généralisables sur le plan écologique. À l'inverse, celles et ceux qui ne parviennent pas à s'approprier ces normes sont susceptibles d'être impactés négativement. Ainsi, certaines personnes ne maîtrisant pas la langue, peu éduquées ou socialement marginalisées peuvent ignorer l'existence des normes de sobriété ou ne pas en comprendre pleinement les fondements et les implications. Cela peut conduire à des formes de délinquances – parfois non intentionnelles – et aux violences institutionnelles ou policières qui en découlent. Par ailleurs, ces mêmes groupes – mais aussi certaines personnes âgées – peuvent ne pas être en mesure d'effectuer les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'autorisations permettant d'y déroger (ex. : certificat de déplacement individuel), ou ne pas y recourir faute d'information ou de confiance dans les institutions, alors même qu'ils en auraient besoin. Enfin, certaines personnes n'ont pas les capacités requises pour s'adapter aux changements de pratiques induits par les normes de sobriété (ex. : ne plus utiliser sa voiture, vivre dans un logement plus petit, limiter le chauffage à 19 °C en hiver), ce qui les contraint à subir ces transformations ou à développer des pratiques frauduleuses et des contournements des règles stigmatisants (ex. : certificats de déplacement individuel factices, thermostat débridé).

Dans le scénario **Bastion de résilience**, l'organisation décentralisée et la démocratie directe exigent une forte capacité d'appropriation de nouvelles compétences, notamment pour discuter et négocier les règles, ou prendre des décisions par consensus. Cette gouvernance ultra-locale peut engendrer de nouvelles formes

d'exclusion : les personnes qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs participatifs, faute de temps, de compétences ou de capital social, risquent d'être marginalisées. Des réseaux de pouvoir locaux peuvent également favoriser des passe-droits ou des formes de marché noir, dont bénéficieraient les groupes les mieux connectés. Les savoirs low-tech sont également devenus centraux pour assurer des conditions de vie décentes et accéder à certaines fonctions locales. Si les réseaux de coopération permettent de partager ces compétences, les inégalités intergénérationnelles ont tendance à se creuser : les personnes les plus jeunes ou déjà intégrées aux collectifs les maîtrisent plus aisément, tandis que d'autres ont du mal à suivre. Ainsi, les capacités différenciées à s'adapter aux normes, pratiques et savoirs du système peuvent créer ou creuser des inégalités. Pour pallier ces dynamiques inégalitaires, des réseaux de coopération et de solidarité veillent à répondre à ces nouveaux besoins en compétences par la mise en commun des savoirs. Par exemple, des réseaux *colporteurs* diffusent et forment aux nouveaux savoirs dans toute la région.

Dans le scénario **Forteresse verte**, les inégalités découlent principalement de règles autoritaires et identitaires qui structurent l'accès aux droits et aux ressources : papiers de résidence, contrôles permanents, statut légal différencié des personnes et des espèces. Les savoirs – notamment techniques, écologiques ou administratifs – sont monopolisés par les institutions sécuritaires et les grandes entreprises, ce qui limite fortement leur diffusion. Les groupes marginalisés, privés d'un accès formel à ces connaissances et aux dispositifs d'apprentissage, dépendent de solidarités informelles et évoluent dans des zones grises où ils sont exposés à une violence institutionnelle importante. Leur faible capacité à s'appropriier les normes imposées et les savoirs requis pour s'y conformer accroît leur vulnérabilité et alimente la reproduction des inégalités sociales et écologiques.

Enjeu n°5 : Reconnaissance des vulnérabilités

De nombreuses inégalités sociales-écologiques résultent d'un manque de reconnaissance politique des vulnérabilités face aux risques liés aux dégradations écologiques et aux réponses qui leur sont apportées.

Dans le scénario **Hub de croissance durable**, les mesures d'accompagnement et de compensation des effets sociaux des politiques de transition écologique automatisées, fondées sur le croisement de données, permettent une meilleure reconnaissance de certaines vulnérabilités (ex. : précarité énergétique). Cependant, leur approche technocratique reste aveugle à la diversité des situations vécues : des formes de vulnérabilité – notamment les vulnérabilités multiples – passent sous le radar. En outre, certaines formes de vulnérabilité ne sont pas reconnues – et sont parfois même stigmatisées – dans un système valorisant l'individualisme et conditionnant fortement l'accès aux droits sociaux à une contribution active à la société. Dans ce système méritocratique, il est nécessaire de démontrer une participation effective ou une incapacité avérée à y contribuer (ex. : handicap) pour pouvoir bénéficier des mécanismes de compensation des effets distributifs des politiques de transition écologique. En outre, les vulnérabilités face aux risques climatiques (ex. : vagues de chaleur, inondations) ne sont pas reconnues, la protection face à ces risques reposant

essentiellement sur les individus, notamment via le financement de rénovations du logement, de technologies de refroidissement, de déplacements vers des refuges climatiques ou encore d'assurances privées. Par ailleurs, le renforcement de l'approche anthropocentrée qui domine la planification et les politiques urbaines conduit à une non-reconnaissance des vulnérabilités des autres formes de vie – écosystèmes, plantes et animaux – et favorise ainsi le maintien ou le développement d'activités leur étant dommageables.

Dans le scénario **Pacte social-écologique**, l'adoption du *Brussels Donut* comme principale boussole de l'action publique contribue à une plus grande reconnaissance des besoins des êtres humains et non humains vulnérables dans la planification et les politiques urbaines. Toutefois, l'approche technocratique qui préside à l'élaboration des indicateurs du *Donut*, et plus largement à l'action publique, ne permet pas d'appréhender pleinement la diversité des besoins, des situations vécues et des vulnérabilités. Cette approche peut conduire à l'adoption et à la mise en œuvre de politiques de sobriété (ex. : interdiction de la voiture individuelle, limitation de la taille des logements, restriction de la température de confort) qui ne prennent pas en compte certaines formes de vulnérabilités (ex. : capacité réduite des personnes peu éduquées à obtenir un certificat de mobilité, plus grande sensibilité au froid des personnes âgées, exposition accrue des femmes aux violences conjugales dans un logement plus petit) et affectent de manière disproportionnée les populations concernées. Par ailleurs, l'approche anthropocentrée qui continue de structurer les politiques et la planification urbaines conduit à une non-reconnaissance de la vulnérabilité des plantes, des animaux et des écosystèmes dont l'existence n'est pas considérée comme essentielle au bien-être humain.

Dans le scénario **Bastion de résilience**, la reconnaissance politique des vulnérabilités repose sur des dispositifs locaux et participatifs, comme les Assemblées de Quartier. Cette approche permet de prendre en compte certaines situations avec précision et de réagir rapidement : des groupes de voisinage organisent des points d'eau temporaires lors des vagues de chaleur ou mettent en place des cuisines collectives pour les personnes âgées isolées. Cependant, cette approche crée également de nouvelles inégalités : les personnes peu intégrées dans les collectifs, isolées socialement ou dépourvues de temps et de compétences participatives, sont moins audibles et leurs vulnérabilités ne sont pas toujours prises en compte dans les processus de décision, ce qui peut conduire à une sous-représentation de leurs difficultés particulières. La forte valorisation de l'autonomie et de l'entraide peut également conduire à une stigmatisation implicite de celles et ceux qui éprouvent des difficultés à contribuer aux réseaux locaux. Enfin, la reconnaissance des vulnérabilités écologiques varie d'un quartier à l'autre et d'une assemblée locale à l'autre, ce qui entraîne d'importantes disparités territoriales en matière de protection des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. Ainsi, certains quartiers peuvent décider d'interdire toute activité nuisible aux sols vivants et de déployer des corridors de biodiversité, tandis que d'autres privilégient l'autoproduction alimentaire intensive au détriment des besoins des écosystèmes.

Dans le scénario **Forteresse verte**, la reconnaissance politique des vulnérabilités est strictement encadrée par l'État. Les dispositifs sociaux et environnementaux privilégient donc les groupes qui remplissent les critères identitaires. Ainsi les familles établies

depuis plusieurs générations bénéficient de cartes d'accès aux infrastructures de résilience telles que les refuges thermiques, tandis que les personnes sans statut de résidence permanente en sont exclues, y compris en cas d'événements climatiques extrêmes. De plus, la concentration des savoirs et des technologies de contrôle renforce les asymétries : seuls les habitants disposant du bon statut reçoivent des informations sur les risques climatiques à venir ou les alertes sanitaires. Certaines vulnérabilités sont invisibilisées. Le sans-abrisme est criminalisé au prétexte qu'il dégraderait l'écosystème, ce qui renforce l'exclusion des personnes concernées. Les personnes ayant besoin de soins psychologiques ou psychiatriques se voient sous-estimer leurs besoins. En effet, le système a tendance à moraliser les troubles psychiques et à les considérer comme un manque de discipline personnelle plutôt que comme des vulnérabilités médicales légitimes nécessitant des réponses publiques. De leur côté, les vulnérabilités écologiques ne sont reconnues que lorsqu'elles servent les objectifs régionaux. Par exemple, la création du Marais Gray en zone humide protégée, officiellement pour ses rôles écosystémiques (prévention des inondations, habitat des de diverses espèces sauvages), a indirectement permis de vider le quartier de ses habitants, considérés comme inadaptés, et de le mettre sous surveillance. Autre exemple, les espèces jugées « invasives » ou « incompatibles avec l'identité écologique nationale » sont systématiquement éradiquées, même en l'absence de risques réels pour les milieux.

Conclusion et recommandations : Vers une transition juste post-croissante à Bruxelles

Dans ce rapport, nous avons proposé une conception originale de la transition juste, définie comme un processus de transformation systémique visant à traiter de façon intégrée les inégalités sociales et les dégradations écologiques, afin de garantir le bien-être de toutes les formes de vie – humains, animaux, plantes et écosystèmes. Fondée sur le modèle de justice sociale-écologique, cette conception a été opérationnalisée à travers le cadre des inégalités sociales-écologiques qui permet d'identifier et de documenter de manière systématique les multiples formes d'inégalités qui affectent le bien-être humain et non humain, à différentes échelles spatiales et temporelles. En ce sens, ce cadre constitue un outil d'analyse et d'aide à la décision pour appréhender la multidimensionnalité des enjeux de la transition juste et soutenir l'élaboration de politiques publiques pour y répondre.

En mobilisant ce cadre, nous avons développé une analyse systémique des inégalités sociales-écologiques dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles. Cette analyse met en lumière leurs formes multiples ainsi que leurs causes structurelles communes, telles que la crise du logement abordable, le sous-financement de la Région, le cloisonnement des politiques sociales et environnementales, la priorisation des impératifs de croissance économique, ou encore l'anthropocentrisme. Par ce biais, elle met en évidence le caractère indispensable de transformations structurelles majeures pour réduire les inégalités sociales-écologiques en vue d'une transition juste, et permet d'identifier des leviers d'action concrets.

Sur cette base, nous avons élaboré quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à l'horizon 2050. Ces futurs possibles montrent comment les choix politiques et collectifs opérés aujourd'hui pourraient accentuer, réduire ou reconfigurer les inégalités dans les décennies à venir. Ils révèlent ainsi les potentialités et les écueils des différentes réponses politiques envisagées pour faire face à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques.

A cet égard, l'analyse des scénarios met en évidence la nécessité de rompre avec l'approche dominante de croissance « verte », incompatible avec les impératifs de transition juste. Notre analyse s'inscrit ainsi dans la continuité d'une littérature abondante qui, depuis la publication du Rapport du Club de Rome en 1972, souligne les limites sociales et écologiques de la croissance économique¹⁷², dont la relation non systématique entre croissance du PIB et amélioration du bien-être, et surtout, les grandes difficultés – voire l'impossibilité – de réaliser un découplage absolu, net et suffisamment rapide entre la croissance et ses dégradations écologiques. Elle contribue de façon originale à cette littérature en analysant les limites de l'approche de croissance « verte » sous le prisme de ses implications possibles sur les inégalités sociales-

¹⁷² Pour une revue récente de la littérature sur limites de la croissance économique, voir Kallis et al. (2025)

écologiques, et en les mettant en perspective avec des approches alternatives, dont celles issues de la post-croissance.

L'analyse des scénarios montre, en outre, l'importance d'articuler différents courants de la post-croissance pour construire une transition juste, et notamment les approches de l'économie du bien-être – centrée sur la refonte graduelle des institutions existantes – et de la décroissance – axée sur le développement d'alternatives en marge des structures de pouvoir établies –, aujourd'hui encore cloisonnées¹⁷³. Elle met en effet en évidence les potentialités et les limites des réponses formulées au sein de ces deux courants pour faire face à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques, et montre que certaines de ces limites peuvent être surmontées en combinant les réponses issues de l'un et de l'autre. De cette façon, notre analyse prospective apporte une contribution originale à la littérature sur la post-croissance, qui s'est jusqu'à présent essentiellement centrée sur le développement de propositions de politiques sans en examiner la mise en œuvre concrète à l'échelle d'un territoire.

Par ces apports, cette recherche fournit des repères pour guider les acteurs bruxellois dans l'élaboration de politiques à même de réduire structurellement les inégalités sociales-écologiques et d'en prévenir l'apparition. Elle leur donne ainsi des balises pour engager dès à présent Bruxelles sur la voie d'une transition juste. Aussi, les invitons-nous à s'approprier les résultats de la recherche à travers **trois recommandations**, chacune déclinée en leviers d'action concrets :

1. Institutionnaliser le cadre des inégalités sociales-écologiques pour soutenir leur caractérisation et l'élaboration de politiques de transition juste à Bruxelles.
2. Co-construire une vision partagée, ambitieuse et mobilisatrice d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable pour Bruxelles, ainsi que les trajectoires pour le concrétiser.
3. Créer un Observatoire des transitions justes à Bruxelles pour coordonner la caractérisation des inégalités sociales-écologiques et soutenir l'élaboration de politiques de transition juste cohérentes et intégrées.

Ensemble, ces recommandations forment un cadre cohérent, offrant un outil d'analyse et d'aide à la décision, une vision et une structure pérenne de gouvernance. Elles constituent ainsi les fondations nécessaires pour engager dès aujourd'hui Bruxelles sur la voie d'une transition juste, capable de répondre de façon intégrée à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques.

Recommandation 1 : Institutionnaliser le cadre des inégalités sociales-écologiques

1.1. Construire un tableau de bord des inégalités sociales-écologiques

Ce tableau de bord devrait :

¹⁷³ Kommandeur et al., 2025

- Couvrir l'ensemble des dimensions du cadre des inégalités sociales-écologiques¹⁷⁴ afin d'assurer une analyse holistique et systémique des enjeux de la transition juste.
- Intégrer des indicateurs à différentes échelles territoriales (immeuble, rue, quartier, commune, région) pour appréhender les spécificités locales et les inégalités spatiales.
- Être actualisé régulièrement pour suivre les progrès réalisés en matière de transition juste et détecter l'émergence de nouvelles inégalités liées, par exemple, aux changements climatiques, à la perte de biodiversité ou encore aux mutations socio-économiques associées à la « double transition » écologique et numérique.

1.2. Utiliser le cadre des inégalités sociales-écologiques comme outil d'évaluation *ex ante* et *ex post* des politiques sectorielles

Ces évaluations devraient :

- S'appliquer à l'ensemble des visions, stratégies et plans régionaux (ex. : Plan social climat, PACE, RENOLUTION, Good Move) et communaux (ex. : plans d'action climat, de mobilité).
- Soutenir la conception de politiques capables de réduire structurellement les inégalités sociales-écologiques existantes et de prévenir l'émergence de nouvelles.

1.3. Utiliser le cadre des inégalités sociales-écologiques pour soutenir la conception de mixes complets et cohérents de politiques de transition juste

Ces mixes politiques devraient :

- S'articuler autour des axes stratégiques suivants – correspondant aux cinq types d'inégalités sociales-écologiques : 1) Réguler les pratiques des « élites polluantes », 2) Assurer un accès universel aux aménités et ressources environnementales essentielles, 3) Garantir une protection universelle face aux nuisances et risques environnementaux, 4) Assurer un accès universel aux alternatives environnementalement soutenables, et 5) Équilibrer les rapports de force dans les politiques environnementales
- Prendre en compte les quatre types de relations auxquelles s'appliquent les inégalités sociales-écologiques : 1) Justice intergénérationnelle, 2) Justice intragénérationnelle, 3) Justice multi-espèces, et 4) Justice globale

1.4. Démocratiser le cadre des inégalités sociales-écologiques

La caractérisation des inégalités sociales-écologiques et l'élaboration de politiques publiques pour y répondre ne saurait relever d'une simple « gouvernance par les

¹⁷⁴ C.-à-d. : les inégalités (1) de contribution aux dégradations de l'environnement, (2) d'accès aux aménités et aux ressources environnementales, (3) d'impact des nuisances et des risques environnementaux, (4) d'impact des politiques environnementales et (5) de participation et de reconnaissance dans les politiques environnementales – chacune analysée à travers les relations entre les individus et les groupes sociaux d'une même génération (intragénérationnelle) et de générations différentes (intergénérationnelle), entre les êtres humains et le reste du vivant (multi-espèces) et entre les populations vivant à Bruxelles et celles vivant au-delà des frontières de la région (globale)

nombres¹⁷⁵ » : elle doit également s'appuyer sur des démarches consultatives et délibératives. Ces démarches devraient :

- Impliquer une participation significative et permanente de l'ensemble des acteurs concernés (responsables politiques, administrations, instituts de statistique, société civile, citoyen·ne·s et chercheur·euse·s)
- Accorder une attention particulière aux besoins et savoirs des groupes les plus vulnérables, considérés comme point de référence dans la construction de la transition juste (notamment via l'engagement « d'expert·e·s du vécu », comme le fait le [SPP Intégration sociale](#))

Recommandation 2 : Co-construire une vision désirable d'une transition juste post-croissante à Bruxelles

2.1. Débattre des scénarios dans les instances consultatives et délibératives bruxelloises

Ces discussions devraient :

- Être menées dans les assemblées législatives (Parlement bruxellois), instances de concertation de la société civile (Brupartners, Conseils de l'environnement, du logement, etc.), assemblées citoyennes (Assemblée citoyenne pour le climat), instances scientifiques (Comité d'Experts Climat), ainsi que dans les espaces participatifs locaux (conseils communaux, assemblées de quartier)
- S'articuler autour des « pertes » et « gains » associés à chaque scénario, des enjeux qu'ils révèlent et des pistes d'action pour construire une transition juste

2.2. Créer un « Forum bruxellois pour la transition juste »

Ce forum devrait :

- Impliquer une participation significative et permanente de l'ensemble des acteurs concernés (responsables politiques, administrations, instituts de statistique, société civile, citoyen·ne·s et chercheur·euse·s)
- Accorder une attention particulière aux besoins et savoirs des groupes les plus vulnérables, qui serviront de point de référence pour construire la transition juste
- Permettre l'émergence, pour Bruxelles, d'une vision d'une société capable de satisfaire les besoins humains essentiels dans le respect des limites planétaires, ainsi que des trajectoires pour y parvenir
- S'appuyer sur le tableau de bord des inégalités sociales-écologiques (recommandation 1), les scénarios de COGITO, le [Brussels Donut](#) ainsi que d'autres travaux relatifs aux inégalités sociales-écologiques et à la transition juste

¹⁷⁵ Supiot, 2015

2.3. Promouvoir des recherches appliquées sur la transition juste post-croissante à Bruxelles

Les scénarios *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* ont mis en lumière les potentialités, mais aussi les nombreux angles morts des propositions développées dans la littérature sur la post-croissance pour faire face aux défis sociaux-écologiques (ex. : financement, faisabilité technique et politique, acceptabilité sociale). Ces limites appellent à de nouvelles recherches pour mieux comprendre les conditions concrètes de mise en œuvre d'une transition juste post-croissante dans des contextes urbains comme Bruxelles.

Recommandation 3 : Créer un Observatoire des transitions justes à Bruxelles

3.1. Intégrer une fonction d'observatoire des transitions justes dans les institutions existantes

En partenariat entre l'IBSA, Bruxelles Environnement, Perspective Brussels, l'Observatoire de la Santé et du Social, et les universités, et à l'image de celui établi au niveau européen¹⁷⁶, cet observatoire devrait :

- Mener, sur la base du cadre des inégalités sociales-écologiques, des activités de veille prospective destinées à enrichir et à mettre à jour de manière continue une base de connaissances sur ces inégalités
- Articuler les données à différentes échelles territoriales
- Contribuer à la construction de nouveaux indicateurs relatifs aux inégalités sociales-écologiques et à la collecte de données nécessaires à leur calcul
- Coordonner les évaluations des politiques sectorielles basées sur le cadre des inégalités sociales-écologiques (voir recommandation 1)
- Coordonner des processus consultatifs et délibératifs permanents associant l'ensemble des acteurs concernés à différents niveaux de gouvernance pour caractériser les inégalités sociales-écologiques et élaborer des politiques de transition juste (dont le Forum proposé dans la recommandation 2)
- Animer un groupe de travail inter-administration sur le « verdissement » des politiques sociales et la « socialisation » des politiques environnementales

¹⁷⁶ [A European Fair Transition Observatory is coming soon](#). economic.bg. 19 octobre 2024.

Pour aller plus loin

Les cartes illustrant chaque scénario en haute résolution, ainsi que l'ensemble des publications produites dans le cadre du projet COGITO peuvent être consultées via l'onglet « Ressources » de notre site web : <https://www.cogito.brussels>

Cartes et scénarios prospectifs

Fransolet, A., & Bauler, T. (2025). *Hub de croissance durable*. COGITO Scénario 1.

Fransolet, A. (2025). *Pacte social-écologique*. COGITO Scénario 2.

Lambert, D. (2025). *Bastion de résilience*. COGITO Scénario 3.

Lambert, D. (2025). *Forteresse verte*. COGITO Scénario 4.

Rapport final et policy briefs

Fransolet, A., Phillips, A., & Lambert, D. (2024). *Evaluating social-ecological inequalities for a just transition in Brussels-Capital Region*. COGITO Policy Brief 1.

Fransolet, A., Lambert, D., Da Schio, N., & Bauler, T. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Policy Brief 2.

Fransolet, A., Bauler, T., Lambert, D., & Da Schio, N. (2025). *Construire une transition juste post-croissante à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO*. COGITO Policy Brief 3.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N., & Perineau L. (2025). *Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. Rapport final du projet COGITO.

Rapports de recherche

Fransolet, A., Phillips, A., Vastenaekels, J., Bauler, T., Baró, F., & Da Schio, N. (2023). *Reconciling the just and sustainable city in the era of just transition: A review of urban visions*. COGITO Report 1.

Fransolet, A., Huhnt, J., Désaubry, A., Vastenaekels, J., Phillips, A., & Lambert, D. (2024). *Exploring visions of a just and sustainable city: A Q-survey of Brussels' stakeholders*. COGITO Report 2.

Fransolet, A., Phillips, A., Lambert, D., Vastenaekels, J., & Tung, T. A. (2024). *Prospective diagnosis: Social-ecological inequalities in green infrastructures, housing, and mobility in the Brussels-Capital Region*. COGITO Report 3.

Phillips, A., Fransolet, A., & Lambert, D. (2024). *Mapping social-ecological injustice in the Brussels-Capital Region*. COGITO Report 3b.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N. & Perineau L. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 1 – Scénarios d'évolution des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Rapport 4.

Fransolet, A., Lambert, D., Bauler, T., Da Schio, N., & Perineau L. (2025). *Exploration de futurs urbains à l'aune de la transition juste : Partie 2 – Scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050*. COGITO Rapport 5.

Fransolet, A., Bauler, T., Lambert, D., & Da Schio, N. (2025). *Construire une transition juste à Bruxelles : Recommandations du projet COGITO*. COGITO Rapport 6.

Articles scientifiques

Fransolet, A., Phillips, A., Vastenaekels, J., Lambert, D., Da Schio, N., Baró, F., & Bauler, T. (2025). *Reconciling the just and sustainable city in the era of just transitions: A review of urban visions*. Manuscrit soumis pour publication, *Cities*.

Da Schio, N., Lambert, D., Fransolet, A., & Bauler, T. (2025). *Principles of just transition in the environmental plans of the Brussels Capital Region*. Manuscrit soumis pour publication, *Brussels Studies*.

Le projet COGITO

Ce document est le rapport final du projet de recherche *Coping with climate debt through just transition: Exploration and analysis of just energy and greening transition scenarios for the Brussels Capital Region* (COGITO). Ce projet a bénéficié d'un financement d'Innoviris dans le cadre d'un appel thématique sur les « dettes » du programme *Prospective Research for Brussels*. Il a été mené de novembre 2022 à octobre 2025 par une équipe interdisciplinaire de chercheur·euse·s du Groupe de recherche sur les dynamiques socio-environnementales (SONYA) de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et du centre de recherche Cosmopolis de la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

L'équipe de recherche

Aurore Fransolet, coordinatrice du projet COGITO, est titulaire de la Chaire *Transitions Justes* à l'ULB, postdoctorante à Sciences Po Paris et professeure invitée à la VUB. Ses recherches en économie écologique portent sur la gouvernance des transitions justes et explorent la fabrique d'un « État social-écologique » capable de répondre de manière intégrée aux inégalités sociales et aux dégradations écologiques.

Deborah Lambert, est géographe et chercheuse postdoctorante à la VUB. Ses recherches portent sur les imaginaires à l'œuvre dans les transitions urbaines, notamment dans le cadre de l'économie circulaire. Ancrée dans l'écologie politique et l'économie politique culturelle, elle analyse les liens entre pratiques, politiques et imaginaires pour questionner les trajectoires de transition et nourrir les débats sur les futurs post-capitalistes.

Nicola da Schio, est chercheur postdoctorant à la VUB ainsi que conseiller technique à Bruxelles Environnement (Département Mobilité durable). Il travaille sur des questions liées à l'écologie urbaine bruxelloise, en particulier la conception de la ville et de ses espaces publics, ainsi que les politiques en faveur d'une transition urbaine juste.

Tom Bauler, co-promoteur du projet, est titulaire de la Chaire *Environnement & Économie* à l'ULB, où il enseigne et développe ses travaux dans une perspective d'économie écologique. Ses recherches portent sur les dynamiques de gouvernance des enjeux environnementaux, avec un intérêt particulier pour les instruments et outils de l'action publique.

Francesc Baró, co-promoteur du projet, est professeur à l'Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) et professeur invité à la VUB. Ses recherches portent sur le rôle de la nature urbaine dans la création de villes plus justes et plus résilientes en combinant des analyses géospatiales et des analyses quantitatives et qualitatives avancées.

Amy Phillips, chercheuse sur le projet entre novembre 2022 et septembre 2024, est maître de conférences en planification environnementale à l'Université de Manchester. Elle est géographe spécialisée en sciences de l'information géographique. Ses

recherches portent sur la création de villes vertes équitables et la mise en évidence des inégalités spatiales à l'aide d'approches d'analyse spatiale.

Julien Vastenaekels, chercheur sur le projet entre novembre 2022 et décembre 2023, est titulaire de la Chaire de professeur junior en économie de la transition écologique et bioéconomie de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et collaborateur scientifique à l'ULB. Il travaille depuis l'économie écologique et l'économie politique sur les dynamiques de pouvoir dans les transitions socio-écologiques.

Lucy Perineau, collaboratrice sur le projet, est autrice de bande dessinée, illustratrice et doctorante en recherche-crédation à l'Université de Poitiers et à l'École Européenne Supérieure de l'Image, à Angoulême. Ses recherches portent sur les représentations dessinées du futur.

Bibliographie sélective

- Albrecht, J., & Hamels, S. (2021). The financial barrier for renovation investments towards a carbon neutral building stock – An assessment for the Flemish region in Belgium. *Energy and Buildings*, 248, 111177. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111177>
- Bauler, T., Calay, V., Fransolet, A., Joseph, M., Laurent, E., & Reginster, I. (2021). La transition juste en Europe : Mesurer pour évoluer. *Cahier de Prospective de l'IWEPS*, 6, 45.
- Beaussier, A.-L., Chevalier, T., & Palier, B. (2024). Qui supporte le coût de la transition environnementale ? Penser les inégalités face aux risques sociaux liés au changement climatique : *Revue Française Des Affaires Sociales*, 1, 207–230. <https://doi.org/10.3917/rfas.241.0207>
- Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K.-H., Ekvall, T., & Finnveden, G. (2006). Scenario types and techniques: Towards a user's guide. *Futures*, 38(7), 723–739. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.12.002>
- Bourse, F. (sd). *Pratiques professionnelles de la prospective : Module 1 et 2*.
- Boyce, J. K. (1994). Inequality as a cause of environmental degradation. *Ecological Economics*, 11(3), 169–178. [https://doi.org/10.1016/0921-8009\(94\)90198-8](https://doi.org/10.1016/0921-8009(94)90198-8)
- Bruxelles Environnement. (2025). *Émissions de gaz à effet de serre*. <https://environnement.brussels/citoyen/documentation-et-outils/etat-des-lieux-de-lenvironnement/emissions-de-gaz-effet-de-serre>
- Calay, V., Claisse, F., Guyot, J.-L., & Ritondo, R. (2022). *Prospective, prévision, divination, prophétie... Quelles différences ? Le FAQ de La Prospective*. https://www.iweps.be/faq_prospective/prospective-prevision-divination-prophetie-queelles-differences/
- Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero, J., Aldunce, P., Barrett, K., Blanco, G., Cheung, W. W. L., Connors, S., Denton, F., Diongue-Niang, A., Dodman, D., Garschagen, M., Geden, O., Hayward, B., Jones, C., ... Péan, C. (2023). *IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. (First)*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- Candy, S. (2010). *The Futures of Everyday Life: Politics and the Design of Experiential Scenarios* [University of Hawaii]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1840.0248>
- Chancel, L. (2022). Global carbon inequality over 1990–2019. *Nature Sustainability*, 5(11), 931–938. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00955-z>
- Dasgupta, S., Lall, S., & Wheeler, D. (2022). Cutting global carbon emissions: Where do cities stand? [World Bank Blogs]. *Sustainable Cities*. <https://blogs.worldbank.org/sustainable-cities/cutting-global-carbon-emissions-where-do-cities-stand>
- de Jouvenel, H. (2004). *Invitation à la prospective—An invitation to foresight*. Futuribles.
- De Muynck, S., & Ragot, A. (2022). *Perspectives climatiques et diagnostic des risques et vulnérabilités de Forest face aux changements climatiques* (p. 67). Rapport réalisé pour le compte de l'Administration communale de Forest.

- De Muynck, S., Ragot, A., & Creteur, L. (2023). *État des lieux des risques et vulnérabilités liés au changement climatique de la commune de Saint-Gilles sous l'angle des inégalités environnementales*. Rapport pour l'administration communale de Saint-Gilles.
- De Muynck, S., Wayens, B., & Descamps, J. (2021). *Les inégalités environnementales bruxelloises : Revue critique et leviers politiques* (p. 27).
- Dixson-Decleve, S. (with Gaffney, O., Ghosh, J., Randers, J., Rockstrom, J., & Stoknes, P. E.). (2022). *Earth for All: A Survival Guide for Humanity* (1st ed). New Society Publishers, Limited.
- Dobruszkes, F. (2008). Éléments pour une géographie sociale de la contestation des nuisances aériennes à Bruxelles. *Espace Populations Sociétés*, 2008/1, 145–157. <https://doi.org/10.4000/eps.2459>
- Dreborg, K. H. (1996). Essence of backcasting. *Futures*, 28(9), 813–828. [https://doi.org/10.1016/S0016-3287\(96\)00044-4](https://doi.org/10.1016/S0016-3287(96)00044-4)
- FAO. (2024). *The unjust climate: Measuring the impacts of climate change on the rural poor, women and youth*. <https://doi.org/10.4060/cc9638en>
- Fransolet, A. (2022). *La prospective pour connaître et gouverner le problème climatique : Le cas des scénarios bas-carbone*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29746.27847>
- Fransolet, A., Hudon, M., La Gioia, A., & Meyer, S. (2025). Mapping visions of a just transition: A Q survey of Belgian stakeholders. *Ecological Economics*, 239, 108775. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108775>
- Fransolet, A., & Laurent, É. (2024). *Mapping and Institutionalizing Social-Ecological Inequalities for a Just Transition in Europe* (SET papers No.1). Sciences Po.
- Fransolet, A., & Vanhille, J. (Eds.). (2023). *Just Transition in Belgium: Concepts, Issues at Stake, and Policy Levers. Scientific report on behalf of the High Committee for a Just Transition*.
- Godard, O. (2016). Une dette climatique ? De la responsabilité historique du Nord envers le Sud. *Le Débat*, n° 189(2), 23–38. <https://doi.org/10.3917/deba.189.0023>
- Godet, M. (2007a). *Manuel de prospective stratégique : Tome 1 : Une indiscipline intellectuelle*. Dunod.
- Godet, M. (2007b). *Manuel de prospective stratégique : Tome 2 : L'Art et la méthode*. Dunod.
- Goux-Baudiment, F. (2014). De l'attitude à l'action prospective : Une méta-méthode. In J.-L. Guyot & S. Brunet (Eds.), *Construire les futurs – Contributions épistémologiques et méthodologiques à la démarche prospective* (Presses Universitaires de Namur, pp. 93–148).
- Gunnarsson-Östling, U., & Svenfelt, Å. (2018). Sustainability discourses and justice: Towards social-ecological justice. In R. Holifield, J. Chakraborty, & G. P. Walker (Eds.), *The Routledge handbook of environmental justice* (pp. 160–171). Routledge.
- Harvey, D. (2003). The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(4), 939–941. <https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x>
- Hopkins, R. (2019). *From what is to what if: Unleashing the power of imagination to create the future we want*. Chelsea Green Publishing.
- Hughes, S., & Hoffmann, M. (2020). Just urban transitions: Toward a research agenda. *WIREs Climate Change*, 11(3). <https://doi.org/10.1002/wcc.640>

- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge University Press). Cambridge University Press.
- IRM. (2020). *Rapport climatique 2020 : De l'information aux services climatiques* (p. 90).
- Kallis, G., Hickel, J., O'Neill, D. W., Jackson, T., Victor, P. A., Raworth, K., Schor, J. B., Steinberger, J. K., & Ürge-Vorsatz, D. (2025). Post-growth: The science of wellbeing within planetary boundaries. *The Lancet Planetary Health*, 9(1), e62–e78. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(24\)00310-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00310-3)
- Koch, M., Emilsson, K., Lee, J., & Johansson, H. (2024). Structural barriers to sufficiency: The contribution of research on elites. *Buildings and Cities*, 5(1), 268–282. <https://doi.org/10.5334/bc.439>
- Kommandeur, Q., Alenda-Demoutiez, J., Kaufmann, M., & Visseren-Hamakers, I. (2025). Varieties of Anticapitalism: A systematic study of transformation strategies in alternative economic discourses. *Ecological Economics*, 227, 108423. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108423>
- Laurent, É. (2023). *Economie pour le XXIe siècle : Manuel des transitions justes*. La Découverte.
- Laurent, É. (2024). *Sufficiency as a confluence for post-growth streams—Report on the integrated analysis of the different schools of thought*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13682536>
- Lévay, P. Z., Vanhille, J., Goedemé, T., & Verbist, G. (2021). The association between the carbon footprint and the socio-economic characteristics of Belgian households. *Ecological Economics*, 186, 107065. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107065>
- McCauley, D. A., Heffron, R. J., Stephan, H., & Jenkins, K. (2013). Advancing Energy Justice: The Triumvirate of Tenets. *International Energy Law Review*, 32(3), 107–110.
- Meadows, D. H., & Meadows, D. (Eds.). (1972). *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind* (Universe Pub).
- Neumayer, E. (2013). *Weak versus strong sustainability: Exploring the limits of two opposing paradigms* (Fourth edition). Edward Elgar.
- Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles. (2023). *Baromètre social 2023* (p. 164). Vivallis.brussels.
- Ordonnance Modifiant l'ordonnance Du 2 Mai 2013 Portant Le Code Bruxellois de l'Air, Du Climat et de La Maîtrise de l'Energie Ainsi Que l'ordonnance Organique Du 23 Février 2006 Portant Les Dispositions Applicables Au Budget, à La Comptabilité et Au Contrôle (Aussi Appelée Ordonnance Climat), *Moniteur Belge* (2021). <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2021/06/17/2021042326/moniteur>
- Our World in Data. (2025). *Cumulative CO₂ emissions by world region*. <https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co2-emissions-region>
- Pak, B., Chua, A., & Vande Moere, A. (2017). *FixMyStreet* Brussels: Socio-Demographic Inequality in Crowdsourced Civic Participation. *Journal of Urban Technology*, 24(2), 65–87. <https://doi.org/10.1080/10630732.2016.1270047>
- Petit, O., Bauler, T., & Froger, G. (2022). *Économie écologique : Principes, méthodes, objets*. De Boeck supérieur.

- Phillips, A., Canters, F., & Khan, A. Z. (2022). Analyzing spatial inequalities in use and experience of urban green spaces. *Urban Forestry & Urban Greening*, 74, 127674. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127674>
- Pope, K., Bonatti, M., & Sieber, S. (2021). The what, who and how of socio-ecological justice: Tailoring a new justice model for earth system law. *Earth System Governance*, 10, 100124. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100124>
- Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? *Foresight*, 10(6), 62–89. <https://doi.org/10.1108/14636680810918586>
- Quist, J. (2013). Backcasting and Scenarios for Sustainable Technology Development. In J. Kauffman & K.-M. Lee (Eds.), *Handbook of Sustainable Engineering* (pp. 749–771). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8939-8_52
- Ryan, E., Wakefield, J., & Luthen, S. (2021). *Born into the climate crisis: Why we must act now to secure children's rights. Report* (p. 50). Save the Children International.
- Sabato, S., & Vanhille, J. (2024). *The European Green Deal and the 'Leave No One Behind' principle: State of the art, gaps and ways forward. Study commissioned by the Belgian Federal Minister for Climate, Environment, Sustainable Development and Green Deal in the framework of the 2024 Belgian Presidency of the Council of the EU* (OSE Paper Series Research Paper No. 63). European Social Observatory.
- Stessens, P., Khan, A. Z., Huysmans, M., & Canters, F. (2017). Analysing urban green space accessibility and quality: A GIS-based model as spatial decision support for urban ecosystem services in Brussels. *Ecosystem Services*, 28, 328–340. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.016>
- Stavis, D., & Felli, R. (2020). Planetary just transition? How inclusive and how just? *Earth System Governance*, 6, 100065. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100065>
- Supiot, A. (2015). *La gouvernance par les nombres : Cours au Collège de France (2012 - 2014)*. Inst. d'Études Avancées de Nantes [u.a.].
- UNEP, Olhoff, A., Bataille, C., Christensen, J., Den Elzen, M., Fransen, T., Grant, N., Blok, K., Kejun, J., Soubeyran, E., Lamb, W., Levin, K., Portugal-Pereira, J., Pathak, M., Kuramochi, T., Strinati, C., Roe, S., & Rogelj, J. (2024). *Emissions Gap Report 2024: No more hot air ... please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments*. United Nations Environment Programme. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>
- Van De Voorde, T. (2017). Spatially explicit urban green indicators for characterizing vegetation cover and public green space proximity: A case study on Brussels, Belgium. *International Journal of Digital Earth*, 10(8), 798–813. <https://doi.org/10.1080/17538947.2016.1252434>
- Verbeek, T., & Hincks, S. (2022). The 'just' management of urban air pollution? A geospatial analysis of low emission zones in Brussels and London. *Applied Geography*, 140, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102642>
- Vielle, P., Fransolet, A., Laurent, É., Armeni, C., Henet, S., Bauler, T., Lamine, A., & Dorssemont, F. (2025). *Construire une protection sociale-écologique en Belgique*. Rapport pour le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.
- Yaka, Ö. (2019). Rethinking Justice: Struggles For Environmental Commons and the Notion of Socio-Ecological Justice. *Antipode*, 51(1), 353–372. <https://doi.org/10.1111/anti.12422>